

ANNALES FAJE

ISSN 2526-0782

ANAIS

COMUNICAÇÕES E TEXTOS COMPLETOS

CONGRESSO NACIONAL DE LITURGIA

Liturgia e Eclesiologia

14 a 16 de setembro de 2021

Organização:

Grupo de Pesquisa FAJE “A Recepção da Reforma Litúrgica
e o Debate Litúrgico-Sacramental Contemporâneo”

Apoio:

Realização:

UNIVERSIDADE
CATÓLICA
DE PERNAMBUCO
INSTITUTO DE LITURGIA DA UNICAP

CONGRESSO NACIONAL DE LITURGIA

LITURGIA E ECLESIOLOGIA

ISSN: 2526-0782

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Os textos publicados são de responsabilidade de cada autor.

Projeto Gráfico e Diagramação: Me. José Carlos Sant'Anna

Arte da Capa: Comunicação FAJE

Apoio e Incentivo:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)

Editor: Dr. Geraldo Luiz De Mori

(Coordenação Central de Atividades de Extensão Universitária da FAJE)

Coeditor: Me. Felipe Magalhães Francisco

(Assistente da Coordenação Central de Atividades de Extensão Universitária da FAJE)

Belo Horizonte - MG | BRASIL

2021

FICHA CATALOGRÁFICA

REALIZAÇÃO

Grupo de Pesquisa “A Recepção da Reforma Litúrgica e o Debate Litúrgico-Sacramental Contemporâneo”, do Programa de Pós-Graduação em Teologia da FAJE

COMISSÃO ORGANIZADORA

Washington da Silva Paranhos

Joaquim Fonseca

Danilo César dos Santos Lima

Márcio Pimentel

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 6

2. ARTIGOS

2.1 Doutor/a

1. **Ângelo Cardita** 13
Recuperando a “unidade ritual”: o regresso ao Concílio e à reforma da liturgia na sequência de Traditionis custodes
2. **Danilo Cortez Gomes** 26
A liturgia e o povo de deus: lugar de encontro, de pertencimento e de constituição da igreja
3. **Jairo de Jesus Menezes; Sergio Esteban González Martínez** 35
Igreja em perspectiva de mudanças
4. **Luiz Fernando R. Santana** 42
A celebração litúrgica como espiritualidade da Igreja

2.2 Doutorando/a

5. **Daniela Oliveira dos Santos** 49
Sonoridades em prece: poesia e música no Ofício Divino de Comunidades
6. **Joaquim Francisco Batista Resende** 56
Liturgia das Horas: rezando na pandemia no ritmo do coração da Igreja
7. **Rodrigo José Arnoso Santos** 67
A sacramentalidade da assembleia litúrgica a partir do missal de Paulo VI

2.3 Mestre/a

8. **Arthur José Torres da Conceição** 79
O Espírito Santo e a assembleia litúrgica
9. **Diego Willian dos Santos** 88
A liturgia celebrada determina a visão eclesiológica?
10. **Eufrázio Luiz Moraes da Silva** 97
A mistagogia da homilia e sua dimensão catabático-anabática
11. **Felipe de Assunção Soriano** 106
O teatro de Anchieta entre o litúrgico e o eclesiológico: uma resposta inculturada a uma sociedade marcada por muitas crises
12. **Ignez Camila Filipino da Silveira** 118
A nobre simplicidade como essência do espaço litúrgico: aplicações a partir do termo de Winckelmann
13. **Marcos Vieira das Neves** 129
O encontro com o Cristo-cabeça pelas transmissões de ações litúrgicas

2.4 Mestrando/a

- 14. David Bruno Narcizo** 139
A Arte na Liturgia Cristã – Memória Viva da Revelação de Deus na Terra
- 15. Alexssandro de Oliveira Lima –mestrando** 152
*A ação salvífica de Deus através da água:
uma análise sobre a anamnese presente na oração de bênção da água batismal*
- 16. Antônio Denilson de Sousa** 162
Experiência de deus como lugar litúrgico-teológico
- 17. Gerson Bastos Filho** 170
A oração litúrgica dos Salmos como lugar da experiência com Deus
- 18. Leonardo Gonçalves da Costa** 177
*A Assembleia Litúrgica como lugar hermenêutico originário da Palavra de Deus:
teologia da Palavra na liturgia*
- 19. Paula Carlos de Souza** 188
A personalização do sacramento do batismo: implicações pastorais e eclesiais
- 20. Raquel Tonini Rosenberg Schneider** 195
A linguagem simbólica e o lugar do Ambão no espaço litúrgico

2.5 Especialista

- 21. Fábio da Costa Sotero** 207
O Real + o Lugar x Virtualização ≠ Experiência eclesial
- 22. Raimundo Feitosa dos Santos** 218
A pedagogia do Ano Litúrgico na formação presbiteral na etapa do propedêutico

2.6 Graduado/a

- 23. André Luiz da Silva** 229
*A linguagem teológica-eclesial do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA):
uma ênfase na celebração de eleição e inscrição do nome*
- 24. João Melo e Silva Junior** 238
Masculinidade hegemônica no protagonismo ritual: A perpetuação na presidência da Eucaristia

2.7 Graduando/a

- 25. Alex Pereira de Amorim** 250
Uma análise do fogo novo na Vigília Pascal

APRESENTAÇÃO

Os Organizadores

O Grupo de Pesquisa “A Recepção da Reforma Litúrgica e o Debate Litúrgico-Sacramental Contemporâneo” promoveu, de 14 a 16 de setembro de 2021, o I Congresso Nacional de Liturgia. Contamos com a colaboração na organização do congresso de instituições como a CNBB, ASLI, Instituto de Liturgia da UNICAP e UNICAP. Devido à crise sanitária da Covid-19, o evento foi realizado em formato remoto, através do canal do YouTube e da Plataforma Teams da FAJE.

O tema do Congresso foi “Liturgia e Eclesiologia” e as atividades do Congresso foram articuladas em torno a três eixos e desenvolvidos nas Três Conferências, destinadas ao conjunto dos participantes e que colocaram as balizas da reflexão. Quatro Seminários monotemáticos, versando sobre aspectos desses eixos, permitiram um maior aprofundamento sobre o tema. Um painel ampliou a reflexão a partir da primeira conferência. As Comunicações ofereceram aos pesquisadores oportunidades de compartilhar o resultado de seus trabalhos, enriquecendo a reflexão. A organização do Congresso optou por publicar todos esses textos num único número da revista, para que seus conteúdos fossem de mais fácil acesso aos que se interessassem em lê-los.

As Comunicações abrangem problemáticas muito diversas no âmbito da pastoral e da teologia litúrgica. Na organização de sua apresentação, que se encontra no Caderno de Resumos do Congresso, foram criadas salas que contemplavam a seguinte ordem assim constituídas: 1. Doutores e doutorandos; 2. Mestres e mestrandos; 3. Graduados e especialistas. Alguns grupos tiveram mais de uma sala, mas as Comunicações se encontram aqui na mesma parte.

Os textos publicados por *Annales FAJE* são de inteira responsabilidade de seus autores/as, seja do ponto de vista do conteúdo, seja do ponto de vista da forma. Para sua aprovação, intervieram como avaliadores os seguintes membros do Grupo de Pesquisa: Washington Paranhos, Joaquim Fonseca, Danilo César, Márcio Pimentel, Creômenes Maciel e Carlos Henrique Alves de Resende.

Inserimos no final desta Apresentação a Justificativa, os Objetivos, a Metodologia, a Programação e a composição das diferentes Comissões que tornaram o Congresso possível. É importante, enfim, assinalar o apoio recebido da CAPES, através dos recursos do PROEX, do

PPG de Teologia da FAJE, especialmente no processo de editoração desse número de Annales FAJE.

Esperamos que os textos reunidos nesse número de Annales FAJE contribuam para fazer avançar a discussão da teologia litúrgica no mundo acadêmico, com reverberações no domínio da ação celebrativa e pastoral das comunidades eclesiais do Brasil, estabelecendo assim uma ponte entre a academia e a Igreja, como serviço à inteligência da fé.

Boa leitura!

Congresso Nacional de Liturgia Liturgia e Eclesiologia

JUSTIFICATIVA

O Movimento Litúrgico redescobriu a liturgia, não a partir de uma concepção rubricista, histórico-arqueológica ou jurídica, mas de seu sentido teológico¹. Tal impostação da liturgia levava consigo a delineação de uma nova concepção também de Igreja, um conceito propriamente teológico, considerada como *Corpus Christi mysticum*².

Essa visão da liturgia, acompanhada de uma concepção e aprofundamento da realidade do sacerdócio universal dos fiéis e do caráter social da Eucaristia, foi para muitos a descoberta de uma imensa realidade espiritual.

A renovação litúrgica contribuiu para fazer surgir uma clareza e reflexa consciência da íntima realidade da Igreja, que por sua vez, não seria “sempre atrelada ao comum ensinamento eclesiológico”³. Em outras palavras, pode-se dizer que a liturgia, redescoberta e vivida como ação do Povo de Deus que celebra os mistérios da salvação, contribuiu para o surgimento de uma consciência eclesial: “Aqueles que antes viviam simplesmente ‘na igreja’, agora realmente começam a viver ‘a Igreja’”⁴.

Esse renascimento da reflexão eclesiológica no século XX – que olhava a Igreja não simplesmente como uma autoridade hierárquico-dogmática, mas especialmente como uma realidade mistérico-sacramental – se conectou de modo particular ao Movimento Litúrgico e ao seu desenvolvimento que culminaria no processo de renovação litúrgica empreendido após o Concílio Vaticano II.

O Concílio Vaticano II trouxe para vários campos da Igreja, especialmente na liturgia, mudanças significativas de paradigma que podemos considerar como uma espécie de fim da Idade Média litúrgica. Passamos de uma concepção estática a uma concepção dinâmica; verifica-se uma interpretação dialógica dos sacramentos, destacando mais a celebração litúrgica que a administração dos sacramentos, a centralidade da comunidade celebrante e a compreensão dos sacramentos a partir da concepção de mistério da Igreja Antiga.

1 Cf. NEUNHEUSER B., *O movimento litúrgico: panorama histórico e linhas teológicas*, em NEUNHEUSER B. – MARSILI S. – AUGÉ M. – CIVIL R. (Edd.), *Anàmnesis, I, A Liturgia, momento histórico da salvação*. São Paulo: Paulinas, 1987, pp. 9-36.

2 Cf. NEUNHEUSER B., *O movimento litúrgico: panorama histórico e linhas teológicas*, p. 22.

3 BENDISCIOLI M., *L'ora della liturgia. Romano Guardini e il Movimento Liturgico in Germania*, in *Miscellanea Carlo Figini*, in «Hildepshonsiana» 6 (1964), 489-406, pp. 491-492.

4 BENDISCIOLI M., *L'ora della liturgia. Romano Guardini e il Movimento Liturgico in Germania*, p. 492. Taborda afirma essa verdade nestes termos: “Igreja que faz a eucaristia, ‘antes’ de fazê-la, a vive”. TABORDA F., *Eucaristia e Igreja*. Em *Perspectiva Teológica* 17 (1985), n. 41, jan./abr., pp. 29-62.

Verdadeiramente, observa-se uma reviravolta no que diz respeito à eclesiológia precedente, virada que se pode resumir eficazmente com o binômio: “novidade na continuidade-continuidade na novidade. *Novidade na continuidade*: uma e outra unidas inseparavelmente, de acordo com as leis típicas do desenvolvimento histórico. A história não acontece por saltos; seguindo suas modificações, persistem continuidades profundas, ligamentos subterrâneos”⁵. O próprio Paulo VI, no discurso de encerramento do terceiro período do Concílio, sublinhou as inegáveis continuidades do Vaticano II, primeiramente com o Vaticano I, o que poderia ser considerado uma ampliação⁶. *Continuidade na novidade*: o modelo de Igreja que chega ao limiar do Vaticano II descrevia a Igreja por meio de categorias jurídicas e societárias; já no Vaticano II dominam as categorias bíblicas e patrísticas de mistério, sacramento, comunhão. Observa-se uma mudança na linguagem e na concepção teológica.

Nestes tempos de contenção do contágio e de restrições para enfrentar a pandemia da COVID-19, um dos elementos que afetam profundamente a vida de cada fiel e das comunidades cristãs é a impossibilidade, para muitos, de poderem participar da celebração da Eucaristia. Sem ter sido pensado e até mesmo programado, estamos testemunhando uma desafiante novidade em relação à celebração da Eucaristia (uma espécie de transmutação das celebrações). Os pontos sobre os quais a inteligência teológica se sente compelida a não deixar a questão aberto são basicamente dois⁷:

O primeiro é o sentido não apenas objetivo, mas naturalmente intersubjetivo e, portanto, eclesial da celebração da Eucaristia, que de certo modo se fragiliza, quando se celebra sem convocar o povo de Deus. É oportuno destacar o risco de que a situação particular criada pela pandemia se transforme em um retrocesso e conduza a sensibilidade e a prática de volta à postura pré-conciliar. O segundo é a modalidade de participação e sua real “sacramentalidade” quanto à opção em *streaming*. Tudo isto nos leva a pensar o risco de retorno ao modelo eclesiológico pré-conciliar e com ele toda a concepção de vida cristã.

O Congresso pretende apreender um dos conteúdos explícitos do Vaticano II: a relação entre Igreja e liturgia, declinada sobre múltiplas perspectivas, da bíblica à ecumênica, para observar suas implicações e consequências.

O panorama que surge reconduz a atenção ao culto como lugar e momento de expressão da realidade eclesial, povo a caminho à plena realização do Reino de Deus, mediante o anúncio da Palavra de vida, a celebração dos sacramentos e dos sacramentais, nos ritmos do ano litúrgico, e sem descurar a piedade popular como ponto de encontro entre o culto e a cultura.

5 FROSINI G., *La chiesa alla scoperta di se stessa*, in GHIDELLI C. (Ed), *A trent'anni dal Concilio. Memoria e profezia*. Roma: Studium, 1995, pp. 19-38, aqui p. 20.

6 Cf. PAULO VI, Alloc. *Post duos menses tertia ss. Concilii periodo exacta, sessio V*, 21/11/1964, AAS 56 (1964) 1007-1018.

7 Cf. RIVISTA DI PASTORALE LITURGICA, numero speciale (marzo 2020) pubblicato gratuitamente on-line.

Tudo isso se situa no horizonte do atual momento que requer uma compreensão mais profunda do mistério da fé cristã, em constante diálogo com os desafios que a cultura e a sociedade contemporâneas impõem. Igualmente chamam à atenção de quem quer se permitir ser provocado por tal mistério que implica, uma confrontação com o campo teológico e com as disciplinas a ele relacionadas.

Liturgia e eclesiologia não são dois termos que podem ser abordados de qualquer forma, mas indicadores de uma mesma realidade. É a liturgia que manifesta a Igreja e, ao mesmo tempo, é a Igreja que se constrói, cresce e se desenvolve até o seu cumprimento por meio da liturgia.

OBJETIVO

Refletir sobre como a Igreja se realiza na liturgia e como a partir da própria celebração a comunidade alcança a realização da “vida em Cristo”.

Assumir a linguagem litúrgica como expressão do ato de culto, que constitui um texto precioso pois nele se manifesta e determina a *lex credendi*, orientada para a *lex vivendi*.

METODOLOGIA

O Congresso contará com três conferências principais, que darão luz para a reflexão continuada em painéis, seminários temáticos, comunicações de pesquisas atualmente em curso nas várias instituições acadêmicas de ensino de teologia no país e experiências pastorais relevantes. Essas atividades servirão para apontar novos caminhos para a relação e compreensão litúrgico-eclesiológica.

PROGRAMAÇÃO

Dia 14/09

14h00 – Abertura: Dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R e Prof. Dr. Elton Vitoriano Ribeiro, SJ , Dom Edmar Peron, Monsenhor Vittorio Francesco Viola (mensagem) (Secretário da Congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos).

14h30 – Palestra: Andrea Grillo: A liturgia entre reforma e pandemia. A fragilidade e a força da Igreja que celebra

Mediador: Washington Paranhos

15h30 – Painel: Andrea Grillo, Penha Carpanedo, Marcio Pimentel e César Kuzma

Mediador: Márcio Pimentel

16h30 – 18h30 – Comunicações

Dia 15/09

14h00 – 1º Seminário: Pe. Danilo César dos Santos Lima: Liturgia doméstica como memorial

Mediador: Thiago Aparecido Faccini Paro e Jair Fante

15h15 – 2º Seminário: Frei Joaquim Fonseca: A contribuição de Joseph Gelineau no incremento da participação ativa da assembleia no canto litúrgico

Mediador: Thiago Aparecido Faccini Paro e Jair Fante

16h30 – Comunicações

19h30 – Palestra: Damásio Medeiros, SDB: Liturgia e eclesiologia na América Latina

Mediador: Thiago Aparecido Faccini Paro e Jair Fante

Dia 16/09

14h00 – 3º Seminário: Washington Paranhos, SJ: Teologia e vida celebrativa. A transmutação litúrgica

Mediador: Pe. Carlos Henrique

15h15 – 4º Seminário: Dom Jerônimo Pereira Silva, OSB: A eclesiologia emergente da euco-
logia do Rito de Dedicção de Igreja e Altar de 1977

Mediador: Pe. Carlos Henrique

16h30 – Comunicações

19h30 – Palestra de encerramento: Francisco Taborda, SJ: Os Congressos Eucarísticos como *statio Ecclesiae*: Revivescência atualizada de uma prática eclesial da Antiguidade

Mediador: Creômenes Tenório Maciel

COMISSÃO CIENTÍFICA

Dr. Washington Paranhos (FAJE)

Dr. Joaquim Fonseca (ISTA)

Dr. Creômenes Maciel Tenório (UNICAP)

Dr. Marco Antônio Morais Lima (UNICAP)

Dr. Sinivaldo Tavares (FAJE)

Dr. César Alves (FAJE)

Dr. Luiz Carlos Sureki (FAJE)

DOUTOR/A

Recuperando a “unidade ritual”: o regresso ao Concílio e à reforma da liturgia na sequência de *Traditionis custodes*

Ângelo Cardita ¹

Resumo: “*Traditionis custodes*” veio recordar que o horizonte da ação da Igreja continua a ser o Vaticano II e que a liturgia não se pode tornar motivo de divisão. Esta comunicação centra-se no tema da “unidade ritual” deste um ponto de vista histórico e sistemático. O nosso objetivo é abrir uma linha de ação pastoral no sentido da restauração da unidade ritual na Igreja católica, recorrendo a uma metodologia interdisciplinar que integra aspectos hermenêuticos e sócio-antropológicos. O desafio, do ponto de vista dos “tradicionalistas” é claro: reconciliar-se com a reforma litúrgica. A questão é, então, como acompanhar e orientar estes grupos em direção à unidade ritual? Correlativamente, os “progressistas” também são chamados a um discernimento: em que medida as liturgias criativas e inculturadas não acabam criando rupturas e polaridades? Finalmente, a questão deve ainda ser colocada aos “moderados”: basta o peso da maioria e o apoio institucional para garantir a fidelidade ao Concílio?

Palavras-chave: Unidade ritual. Reforma litúrgica. Vaticano II. *Motu proprio* “*Traditionis custodes*”.

INTRODUÇÃO

Os defensores da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II podem finalmente sossegar. Com a publicação de *Traditionis custodes*, no dia 16 de julho de 2021, o Papa Francisco acabou com a confusão, deixando claro que a única expressão válida da *lex orandi* do rito romano se encontra nos livros litúrgicos revistos e publicados na sequência da reforma litúrgica². As tendências integristas, tradicionalistas e intransigentes, foram enfim corrigidas. Os progressistas têm razões para exultar.

Esta linha de leitura da ação do Papa Francisco e, mais concretamente, da sua decisão sobre o problema criado pela liberação do uso do missal romano de 1962, está longe de ser correta e pode até tornar-se perigosa. Por isso, neste estudo, assumirei uma postura crítica radicalmente diferente. A mensagem de *Traditionis custodes* dirige-se a todos. Não se trata de uma repreensão feita aos tradicionalistas, nem de um sinal verde dado aos progressistas e muito menos de uma confirmação das boas intenções dos moderados. É certo que os desejos tradicionalistas são corrigidos, mas o corretivo aplica-se também aos progressistas e moderados na medida em que todos somos reenviados ao Concílio.

1 Doutor em Teologia (STD), Professeur agrégé, Faculté de théologie et de sciences religieuses – Université Laval (Québec, Canada): angelo.cardita.1@ulaval.ca.

2 Assim reza o artigo 1 de *Traditionis custodes*: “I libri liturgici promulgati dai santi Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, in conformità ai decreti del Concilio Vaticano II, sono l’unica espressione della *lex orandi* del Rito Romano” (FRANCISCO, Papa, 2021a).

A recepção do Concílio ainda mal começou. Até agora, houve apenas cosmética, como forma de evitar a ginástica conciliar. Pois bem, com o Papa Francisco ou a Igreja começa a mover-se ou sucumbirá ao próprio peso. A ginástica conciliar é para todos. Somos todos convidados a progredir, retomando as pegadas do Concílio. Neste contexto, a exigência da recuperação da “unidade ritual” aparece como a cicatriz deixada por *Summorum pontificum* (BENTO XVI, Papa, 2007). Agora, é preciso tratar da ferida, sem deixar que isso nos distraia das tarefas mais urgentes. A recuperação da unidade ritual não é o objetivo principal da recepção da reforma litúrgica, mas uma necessidade criada pelas desastrosas decisões de Bento XVI, uma forma de reativar a dinâmica da recepção e da comunhão³. É este o sentido e o desafio de *Traditionis custodes*. No entanto, temos que afrontar a questão: como superar a tensão entre tradicionalistas e progressistas para além das concessões à direita e à esquerda? Como desenvolver capacidade reflexiva e auto-crítica para além da indiferença centrista?

1 A FERIDA DEIXADA POR *SUMMORUM PONTIFICUM*

Para poder restituir o mesmo missal que o Concílio desejou reformar, Bento XVI teve que criar um sistema ideológico capaz de mascarar isso mesmo: que o missal tridentino, ainda que na sua edição mais recente, precisamente do ano 1962, deixou de ser um livro litúrgico destinado à celebração eclesial (GRILLO, 2007). Contra as regras jurídicas mais básicas, Bento XVI considerou que a edição de 1962 do missal romano promulgada pelo Papa João XXIII nunca teria sido revogada. A aplicação da reforma litúrgica, nomeadamente por ocasião da publicação do missal romano em 1970, ter-se-ia realizado sem prestar atenção ao aspecto jurídico. Neste caso, o missal e todos os seus elementos constitutivos teriam sido revistos, aprovados, promulgados, sem revogar a edição precedente. Assim sendo, todos aqueles que continuaram agarrados à missa “tridentina” não teriam cometido qualquer falta ou abuso. Afinal, limitaram-se a continuar a “dizer” a missa segundo uma forma aprovada e ainda em vigor, válida e até lícita. Com *Summorum pontificum*, Bento XVI teria apenas esclarecido a situação. Os acontecimentos teriam dado origem a uma dupla forma do único rito romano. Segundo Bento XVI, ao promulgar o missal romano de acordo com o mandato de reforma do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI teria promulgado a “forma ordinária” do rito romano da missa. No entanto, nem o Concílio nem o Papa Paulo VI não fazem nunca qualquer alusão a estas categorias. O Concílio ordena uma reforma geral da liturgia e Paulo VI promulga o missal como o livro litúrgico destinado à celebração da eucaristia sem pressupor que a edição

3 “È per difendere l’unità del Corpo di Cristo che mi vedo costretto a revocare la facoltà concessa dai miei Predecessori. L’uso distorto che ne è stato fatto è contrario ai motivi che li hanno indotti a concedere la libertà di celebrare la Messa con il Missale Romanum del 1962” (FRANCISCO, Papa, 2021b).

anterior continuaria válida. Pelo contrário, com a promulgação e a publicação do missal romano, em 1970, *ipso facto* revoga-se a edição de 1962⁴.

No entanto, pior que esta manipulação jurídica, elaborada para justificar o injustificável, é o *álibi* assim criado, a distração do essencial que é, neste caso, a compreensão do Concílio Vaticano II e a sua recepção, contexto e condição da compreensão e da recepção da reforma litúrgica. Bento XVI requer em *Summorum pontificum* a aceitação da doutrina conciliar. Assim, em que medida há *álibi*? Esta exigência é feita a quantos desejavam celebrar a eucaristia utilizando o missal romano anterior à reforma litúrgica. Mas, será mesmo possível aceitar a doutrina do Concílio Vaticano II e continuar a celebrar com o missal do Concílio de Trento?

O missal da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II foi revisto em resposta ao mandato conciliar, na sequência de um processo de reforma que se deixa impregnar pela perspectiva do Concílio. Falar em geral de uma “doutrina” conciliar é, no entanto, muito redutor. O missal e os restantes livros litúrgicos constituem realidades complexas a vários níveis. Desde um ponto de vista linguístico, por exemplo, não podem ser reduzidos à dimensão semântica (OLLIVIER, 2007; VERHAEGEN, 2010). É preciso considerar também os aspectos ligados à sintática, à referência e à pragmática. A recepção da(s) doutrina(s) do Concílio deve, pois, ser verificada e validada em vários níveis. Com o Concílio, a própria noção de doutrina se abre a uma definição complexa. Para o Concílio, doutrina significa mais que um significado, incluindo também a dimensão prática ou pastoral. À semântica deve acrescentar-se a pragmática. E se pensarmos que esta dimensão pragmática se declina sobretudo como exigência de reforma à luz da relação de Cristo com a Igreja, então, é preciso considerar também as dimensões sintática e referencial.

Segundo *Summorum pontificum*, tanto o missal de 1962 quanto o missal de 1970 exprimem a mesma *lex credendi*, isto é, a mesma doutrina. É, de fato, possível que dois significantes veiculem o mesmo significado. No entanto, a nível pragmático, os novos significantes tendem a tornar obsoletos os antigos. Certas palavras e expressões caem em desuso quando o signo deixa de reenviar com clareza para o referente. Outras ganham novos sentidos. A reforma litúrgica não mexeu apenas nos significantes litúrgicos, mobilizando todas as dimensões semióticas do rito (cf. SC 21). Por isso, o problema não consiste apenas no fato que o missal

4 “Qu’est-ce au juste que le missel de Paul VI, sinon celui de saint Pie V adapté, enrichi, complété? Si l’on voulait se livrer à un travail de confrontation ligne par ligne, on retrouverait dans le Missel de Paul VI les trois-quarts sinon les neuf-dixièmes du contenu du Missel original de saint Pie V” (OURY, 1975, 30). Neste livro, o autor responde – desde um ponto de vista canônico, teológico, litúrgico e ecumênico – às questões levantadas pelos integristas, entre as quais: o novo missal foi devidamente promulgado? (cap. 1); o missal de Pio V foi efetivamente abrogado? (cap. 2). De acordo com o *Código de Direito Canônico* (cân. 20), “[a] lei posterior ab-roga a anterior ou derroga-a, se assim o determinar expressamente, ou lhe for directamente contrária, ou ordenar integralmente a matéria da lei anterior [...]”. Ainda que houvesse motivos para dúvidas (cf. cân. 21), *a reforma litúrgica reordenou integralmente tudo o que se refere às celebrações litúrgicas e sacramentais*, nomeadamente por meio da promulgação e da publicação do missal e dos restantes livros litúrgicos. Guy Oury comenta (fazendo referência aos cânones 22 e 23 do CIC 1917 em vigor em 1975): “La loi qui promulgue le Missel de Paul VI, lequel réordonne l’ensemble de la matière du Missel de saint Pie V, entraîne nécessairement l’abrogation de la loi qui promulgait le Missel de 1570” (33).

de 1970 considerado como significativo não comunica o mesmo significado que o missal de 1962. Para captar a doutrina conciliar nos livros litúrgicos, é preciso considerar mais do que o significado, e incluir também os atores. Não apenas o que se diz, mas também quem e como diz. Por isso, aceitar a doutrina do Concílio Vaticano II implica necessariamente aceitar a forma celebrativa da reforma litúrgica.

Traditionis custodes pretende restabelecer a situação, remetendo para a verdadeira urgência: retomar e dar continuidade ao processo de recepção conciliar. No entanto, a ferida fica sob a forma da necessidade de abandonar o “paralelismo ritual”, recuperando a “unidade ritual”. Como qualquer ferida, esta precisa de ser tratada com muito cuidado. Contrariamente à opinião dos tradicionalistas, o Concílio não está em rutura com a tradição. Tal como o Papa Francisco explica, o Concílio é a etapa atual da tradição, sob a ação do Espírito Santo⁵. *Summorum pontificum* e a restituição do missal de 1962 criaram uma realidade alternativa, tentando reescrever a história como se o Concílio não tivesse existido ou apesar dele e das suas consequências. O paralelismo ritual, quer dizer, a coexistência anacrônica e paradoxal do rito conciliar e do rito que o Concílio quis reformar, é fruto desta tentativa de fuga da história. Agora, o perigo consiste em pensar que se trata de reconduzir os tradicionalistas a uma posição moderada ou até progressista, ou de encontrar uma forma de os tolerar. Trata-se, sem dúvida, de uma necessária reconciliação com o Concílio e os processos de renovação e reforma, mas trata-se sobretudo de uma reavaliação e de uma retomada do processo de recepção às quais *todos* são chamados. Algo falhou a este nível, implicando a todos, a começar pelos moderados. É este acidente de percurso, mais do que o seus epifenômenos litúrgicos, que somos chamados a retificar, para poder avançar sobre os passos do Concílio, precisamente a partir da reforma da liturgia.

2 TRADITIONIS CUSTODES E O DESAFIO DA UNIDADE RITUAL

A correlação entre a unidade eclesial e a unidade ritual é muito difícil, senão impossível, de estabelecer. Com efeito, o dado histórico e a compreensão sistemática apontam no sentido da diversidade. No entanto, esta diversidade não engloba anacronismos como a coexistência de um rito na sua versão reformada e não-reformada. Vejamos a questão desde um ponto de vista histórico e sistemático.

5 “Se è vero che il cammino della Chiesa va compreso nel dinamismo della Tradizione, ‘che trae origine dagli Apostoli e che progredisce nella Chiesa sotto l’assistenza dello Spirito Santo’ (DV 8), di questo dinamismo il Concilio Vaticano II costituisce la tappa più recente, nella quale l’episcopato cattolico si è posto in ascolto per discernere il cammino che lo Spirito indicava alla Chiesa. Dubitare del Concilio significa dubitare delle intenzioni stesse dei Padri, i quali hanno esercitato la loro potestà collegiale in modo solenne *cum Petro et sub Petro* nel concilio ecumenico, e, in ultima analisi, dubitare dello stesso Spirito Santo che guida la Chiesa.

Proprio il Concilio Vaticano II illumina il senso della scelta di rivedere la concessione permessa dai miei Predecessori. [...]” (FRANCISCO, Papa, 2021b).

2.1. DO PONTO DE VISTA HISTÓRICO

Ao longo da história, as igrejas particulares mostraram a tendência a identificar-se com os seus ritos, constituindo assim famílias litúrgicas (VOGEL, 1966; DALMAIS, 1980; ROCCASALVO, 1992; RAMIS, 2013). No entanto, a história da liturgia é ainda excessivamente romantizada e idealizada. Em muitos aspectos, ainda se projeta sobre o passado um esquema de compreensão da liturgia do presente. O tema das famílias litúrgicas corre o perigo de cair nesta armadilha, sobretudo quando o estudo comparado se deixa cativar por uma visão evolutiva da história, em vez de uma perspectiva centrada nos eventos (TAFT - WINKLER, 2001). No fundo, parte-se do presente para o justificar, adaptando elementos do passado. Por exemplo, a partir de que momento podemos falar da existência de um rito romano? Sabemos que Roma acolheu comunidades cristãs desde muito cedo. Mas até que ponto a dinâmica institucional da Igreja romana a partir do século IV rompe com a situação precedente? Quando os ritos começam a ser codificados, também sofrem modificações. Até então, os ritos são transmitidos “actancialmente”. Com a forma viva do rito, transmite-se também implicitamente o seu *nomos*. A codificação altera precisamente a relação entre o rito e a regra. Os códices e livros litúrgicos começaram a incluir de forma cada vez mais explícita as regras da ação ritual. O desenvolvimento das famílias litúrgicas dá-se a partir deste tipo de transformação e segundo a mesma lógica normativa. O reconhecimento da família litúrgica como tal dá-se quando a normatividade ritual ganha reflexividade e pode ser usada em função de projetos de organização eclesial ou de unificação política. Neste sentido, o rito romano nasce talvez com a reforma carolíngia (séc. VIII-IX : VOGEL, 1965; GUERREAU-JALABERT, 1981), quando, pela primeira vez, a liturgia romana começa a ser considerada como a forma e a norma a seguir por todo o império. A reflexividade normativa do rito permite a sua universalização. Já não estamos diante de usos e costumes locais, mas de um sistema de regras independente.

No oriente cristão, a diversidade é maior, em parte porque as Igrejas orientais não conheceram um momento análogo à reforma carolíngia. No entanto, após o grande cisma, em 1054, as famílias litúrgicas começam a ganhar um aspecto identitário, reforçado pela cisão entre o oriente e o ocidente. A tendência no ocidente é de impôr o rito romano como expressão da comunhão com Pedro. Na mesma linha, no oriente, há tentativas de romanização das Igrejas orientais que se conservam em comunhão com Roma.

A diversidade ritual começa a opor-se à unidade eclesial. Esta parece exigir também a unidade ritual. As reformas protestantes do século XVI dão-se neste contexto e representam, à sua maneira, reivindicações de diversidade ritual. Com o Concílio de Trento, a implicação entre a unidade eclesial e a unidade ritual é reforçada, tanto a nível político quanto eclesial. O rito romano será levado até aos “novos mundos”, conhecendo um primeiro momento de mundialização e uma primeira crise de adaptação. A polémica dos ritos chineses ilustra bem o nível de radicalização da unidade e até da uniformidade ritual como condição da unidade eclesial (BONTINCK, 1962; ÉTIEMBLE, 1966; MINAMIKI, 1985). A crise modernista, no início do século XX, confirma que a unidade passou a significar uniformidade

(TRESMONTANT, 1979; POULAT, 1979; BOLAND, 1980). Na sua objetividade, o rito não permite qualquer influência por parte da subjetividade. Agora, o inimigo já não é apenas o protestante (o homem moderno, o indivíduo livre, o sujeito racional), mas o cidadão (o homem político, democrático).

Duas conclusões se impõem. A relação entre a unidade eclesial e a unidade ritual deriva de circunstâncias históricas particulares, sobretudo no ocidente cristão. Constitui um fato contingente, tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista teológico e eclesiológico. O segundo aspecto consiste na carga apologética que a identidade eclesial atribui à unidade ritual, entendida progressivamente como uniformidade. Esta situação seria superada apenas com o Concílio Vaticano II, o qual se abre à diversidade ritual (SC 37-40), aprofundando o sentido da catolicidade como unidade na diversidade (LG 13). Esta mudança de paradigma é fundamental para o entendimento do convite conciliar dirigido às demais famílias litúrgicas para se apropriarem da perspectiva conciliar e operarem uma reforma litúrgica análoga à reforma do rito romano (SC 3 e 4). Este convite não pode ser entendido no sentido da uniformidade, na medida em que se trata de respeitar e de fomentar as peculiaridades rituais de cada família litúrgica. Também se renuncia a uma perspectiva apologética, nomeadamente quando se explica que, num contexto de diálogo ecumênico, a *communicatio in sacris* não pode ser instrumentalizada, nem sequer em vista da recuperação da unidade eclesial (UR 8). Mas, aqui, entramos no terreno da reflexão sistemática.

2.2 DO PONTO DE VISTA SISTEMÁTICO

É bom recordar a doutrina conciliar sobre a *communicatio in sacris*, em contexto ecumênico, para perceber a sua importância para o nosso tema.

[...] Em algumas circunstâncias peculiares, como por ocasião das orações prescritas “pro unitate” em reuniões ecumênicas, é lícito e até desejável que os católicos se associem aos irmãos separados na oração. Tais preces comuns são certamente um meio muito eficaz para impetrar a unidade. São uma genuína manifestação dos vínculos pelos quais ainda estão unidos os católicos com os irmãos separados: “Onde dois ou três estão congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles” (Mt. 18, 20).

Todavia, não é lícito considerar a *communicatio in sacris* como um meio a ser aplicado indiscriminadamente na restauração da unidade dos cristãos. Esta *communicatio* depende principalmente de dois princípios: da necessidade de testemunhar a unidade da Igreja e da participação nos meios da graça. O testemunho da unidade frequentemente a proíbe. A busca da graça algumas vezes a recomenda (*Significatio unitatis plerumque vetat communicationem. Gratia procuranda quandoque illam commendat*). [...] (UR 8).

O Concílio exorta os católicos a rezar pela unidade com cristãos pertencentes a outras denominações. A oração ecumênica é considerada como um meio muito eficaz para se chegar à unidade, na medida em que manifesta os vínculos que *de fato* unem os cristãos, apesar das separações (cf. LG 15). No mesmo contexto, se esclarece imediatamente que a *communicatio in sacris*, isto é, a participação em celebrações sacramentais (muito concretamente, a eucarística) não pode ser considerada um meio lícito de recuperação da unidade. Sem uma experiência concreta e sem uma expressão completa desta unidade, com todas as conversões que ela implica, não se pode participar na mesma eucaristia, nem celebrar conjuntamente os sacramentos. Por vezes, tal é possível quando o que está em questão já não é propriamente a unidade eclesial, mas a salvação através da participação na graça. Nestes casos excepcionais, é possível uma celebração sacramental conjunta⁶.

Em resumo, segundo o Concílio, *o testemunho da unidade eclesial ainda não inteiramente restabelecida frequentemente proíbe a unidade ritual*. Este princípio litúrgico, sacramental e ecumênico, parece ter sido esquecido por Bento XVI quando, *motivado pela unidade eclesial*, permite uma expressão litúrgica diferenciada mas, segundo ele, no interior da comunidade. É preciso compreender bem em que aspecto as decisões de Bento XVI ferem a vontade conciliar. Não temos aqui uma situação em que cristãos de denominações diferentes desejam antecipar a unidade através da participação na mesma celebração eucarística. Temos católicos potencialmente cismáticos (como os membros da fraternidade Pio X) ou em vias de cair numa situação de ruptura que desejam celebrar de forma diferenciada. O problema encontra-se na *unidade efetiva* que é assim posta em perigo. Portanto, não parece haver condições para a *significatio unitatis* que é o primeiro princípio a considerar nestes casos segundo UR 8.

3 TRADIÇÃO E PROGRESSO

Nada nos textos conciliares sugere a oposição entre a tradição e o progresso (ARMOGATHE, 1977; LAMB – LEVERING, 2008; BRAITHWAITE, 2012). Pelo contrário, poderíamos até dizer que, para o Concílio, não há tradição sem progresso, nem progresso sem tradição. “Para conservar a sã tradição e abrir ao mesmo tempo o caminho a um progresso legítimo”, lemos em SC 23. A mesma ordem de ideias encontra-se também na constituição *Dei Verbum*: “[...] o que foi transmitido pelos Apóstolos, abrange tudo quanto contribui para a vida santa do Povo de Deus e para o aumento da sua fé; e assim a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Esta tradição apostólica progride na Igreja sob a assistência do Espírito Santo [...]” (DV 8).

A polaridade entre tradicionalistas e progressistas é demasiado artificial. Sociologicamente, o que se pode vislumbrar é mais um fluxo, incluindo zonas de uma certa confusão, em que atitudes tradicionalistas convivem com ideias progressistas e vice-versa (RAISON DU CLEUZIQU, 2014). O grosso deste fluxo é constituído pelos moderados. É também no seio deste grupo que maior confusão entre perspectivas e experiências litúrgicas

⁶ Em que medida os casamentos mistos (entre uma parte católica e uma parte doutra confissão cristã) alargam as possibilidades da *communicatio in sacris* aguarda um estudo particular.

se pode detectar. Um católico moderado tende a aceitar tanto liturgias de tipo carismático, quanto liturgias que tentam incarnar o imaginário da formalidade cerimonial romana. Isto quer dizer que os moderados tendem a minimizar a importância da forma ritual.

Que os tradicionalistas mostrem preocupações com a forma ritual parece evidente; o mesmo não parece corresponder ao universo progressista. Os tradicionalistas identificam a forma ritual com uma cerimônia pomposa, tentando reavivar um imaginário católico barroco. Por sua vez, os progressistas criticam precisamente esta noção de forma ritual, afirmando posições aparentemente anti-rituais *mas que acabam por constituir um verdadeiro ethos ritual*. Assim, enquanto na perspectiva tradicionalista o rito implica a total submissão à sua codificação recebida do passado, do ponto de vista progressista, o rito identifica-se com a constante transgressão do rito. Nos dois casos, o mais importante não são as regras rituais imediatas, isto é, ao nível da performance, mas a regra “meta” que comanda a interpretação e a compreensão do rito na sua globalidade. No caso dos tradicionalistas e dos progressistas, esta regra “meta” visa diretamente a forma ritual. No caso dos moderados, a regra “meta” concerne uma realidade de tipo doutrinal, largamente externa à forma ritual. Desde que haja consenso ou, pelo menos ausência de oposição explícita, os moderados estão dispostos a consumir todo o tipo de rito. Para os moderados, o mais importante não é a forma do rito, mas o seu *significado*. Por isso, tanto faz que se cante ou faça isto ou aquilo, desde que seja possível atribuir o significado adequado ou considerado como tal. Os moderados fazem assim aliança à esquerda, na medida em que relativizam a forma ritual recebida, mas também fazem aliança à direita considerando o sacramento e a liturgia do ponto de vista da continuidade das ideias.

Temos aqui três formas de relação problemática com a reforma litúrgica. Os moderados tendem a conceber a reforma da liturgia como um conjunto de procedimentos ao nível da forma sem afetar verdadeiramente o aspecto, para eles mais essencial, do significado do rito. De alguma forma, no contexto do Movimento litúrgico, ter-se-ia redescoberto o autêntico significado teológico da liturgia e percebido inadequação da forma ritual anterior ao Concílio para exprimir esse significado. A reforma é, pois, necessária para que se volte a ter acesso ao significado da liturgia. No entanto, a importância da forma ritual ou do significante para a constituição do significado não é considerada. Para os progressistas, cada celebração litúrgica torna-se uma ocasião para expressar um significado teológico de acordo com as circunstâncias dos receptores. No entanto, a questão da descoberta desse significado e de como se entra em relação com ele não é sequer levantada. Os tradicionalistas possuem as respostas para as questões que escapam aos moderados e aos progressistas. O rito está intimamente ligado à constituição do significado e ao tipo de relação que se estabelece com ele, a ponto de inverter a ordem das prioridades. O significante passa a ser a garantia do significado. Por isso, alterar a forma é modificar a significação. A reforma litúrgica é pois inaceitável. A única possibilidade de entrar em relação com o significado teológico imutável é através do rito legado pela tradição. O rito é a forma imutável da tradição e, enquanto tal, a forma do significado teológico na sua imutabilidade. O pressuposto comum às três tendências é, portanto, a ideia da permanência do significado. A diferença surge no modo de conceber a importância da relação entre o significante ritual e o significado teológico. Moderados e progressistas

sustentam uma perspectiva *funcionalista*: o significante subordina-se ao significado e limita-se a comunicá-lo. Por sua vez, os tradicionalistas apoiam uma perspectiva *constitutiva*: o significante une-se a tal ponto ao significado que o afecta essencial e necessariamente. As três tendências manifestam, portanto, a mesma dificuldade fundamental diante do carácter contingente e histórico da reforma. A distinção entre o significante exposto ao efeitos da história e o significado imutável permite que os moderados e os progressistas aceitem e promovam a reforma como uma operação contingente ao serviço da dimensão permanente. Ao mesmo tempo, a consciência de uma relação mutuamente constitutiva entre as duas dimensões do signo impede que os tradicionalistas aceitem a reforma da liturgia.

O que aconteceria se a teoria da estabilidade do significado fosse abandonada? Historicamente, parece ser assim: os significantes e os significados mudam, flutuam, perdem-se e são recuperados. Teologicamente, deve distinguir-se também entre o significado e o referente. É assim que se deve compreender a distinção proposta por João XIII entre a verdade da doutrina e a sua forma expressiva (ZIZOLA, 1978; HUBERT ROBINET, 2012). A verdade da doutrina encontra-se no referente e este coincide finalmente com o próprio Deus intervindo na história, por palavras e ações (DV 2 e 4), ou seja por signos que, por vezes, tendem mais para o significado, como as palavras e que, por vezes, tendem mais para o significante, como as ações, mas sempre interligados. Um Deus que entra e age no mundo não se identifica em primeiro lugar com um significado de ordem mental, mas com os significantes da sua ação salvadora: os eventos redentores e as suas comemorações rituais. Neste sentido, a reforma da liturgia não se situa apenas no âmbito dos significantes rituais para que estes passem a expressar melhor os significados teológicos constituídos ao longo da história da salvação e conservados nas sagradas escrituras. A reforma da liturgia visa antes de mais nada *a relação entre os significantes rituais atuais e os significantes histórico-salvíficos* para que o referente, isto é, Deus, possa continuar a falar e a agir “*propter homines*”, isto é, em favor da humanidade. Neste sentido, deve esperar-se também a modificação do significado, pois este deriva da *kenosis* divina que constitui os significantes rituais de hoje em relação com os significantes da história da salvação. Esta relação é a *tradição*.

Para o Concílio, não há tradição sem progresso, nem progresso sem tradição. Paradoxalmente, foi precisamente nesta oposição que se caiu no contexto da recepção conciliar. Os católicos integristas manifestam uma concepção estática da tradição como uma realidade a receber do passado sem qualquer contributo do presente nem dos diferentes contextos socio-culturais. Os progressistas renunciam por completo à ideia da tradição em nome do futuro que é necessário antecipar aqui e agora. Os moderados confiam no magistério e na instituição, mas da tradição guardam apenas os aspectos que parecem confirmar o seu próprio ponto de vista. Isto faz com que o progresso, para os moderados, corresponda aos interesses da instituição. As três tendências são defeituosas tanto do ponto de vista da dinâmica temporal quanto do ponto de vista da articulação entre a instituição e o carisma (BOFF, 1981; RENDTORFF, 1985; HEURTIN, 2014). Para os tradicionalistas, o carisma encontra-se na instituição do passado. Para os progressistas, o carisma atua no presente, abrindo para o futuro escatológico e criticando constantemente a instituição. Para os moderados, o carisma

encontra-se na instituição *tal como ela se apresenta na atualidade*, considerada como o lugar da canalização do carisma ao longo da história. A provocação escatológica perde assim o seu vigor.

A recepção do Concílio Vaticano II ilustra bem este conflito de interpretações (VIAN, 2013). Os tradicionalistas não aceitam um Concílio que se abre ao diálogo com o mundo contemporâneo. Isto corresponde à renúncia da instituição do carisma. Os progressistas ultrapassam o Concílio, propondo um carisma sem instituição. Os moderados reconhecem o evento conciliar como uma manifestação da dimensão carismática da instituição, mas o Concílio é acolhido apenas do ponto de vista da instituição do carisma. Esquece-se o carisma da instituição, isto é, a possibilidade de aspectos surpreendentes derivados da liberdade do Espírito Santo. Um exemplo no campo da liturgia pode ilustrar isto mesmo. *Sacrosanctum Concilium* considera o canto gregoriano como o canto próprio do rito romano (SC 116: ANTUNES, 1996, 287-296). Os tradicionalistas podem citar o Concílio contra a realidade da recepção. Os progressistas chamarão a atenção para a importância de uma interpretação tendo em conta globalidade do texto da constituição, nomeadamente para a insistência do tema da participação ativa. A exigência da participação ativa, derivada da própria natureza da liturgia (SC 14), justifica a abertura ao canto da assembleia, a todos os gêneros musicais (SC 112) e às diferentes expressões culturais (SC 119). O abandono do gregoriano é quase como um sinal dos tempos. Os moderados, por sua vez, falarão na necessidade de critérios, repertórios de boa qualidade, salvando o canto gregoriano como um modelo do passado que poderá inspirar novos modelos, isto é, como ideal que não precisa se concretizar realmente. *Todos usam o Concílio contra o Concílio, para justicar as suas próprias convicções*. É preciso (re)começar a ler o Concílio, para aprender a interpretá-lo sem perder nenhuma das suas partes; sobretudo, para entrar no diálogo conciliar (CARDITA, 2016). Ora, o que a questão da música litúrgica mostra é que este diálogo parou. A tensão entre tradicionalistas e progressistas e a ausência de uma mediação eficaz por parte dos moderados mostra que o convite para o diálogo conciliar ainda não foi escutado. *Tal como o Concílio escutou e deu vez e voz aos vários movimentos pré-conciliares, agora, em cada igreja local, as várias sensibilidades e perspectivas devem começar por pôr-se à escuta do Concílio*.

CONCLUSÃO

A 3 de abril de 1969, com a constituição apostólica *Missale romanum*, Paulo VI promulgou o missal romano, reformado por mandato conciliar, que seria publicado em 1970. O missal foi pois promulgado antes de ser publicado. Portanto, *nunca* houve razões para duvidar da revogação da edição anterior. Com *Summorum pontificum*, Bento XVI pôs um ato jurídico arbitrário, sob o pretexto da unidade da Igreja. Se tivesse lido a constituição apostólica *Missale romanum* com mais atenção, teria encontrado uma resposta radicalmente diferente para o problema da unidade.

Por fim, queremos dar força de lei a tudo que até aqui expusemos sobre o novo Missal Romano. Nosso predecessor, São Pio V, promul-

gando a edição-príncipe do Missal Romano, apresentou-o ao povo cristão **como fator da unidade litúrgica** (*unitatis liturgicae instrumentum*) e sinal da pureza do culto da Igreja. Da mesma forma, nós, no novo Missal, embora deixando lugar para “legítimas variações e adaptações”, segundo as normas do Concílio Vaticano II, esperamos que seja recebido pelos fiéis **como um meio de testemunhar e afirmar a unidade de todos** (*subsidium ad mutuam omnium unitatem testandam confirmandamque*), pois, entre tamanha diversidade de línguas, uma só e mesma oração, mais fragrante que o incenso, subirá ao Pai celeste por nosso Sumo Sacerdote Jesus Cristo, no Espírito Santo (PAULO VI, Papa, 1969).

Enquanto o missal tridentino visava a “unidade ritual”, o missal do Vaticano II aspira à “unidade eclesial”. Onde o missal tridentino impunha uniformidade, o missal do Vaticano II abre-se à diversidade. Bento XVI parece não ter visto isto, mas o Papa Francisco sim. Por isso, é importante receber as decisões do Papa Francisco no sentido do desejo explícito do Papa Paulo VI, sem confundir a necessidade circunstancial da recuperação da “unidade ritual” com a necessidade fundamental de testemunhar e consolidar a unidade de todos.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, J.P.C. *Soli Deo Gloria. Um contributo interdisciplinar para a fundamentação da dimensão musical da liturgia cristã*. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 1996.
- ARMOGATHE, J.-R. *Les vingt et une réformes de l'Église. Tradition et développement. Du concile de Nicée (325) à Vatican II*. Paris: Fayard, 1977.
- BENTO XVI, Papa. Carta apostólica de sua santidade Bento XVI dada sob forma de Motu proprio Summorum pontificum, 7 julho 2007, disponível em: https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/motu_proprio/documents/hf_ben-xvi_motu-proprio_20070707_summorum-pontificum.html. Acesso em: 23 jul. 2021.
- BOFF, L. *Igreja: carisma e poder. Ensaio de eclesiologia militante*. Petrópolis: Vozes, 1981 (a reedição de 1994 inclui a documentação da polémica com o Vaticano).
- BOLAND, A. *La crise moderniste hier et aujourd'hui*. Paris: Beauchesne, 1980.
- BONTINCK, F. *La lutte autour de la liturgie chinoise aux XVII^e et XVIII^e siècles*. Louvain: Nauwelaerts, 1962.
- BRAITHWAITE, D.S.J. Vatican II on Tradition. *Heythrop Journal. Quarterly Review of Philosophy and Theology*, v. 53, n. 6, p. 915-928, 2012.
- CARDITA, Â. La question liturgique comme question dialogique. Une relecture de *Sacrosanctum Concilium* cinquante ans après. *Science et esprit*, Ottawa, v. 68, p. 323-340, 2016.
- Código de Direito Canônico*, disponível em: https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/portuguese/codex-iuris-canonici_po.pdf. Acesso em: 25 jul. 2021.
- DALMAIS, I.H. *Les liturgies d'orient*. Paris: Cerf, 1980.
- ÉTIEMBLE, R. *Les jésuites en Chine (1552-1773). La querelle des rites*, Paris: R. Julliard, 1966.

FRANCISCO, Papa, Lettera apostolica in forma di Motu “proprio” del Sommo Pontefice Francesco “Traditionis custodes” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 16 julho 2021a, disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/20210716-motu-proprio-traditionis-custodes.html. Acesso em: 22 jul. 2021.

FRANCISCO, Papa, *Lettera del Santo Padre Francesco ai vescovi di tutto il mondo per presentare il Motu proprio Traditionis custodes sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*, 16 julho 2021b, disponível em: <https://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2021/documents/20210716-lettera-vescovi-liturgia.html>. Acesso em: 22 jul. 2021.

GRILLO, A. *Oltre Pio V. La riforma liturgica nel conflitto di interpretazioni*. Brescia: Queriniana, 2007.

GUERREAU-JALABERT, A. La “Renaissance Carolingienne”: modèles culturels, usages linguistiques et structures sociales. *Bibliothèque de l’École des Chartes*, Paris – Genève, v. 139, n. 1, p. 5-35, 1981.

HEURTIN, J.-P. L’autorité du présent. Essai de reconstruction du concept de charisme de fonction. *L’année sociologique*, Paris, v. 64, n. 1, p. 123-169, 2014.

HUBERT ROBINET, A.M. Juan XXIII y el inicio del Concilio Vaticano II. *Cuadernos de teología – Universidad Católica del Norte (en línea)* v. 4, n. 2, p. 218-241, 2012, disponível em: <https://doi.org/10.22199/S07198175.2012.0002.00005>. Acesso em: 25 jul. 2021.

LAMB, M. L. – LEVERING, M. W. *Vatican II. Renewal Within Tradition*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

MINAMIKI, G. *The Chinese Rites Controversy. From Its beginning to Modern Times*. Chicago, IL: Loyola University Press, 1985.

OLLIVIER, B. *Les sciences de la communication: théories et acquis*. Paris: Armand Colin, 2007.

OURY, G.-M. *La Messe de S. Pie V à Paul VI*. Solesmes: Abbaye Saint-Pierre de Solesmes, 1975

PAULO VI, Papa, Constituição apostólica *Missale romanum*, disponível em: https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19690403_missale-romanum.html. Acesso em: 24 jul. 2021.

POULAT, É. *Histoire, dogme et critique dans la crise moderniste*, Paris: Casterman, 1979 (2ª ed.).

RAMIS, G. *Introducción a las liturgias occidentales no romanas*. Roma: C.L.V. – Ed. Liturgiche, 2013.

RAISON DU CLEUZIOU, Y. *Qui sont les cathos aujourd’hui? Sociologie d’un monde divisé*. Paris: Desclée de Brouwer, 2014.

RENDTORFF, T. (ed.). *Charisma und Institution*, Gütersloh: Gerd Mohn, 1985.

ROCCASALVO, J.L. *The Eastern Catholic Churches. An Introduction to Their Worship and Spirituality*. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1992.

TAFT, R.F. - WINKLER, G. *Comparative Liturgy Fifty Years After Anton Baumstark (1872-1948). Acts of the International Congress, Rome, 25-29 September 1998*. Roma: Pontificio Istituto Orientale, 2001.

TRESMONTANT, C. *La crise moderniste*, Paris: Seuil, 1979.

VERHAEGEN, P. *Signe et communication*. Bruxelas: De Boeck, 2010.

VIAN, G. Vatican II in the Conflict of Interpretations. *Annali di scienze religiose*. International Journal of Religious Scholarship, Turnhout, v. 6, p. 173-188, 2013.

VOGEL, C. La réforme cultuelle sous Pépin le Bref et sous Charlemagne (deuxième moitié du VIII^e siècle et premier quart du IX^e siècle). In: PATZELT, E. *Die karolinjische Renaissance*, Graz: Akademische Druck-U. Verlagsanstalt, 1965, p. 171-212.

_____. *Introduction aux sources de l'histoire du culte chrétien au Moyen Âge*. Spoleto: Centro Italiano di Studi sull'alto Medioevo, 1966.

ZIZOLA, G. *L'utopie du Pape Jean XXIII*. Paris: Seuil, 1978.

A liturgia e o povo de Deus: lugar de encontro, de pertencimento e de constituição da Igreja

Danilo Cortez Gomes ¹

Resumo: Paradoxalmente, numa sociedade cada vez mais influenciada pelo racionalismo e relativismo e ao mesmo tempo com um desejo à transcendência, as comunidades cristãs católicas revelam um zelo aos ritos e sua profissão de fé a partir das suas particularidades intrínsecas e extrínsecas que caracterizam a Igreja. Apesar da diversidade e pluralidade na unidade eclesiológica, entende-se que há um “lugar” específico em que os católicos se encontram, se reconhecem e se sentem parte de um todo, isto é, na liturgia. Nesse sentido, este trabalho buscou fazer uma relação entre a liturgia e o povo de Deus, analisando-a principalmente no contexto atual de pandemia, visto que as orientações ocorridas nesse período, como o fechamento temporário das igrejas, trouxeram à tona a discussão sobre a importância, a necessidade e o valor sacramental da liturgia para a vida dos fiéis e do sentido de ser Igreja. Este estudo trata-se de um ensaio teórico com base em documentos do Magistério, especialmente do Concílio Vaticano II até o Papa Francisco. Por fim, acredita-se que a liturgia é o ponto de convergência da vida eclesial, ou melhor, é o centro e ápice para onde tudo converge e de onde as graças divinas são dispensadas continuamente.

Palavras-chave: Liturgia. Eclesiologia. Celebração. Missa. Sacramentos.

INTRODUÇÃO

Ir a Missa aos domingos, solenidades ou em dias de semana, para um fiel católico, é algo comum e parte integrante do seu cotidiano. É muito comum um adágio popular que afirma “Um domingo sem Missa é uma semana sem Deus”. No entanto, a pandemia da COVID-19 mudou consideravelmente essa participação ou ida dos fiéis às igrejas. De repente, nos encontramos encerrados em casa em plena Semana Santa de 2020 (e 2021) acompanhando o Tríduo Pascal, por exemplo, pela televisão ou *internet*. Além desse triste cenário, especialmente pelos inúmeras vidas ceifadas pelo vírus durante esse período, pudemos constatar um fenômeno razoavelmente novo, visto a intensificação do uso que foi as transmissões das Missas pelas redes sociais (Facebook, Youtube etc.). Junto a essas transmissões, diversas outras iniciativas surgiram, mais detidamente com conotação devocional, configurando uma “onda espiritual virtual” que atrai milhares de seguidores por todo o país.

Todavia, na esperança da volta a normalidade com a abertura das igrejas e o retorno da participação dos fiéis nas ações litúrgicas, alguns questionamentos surgiram em relação a esse “novo normal”, ressaltando-se que há um “lugar” específico em que os católicos se encontram, se reconhecem e se sentem parte de um todo, isto é, na liturgia. Desse modo, este artigo

¹ Doutor em Ciências Sociais, Mestre em Administração, Especialista em Gestão Pública e em Educação Profissional, Graduado em Administração e Graduando em Teologia pelo Centro Universitário Internacional Uninter. Atualmente é professor do IFRN. E-mail: danilo.cortez@ifrn.edu.br

fez uma relação entre a liturgia e o povo de Deus, analisando-a principalmente no contexto atual de pandemia, visto que as orientações ocorridas nesse período, como o fechamento temporário das igrejas, trouxeram à tona a discussão sobre a importância, a necessidade e o valor sacramental da liturgia para a vida dos fiéis e do sentido de ser Igreja.

O padre TRESE (1999, p. 340) ao comentar sobre a participação dos fiéis na Missa, enfatiza o papel importante que há enquanto membro da Igreja, desse Povo de Deus:

Na missa, cumprimos o nosso importante papel de membros do Povo de Deus – incorporados ao Corpo Místico de Cristo pelo Batismo – incorporados ao Corpo Místico de Cristo Jesus que nos fala nas leituras, no Evangelho e na homilia da missa. Nos momentos de silêncio, unimo-nos ao sacerdote nas orações que recita. A participação ativa na missa adquire uma significação renovada como supremo ato de culto que nós e os nossos irmãos coparticipantes oferecemos em união com Cristo.

Nesse sentido, defende-se neste trabalho que a liturgia é lugar de encontro, de pertencimento e de constituição da Igreja. Não se trata de uma conotação exclusiva de “lugar” enquanto espaço físico, mas numa concepção ontológica que reúne pessoas num só objetivo e propósito enquanto batizados. Vale destacar esse ponto, pois a liturgia está muito além das nossas percepções e sentidos. No livro *Introdução ao espírito da liturgia*, Ratzinger (2010) apresenta de forma muito interessante a relação deste mundo com o outro mundo – o céu – ao dizer:

(...) a adoração, que é o modo correto do culto e da relação com Deus, é constitutiva para a existência certa do Homem no mundo, precisamente porque vai para além do cotidiano, fazendo-nos participar no modo de existir no ‘céu’ do mundo de Deus, deixando assim entrar a luz do mundo divino no nosso. Neste sentido, o culto possui – como foi dito na análise do ‘jogo’ – efetivamente um carácter antecipado. (RATZINGER, 2010, p. 15)

Dessa forma, é na liturgia que ocorre o verdadeiro encontro do homem com Deus, do homem que carrega em si toda sua história, seus anseios e desafios. Na liturgia, o Logos se insere no Cosmo e ao mesmo tempo o conduz ao céu. De acordo com Ratzinger (2010), pode-se dizer que Criação, História e culto encontram-se numa correlação, pois a Criação aguarda pela Aliança, mas a Aliança pelo seu lado finaliza a Criação, ela não se move só ao lado dela. Contudo, o culto entendido como a alma da Aliança, significando que não é salvação apenas para o homem, mas que neste culto há uma integração de toda a realidade na comunidade com Deus. Em outras palavras, a liturgia é lugar de encontro, de pertencimento e de constituição da Igreja.

1 A LITURGIA E O POVO DE DEUS

Deus em Sua infinita bondade constituiu o Povo de Deus, conforme afirma um dos documentos basilares do Concílio Vaticano II:

Ao novo Povo de Deus todos os homens são chamados. Por isso, este Povo, permanecendo uno e único, deve estender-se a todo o mundo e por todos os séculos, para se cumprir o desígnio da vontade de Deus que, no princípio, criou uma só natureza humana e resolveu juntar em unidade todos os seus filhos que estavam dispersos (Jo 11,52). Foi para isto que Deus enviou o Seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas (Hb 1,2), para ser mestre, rei e sacerdote universal, cabeça do novo e universal Povo dos filhos de Deus. Para isto Deus enviou finalmente também o Espírito de Seu Filho, Senhor e fonte de vida, o qual é para toda a Igreja e para cada um dos crentes princípio de agregação e de unidade na doutrina e na comunhão dos Apóstolos, **na fração do pão** e na oração (At 2,42) (LUMEN GENTIUM, n. 13, grifo nosso)

Para que esse Povo de Deus se mantenha coeso numa unidade na diversidade, Deus enviou o Espírito Santo, que age das mais diversas formas nos ministérios eclesiais, entretanto, é na liturgia que essa unidade se revela da maneira mais genuína. O Papa Francisco numa catequese recente – 3 de fevereiro de 2021 – sobre a oração, enfatiza a importância da oração na liturgia:

Na história da Igreja verificou-se repetidamente a tentação de praticar um cristianismo intimista, que não reconhece a importância espiritual dos ritos litúrgicos públicos. (...) O centro das críticas não era uma forma ritual particular, nem um determinado modo de celebrar, mas a própria liturgia, a forma litúrgica de rezar. (...) A oração dos cristãos passa por mediações concretas: a Sagrada Escritura, os Sacramentos, os ritos litúrgicos, a comunidade. Na vida cristã não prescindimos da esfera corpórea e material, porque em Jesus Cristo ela tornou-se o caminho da salvação. Poderíamos dizer que devemos rezar inclusive com o corpo: o corpo entra na oração. Portanto, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos mistérios sagrados (FRANCISCO, 2021).

Essa explicação do papa se enquadra perfeitamente nesse tempo de pandemia no qual as transmissões virtuais podem influenciar os fiéis numa vida espiritual muito intimista e egoísta em contraponto a uma vida eclesial mais solidária e participativa. Os diversos canais de televisão ou as inúmeras *fanpages* e canais do *YouTube* podem se tornar uma espécie de “supermercado virtual” em que o fiel escolhe o que mais lhe apraz, negligenciando a realidade de sua paróquia e diocese, ou seja, sua verdadeira vida cristã que deve ser experimentada e

vivenciada com os seus irmãos e irmãs nas diversas pastorais e baseada numa comunhão com o pároco e bispo diante das necessidades da comunidade.

É importante frisar que “a liturgia é o ápice para o qual tende a ação da Igreja, e ao mesmo tempo é a fonte donde emana toda a sua força.” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2000, n. 1074). O próprio Catecismo o caracteriza como “lugar privilegiado da catequese do povo de Deus”. Isto quer dizer que é na liturgia que a Igreja se reúne de forma plena, lugar em que os fiéis se alimentam do Pão vivo descido do céu e da Palavra de Deus que exorta, corrige e liberta. Neste bendito lugar o batizado se sente parte de uma família chamada Igreja, da qual Jesus Cristo é a Cabeça e enquanto tal, age transformando os seus membros. Por isso, a participação na liturgia é imprescindível nesse ínterim de cada batizado, fazendo com que esse caminhar com Cristo e Sua Igreja o permita experimentar de forma plena o poder divino em sua vida.

1.1 LUGAR DE ENCONTRO

Na Constituição Conciliar *Sacrosanctum Concilium* sobre a Sagrada Liturgia, é sublinhado o esforço missionário e apostólico da Igreja face a principal meta e fonte de onde advém toda a força – a liturgia: “o trabalho apostólico ordena-se a conseguir que todos os que se tornaram filhos de Deus pela fé e pelo Batismo se reúnam em assembleia para louvar a Deus no meio da Igreja, participem no Sacrifício e comam a Ceia do Senhor.” (SACROSANCTUM CONCILIUM, 1963, n. 10). Percebe-se que um dos principais objetivos de toda e qualquer ação missionária ou apostólica é fazer com que os batizados estejam reunidos como família e assembleia na Santa Missa. O mesmo documento conciliar faz uma exortação e ao mesmo tempo um alerta aos pastores para que a participação na liturgia seja consciente, ativa e frutuosa:

Para assegurar esta eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a Liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronunciam, cooperem com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar porque não só se observem, na ação litúrgica, as leis que regulam a celebração válida e lícita, mas também que os fiéis participem nela consciente, ativa e frutuosamente. (SACROSANCTUM CONCILIUM, 1963, n. 11)

Tal participação deve estar imersa na sacralidade da liturgia, o que implica dizer que os vários aspectos que envolvem a ação litúrgica devem auxiliar o fiel a rezar, a encontrar-se com Aquele que é o sentido da liturgia, tais como: o espaço litúrgico, a música, o silêncio etc.

No documento n. 107 da CNBB sobre a iniciação à vida cristã, enfatiza-se a liturgia como lugar de encontro: “é preciso redescobrir a liturgia como lugar privilegiado do encontro com Jesus Cristo” (CNBB, 2017, n. 74). Nessa mesma linha de raciocínio, o Papa Francisco explica:

A liturgia, em si, não é apenas oração espontânea, mas algo cada vez mais original: é um ato que fundamenta toda a experiência cristã e, por conseguinte, também a oração. É acontecimento, é evento, é presença, é encontro. É um encontro com Cristo. Cristo faz-se presente no Espírito Santo através dos sinais sacramentais: disto, para nós cristãos, deriva a necessidade de participar nos mistérios divinos. Um cristianismo sem liturgia, ousaria dizer que talvez seja um cristianismo sem Cristo. Sem o Cristo total. (FRANCISCO, 2021)

No Catecismo da Igreja Católica, há menções semelhantes que evidenciam esse lugar de encontro, como o parágrafo 1153: “Uma celebração sacramental é um encontro dos filhos de Deus com seu Pai, em Cristo e no Espírito Santo, e este encontro se exprime como um diálogo, mediante ações e palavras” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2000).

Observa-se que esse encontro não se dá apenas na esfera individual, mas principalmente no aspecto eclesial quando os fiéis se reúnem em assembleia: “Na liturgia da nova aliança, toda ação litúrgica, especialmente a celebração da Eucaristia e dos sacramentos, é um encontro entre Cristo e a Igreja. A assembleia litúrgica tira sua unidade da “comunhão do Espírito Santo”, que congrega os filhos de Deus no único corpo de Cristo. (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2000, n. 1097).

1.2 LUGAR DE PERTENCIMENTO

A liturgia como lugar de pertencimento parte da premissa de que lá não me encontro ocasionalmente com Alguém, mas com Aquele que me é familiar, que faz parte de mim e eu, Dele. Na Missa, o fiel católico se sente parte de um todo, de uma família que na grande maioria das vezes não consegue apreender, pois é um grande mistério. Neste lugar há segurança como um porto em que atraco meu barquinho.

De acordo com Bento XVI, na Exortação Apostólica Pós-Sinodal *Sacramentum Caritatis*, no n. 68, “o relacionamento pessoal que cada fiel estabelece com Jesus, presente na Eucaristia, recondu-lo sempre ao conjunto da comunhão eclesial, alimentando nele a consciência da sua pertença ao corpo de Cristo” (BENTO XVI, 2007). Anos antes, João Paulo II enfatizava a necessidade de observar com mais empenho da Eucaristia dominical na Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia*:

(...) ao traçar o caminho pastoral da Igreja no início do terceiro milénio, quis assinalar de modo particular a Eucaristia dominical, sublinhando a sua eficácia para criar comunhão: É o lugar privilegiado, onde a comunhão é constantemente anunciada e fomentada. Precisamente através da participação eucarística, o dia do Senhor torna-se também o dia da Igreja, a qual poderá assim desempenhar de modo eficaz a sua missão de sacramento de unidade. (JOÃO PAULO II, 2003, n. 41)

Essa consciência de pertencimento se dá principalmente na celebração dominical, como atesta o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2182: “A participação na celebração comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de pertença e de fidelidade a Cristo e à sua Igreja.” (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, 2000). Nesse mesmo entendimento, a CNBB por meio do Documento n. 100 – Comunidade de comunidades, diz:

As comunidades eclesiais que se reúnem em torno da Palavra precisam valorizar o domingo, o Dia do Senhor, como o dia em que a família cristã se encontra com o Cristo. O domingo, para o cristão, é o dia da alegria, do repouso e da solidariedade. A celebração eucarística ou a celebração da Palavra é o momento mais importante da semana daqueles que participam das comunidades. (CNBB, n. 276)

No entanto, esse testemunho não ocorre sem um grande esforço de formação e orientação dos pastores junto ao povo. Nessa intenção, a *Sacrosanctum Concilium* aponta essa necessidade urgente e contínua de fazer com que os fiéis compreendam aquilo que experimentam:

É por isso que a Igreja procura, solícita e cuidadosa, que os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos ou espectadores mudos, mas participem na ação sagrada, consciente, ativa e piedosamente, por meio duma boa compreensão dos ritos e orações; sejam instruídos pela palavra de Deus; alimentem-se à mesa do Corpo do Senhor; deem graças a Deus; aprendam a oferecer-se a si mesmos (...)” (SACROSANCTUM CONCILIMUM, n. 48)

Na verdade, ao passo que compreendem e experimentam o amor de Deus que se derrama plenamente na liturgia, os fiéis têm a possibilidade de crescerem em comunhão com a Trindade e com os irmãos que os circundam, permitindo que esse lugar de pertencimento seja cada vez mais um lugar em comum e de todos.

1.3 LUGAR DE CONSTITUIÇÃO DA IGREJA

Fazendo eco aos dois pontos já explicitados anteriormente – lugar de encontro e de pertencimento – entende-se que a liturgia também é lugar de constituição da Igreja, principalmente se formos nos debruçar sobre o início da liturgia e como ela se perpetuou ao longo dos séculos. De fato, na etimologia das palavras assembleia e Igreja encontra-se uma relação intrínseca, visto que igreja vem do grego *ekklesia* que significa convocação ou assembleia, sendo que esta tem origem na palavra *kaléo* (chamar). Na Septuaginta, o termo hebraico *qahal*, que designa a reunião do povo de Deus é traduzido também como *ekklesia*.

Na Antologia Litúrgica (2015, pp. 979-980) há dois trechos de duas cartas de Santo Agostinho que evidenciam a presença dos fiéis no templo como característica da presença

de Deus, ou seja, a participação e reunião do povo em assembleia é tida como uma condição essencial da Igreja: Carta 187 (Carta a Dárdano, ano 417) – “Deus habita em cada um como seus templos e em todos reunidos como num templo”; e Carta 190 (Carta a Optato de Milevi, ano 418): “À basílica chamamos igreja, porque contém o povo, e o povo é a verdadeira Igreja; com esse nome de igreja, isto é, do povo contido, se designa o lugar ou continente”.

O Papa João Paulo II em diversas ocasiões exortou os católicos a olharem com mais afincado para a liturgia, para Jesus Eucarístico, fonte de todo bem e sustentáculo da unidade eclesial, como na Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia*:

A aspiração por chegar à meta da unidade impele-nos a voltar o olhar para a Eucaristia, que é o sacramento supremo da unidade do povo de Deus, a sua condigna expressão e fonte insuperável (*Lumen Gentium*, n. 11). Na celebração do sacrifício eucarístico, a Igreja eleva a sua prece a Deus, Pai de misericórdia, para que conceda aos seus filhos a plenitude do Espírito Santo de modo que se tornem em Cristo um só corpo e um só espírito. (JOÃO PAULO II, n. 43).

Urge compreender que a unidade eclesial é característica substancial da constituição do ser Igreja, da união dos membros com a cabeça que é Cristo. Segundo Bento XVI na Exortação Apostólica Pós-Sinodal *Sacramentum Caritatis*, n. 6:

Quanto mais viva for a fé eucarística no povo de Deus, tanto mais profunda será a sua participação na vida eclesial por meio duma adesão convicta à missão que Cristo confiou aos seus discípulos. Testemunha-o a própria história da Igreja: toda a grande reforma está, de algum modo, ligada à redescoberta da fé na presença eucarística do Senhor no meio do seu povo. (BENTO XVI, 2007)

Paradoxalmente, a participação na liturgia une o fiel a Igreja como um todo e ao mesmo tempo a sua realidade eclesial particular, sem excluir nenhuma delas, pois fazemos parte de uma só família e povo de Deus. Nesse contexto, Ratzinger (2010, p. 37) nos conduz a refletir sobre a nossa relação com a Liturgia que vai muito além das minhas próprias necessidades:

A Liturgia cristã nunca é cerimónia de apenas um determinado grupo, círculo ou de uma determinada igreja local. O caminhar da Humanidade, rumo a Cristo, é o caminhar de Cristo rumo aos homens. A sua vontade é unir a Humanidade e gerar uma única igreja, uma única reunião de Deus com todos os homens. (RATZINGER, 2010, p. 37)

Sendo assim, a vida litúrgica nos possibilita experimentar a autenticidade da vida cristã imersa no Mistério de Deus ao ponto de unir-me a tantos que desconheço e a diversos outros que padecem as agruras do cotidiano comigo. Na liturgia podemos vivenciar plenamente as virtudes teológicas – fé, esperança e caridade – até que um dia cheguemos à meta

final, lugar em que a liturgia se pereniza e subsiste integralmente a Caridade, o Amor que é Deus!

CONCLUSÃO

Diante do exposto em que pretendeu-se evidenciar a relação entre a liturgia e o Povo de Deus, sendo aquela um verdadeiro lugar de encontro, de pertencimento e de constituição da Igreja, especialmente quando observadas as situações que envolveram o período da pandemia, ressaltamos nosso entendimento apoiado nos documentos do Magistério a respeito da importância da liturgia na vida eclesial e por que não dizer, na vida de cada fiel individualmente. Como disse um advogado numa sessão do Superior Tribunal Federal a respeito do fechamento dos templos no Brasil, “Eucaristia não se faz por fibra ótica”. Nesse sentido, os efeitos pós pandemia podem trazer tristes consequências para a vida eclesial das nossas paróquias e dioceses com essa “onda virtual espiritual” se não forem bem orientadas e exploradas adequadamente. Alguns dos atuais desafios que podem ser elencados são: um devocionismo exacerbado, uma concepção caricaturada da fé, falta de sentimento eclesial e comunitário, isolamento social/eclesial e por fim, um esfriamento e perda da fé. Por outro lado, pontos positivos também podem ser observados, sendo inclusive sugestão para uma investigação mais detalhada sobre o assunto.

Finalmente, deve-se levar em consideração que todos esses desafios se contrapõem a unidade e comunhão, características substanciais da vida eclesial, todavia, reforça-se a concepção da importância da vida litúrgica para todo a Igreja.

REFERÊNCIAS

BENTO XVI. Exortação Apostólica Pós-Sinodal *Sacramentum Caritatis* de Sua Santidade Bento XVI ao Episcopado, ao Clero, às pessoas consagradas e aos fiéis leigos sobre a Eucaristia, fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. 22 fevereiro 2007. Disponível em: <https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pt/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20070222_sacramentum-caritatis.html>. Acesso em: 02 set. 2021.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Loyola, 2000.

CNBB. Iniciação à Vida Cristã. Documentos da CNBB n. 107. Brasília: Edições CNBB, 2017.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática *Lumen Gentium* sobre a Igreja. 21 novembro 1964. Disponível em: <https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_po.html>. Acesso em: 03 set. 2021.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar *Sacrosanctum Concilium* sobre a Sagrada Liturgia. 4 dezembro 1963. Disponível em: <https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html>. Acesso em: 03 set. 2021.

FRANCISCO. Audiência Geral: Catequese 23 – Rezar na Liturgia. Disponível em: <https://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2021/documents/papa-francesco_20210203_udienza-generale.html>. Acesso em: 02 set. 2021.

JOÃO PAULO II. Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia* do Sumo Pontífice João Paulo II aos Bispos, aos Presbíteros e Diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos sobre a Eucaristia na sua relação com a Igreja. 17 abril 2003. Disponível em: <https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_eccl-de-euch.html>. Acesso em: 03 set. 2021.

RATZINGER, Joseph. *Introdução ao espírito da liturgia*. 3. ed. Prior Velho: Paulinas, 2010.

SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA. *Antologia Litúrgica: Textos litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro milênio*. 2. ed. Fátima: 2015.

TRESE, Leo J. *A fé explicada*. 7. ed. São Paulo: Quadrante, 1999.

Igreja em perspectiva de mudanças

Jairo de Jesus Menezes¹

Sergio Esteban González Martínez²

Resumo: Em tempos de Pandemia, surgiram profundas transformações nas relações humanas, viu-se, num contexto eclesial, mudanças significativas que aguçaram o entendimento quanto a relação entre a liturgia e a eclesio-logia. A geração pós-pandêmica que testemunhou celebrações litúrgicas online e *lives* doutrinários intermináveis é aquela que deve reconsiderar os conceitos a respeito da Igreja no que toca a estrutura de assembleia, contato físico, olhares e relações palpáveis sem filtro digital. Estamos diante de uma nova eclesio-logia? Que sentido há a presença física nas nossas “Assembleias”? Certo, a importância da presença é inegável nas celebrações litúrgica e na vida da Igreja como um todo, mas quais “aggiornamento” necessários frutos das vivências e uma Igreja “em saída”? Tudo que a Igreja faz está condensado no “culto”, mesmo as ações sociais tendem a ter um caráter também celebrativo porque a Igreja se encontra na celebração e, de modo especial, a Celebração da Eucaristia. Grupos, projetos, atividades várias podem deixar de existir, mas a Igreja não pode não celebrar. Enunciado de grande veracidade histórica, mas que se tornou uma realidade essencial nesse tempo onde a morte delineava o marco de tensão da existência humana. Que Igreja, que liturgia? Neste artigo, pretende-se desenvolver, num primeiro momento, a questão da essencialidade da presença nas celebrações com a questão; a noção de Igreja “povo de Deus” que sentido em tempos de pandemia? Em seguida, a noção de “Ceia do Senhor”, Santa Missa, exige a dimensão do corpo e a partilha com os irmãos e irmãs, quais os desafios para uma participação redentora nas Assembleias dominicais pós-pandêmica? E, por fim, o que fazer e como agir? Quais as implicações práticas podem ser absorvidas dessa noção de emergência entre a vivência litúrgica numa Igreja “fechada”.

Palavras chaves: Pandemia. Igreja. Liturgia. Aggiornamento.

INTRODUÇÃO

O ponto de partida de toda e qualquer atividade acadêmica, por vezes, nos coloca em dilemas que, racionalmente, podem conduzir a pensamentos intermináveis e com possibilidades incomensuráveis, mas, dado os fatos da contemporaneidade, o especial momento em que todo o universo vive com a Pandemia do Covid-19 causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou Novo Coronavírus. Que Igreja para uma sociedade pós pandemia? Como expressar o ser “Igreja Povo de Deus” ante uma liturgia que se compõe e recompõe além do aspecto que lhe integra, ou seja, a presença celebrativa do sujeito cristão? A vida cristã, podemos afirmar, se estrutura e se expande na medida em que é expressão viva do vínculo com Cristo, caso contrário, a máxima expressão de pertencer a Cristo pode ser desconfigurado a partir de uma noção relativista da sociedade e do homem.

1 Doutorado em Família na Sociedade Contemporânea (UCSal) e professor de Filosofia e Teologia da Universidade Católica do Salvador. E-mail: jjmenezes4163@gmail.com.

2 Pós-graduando Lato Sensu em Espiritualidade e Psicanálise (UNISAL). Graduado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). E-mail: sergioestebangonza@gmail.com.

A relevância deste artigo deve-se ao fato de que o sujeito nas diferentes formas de celebrar a sua fé, colocou e coloca-se muitas questões do elo imanente entre liturgia e Igreja, pois a noção que se tem de Igreja, conseqüentemente, terá um impacto na vivência litúrgica. Por isso, o estudo se justifica pela atual importância de experienciar uma liturgia na Eclésia de Cristo sem necessariamente negligenciar os acontecimentos decorrentes da pandemia, a liturgia é a expressão máxima de pertença a Cristo, fonte e centro de toda a vida cristã. Em conformidade com o *Sacrosanctum Concilium*, a *Lumen Gentium* exalta essa fonte e cume e vislumbra a unidade visível dos fieis na participação da celebração Eucarística. De fato, o Papa Francisco, observa que, “participando do sacrifício eucarístico, fonte e ápice de toda a vida cristã (...) têm todos um papel específico a desempenhar na ação litúrgica (...). Alimentando-se todos com o corpo de Cristo, demonstram de maneira concreta a unidade do povo de Deus” (LG, 11). A partir da experiência da fé, inseridos pela atração do Pai, “ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair; e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,44). Percebe-se que há um grande interesse para apreender a situação do homem e da mulher de fé. Qual é então o ponto de partida para a nossa reflexão? O que, concretamente, é o verdadeiro acontecimento?

1 IGREJA “EM SAÍDA”

A relação entre Igreja, Liturgia e a pessoa humana na sua condição pobre sempre suscitou reflexão, enveredou caminhos de evidência de modo particular da Igreja pela preferência pelos mais vulneráveis numa sociedade, na qual, a exclusão por indiferença faz parte do convívio próprio porque, acostumou-se a ter tratados em teologia e a desenvolver posições políticas do que tocar a essencialidade desta relação. O mais curioso de tudo isso é que se pode desenvolver inúmeros conceitos sobre o pobre e a Igreja, mas nunca se coloca, realmente, na posição do “pobre”. O Papa Francisco, na Exortação Apostólica *Evangelii Gaudium* (EG, 198), diz que: “Para a Igreja, a opção pelos pobres é mais uma categoria teológica que cultural, sociológica, política ou filosófica. Deus “manifesta a sua misericórdia antes de mais a eles”. Há como uma relação ontológica, sem a qual, a Igreja não seria o que ela é, Igreja de Cristo. Em decorrência deste fato que o Papa Francisco sublinha: “esta preferência divina tem consequências na vida de fé de todos os cristãos, chamados a possuírem <os mesmos sentimentos que estão em Cristo Jesus> (Fl 2, 5)” (EG, 198).

Essa relação nos permite pôr uma questão, a Igreja em saída se confunde com a opção pelo pobre no pensamento do Sumo Pontífice? Seguindo o seu pensamento na *Evangelii Gaudium* essa relação é eclesiológica, “inspirada por tal preferência, a Igreja fez uma opção pelos pobres, entendida como uma «forma especial de primado na prática da caridade cristã, testemunhada por toda a Tradição da Igreja»” (EG, 198). E, refazendo-se do pensamento de Bento XVI, declara: “como ensinava Bento XVI, esta opção “está implícita na fé cristológica naquele Deus que Se fez pobre por nós, para enriquecer-nos com sua pobreza” (EG, 198). Levando em consideração essa observação do Papa Francisco, percebe-se como essa noção está intrinsecamente unida à natureza da Igreja. Sendo assim, Ela não faz outra coisa senão o

que faz o Cristo, deve-se então enunciar que esse vínculo é cristológico. Consequentemente, esse vínculo também é social, pois a Igreja está inserida numa sociedade com um mal incalculável, “a necessidade de resolver as causas estruturais da pobreza não pode esperar; e não apenas por uma exigência pragmática de obter resultados e ordenar a sociedade, mas também para a curar uma mazela que a torna frágil e indigna e que só poderá levá-la a novas crises”. Portanto, “a desigualdade é a raiz dos males sociais” (EG, 202).

2 QUE LITURGIA PARA UMA IGREJA PÓS-PANDÊMICA?

Na Encíclica *Laudato Si'*, o Papa Francisco, nos lança num olhar com novas perspectivas, algo bem oportuno para o momento presente, “a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia” (LS, 16), nesse sentido, no período mais crítico da pandemia, no ano de 2020, tivemos a oportunidade de celebrar, de diversas formas, a Liturgia da Igreja na modalidade online, unicamente. Certamente, muitas práticas e até mesmo reflexões teológicas foram repensadas ao longo desse tempo pandêmico.

A necessidade de uma atitude litúrgica a partir de uma responsabilidade evangélica é algo que nos parece estar bem evidente nos diversos momentos em que o Papa Francisco aborda a questão. Com o seu pensamento, percebe-se a real necessidade de se desvincular de uma ação litúrgica que exclui o homem da sociedade, pois é na liturgia que a pessoa faz experiência com Deus, lugar de encontro com Jesus Cristo. De fato, o Papa Francisco vincula a ação litúrgica com a nova evangelização, unido à necessidade de anunciar a Boa Nova com a beleza contida na arte de manifestar o conteúdo da fé.

Por fim, a comunidade evangelizadora jubilosa sabe sempre celebrar e festejar cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A Igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte dum renovado impulso para se dar (EG, 24).

A eclesiologia do Papa Francisco, desenvolvida anteriormente, traz aspectos que denotam uma alegria do anúncio do Evangelho, fruto do encontro redentor com Jesus, algo inerente a isso deve ser a missão da Igreja, na sua Liturgia, vivência desse encontro com Cristo, deve-se alcançar, por este fato, o misterioso plano de Deus. Uma liturgia que não nos conduz ao mistério de Deus, tende a ser algo como um fardo e sem sentido.

Este obscuro mundanismo manifesta-se em muitas atitudes, aparentemente opostas, mas com a mesma pretensão de «dominar o espaço da Igreja». Nalguns, há um cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina e do prestígio da Igreja, mas não se preocupam que o Evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história. Assim, a vida da Igreja transforma-se numa peça de museu ou numa possessão de poucos. Noutros, o próprio mundanismo espiritual esconde-se por detrás do fascínio de poder mostrar conquistas sociais e políticas, ou numa vanglória ligada à gestão de assuntos

práticos, ou numa atração pelas dinâmicas de autoestima e de realização autorreferencial (EG, 95).

A noção de uma liturgia desvinculada de uma autêntica evangelização, de encontro com Jesus pode desencadear uma série de distúrbios no seio da Igreja. Francisco é bem claro nesse sentido, tudo que a Igreja faz está condensado no culto, mesmo as ações sociais tendem a ter um caráter também celebrativo porque a Igreja se encontra na celebração e, de modo especial, a Celebração da Eucaristia.

Atingir uma unidade de fé e vida, vida celebrativa e vida teológica de modo que uma ilumine a outra é extremamente importante para a harmonia de vida do cristão pois uma liturgia sem fundamentação, iluminação teológica tende a se perder em iniciativas vãs, nas quais se pode ter grandes atividades sem, necessariamente estarem conforme o Magistério da Igreja.

3 QUE FAZER E COMO AGIR?

Em meio a tantas dores e alegrias no mundo contemporâneo, assolado pela pandemia desde o ano de 2019, essas mesmas dores são as dores e as alegrias da vivência da Igreja que tem como missão de apresentar para toda a humanidade a salvação anunciado por Jesus Cristo, um Cristo morto e Crucificado. Nesse sentido, quais são as luzes que o Papa Francisco nos oferece neste tempo de pandemia? A teologia como ciência procura dar sentido à existência humana, aos fatos que necessitam de conteúdo redentor e às atividades que proporcionam em si um anúncio de potencialização do ser na sua totalidade existencial. Todo agir implica uma finalidade, um escopo, um término e um novo desenrolar. A vida humana no curso da pandemia exigiu um superar-se de toda sorte de ideologia e fanatismo religiosos para que, dia após dia, se alcançasse um único objetivo, manter-se firme no propósito de manifestar a bondade divina e ser pessoalmente tocado por ela. Podemos então fazer nossa as palavras de Nobre e Conceição quando enfatizam que os escritos de Francisco são portadores de esperança, “carregado de uma Teologia portadora de esperança por excelência, entendemos que os escritos do Papa Francisco possibilitam ao leitor entrar em contato com o mistério divino”, e isso possibilita a vivência cristã do acontecimento existencial mais consciente, por esse fato que os escritos, “facilitam uma melhor revelação do amor misericordioso de Deus à humanidade” (NOBRE; CONCEIÇÃO, 2021, p. 41-66).

Quais são as possíveis ações que podemos tomar nesse momento de pandemia? Pode-se ter uma noção eclesiológica do que deixaremos como herança para as gerações futuras? Não seria este e tantos outros questionamentos que devemos nos colocar nesse tempo tão difícil? Na Encíclica *Laudato Si'*, Francisco enfatiza que, “antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências face ao mundo de que fazemos parte, proponho que nos detenhamos brevemente a considerar o que está a acontecendo com nossa casa comum” (LS, 17). O Papa, nesse sentido, propõe algumas reflexões que antecedem a atitude de fé como uma ação da consciência para tomarmos a devida responsabilidade do nosso ser no mundo, como

para dizer, o que se passa no mundo, não me é indiferente, mas para que eu sofra as dores do mundo, sinto a necessidade de sofrer de modo pessoal, sucumbir na minha sensibilidade as dores e sofrimentos da humanidade. Essa empatia por uma sensibilidade cósmica, não pode ser unicamente de um sentir emocional, há de ter um impacto redentor, ou seja, transformador de consciência e incentivador de atitudes benéficas.

Francisco descreve a situação da poluição e das mudanças climáticas, “existem formas de poluição que afetam diariamente as pessoas (...) produz uma vasta gama de efeitos sobre a saúde, particularmente dos mais pobres, e provocam milhões de mortes prematuras”. Por outro lado, tem-se também a questão da água que, “é indispensável para a vida humana e para sustentar os ecossistemas terrestres e aquáticos. (...) agora, (...) a procura excede a oferta sustentável, com graves consequências a curto e longo prazo” (LS 27-31). A perda da biodiversidade é mais que evidente tanto no cotidiano como também na vasta gama de pesquisadores, “a perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir, no futuro, recursos extremamente importantes (...) também para a cura de doenças e vários serviços” (LS 32-42).

À deterioração da qualidade de vida humana e degradação social, o Sumo Pontífice adverte que “não podemos deixar de considerar os efeitos da degradação ambiental, do modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas” (LS, 43-47). No que diz respeito a desigualdade planetária, segundo Francisco, “o ambiente humano e o ambiente natural degradam-se em conjunto; e não podemos enfrentar adequadamente a degradação ambiental, se não prestarmos atenção às causas que têm a ver com a degradação humana e social”. Para o Papa, “a deterioração do meio ambiente e a da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta”. Estamos como indiferentes e ou sem ter como reagir de modo que se tenha um impacto planetário, “preocupa a fraqueza da reação política internacional” (LS, 27-54).

Por fim, tem-se a diversidade de opiniões, este item consideramos de primordial valor para a reflexão pois também no contexto pandêmico deve-se ter sempre uma terceira via para manifestar o nosso estar no mundo como convém. Finalmente, “a propósito da situação e das possíveis soluções, que se desenvolveram diferentes perspectivas e linhas de pensamento” (LS, 60), sobre a existência humana são bem extremas, “alguns defendem a todo o custo o mito do progresso, (...) outros pensam que o ser humano, (...), só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial” (LS, 60), portanto, enfatiza o Papa, “reduzir a sua presença (do ser humano) no planeta e impedir-lhe todo o tipo de intervenção”, não convém, pois a solução não está nos extremos, mas em “identificar possíveis cenários futuros, porque não existe só um caminho de solução. Isto deixaria espaço para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo a fim de se chegar a respostas abrangentes” (LS, 60).

A concepção de uma “Igreja em saída” como elemento constitutivo, a missão e, ao mesmo tempo, o cuidado para com o pobre, o fraco e o enfermo nos coloca a todos a convicção de que a expressão do amor de Deus para conosco, na liturgia, deve ser sinônimo de

acolhimento do fraco (FT, 16), numa liturgia onde a missão de evangelizar deve sobrepor e se manter frente às tentativas de uma ação que se quer litúrgica mas se demonstra como um verdadeiro espetáculo humano, sem sentido e vazio de significado, um verdadeiro retrocesso pois nem conduz o fiel ao Divino e muito menos expõe o sentimento e a beleza da Igreja frente ao Mistério. Frente a tudo isso não se pode buscar soluções onde Deus não seja configurado, as posições extremistas sempre configuram a genialidade do homem em tentar, por si só, trazer uma novidade, mas é na via da moderação e do diálogo que se pode avançar numa construção sensata de uma sociedade mais fraterna. Propor então uma ação litúrgica onde o Divino se faz plenamente sentido, onde se toca o Mistério na sua profundidade é, de fato, fazer uma experiência de Deus na “Assembleia dominical” de modo a poder, em seguida, seguir para os lares e locais de trabalhos conscientes de uma missão em construção.

CONCLUSÃO

O pensamento do Papa Francisco é incomensurável, não deve e nem pode ser enquadrado em esquemas de direita ou de esquerda, é muito mais que uma categoria racional. No entanto, a ordem que predomina no seu pensamento é a Palavra de Deus que o estrutura. Viu-se, no desenvolvimento do artigo, que Francisco, pelos seus escritos, provoca e dialoga com a sociedade. O Papa não impõe a sua verdade de fé, de homem e de mundo, mas mantém bem clara o que pensa a respeito dessas temáticas e por aí estabelece um diálogo. Foi assim que se deu durante esse período pandêmico, é assim que ele segue no interior da Igreja e, particularmente, em relação à fraternidade e aos Atos Litúrgicos, manifestação da misericórdia divina e união de Deus para com os homens. Nesse sentido, o estar nas celebrações implicou um novo olhar e uma nova postura, regras e obrigações canônicas foram perdendo, na prática, o sentido de aplicá-las devido a impossibilidade: igrejas fechadas e celebrações virtuais. Inúmeras foram as igrejas que tiveram que optar em aceitar a “distribuição da Comunhão” fora da celebração da Ceia do Senhor, em tempos normais isso seria impraticável. Que Missa agora eu participo? Que sacramento agora frequento e tomo parte? Certamente a questão da presença do fiel à celebração eucarística, tem, nesse contexto, uma importância jamais vista na história da cristandade.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA. Bíblia de Jerusalém. 10. ed. São Paulo: Paulus, 2015.

COMPÊNDIO DO VATICANO II. Constituição dogmática *Lumen Gentium* sobre a Igreja. In: Vaticano II: Mensagens, discursos e documentos. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2007.

FRANCISCO, PP. Carta Encíclica *Fratelli Tutti* sobre a fraternidade e amizade social. São Paulo: Paulus, 2020.

_____. Carta Encíclica *Laudato Si'* sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Loyola / Paulus, 2015.

_____. Exortação Apostólica Evangelii Gaudium sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulus, Loyola, 2013.

NOBRE, José Aguiar; CONCEIÇÃO, Elizeu da. Pensar teologicamente a pandemia à luz de alguns escritos do Papa Francisco. Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, v. 25, n. 67, p. 41-66, jan./jun.2021.

A celebração litúrgica como espiritualidade da Igreja

*Luiz Fernando R. Santana*¹

Resumo: A nossa condição de filhos e filhas de Deus e de membros vivos da Igreja se realiza graças à nossa participação no mistério pascal de Cristo através da celebração litúrgica. Recordando o clássico axioma do Concílio Vaticano II, a liturgia deve ser considerada o “cume” e a “fonte” da vida da Igreja e, por conseguinte, de cada um de seus membros (SC 10). Nesse sentido, a liturgia deve ser tida, por antonomásia, como a própria espiritualidade da Igreja.

Palavras-Chave: Espírito Santo, Igreja liturgia, espiritualidade, mística.

Abstract: Our state of children of God, as well as, living members of the Church is accomplished (thanks to our) through our participation in Christ's paschal mystery by means of the liturgical celebration. As a classic Vatican II axiom reminds us, liturgy shall be reckoned the “summit” and “source” of Church's life, and consequently, of each member's (SC 10). Thus, liturgy, by antonomasia, must be considered as the Church's own spirituality.

Keywords: Holy Spirit, Church, liturgy, spirituality, mystic.

INTRODUÇÃO

“Vem a hora – e é agora – em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e Verdade” (Jo 4,23). De fato – continua o esse versículo bíblico – “tais são os adoradores que o Pai procura”. Essa declaração feita por Jesus à mulher samaritana é bastante eloquente e extremamente atual. Ela nos estimula a compreender, cada vez melhor, em que consiste essa adoração, uma vez que nela se esconde aquilo que o próprio Deus deseja e procura.

Essa assertiva evangélica nos estimula a apresentar aquilo que intentamos com nossa exposição: mostrar que aquilo que caracteriza a oração cristã enquanto tal é o fato de ser ela, essencialmente, um culto prestado a Deus em “Espírito e verdade”. E isso – e este é o nosso interesse precípuo – se dá em toda a sua pujança em cada ato litúrgico celebrado pela Igreja. Sempre que isso acontece tomamos parte no autêntico prestado a Deus, um culto pneumático realizado por meio de Cristo, o orante ao Pai por antonomásia. À luz da revelação bíblica, com efeito, convém recordar que o Espírito Santo é o protagonista da oração litúrgica. Ele é o “orante” por excelência, o único capaz de transfigurar a existência humana numa oferenda agradável ao Deus.

¹ Doutor em Teologia pela PUC-Rio. Professor do Departamento de Teologia da PUC-Rio. E-mail: l.fernando2250@gmail.com

A nossa condição de filhos e filhas de Deus e de membros vivos da Igreja se realiza graças à nossa participação no mistério pascal de Cristo, tornada possível através do dom do Espírito Santo. Considerando essa realidade poderíamos, então, nos perguntar: Qual o significado essencial da expressão “espiritualidade cristã”? Como é possível redescobrir e integrar a “espiritualidade cristã” com a presença e a ação do Espírito Santo na vida da Igreja? Em que sentido se pode afirmar que a vida da Igreja depende, fundamentalmente, da sua oração? Como, em última análise, inferir que a expressão “espiritualidade cristã”, equivale, essencialmente a “espiritualidade litúrgica” ou “espiritualidade da Igreja”?

Sem pretender responder a essas indagações, importa-nos enfatizar que a oração da Igreja – a *lex orandi* ou celebração litúrgica – é o ato constitutivo e essencial para que a Igreja sempre redescubra a sua identidade, o seu mistério. Assim se compreendeu a Igreja, desde os seus primórdios. Somos, dessa forma, desafiados a enfrentar uma tarefa de resgate e sábia atualização de um legado que a própria revelação bíblica nos confiou no que concerne precisamente ao tema da “espiritualidade cristã”.

1 A ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA COMO ESPIRITUALIDADE DA IGREJA

A situação pós-conciliar, no que se refere à liturgia católica, pode ser caracterizada por uma tensão que envolve, pelo menos três polos: uma certa lentidão em se compreender e se aplicar pastoralmente alguns princípios fundamentais emanados da reforma pós-conciliar; uma forte tendência de retrocesso à mentalidade pré-conciliar, sobretudo no concernente à celebração do sacramento da eucaristia (FRANCISCO, 2021, p. 14); um ávido desejo de que a liturgia celebrada corresponda às suas autênticas fontes e, por conseguinte, seja uma resposta profética de Deus para o homem de hoje. Esses três polos, em geral, parecem conviver entre si em nossas comunidades de fé.

Diante desse quadro, urge resgatar o tema do mistério da liturgia em nossos. Esse resgate foi também um dos principais alvos e uma das mais urgentes tarefas do concílio ecumênico Vaticano II (MARINI, 2018, p. 20). Uma tarefa que continua sendo também um dos maiores desafios para a reflexão litúrgica e para a pastoral eclesial dos nossos dias. Rumo à celebração da sexta década de conclusão o Concílio, somos insistentemente convidados a mergulhar nas profundas intuições da teologia conciliar, uma vez que elas certamente poderão nos oferecer subsídios para aprofundar os temas do mistério da Igreja e da liturgia (FAGGIOLI, 2013, p. 71).

Um dos resgates mais fecundos realizado pelo Concílio Vaticano II foi a reafirmação do tema da espiritualidade cristã como eixo e âmago da vida e missão da Igreja. Isso pode ser constatado nitidamente na célebre intuição do Concílio, segundo a qual a liturgia vem a ser o “cume e a fonte” de toda a vida da Igreja: “Todavia, a liturgia é o cume para o qual tende toda a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a fonte donde emana toda a sua força” (SC 10).

Essa intuição conciliar se encontra intencionalmente contextualizada no âmbito da teologia da revelação e, mais precisamente, numa ótica histórico salvífica. A partir desse

enfoque, a constituição litúrgica *Sacrosanctum Concilium* mostra à reflexão teológica contemporânea a necessidade de se resgatar a dimensão econômico-salvífica da revelação e da liturgia (BECKHÄUSER, 1988, p. 35). Tal procedimento do Vaticano II fundamenta-se essencialmente na teologia bíblica e na teologia litúrgica dos Padres da Igreja. Assim, se pode entender o porquê de a constituição litúrgica fazer a leitura do mistério da liturgia no contexto mais amplo de toda a história da salvação.

Creemos que o Vaticano II conseguiu demonstrar – de acordo com a mais genuína eclesiológica que havia resgatado – ser a espiritualidade litúrgica a mais viva e autêntica expressão da espiritualidade da Igreja (AUGÉ, 1998, p. 87). Além do mais, segundo as consequências do pensamento conciliar, não deveria haver qualquer discrepância ou contraposição entre a espiritualidade litúrgica e as diversas expressões espirituais que, ao longo dos séculos, passaram a compor e enriquecer o patrimônio eclesial.

Na Igreja, com efeito, cada expressão da espiritualidade cristã deveria ter como fundamento e paradigma a obra salvífica realizada através do mistério pascal de Cristo, do qual todos os fiéis são chamados a participar ativa e plenamente: “Deseja ardentemente a mãe Igreja que todos os fiéis sejam levados àquela plena, cônica e ativa participação das celebrações litúrgicas” (SC 14). Ainda que seja uma riqueza para a Igreja a existência das várias “escolas de espiritualidade”, todas elas são insistentemente convidadas a brotarem da revelação bíblica e do mistério da liturgia (ISNARD, 2008, p. 119). Necessário se faz ainda lembrar que a Igreja tem como espiritualidade própria e específica aquela recebida de Cristo e da Igreja apostólica. Essa espiritualidade é o culto ao Pai “em Espírito e Verdade”, sempre efetivado por meio de Cristo (PANIMOLLE, 1984, p. 13).

Ao propor o mistério da liturgia como “cume” e “fonte” de toda a vida da Igreja, o Vaticano II é incisivo em sugerir que se promova, em todos os âmbitos da vida eclesial, uma verdadeira educação litúrgica dos batizados, a fim de que eles tendam a uma maturidade de fé que se explicita na participação cada vez mais plena e ativa dos mistérios cristãos. Essa maturidade é alcançada na medida em que a fé pessoal se fundamenta e se integra à fé da Igreja. A espiritualidade litúrgica, com efeito, tem um caráter de apelo à decisão pessoal da fé e, simultaneamente, traz consigo o dado objetivo de uma herança que o próprio Senhor confiou ao seu corpo místico. Além do mais, ela não cessa de manter os crentes numa permanente atitude de conversão ao Evangelho (FRANCISCO, 2013, n. 28).

Segundo a experiência que vem dos primórdios da Igreja, a espiritualidade cristã é chamada a encontrar na celebração litúrgica a sua consistência e envergadura máxima. Isso significa que o cristão é convidado a participar das maravilhas salvíficas operadas por Deus, através de seu encontro com o Cristo. Esse encontro é possibilitado pela ação do Espírito Santo operante na Igreja e no mistério de culto divino.

2 A ESPIRITUALIDADE DA IGREJA É UMA MÍSTICA SACRAMENTAL

O tema da experiência de Deus está em estreita relação com o da espiritualidade cristã, de tal forma que, caso queiramos nos manter na perspectiva neotestamentária, não podemos falar de um sem levarmos em consideração o outro. É de grande relevância para a reflexão teológica contemporânea aprofundar a mútua relação que existe entre o fenômeno da experiência de Deus e a sua carga expressiva no campo da espiritualidade.

Relevante e extremamente atual para a teologia cristã é também o despertar do interesse e da sensibilidade pela dimensão mística da vida humana em suas mais variadas formas e modalidades. O renascimento e a redescoberta do sagrado e da sede pelo mistério e pela mística, indubitavelmente, poderão encontrar a sua plena cidadania e o seu “lugar” mais legítimo na “Igreja-mistério” e na celebração dos “mistérios” da Igreja. Tal ensejo se fundamenta no fato de que a Igreja cristã, desde as suas origens, se manifesta ao mundo como um “organismo místico”, uma “mística pessoa”, conforme tão bem assinalou o teólogo alemão H. Mühlen (MÜHLEN, 1998, p. 91). Como tal, esse “organismo místico” ou essa “mística pessoa” – a Igreja – não pode não ser o “lugar teofânico” por excelência da revelação do Deus vivo e verdadeiro na história e no mundo.

O Espírito Santo era, no pensar dos Padres da Igreja, o agente que plasmava a mística cristã e o “cristão-místico”. Na realidade, em virtude de sua própria natureza batismal, o cristão sempre foi visto pela Tradição da Igreja como um místico, isto é, como alguém qualificado e capacitado a tomar parte nos “mistérios” celebrados pela Igreja, a saber, nos sacramentos da fé cristã (ARTUSO, 2002, p. 40). Importante ainda é salientar que, segundo os Padres da Igreja, o conceito de “espiritualidade” nada tinha de genérico e abstrato, e muito menos dizia respeito a experiências meramente personalistas ou subjetivistas da fé. Em geral, quando usavam o termo “*mysterion*”, os Padres pensavam na vida litúrgica transmitida pelo Senhor à sua Igreja (ALMEIDA, 2005, p. 75). Dessa mesma fé, nasce e matura a vida cristã. O dom da fé, entregue ao neófito na solene celebração dos sacramentos da iniciação cristã, exigia dele uma resposta pessoal ao Cristo ressuscitado e uma adesão existencial ao Evangelho – e isso sempre no âmbito da oração da Igreja do Senhor, da qual passara a ser um membro vivo.

Herdeiros do testemunho neotestamentário e patrístico, estamos habilitados a afirmar que a espiritualidade de Igreja ou espiritualidade cristã é, simultaneamente, cristológica, pneumática e sacramental e, por isso mesmo, “mística” (CORBON, 1999, p. 123). O mistério do Cristo encarnado e ressuscitado, sempre vivo e presente pela ação do Espírito Santo, é o conteúdo nuclear de nossas celebrações eclesiais. Nesse sentido, o Concílio Vaticano II sugere-nos que o mistério pascal de Cristo, clímax da obra salvífica de Deus, torna-se presente e se atualiza na vida dos crentes através do culto divino, e isso em forma de celebração místico-sacramental (SC 6).

Sabemos que a expressão “mística sacramental” não é muito comum na linguagem teológica. Todavia, urge demonstrar o fundamento sacramental da mística cristã e a esteira de continuidade que existe entre a economia sacramental da Igreja e a vocação mística de cada

batizado. Para uma adequada releitura da liturgia e da celebração dos sacramentos em perspectiva mística, devemos, mais uma vez, nos apropriar daquela feliz imagem que o Concílio Vaticano aplica à liturgia como sendo o “cume e a fonte” de toda a vida da Igreja e, portanto, da mística cristã.

O termo “místico” (“*mystikós*”) diz respeito ao mistério da Igreja e de cada cristão e cristã. Por meio de Cristo, o “mistério escondido desde os séculos em Deus” (Ef 3,9) é agora anunciado, comunicado e celebrado nos mistérios sacramentais da Igreja. A consciência da realidade de uma mística eclesial e batismal – tão enfática nos primeiros séculos da fé cristã – é retomada pela reflexão teológica do século XX. Um dos teólogos que mais contribuiu com essa retomada foi L. Bouyer. Segundo ele, a noção de “*mystikós*”, em seu sentido original, havia sido extraída da revelação bíblica, e encontrava a sua aplicação concreta nos âmbitos litúrgico e espiritual (BOUYER, 1998, p. 192).

Convém destacar aqui o fundamento litúrgico-sacramental e o “lugar” celebrativo da espiritualidade e da mística cristã. Sendo essencialmente sacramental, a mística cristã brota, amadurece e se consuma no ambiente vital da liturgia e dos sacramentos. A vida mística cristã vem a ser, portanto, a gestação contínua da vida do Ressuscitado nos cristãos por meio da ação do Espírito Santo. Através dos sacramentos da iniciação cristã, os batizados começam um itinerário de crescimento e maturação, rumo à “unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de Homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo” (Ef 4,13). Conforme o projeto de Deus, portanto, o *homo christianus* é chamado a se deixar “cristificar” progressivamente, até que atinja a meta da sua fé: humanizar-se plenamente em Cristo, o homem novo.

CONCLUSÃO

O intuito da nossa exposição foi mostrar a urgência de se resgatar, tanto na reflexão teológica como na práxis cristã, a relação vital que sempre existiu entre liturgia e espiritualidade cristã. O que nos motivou a essa empreitada foi a fecunda e sempre atual proposta do Concílio Vaticano II, tão bem compendiada na seguinte proposta contida na constituição litúrgica *Sacrosanctum Concilium*, por nós já salientada: a liturgia é a “fonte e o cume” de toda a vida da Igreja. Essa tese conciliar tão eloquente, inspirada revelação bíblica e na tradição da Igreja, pede por ser continuamente retomada, aprofundada e atualizada. Essa é uma tarefa que compete não apenas à reflexão teológica, como também a todos os cristãos e cristãs que desejam perscrutar e aprofundar o dom da fé a fim de se comprometerem com essa mesma fé. É de competência da reflexão teológica, no entanto, continuar a investigação da teologia conciliar, de modo particular – e essa ênfase é posta em vista do objeto do tema aqui proposto – no que concerne à relação do inesgotável e fecundo binômio liturgia-espiritualidade da Igreja. A teologia atual, cremos, deve estar sempre aberta a se deixar surpreender pelos novos caminhos e surpresas que a novidade conciliar poderá lhe apontar. Aliás, quanto mais penetrarmos nos meandros da teologia litúrgica e eclesiológica proposta pelo Concílio, mais

ficaremos maravilhados com os seus desdobramentos e com as inúmeras aplicações que isso poderá oferecer na redescoberta da nossa fé.

A “espiritualidade cristã”, com efeito, desde os seus primórdios, foi experimentada e traduzida na catequese como a “espiritualidade da Igreja”. De cunho essencialmente trinitário, foi essa espiritualidade que modelou a experiência de fé dos cristãos e conferiu envergadura ao testemunho que eles deveriam dar diante do mundo. Como herdeiros dessa experiência de fé – que perpassou os séculos e que foi resgatada pelo Concílio Vaticano II –, cabe-nos a tarefa de aprofundar com seriedade o tema da “espiritualidade cristã” ou “espiritualidade litúrgica”. Essa tarefa, certamente, é um dos maiores contributos que a Igreja pode oferecer ao mundo de hoje, tão aberto às várias dimensões do transcendente e do sagrado.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, Antônio José. *Lumen Gentium. A transição necessária*. São Paulo: Paulus, 2005.
- ARTUSO, Lorenzo. *Liturgia e spiritualità. Profilo storico*. Padova: Edizioni Messaggero Padova, 2002.
- AUGÉ, Matias. *Espiritualidade litúrgica*. São Paulo: Ave-Maria, 1998.
- BECKHÄUSER, Alberto. *Celebrar a vida cristã*. Petrópolis: Vozes, 1988.
- BOUYER, Louis. *Mysterion. Dal mistero alla mistica*. Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1998.
- CONCÍLIO VATICANO II. *Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada Liturgia*. São Paulo: Paulinas, 2001.
- CONCÍLIO VATICANO II. *Constituição Lumen Gentium sobre a Igreja*. São Paulo: Paulinas, 1999.
- CORBON, Jean. *A fonte da liturgia*. Porto: Paulus, 1999.
- FAGGIOLI, Massimo. *Vera reforma. Liturgia ed ecclesiology nel Vaticano II*. Bologna: Editrice Dehoniane Bologna, 2913.
- FRANCISCO, PP. *Exortação Apostólica Evangelii Gaudium*: São Paulo: Paulinas, 2013.
- FRANCISCO, PP. *Motu proprio Traditionis Custodes*. Brasília: Edições CNBB; São Paulo: Paulus, 2021.
- ISNARD, Clemente. *Viver a liturgia*. Rio de Janeiro: Lumen Christi Edições, 2008.
- MARINI, Piero. *Presidir a celebração da Eucaristia. Ars celebrandi*. Brasília: Edições CNBB, 2018.
- MÜHLEN, Heribert. *El Espíritu Santo en la Iglesia*. Salamanca: Secretariado Trinitario, 1998.
- PANIMOLE, Salvatore Alberto. *L'adorazione di Dio in Spirito e verità*. In: BROVELLI, Franco. *Spirito Santo e liturgia*. Casale Monferrato: Marietti, 1984, p. 11-22.

DOCTORANDO/A

Sonoridades em prece: Poesia e música no Ofício Divino de Comunidades

*Daniela Oliveira dos Santos*¹

Resumo: Este trabalho se propõe a explorar aspectos voltados à poesia e música no Ofício Divino das Comunidades, trata-se de um excerto, produto de considerações pautadas em uma investigação de doutorado em andamento, a qual se intitula: “Entre preces, hinos e danças: a performance nas celebrações do Ofício Divino das Comunidades”. Para tanto, optou-se em observar as ações, gestos e símbolos que perpassam o ato de celebrar culminando, assim, em uma performance (LANGDON, 2006). O Ofício Divino das Comunidades encerra um repertório musical que possibilita enxergar a cultura a partir dos ritmos, das frases musicais e do texto poético, oportunizando um jeito de celebrar arraigado em memórias, sons, gestos, corpos e cosmos que se entrelaçam na celebração. Tecer um olhar para esses elementos, possibilita desvelar a celebração em seus múltiplos aspectos e, nesse intento, as concepções advindas dos estudos em Performances Culturais, Música, Teologia e Antropologia se fizeram pertinentes. Ao elencar um repertório musical enraizado nas matrizes culturais brasileira, o Ofício Divino das Comunidades favorece a experiência celebrativa a partir da música e poesia, da dança e dos gestos.

Palavras-chave: Performance, Ofício Divino das Comunidades, Música e Poesia

INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo explorar aspectos voltados à poesia e música no Ofício Divino das Comunidades, trata-se de um excerto, produto de considerações pautadas em uma investigação de doutorado em andamento, a qual se intitula: “Entre preces, hinos e danças: as performances nas celebrações do Ofício Divino das Comunidades”.

A pesquisa está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em Performances Culturais - Área Interdisciplinar da UFG. O programa tem colaborado para se pensar a temática acionando campos distintos do conhecimento, dentre eles, a Antropologia, Sociologia, Teologia e Artes. Para, além disso, destaco o olhar em especial que as Performances Culturais têm proporcionado ao engajamento corporal, sensorial e emocional para com o estudo em questão. Nesse sentido, o pensamento de Langdon é esclarecedor ao revelar a experiência multissensorial nos estudos em performances: “a experiência de performance se localiza na sinestesia, ou seja, na experiência simultânea dos vários receptores sensoriais recebendo os ritmos, as luzes, os cheiros, a música, os sons em geral e o movimento corporal” (LANGDON, 2006, p. 175).

A fim de que se possam vislumbrar nas celebrações do Ofício Divino das Comunidades as performances que dele emana, o estudo volta-se a uma perspectiva pautada na observação da experiência expressiva e sensorial, de sonoridades, de gestos, de símbolos e corpos, o que

¹ Doutoranda em Performances Culturais pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e professora de Artes no Instituto Federal de Goiás – Câmpus Itumbiara (IFG). E-mail: danielaoliveira@ufg.edu.br

culminará em sua análise. Para Peirano (2006), os rituais possuem uma estrutura que possibilitam tal ação:

Rituais podem ser vistos como tipos especiais de eventos, mais formalizados e estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis à análise porque já recortados em termos nativos – eles possuem uma certa ordem que os estrutura, um sentido de acontecimento cujo propósito é coletivo, uma eficácia *sui generis*, e uma percepção de que são diferentes. (PEIRANO, 2006, p. 10)

Neste artigo, será dado destaque à música e poesia advindas do O Ofício Divino das Comunidades (ODC), as quais sejam nos versos dos salmos, cânticos e hinos, e em seus ritmos e frases musicais favorecem a “participação ativa e consciente” (SC 11, 14) dos celebrantes. Em específico, a autora apresentará uma análise da versão do Salmo 36 (35) do ODC e algumas reflexões sobre a música no contexto celebrativo e as performances que esta suscita.

1 OFÍCIO DIVINO: UMA BREVE TRAJETÓRIA

Para uma melhor compreensão acerca do Ofício Divino das Comunidades é necessário trazer à luz uma breve exposição sobre o Ofício Divino ou Liturgia das Horas: “A Liturgia das Horas, como as demais ações litúrgicas, não é ação particular, mas algo que pertence a todo o corpo da Igreja e o manifesta e atinge” (IGLH, 2004, p. 23). É uma oração que contempla em sua estrutura salmos, hinos e leituras bíblicas: “Segundo a tradição cristã, ela tem a característica, entre as demais ações litúrgicas, de consagrar todo o curso do dia e da noite” (Idem, p. 18).

As laudes compreendem a oração da manhã, e, as vésperas, a oração da tarde, constituindo assim, os dois pólos do Ofício Divino: na oração, o tempo é evocado, não somente em seu sentido cronológico, mas também, nos sinais que o identifica: a alvorada, os raios luminosos, o cair da tarde, as trevas, o frio, o calor.

Rememorando os primeiros passos, em 1970 o Papa Paulo VI aprovou uma edição típica em latim, já que os livros utilizados nos mosteiros não eram acessíveis à toda a Igreja. As comissões episcopais de cada país se encarregaram de traduzir as orações, assim, a tradução brasileira da Liturgia das Horas, foi publicada em 1995. Cabe ressaltar, que o Brasil teve a liberdade de conceber uma tradução própria, a partir de um acordo com Portugal:

Precisaríamos de uma tradução exata, recitável e bonita. Creio que nosso texto do saltério em português é magnífico. Graças ao acordo da Buraca com os portugueses, os textos da Liturgia das Horas não precisavam ser comuns aos dois países, o que facilitou muito. (...) O Brasil pode se gloriar de ter a melhor versão dos livros da Liturgia das Horas, melhor que a França, a Espanha e a Itália (ISNARD, 2002, p. 4).

Ávidos em elaborar uma proposta mais próxima ao jeito de celebrar latino-americano, um grupo de onze pessoas se reuniu, em 1987, para construir um ofício divino popular que chegasse mais próximo à realidade das CEB's (Comunidades Eclesiais de Base), movimento popular católico. O Ofício Divino das Comunidades traduz-se em uma expressão da fé em palavras, gestos, em que "(...) as horas do dia, o nosso viver, toda a criação e toda a história pertencem a Deus" (OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES, p. 7-8). Revela-se assim, em "uma tentativa de inculturação da liturgia das horas, não apenas simplificada em uma versão mais breve, mas, sobretudo transformada num jeito de rezar que sirva melhor às nossas comunidades" (Idem).

A preocupação em valorizar elementos da cultura do povo que celebra é uma relevante no Ofício Divino das Comunidades. Carpanedo (2006) destaca que, "em cada caso, a inculturação é o encontro entre a liturgia e a cultura, de tal maneira que a liturgia vai aí se expressar através da linguagem própria desta cultura" (CARPANEDO, 2006, p. 55).

Em se tratando da linguagem musical, esta revela traços que marcam um povo, em seus ritmos, frases musicais e estrutura harmônica das canções. A fim de observar os elementos musicais e extramusicais que revelam a cultura a partir das celebrações do ODC, segue uma reflexão acerca da versão do Salmo 36 (35).

2 CANTANDO O LOUVOR DA MANHÃ: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO SALMO 36 (35)

Salva os homens e os animais, Senhor,
Como é precioso, ó Deus, o teu amor!
Deste modo, os filhos de Adão
se abrigam à sombra de tuas asas.
Eles ficam saciados com a gordura de tua casa,
tu os embriagas com um rio de delícias;
pois a fonte da vida está em ti,
e com tua luz nós vemos a luz. SALMO 36 (35)

Morin (2001) destaca: "Somos filhos do cosmo, mas, até em consequência de nossa humanidade, nossa cultura, nosso espírito, nossa consciência, tornamo-nos estranhos a esse cosmo do qual continuamos secretamente íntimos" (MORIN, 2021, p. 38). Seria então a prática religiosa, um lugar em que a relação homem/tempo/cosmos possa desabrochar?

O tempo, que rege as horas e a vida, muitas das vezes tem passado despercebido em meio a tanto corre-corre: rotina, pressa, compromissos acumulados... Nem mesmo o descanso, tem tido o seu merecido tempo em nossas vidas. Como o tempo é percebido em nossas ações cotidianas? Muitas das vezes, fechados entre quatro paredes, passam-se dias e noites e, em meio a tantas preocupações, não conseguimos fruir a própria vida.

Ao destacar que “toda a vida é liturgia”, o convite apresentado no prefácio do ODC, desperta para uma mudança de paradigma (OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES, p. 7, 2018). Vivenciar o tempo em nossa prática cotidiana, eis o que exprime o ODC: “Quando o dia amanhece e o sol se levanta no horizonte fazendo resplandecer a natureza, acordamos para louvar a Deus” (Ibid, p. 9). Certo da proteção divina declarada na expressão “da nossa vida vós cuidareis”, a versão do o salmo 36 (35) elucida os elementos visíveis da natureza que nos ajudam a conectar, logo pela manhã, com o sagrado. Em especial, a utilização das figuras de linguagem, tais como “sob a sombra das asas de Deus”, alude ao cuidado dos pássaros para com os seus filhotes; uma imagem que elucida o cuidado de Deus para com os seus filhos.

SALMO 36(35),6-11 - Melodia 1
Refrão 1

Versão: Liturgia das Horas
Melodia: Série "Povo de Deus"

Refrão: Em vós, ó Se-nhor, es-pe-ra-mos, de nos-sa vi-da vós cui-da-reis.

Tom salmódico D.C. ao FIM

**Em vós, ó Senhor, esperamos,
Da nossa vida vós cuidareis.**

- Vosso **amor** chega aos céus, ó Senhor,
Chega às **nuvens** a vossa verdade.
- Como as **altas montanhas** eternas
É a **vossa justiça**, Senhor.

- Os **vossos** juízos superam
Os **abismos** profundos dos mares.
- Os **animais** e os humanos salvais:
Quão preciosa é, Senhor, **vossa graça!**

- Eis que os **filhos** dos homens se abrigam
Sob a **sombra** das asas de Deus.
- Na **abundância** de vossa morada,
Eles **vêm** saciar-se de bens.

- Vós lhes **dais** de beber água viva,
Na **torrente** das vossas delícias.
- Pois em **vós** está a fonte da vida,
E em vossa **luz** contemplamos a luz.

- **Conservai** aos fiéis a vossa **graça**
E aos **retos**, a vossa **justiça**.
- Toda **glória**, ó Deus, nós vos damos,
E **louvores** alegres cantamos.

Os salmos do ODC foram traduzidos para uma linguagem poética emoldurados por melodias e ritmos inspirados pela música popular e folc música brasileira. Nesse aspeto, Souza (1966) revela a relevância da música folclórica na liturgia cristã:

É pacífico entre os musicólogos que a música sagrada cristã absorveu elementos folclóricos; só estes – por essência, “básicos”, e ao mesmo tempo, elementares – puderam oferecer para a arte educativa da Igreja uma universalidade de estética, humana e musical, cuja eficácia pedagógica deriva do fato de ser o folclore musical uma arte instintiva, que plasma, na alma da criança e na do povo, uma inconsciência e uma subconsciência musical. (SOUZA, 1966, p. 10)

O ODC contém um vasto repertório de composições musicais que enaltecem a música brasileira em seus ritmos, frases musicais e texto poético, oportunizando, assim, um jeito de celebrar arraigado na cultura do povo. Ao priorizar as composições enraizadas nas matrizes da música brasileira, o ODC favorece um rico diálogo entre a prática celebrativa e a cultura, nesse aspecto, a música traduz-se em uma performance evidenciada nas vozes e nos corpos dos celebrantes.

De acordo com Finnegan, “(...) para analisar a palavra *cantada* precisamos entendê-la como performatizada, encenada por meio da voz – afinal, o canto é em si próprio entendido como um marcador de “performance” (FINNEGAN, 2008, p. 19, grifos da autora). Segundo a autora é necessário tecer uma análise da canção para compreendê-la e sua preocupação está em analisar o texto, música e execução em conjunto e na ação.

Em se tratando da versão do salmo 36, o compositor fez a opção pela tonalidade maior, o que conferiu uma música vicejante, atributos esses, estampados também no dia que nasce e na natureza que desperta. Favorecendo o texto, enquanto este se faz melodia, é notório o quanto ambos se enlaçam na tonalidade maior, especialmente o refrão, salta em intervalos ascendentes, conforme demonstrado na partitura.

Presente no salmo 36, a síncopa melódica endossa o diálogo que o ODC sustenta em favor da valorização da cultura brasileira: “Esta (*a síncopa*) nos veio da África e de Portugal (...). Já se encontra sistematizada pelo povo, na música vocal especialmente” (SOUZA, 1966, p. 49, grifos meus). A síncopa está no samba e no baião, no caruru e no cateretê, no chorinho e também no maracatu, igualmente, ela está presente no canto do celebrante do ofício. A síncopa evidencia o refrão do salmo, ressaltando a certeza e a esperança do cuidado de Deus para com os seus filhos.

Não somente na melodia, como também no ritmo que acompanha o salmo 36 (35), percebe-se a preocupação do compositor ao destacar a musicalidade brasileira. A marcha-frevo, um ritmo originário da marcha-rancho, expressa vigor e entusiasmo, soando mais acelerado que seu precedente.

Célula Rítmica Marcha-Rancho

Conduzindo o celebrante ao louvor da manhã, o ritmo utilizado no refrão, irradia a alegria do esperançado e o impele para o agradecimento a Deus. O compasso binário e a marcação acentuada da marcha-frevo suscitam um canto alegre, que sai da boca dos esperançados.

As propriedades musicais e textuais presentes no salmo 36 (35) colaboram para que o celebrante se conecte ao rito, dele participando de forma ativa. Ao atribuir sonoridades (ritmos, melodias) que dialogam com a cultura dos celebrantes, o ODC conduz o participante a reconhecer-se a partir do ato celebrativo.

CONCLUSÃO

Ao cantar o salmo 36 (35), ouvindo o canto dos pássaros e contemplando os primeiros raios do sol, o celebrante é convidado a aguçar os seus sentidos: ouvindo, olhando, e caso a celebração aconteça ao ar livre, sentindo o sol a entranhar sua pele. Todas essas sensações que emergem da celebração concedem maior significado aos celebrantes: na voz que ecoa, nos gestos e na dança, a prática religiosa proporciona experiências significativas, as quais os celebrantes poderão lograr ao longo de suas vidas.

O rito se desdobra em uma série de ações que se voltam ao olhar, sons, cheiros, gestos, corpos; ações essas que propiciam compreender uma celebração como um ato performático.

O louvor de Deus se realiza na comunhão dos irmãos e irmãs, por meio da Palavra e dos gestos simbólicos. É importante, então, que cuidemos do espaço, das cores, do visual, da gestualidade... para que o ofício envolva toda a pessoa. (OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES, p. 14, 2018)

Celebrar envolve ações e sentidos, os quais se entremeiam e juntos desencadeiam na ação ritual. Nesse sentido, Bonnacorso (2015) colabora ao esclarecer que um ritual recorre às linguagens não verbais, pois, são formas de comunicação mais antigas que a linguagem verbal:

Os rituais são feitos de movimentos, espaços, imagens, gestos, perfumes, contatos, ou seja, de formas de expressão mais aderentes à vida, enquanto os mitos carecem de palavra e estão submetidos à tendência da língua de combinar as elaborações conceituais abstratas, que são mais recentes, tanto no nível da evolução humana quanto no nível do desenvolvimento individual (CARVALHO; MARTINS FILHO; 2020, p. 15-16).

A fim de compreender esses elementos, considero os estudos em performances consideravelmente importantes, pois, a ação ritual desperta interesse naquilo que acontece quando do ato celebrativo:

(...) danças, cantos, músicas, narrativas, jogos, brincadeiras, procissões, dramatizações, festas e festivais, manifestações sociais e políticas, rituais de vida e de morte recebem especial atenção, não apenas pelas interpretações ou pelas leituras do social que possibilitam, mas, sobretudo, pelos aspectos simbólicos, expressivos, poéticos, estéticos, políticos e reflexivos que evocam e que produzem. (HARTMAN; LANGDON, p. 1-2, 2020)

O estudo do rito permite conhecer como as ações são desencadeadas em um movimento de gestos, palavras, corpos e danças. Assim, de acordo com Buyst (2007) “Podemos dizer

que é um gesto ou um conjunto de gestos ou ações simbólicas, escolhidas por um determinado grupo de pessoas (um povo, uma tribo, um movimento...), para expressar sua identidade” (BUYST, 2007, p. 23).

Na perspectiva de futuros apontamentos, especialmente naquilo que o ODC apresenta em favor de uma celebração que abraça a cultura, é possível avistar um campo profícuo de estudos acerca das performances. Nesse sentido, o caminho percorrido até aqui não tem como intuito exaurir a temática, mas, ao contrário, os apontamentos apresentados, colaboram para a construção de reflexões vindouras acerca das performances que o Ofício Divino das Comunidades revela.

REFERÊNCIAS

BUYST, Ione. Celebrar com símbolos. São Paulo: Paulinas, 2007.

CARPANEDO, Maria da Penha. Ofício Divino das Comunidades: Liturgia das Horas inculturada. São Paulo, 2002. Dissertação (Mestrado em Teologia Sistemática: Liturgia) – Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção.

CARVALHO; Daniel. MARTINS FILHO, José Reinaldo. A força do rito: entrevista a Giorgio Bonaccorso. Revista de Liturgia, São Paulo, 281, p. 15-19, setembro/outubro, 2020.

FINNEGAN, Ruth. O que vem primeiro: o texto, a música ou a performance? In: MATOS, Cláudia N.; TRAVASSOS, Elizabeth; MEDEIROS, Fernanda T. (Orgs.) Palavra cantada: ensaios sobre poesia, música e voz. Rio de Janeiro: 7 letras, 2008. p. 15-43.

HARTMANN, Luciana; LANGDON, Esther Jean Langdon. Tem um corpo nessa alma: encruzilhadas da antropologia da performance no Brasil. BIB, São Paulo, n. 91, 2020. pp. 1-31.

ISNARD, Clemente. Os primórdios da reforma litúrgica no Brasil. Conferência Encontro dos liturgistas do Brasil, 2002.

INSTRUÇÃO Geral sobre a liturgia das horas. in Ofício Divino, renovado conforme o decreto do Concílio Vaticano II, liturgia das horas segundo o rito romano I, advento e tempo de Natal. São Paulo: Paulus, 2004.

LANGDON, Esther Jean. Performance e sua Diversidade como Paradigma Analítico: a

Contribuição da Abordagem de Bauman e Briggs. Ilha Revista de Antropologia. Florianópolis, v. 8, n. 1 e 2, p. 163-183, 2006.

MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.

OFÍCIO DIVINO DAS COMUNIDADES. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2014.

PEIRANO, MARIZA. “Temas ou teorias? O estatuto das noções de ritual e de performance”. Campos, 7(2): 9-16, 2006.

SACROSSANCTUM CONCILIUM. Paulus: São Paulo, 1997. Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II.

SOUZA, José Geraldo de. Folcmúsica e liturgia: subsídios para o estudo do problema. Petrópolis: Vozes, 1966.

Liturgia das horas: Rezando na pandemia no ritmo do coração da igreja

*Joaquim Francisco Batista Resende*¹

Resumo: A Liturgia das Horas é uma oração de louvor que Cristo, unido ao seu Corpo eleva ao Pai e pela qual intercede pela realidade universal da humanidade e de todo o cosmos. O seu sentido teológico está calcado no fato dela ser a maneira conveniente de orar que a Igreja nos ensina. O excessivo acréscimo de conteúdo ao longo da história a sobrecarregou, deslocando-a do ritmo natural das horas e em razão da prevalência da mentalidade clerical, afastou-se do mundo laical. Coube aos padres conciliares, no Vaticano II, promover uma profunda reforma litúrgica na oração das horas e, neste período de pandemia, configura-se como um meio para expressar a unidade da Igreja, por vezes, impedida de reunir-se presencialmente. O objeto desta análise é a Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas - IGLH, a partir de pesquisa bibliográfica, procurando captar a importância dos salmos na centralidade da LH e o uso dela como esse elemento de unidade da Igreja em período de pandemia. Concluímos que cada batizado, ao rezar a LH, realiza a oração pública e comum da Igreja (SC 98), que tem a eficácia e a dignidade de ser a oração eclesial por excelência, unida à de Cristo (LC).

Palavras-chave: Liturgia das horas; pandemia; oração da Igreja.

INTRODUÇÃO

A jornada diária do povo israelita conhecia momentos contínuos de oração, desde o amanhecer até o anoitecer. Não havia acontecimentos que não fossem assinalados e acompanhados por uma oração. Esse comportamento herdado, desde o alvorecer cristão, alimentou a fé da Igreja, ancorou a força e coragem dos mártires, a perseverança dos confessores e iluminou todo o caminho dos seus pósteros, que a cada três horas, se coloca diante do mistério.

A Liturgia das Horas é a oração pública e comum da Igreja. Constitui uma privilegiada expressão da função sacerdotal do povo de Deus (IGLH 1). É uma oração de louvor que Cristo, unido ao seu Corpo eleva ao Pai e pela qual intercede pela realidade universal da humanidade e de todo o cosmos, considerando que tudo está contemplado no projeto do amor de Deus. Buscando transformar-se interiormente em templo santo do Senhor e morada espiritual de Cristo, a Igreja assume e apresenta diariamente o seu cântico de louvor, “o hino que eternamente se canta no céu” (SC 83), introduzido por Cristo ao estabelecer a sua tenda entre nós e nesse caminho procura viver “a liturgia, em que a obra de nossa redenção se realiza” (SC 2).

O objeto desta análise é a Instrução Geral sobre a Liturgia das Horas - IGLH, procurando captar a importância dos salmos, poemas de louvor (IGLH 103), compostos a partir

1 Mestre em Teologia Sistemático Pastoral, doutorando PUC-Rio, CAPES, jofranresende@gmail.com

de experiências concretas do povo eleito sob inspiração do Espírito Santo e que têm caráter musical e a sopesar, em virtude das notícias veiculadas durante o período da pandemia, sobre o uso do Ofício Divino pelo povo de Deus. Deus fala-nos em Cristo e no Espírito Santo. Nós respondemos com os salmos, com a própria palavra de Deus. A IGLH é o texto produzido para motivar e orientar a celebração, nos seus diversos aspectos, do Ofício Divino, a oração que a Igreja fez sua e organizou ao longo da sua história, seguindo os ritmos do dia e da noite, santificando toda a jornada diária, posto que é orientada para Deus, mediante a recitação de salmos, hinos, cânticos, preces e orações e da escuta atenta e meditativa da Palavra.

Neste momento em que fomos obrigados isolar-nos por motivos sanitários, o reunir-se da Igreja ocorreu de uma nova maneira e a Liturgia das Horas tornou-se um eficaz instrumento para minimizar o distanciamento e promover o sentimento de pertencimento eclesial do povo de Deus. Com a pandemia fomos chamados a confrontar-nos com uma realidade marcada pelos sinais de finitude. Entretanto, não podemos nos esquecer que o Filho do Homem, ao raiar a madrugada da Páscoa, deu-nos “garantia de que cada instante da vida do homem e do cosmos é destinado a experimentar a novidade do tempo redimido” (SANTANA, 2001, p. 45), e a LH é um sinal sacramental desse tempo novo.

1 NO COMPASSO DO TEMPO, A VIDA SE FAZ ORAÇÃO

O desejo de estar diante do Senhor é legítimo e acompanha todo o caminhar do povo de Deus. Na verdade, “a oração no universo das religiões é um fenômeno universal” (AUGE, 2013, 276). “A oração, mesmo não cristã, é ato religioso de alto valor, que possui suas raízes nas profundezas de todo ser humano como criatura de Deus, independentemente das suas crenças” (RAFFA, 2001, p. 652). A prática da prece foi um dado particularmente significativo para a comunidade judaica, que, a partir da revelação bíblica, produziu o seu esquema de preces e louvores, marcando indelevelmente a sua existência e história, exercendo também influência no ser orante das comunidades cristãs que se seguiram.

A oração de Israel jamais interrompe o ritmo de sua história, “porque sua história é história de sua oração”, porque “ora fazendo anamnese de sua história, e sua história se torna memória em sua oração” (CANALS, 2000, p. 268-269). Os judeus observavam com amor e fidelidade os preceitos religiosos e, durante o dia, em três momentos principais, invocavam a Deus (“de tarde, pela manhã e ao meio-dia” Sl 54,18). A trílice oração de Daniel (6, 10) testifica exemplarmente essa conduta. As palavras ordenadas por Deus para serem inculcadas aos filhos e escritas em umbrais e portas de suas casas, configuram-se como o primeiro esquema oracional do povo judeu: Amarás ao Senhor “teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com toda a tua força” (Dt 6, 5).

As origens do culto cristão estão alicerçadas no culto hebraico do tempo de Jesus, o fértil terreno em que nasce a oração cristã. Os apóstolos ensinavam a perseverar na oração e a celebrar a fração do pão (At 2, 42). Desenvolve-se uma progressiva singularização identitária. A Didaché nº 8 testemunha a substituição do Shemá pelo pai-nosso, triplamente

rezado durante o dia (MARTIN, 2006, p. 423). No percurso histórico muitas igrejas criaram, organizaram e estruturaram a forma de rezar. “Comum a todos era o ideal da oração horária e o seu conteúdo salmódico” (RAFFA, 2001, p. 653). Martín (2006, p. 421) diz que “a origem da oração das horas deve ser buscada na oração de Jesus e das comunidades primitivas, que observavam os ritmos da oração judaica”.

Não há muitos dados históricos sobre os momentos de oração das comunidades até o século III. Um dos poucos registros é o da Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, que nos legou informações acerca dos momentos reservados à oração nesse período marcado por perseguições e martírios. A paz constantiniana favorecerá o desenvolvimento do Ofício Divino e a estruturação acontece em todos os lugares, com dois modelos principais: a oração em torno do bispo e seu presbitério (eclesial – catedral e paroquial) e o modelo monástico, organizado nos mosteiros, em que a *Regula monasteriorum*, de São Bento de Núrcia, se destaca. O ofício beneditino exerceu uma grande influência e tornou-se o ofício monástico por excelência. A preocupação primeira era justificar os momentos da oração, adequando-os ao simbolismo natural e aos episódios bíblicos, da vida de Jesus ou dos Apóstolos. Ao agregar um valor simbólico-sacramental a cada momento, surge o esboço inicial de uma autêntica teologia do tempo (AUGE, 2013, 279-282).

Com o andar do relógio, a oração das horas foi enfrentando dificuldades. O excessivo acréscimo de conteúdo sobrecarregou de tal forma o compasso, que se deslocou do ritmo natural das horas. Existiram tentativas de solução, como a reforma da Cúria Romana durante o pontificado de Leão IX e o aparecimento do Breviário. Esse passo, porém, determinará a clericalização da oração, mesmo com as reformas parciais promovidas pelos pontífices seguintes. O afastamento paulatino dos fiéis leigos foi um gravíssimo problema, que ainda hoje não foi totalmente solucionado. A LH tornou-se uma oração que a Igreja elevava a Deus por intermédio apenas dos seus ministros e não era mais uma oração de todo o povo batizado. Este cenário se mantém até o Concílio Vaticano II. Coube aos padres conciliares promover uma profunda reforma litúrgica na oração das horas. A reformulação foi apresentada no capítulo quatro da *Sacrosanctum Concilium*. A nova *Liturgia horarum* foi promulgada pela Constituição Apostólica *Laudis Canticum* de Paulo VI, precedida da apresentação dos seus princípios e normas, a Instrução Geral da Liturgia das Horas, o documento que a seguir será analisado.

2 O SINCRÔNICO MOVIMENTO DAS HORAS É ORAÇÃO COM CRISTO

A Instrução Geral da Liturgia das Horas (IGHL) está dividida em cinco capítulos. No primeiro discorre sobre a importância do Ofício Divino na vida da Igreja, no segundo trata da santificação do dia, detalhando o sentido que a oração tem ao longo das horas. O terceiro descreve os elementos que estruturam a LH, enquanto o quarto trata das várias celebrações existentes e previstas no ano litúrgico. O capítulo final é dedicado aos ritos da celebração comunitária.

A LH é um método de oração que nos coloca em horas determinadas em comunhão com Cristo, que nos mantém imersos no mistério pascal. A IGLH (10-11) assevera que a finalidade da oração é “consagrar, pelo louvor a Deus, o curso diário e noturno do tempo, mantendo uma comunicação permanente com o Senhor, um diálogo salvador. Sendo, portanto, ao mesmo tempo preparação e extensão do sacrifício eucarístico (IGLH 12). “A finalidade básica é a oração, pois não visa ser leitura espiritual, mas prece oficial da Igreja” (FERNANDEZ, 2000, p. 419). A oração das horas é articulada no ritmo cotidiano do tempo objetivando santificá-lo, fazendo memória dos grandes acontecimentos salvíficos. As condições de eficácia são apresentadas exortando para que se tenha cuidado com a disposição interior e a postura exterior, que se deve respeitar o verdadeiro tempo das respectivas horas (*veritas horarum*), considerar a natureza própria de cada uma das partes e adquirir um melhor conhecimento litúrgico e bíblico, principalmente no que se refere aos salmos (SC 90; IGLH 102).

A IGLH traz a compreensão do sacerdócio compartilhado em seu número 13. Ao referir-se ao chamado que a Igreja recebe para glorificar a Deus, congregando todo o seu corpo através da participação capilarizada, que por meio da ação amalgamadora do Espírito associa a todos os homens na obra da redenção humana, a Instrução dá um tónus especial às dimensões eclesial, pneumatológica, trinitária e cristológica. É, portanto, nessa união ontológica que o corpo de Cristo, a Igreja, torna-se um orante ao Pai, com Cristo no Espírito e toda oração humana e cristã fica indissociavelmente unida a Ele, o único mediador. O documento dá à LH um cunho de celebração ao lado dos sacramentos, valorizando o sacerdócio comum dos fiéis. Assim, cada fiel assume em sua voz a prece do próprio Cristo ao Pai e, mesmo feita isoladamente, tem a prerrogativa de ser a prece de todo o Corpo, posto que ela agrega os aspectos objetivo, é a obra da redenção humana realizada por Deus e o subjetivo, é a resposta humana a Deus concretizando os vértices ascendente (louvor e culto a Deus) e descendente (santificação), “que continuam sendo ação de Cristo, compartilhada pela Igreja” (ALDAZÁBAL, 2010, p. 38). Cristo está presente no meio da comunidade orante e as súplicas, louvores e intercessões são elevadas à categoria de oração do povo eleito pela força epiclética do Espírito.

2.1 O CORAÇÃO DA LITURGIA DAS HORAS É O SALTÉRIO

A concepção linear da história é afirmada pelo povo hebraico onde se distinguia de um tempo de espera a um tempo de presença até um tempo futuro. O tempo histórico de Israel é vivido com o intervento pontual de Deus. Esses espaços, temporal humano e cósmico, são compreendidos a partir da história de fé e alcançam a pleroma com a inserção histórica de Deus (Gl 4.4). A liturgia funda-se sobre uma ordem temporal que lhe é própria, um tempo transcendente da *kenosis* de Cristo, a medida do tempo histórico.

A relação com o Cristo orante da Palavra proporciona à Igreja degustar a excelência e a eficácia do Ofício Divino, perpetuando a experiencia celebrativa do memorial salvífico e a oração dos salmos. O culto perfeito prestado por Cristo ao Pai prossegue na Igreja por meio da Liturgia das Horas como *opus Dei* e não *opus hominis*, “porque é um louvor que sai do seio do Pai, passa pelo Verbo Encarnado, continua na Igreja e ainda volta de novo ao Pai”

(CERIANI, 1964, p. 182). “Foi no coração e nos lábios de Cristo que os salmos adquiriram todo o seu sentido” (MARTIN, 2006, p. 450).

O tempo todo e toda a existência se transformam em “*kairós*” (tempo da graça), pela presença salvífica do Senhor. O tempo eterno irrompe no tempo cronológico. “*El tiempo de Jesús como centro del tiempo [...] um tiempo ideal, irrepetible, um tiempo que se debe recordar con actitud edificante*”. (GNILKA, 1998, p. 212). A Liturgia das Horas torna-se uma “escola de aprendizagem para orar cristãmente” e uma fonte de fecundidade apostólica, cujo coração é o saltério, uma vez que é a oração do próprio Cristo com o seu corpo. É oração com Cristo:

‘Ele incorpora a si toda a comunidade humana, de modo que existe íntima relação entre a oração de Cristo e a oração de todo gênero humano’ e de uma maneira especial associa a si os que formam parte do seu Corpo, a Igreja (cf. IGLH 6-7). A nossa oração é assim ‘a voz da Esposa que fala com o Esposo, ou melhor, é a oração de Cristo com o seu Corpo que é dirigida ao Pai’ (SC 84). “É necessário, portanto, que, enquanto celebramos o Ofício, reconheçamos o eco das nossas vozes na de Cristo e a voz de Cristo em nós. A nossa oração recebe a sua unidade do coração de Cristo” (Paulo VI, *Laudis canticum*)” (AL-DAZÁBAL, 2013, p. 209).

Os salmos são o principal conteúdo da Liturgia das Horas, acompanhado de outros elementos verbais como cantos bíblicos, leituras bíblicas, patrísticas, dos santos, do magistério, com seus responsórios (COSTA, 2007, p. 29). O coração da espiritualidade litúrgica está centrada no saltério, alimento primário e insubstituível da oração cristã. Os salmos são poemas compostos a partir de experiências concretas do povo eleito sob inspiração do Espírito Santo, “têm caráter musical que determina a maneira conveniente de dizê-los” (IGHL 103). Os salmos são o *spalla*² da sinfonia diária. São um instrumento ideal para obter a compunção, quietude, lágrimas e silêncio interior. Favorecem o verdadeiro espírito de cada uma das partes da Liturgia das Horas, funcionam como fator de coesão – coração e voz e intensificam e fortalecem o seu caráter eclesial. Constituem a parte mais importante e a caracterizam como oração de louvor, “a Igreja fez da Sagrada Escritura, e especialmente dos salmos, as entranhas da liturgia e do ofício divino”, a “confissão da aliança de Deus com o homem na forma de poemas e preces” (FERNANDEZ, 2000, p.420-425).

2.2 ORGANIZAÇÃO ATUAL DA SALMODIA

Martimort (1987, p. 92) registra que os salmos constituíam a parte essencial da Liturgia das Horas, já a partir do século IV, quando ela foi estabelecida como oração comunitária. Em sua organização, “as orações da manhã e da tarde possuíam salmos, adequadamente escolhidos, que o povo sabia de memória”. Após a *Sacrosanctun Concilium*, esses mesmos dois momentos foram priorizados e considerados fundamentais para fazer memória dos grandes

2 Spalla é o primeiro violino que comanda o conjunto depois do maestro, numa orquestra.

benefícios divinos: as horas canônicas tradicionais das preces litúrgicas à base dos salmos. “As Laudes como oração da manhã, e as Vésperas, como oração da tarde, constituem como que os dois polos do ofício cotidiano”(IGLH 37).

O dia, nas suas alternâncias de luz e trevas, anoitecer e amanhecer, nos concede a exata noção do tempo. Nesta cronologia embarcamos transpondo-nos para um tempo em que a história se torna *kairós*, tempo favorável do culto e da santificação, da mesma forma como aconteceu na vida de Jesus (CASTELLANO, 2000, p. 376-377). Auxiliados pelos salmos, escritos para serem cantados pelo Povo de Deus em memória das maravilhas da Salvação, santificamos e consagramos a jornada diária como realidade fundamental da nossa existência. O Ofício Divino tem o mérito, como realidade simbólico-sacramental, de nos situar no coração do Ano Litúrgico. O tempo cronológico marca a verdade, posto que é o sinal sensível da liturgia em relação à lembrança do mistério celebrado.

As Laudes evocam para o cristão a vitória de Cristo sobre a escuridão do pecado, que fez renascer para a luz todo o gênero humano. O raiar do sol faz a vida ressurgir, dando forma e cor às coisas. O ser humano, restaurado pelo repouso noturno, retoma as suas atividades (IGLH 38). Em prosseguimento histórico desse condão que conecta o povo ao seu Deus, a Igreja, à luz do sol nascente, unida em oração, se volta para o mistério salvífico da ressurreição e sob o apanágio dessa luz, começa o dia louvando e suplicando por Cristo, no Espírito, ao Pai: “Desde a manhã, ó Deus, te apresento a minha oferenda e fico à tua espera” (Sl 5,4).

Ao anoitecer, ainda vigilante, confiante no brilho da luz que nunca se apaga, coloca-se diante do mistério para dar graças pelo dia vivido. A esperança escatológica de que a graça e a luz de Cristo alcançam a todos é a força motriz para a celebração das Vésperas, quando o astro luminoso da tarde gradativamente se visibiliza em meio as sombras do dia que declina. Recordar-se da morte de Cristo na cruz e a transitoriedade da vida. Com o crepúsculo o ser humano de fé faz memória do sacrifício vespertino de Jesus, sua morte e sepultamento e exprime “à espera da bem-aventurada esperança e do advento definitivo do reino de Deus”(RAFFA, 2001, p. 658), a última vinda de Cristo (Lc 12, 35-40). Em profundo respeito e ciente da sua falibilidade, a Igreja apresenta as suas preocupações, reconhece as suas imperfeições e pede perdão a Deus. Os pecados dos seus filhos são postos sob a misericórdia divina, em prece, para que a lembrança do sacrifício supremo do Salvador seja o bálsamo diário a impulsionar a comunidade eclesial em direção ao reino de Deus.

Os traços de cunho simbólico contemplativo (não discursivo) na consciência oracional da Igreja e da sabedoria de toda a sua reflexão, dão as orações da manhã e da tarde uma dimensão que não é própria de todas as religiões, elas são inseridas no campo da contemplação simbólica e cristológica. O homem pós-moderno, diante do contexto cultural e histórico em que foram compostos, encontra dificuldades na linguagem simbólica dos salmos, mas descobre o remédio no próprio Espírito que inspirou os poetas, que o ajudará a obter a consciência do sentido pleno, como fruto do Espírito (IGLH 100-109).

A Instrução Geral orienta a necessidade de uma formação bíblica correta, principalmente de uma iniciação litúrgica aos salmos, para compreender de que modo e com que método eles devem ser rezados (IGLH 102). Relata que é preciso ir percorrendo “versículo por versículo, meditando um após outro, sempre disposto em seu coração a responder como exige o Espírito que inspirou o salmista”, e que “assistirá igualmente as pessoas devotas, dispostas a receber sua graça” (IGLH 104). A chave hermenêutica cristológica é a melhor para compreender a Liturgia das Horas, pois Cristo, o Sumo Sacerdote e Mediador, é o orante supremo diante do Pai (ALDAZABAL, 2010, p. 29).

As dimensões anamnética, epiclética e escatológica estão presentes em todas as celebrações. Na Liturgia das Horas há uma sinfonia de correspondência, os salmos nos auxiliam a viver todas essas dimensões, “encerram uma sombra daquela plenitude dos tempos que se revelou em Cristo” (IGLH 101). As dimensões trinitária, eclesial e antropológica de toda ação litúrgica também estão presentes, inseridas no diálogo da salvação e no mistério pascal.

O sentido teológico da liturgia das horas está calcado no fato dela ser a maneira conveniente de orar que a Igreja nos ensina, “sendo ao mesmo tempo pessoal, comunitária e eclesial, imprime ritmo aos diversos momentos do dia e celebra a globalidade do mistério da salvação no amplo leito do ano litúrgico” (CASTELLANO, 2008, p. 339). “Com as palavras do salmo poderemos orar com mais facilidade e fervor”, embora ele “não seja uma oração do mesmo estilo das preces ou uma oração” pois “quem salmodia não o faz em seu próprio nome”, mas o faz “em nome do Corpo de Cristo, e ainda na pessoa mesma do próprio Cristo”, expondo todo o caráter eclesial já proposto pelo apóstolo Paulo aos romanos: “Alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram” (Rm 12, 15) (IGHL 105-108).

A Igreja atualiza o mistério salvífico ao rezar a liturgia das horas, a celebração da luz. Fazendo referência à luz sensível, busca a luz sem fim (COSTA, 2007, p.24). Os salmos, enquanto orações, “constituem manifestações da alma e da fé, em que todos se podem reconhecer e em que se transmite a experiência particular da proximidade com Deus a que cada homem é chamado” exorta o Papa Bento XVI (2012, p.45). O ritmo e a centralidade no mistério de Cristo nos permitem experienciar viva e eficazmente a graça da redenção. A espiritualidade dessa oração está centrada na luminosidade percorrida desde o primeiro impulso matutino do coração até o deixar-se ficar repousando no Senhor. Essa vigília contínua assinala o trajeto que coloca o orante em perfeita conexão escatológica, em busca do dia que não tem fim. “Por meio dele ofereçamos continuamente um sacrifício de louvor a Deus, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome” (Hb 13, 15).

3 ELEMENTO DE UNIDADE DA IGREJA EM PERÍODO DE PANDEMIA

A Liturgia é uma ação ritual que nos propõe questionar o automatismo prevalente em nossas vidas, permite mudar o tom, o rumo da nossa existência, inserindo-nos em um campo próprio, pois institui “um espaço comunitário que une Cristo e Igreja, mostra os limites de toda compreensão que vise privatizar ou publicizar a fé” (GRILLO, 2014, p. 14). Ao rezarmos

a LH, entramos em uma profunda união com Jesus Cristo e, conseqüentemente, por esse meio, com toda a Igreja, o Corpo de Cristo.

O Concílio Vaticano II recomendou aos leigos a necessidade de recitar a LH “em comum com os sacerdotes, entre si ou mesmo individualmente” (SC 100) e afirmou que especialmente pelo desempenho do ofício divino, fora da missa, a Igreja continua a exercer o seu papel sacerdotal, quando “louva o Senhor sem interrupção e ora pela salvação de todo o mundo” (SC 83). Faz-se urgente evidenciar esta riqueza de podermos realizar um banquete litúrgico, mesmo com a ausência do presbítero, com a Palavra de Deus e como foi reafirmado na abertura deste Congresso, pela Ir. Penha Carpanedo e o prof. Grillo, a liturgia não é somente a Eucaristia, mas toda e qualquer celebração da Palavra, da Liturgia das Horas, de bênçãos domésticas, de celebrações de exéquias.

A pandemia acelerou um processo que vinha dando passos na dinâmica litúrgica da Igreja: o uso das mídias sociais. Vivenciamos neste período pandêmico situações várias em que ficaram expostas desde o cuidado com as celebrações às deficiências ou vícios de muitos presbíteros, demonstrando fragilidades na formação litúrgica-teológica de alguns. Dom Hernaldo Farias, no artigo “A Eucaristia em tempos de pandemia” (2020, p 50) diz que esta é a questão mais preocupante. Ele assinala que as transmissões têm veiculado teologias e formas litúrgicas personalistas, além de “não primarem pela discrição e decoro, perfeição e eficácia (SC 20; IM 14), por causa das improvisações e amadorismos”.

O estímulo ao uso da LH pelo povo de Deus não foi priorizado. O embate pelos “likes” nas transmissões midiáticas tomou um vulto desnecessário, preocupante. As formas criativas para atrair telespectadores, a chuva de e-mails solicitando adesão às contas das paróquias e as mensagens via WhatsApp corroboram o modismo prevalente. Há que se registrar que é natural e compreensível que todos os fiéis queiram assistir as transmissões da sua paróquia, embora tenhamos veículos que já façam isso para todo o território nacional. As questões litúrgicas concernentes a estas celebrações estão sendo debatidas, analisadas, ponderadas. Não cabe aqui e não é nosso intento fazer julgamentos. Porém, não podemos deixar de registrar que a Igreja perde uma excelente oportunidade de efetivar a devolução ao povo do Ofício Divino, desejo do Concílio Vaticano II.

O Ofício Divino é memorial do exercício do sacerdócio de Cristo e tem caráter sacramental, uma vez que atualiza a mediação do Verbo Encarnado, o qual viveu a comunhão íntima com Deus (BECKHÄUSER, 2004, p. 109). Ao continuar a oração redentora de Cristo, através da atualização no hoje aquilo que recordamos sob o poder do Espírito Santo, a Igreja torna-se sinal orante e esse louvor “será a alegria eterna de nossa vida futura. Ora, ninguém pode tornar-se apto para a vida futura se, desde já, não se prepara para ela”, nos diz Santo Agostinho ao comentar o salmo 148 (1998, p. 623-633).

Não se trata de elaborar novas formas, novos cânones da experiência ritual da fé cristã, mas reconhecer e valorizar a oração da Igreja – LH - proposta para a participação de todos no louvor mútuo das pessoas divinas, vitalizada pelo Espírito Santo e que demonstra a força

de coesão no corpo místico. A LH prolonga no tempo a potencialidade santificadora, impregnando todas as horas através do louvor e da contemplação. Aqueles que se abrem à moção do Espírito criam em si as condições para receber “por meio da LH uma grande força” capaz de auxiliá-los plenamente no caminho da perfeição (RAFFA, p.669) e “como oração pública da Igreja, é fonte de piedade e alimento da oração pessoal” (SC 90).

No artigo já mencionado, Dom Hernaldo questiona se não perdemos uma oportunidade única de repensarmos e revalorizarmos a liturgia da Igreja doméstica e pergunta se ao invés de transmitir práticas litúrgicas duvidosas ou manipular a Eucaristia de diversas formas não seria o caso de incentivar os leigos a alimentarem a fé através da oração das horas. Partilhamos desse mesmo sentimento, pois nos unimos aos mistérios de Cristo quando recitamos a LH e “as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja, sacramento da unidade, povo santo reunido ordenadamente em torno do bispo” (SC 26).

O estímulo ao uso, evidenciará a LH como um elemento de unidade da Igreja, uma vez que fará cada pessoa entrar em um profícuo diálogo orante, numa atitude de prontidão e de escuta. É uma fonte fecunda para uma perfeita conformação cristológica e consequente adesão e prestação de serviço ao Reino de Deus. Não podemos esquecer que a LH está intimamente ligada à celebração eucarística, fonte de vida e expressão da comunidade eclesial.

CONCLUSÃO

A reforma feita no Concílio Vaticano II recuperou as grandes perspectivas da oração bíblica no corpo da oração comunitária da Igreja, adotando o nome oficial de Liturgia das Horas e trazendo de forma clara e precisa o seu valor teológico, espiritual e pastoral na vida cristã. Tornou-se claro que a escolha da expressão indica o desejo de retomar e retornar àquela propriedade das origens, quando o ofício divino era compreendido como a oração de todos os fiéis cristãos.

A Liturgia das Horas é, portanto, a oração de todo o Povo de Deus. “Tem a eficácia e a dignidade de ser a oração eclesial por excelência, unida à de Cristo” (ALDAZABAL, 2010, p. 209) e aponta para o anseio de plenitude, alcançado no mergulhar nas águas mansas e pacificadoras do mistério, quando se vive a dimensão sagrada do tempo conduzidos pelos salmos, cânticos de louvor “sempre repetidos pela Igreja, durante tantos séculos, constante e fielmente, na maravilhosa variedade de suas formas” (LC, §1º).

Deus fala-nos em Cristo e no Espírito Santo. Nós respondemos com os salmos, com a própria palavra de Deus. Cristo não cansa de envolver-nos com a ternura do seu Espírito celebrando conosco a história da salvação. Na Liturgia das Horas esse movimento marca a contínua irrupção do Ressuscitado no nosso tempo mortal, instante em que participamos e tornamos presente a liturgia eterna e como afirma COSTA (2007, p. 24), a Liturgia das Horas nos faz passar do signo da luz sensível para o esplendor da luz pascal.

Em tempo de sofrimento, como o que vivemos, urge valer-nos da força exalada na oração da Igreja, quando sabemos que estamos intimamente ligados aos outros mundo afora, pois compartilhamos dessa comunhão: O Senhor é meu pastor, a quem temerei?

REFERÊNCIAS

- AGOSTINHO, S., Comentário aos Salmos. Salmos 101-150. São Paulo: Paulus, 1998.
- ALDAZÁBAL, J., Instrução geral sobre a liturgia das horas / comentários de J. Aldazábal. São Paulo: Paulinas, 2010.
- ALDAZÁBAL, J., Vocabulário básico de Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013.
- AUGÉ, M., Liturgia: história, celebração, teologia, espiritualidade. São Paulo: Ave-Maria, 2013.
- BECKÄHUSER, A., Os fundamentos da Sagrada Liturgia. Petrópolis: Vozes, 2004.
- BENTO XVI, O homem em oração. São Paulo: Quadrante, 2012.
- BIBLIA de Jerusalém. Nova ed. rev. e ampl. 2. impr. São Paulo: Paulus, 2003.
- CANALS, J., A oração na Bíblia. In: BOROBIO, D., A celebração na Igreja III, ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, 2000.
- CASTELLANO, J., Liturgia e vida espiritual: teologia, celebração, experiência. São Paulo: Paulinas, 2008.
- CASTELLANO, J., Teologia e espiritualidade da Liturgia das Horas. In: BOROBIO, D., A celebração na Igreja III, ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, 2000.
- CERIANI, G. Commento al quarto capitolo. In: CERIANI, G. (org.). La Costituzione sulla sacra liturgia presentata ai fedeli. Milano: Massimo. Didascaleion, 1964, p. 176-201.
- CLEMENT, O., Fontes: Os místicos cristãos dos primeiros séculos. Textos e comentários. Juiz de Fora: Subiaco, 2003.
- CONCILIO ECUMÊNICO VATICANO II. Constituição Dogmática Sacrosanctum Concilium sobre a sagrada liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013.
- CORBON, J., A fonte da liturgia. São Paulo: Paulinas, 2014.
- COSTA, V., Liturgia das Horas: celebrar a luz pascal sob o signo da luz do dia. São Paulo: Paulinas, 2007.
- FARIAS, D. H. P. A Eucaristia em tempos de pandemia: Considerações de um pastor. Revista *Teopraxis*, v.37 (129), 49-60. Disponível em <https://doi.org/10.52451/teopraxis.v37i129.8> Acesso em 27.08.2021
- FERNÁNDEZ, P., Elementos Verbais da Liturgia das Horas. In: BOROBIO, D., A celebração na Igreja III, ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, 2000.
- FLORES, J., Introdução à Teologia Litúrgica. São Paulo: Paulinas, 2006.
- GOENAGA, J., Sentido das estruturas da Liturgia das Horas. In: BOROBIO, D., A celebração na Igreja III, ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, 2000.
- GNILKA, J., Teologia del Nuevo Testamento. Madri: Editorial Trotta, 1998.
- GRILLO, A. Liturgia, momento histórico da salvação, v. 2. Brasília: CNBB, 2014.
- MARTIMORT, A.G., *Introducción a la liturgia*. Barcelona: Herder, 1987.

MARTÍN, J. L. A liturgia da Igreja: teologia, história, espiritualidade e pastoral. São Paulo: Paulinas, 2006.

PAULO VI, PP. Constituição Apostólica *Laudis canticum*. In Liturgia das Horas. Rio de Janeiro: Vozes; Paulinas; Paulus; Ave-Maria, 1999. v. 1.

RAFFA, V., Liturgia das Horas. In: TRIACCA, A. M.; SARTORE, D. Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 2001, p. 651-670.

SANTANA, L., A liturgia das horas como memorial de Cristo e santificação do tempo. Rio de Janeiro: *Lumen Christi*, 2001.

A sacramentalidade da assembleia litúrgica a partir do missal de Paulo VI

Rodrigo José Arnosó Santos ¹

Resumo: Em 1970 a Igreja recebeu a publicação do novo Missal Romano, elaborado à luz dos ensinamentos da *Sacrosanctum Concilium*, constituição dogmática que tratou da vida litúrgica da comunidade eclesial, como uma proposta inovadora para a realização de ações litúrgicas, capazes de suscitar uma participação ativa, consciente e plena de todos os membros da comunidade cristã. Entre os muitos elementos da Teologia Litúrgica que encontramos neste livro, elaborado, sobretudo para a celebração da Eucaristia merece a nossa atenção o tema da sacramentalidade da assembleia litúrgica. Por isso, o que nos propomos, a partir do estudo de alguns textos eucológicos e partes do *ordo missae* é apresentar a assembleia como *locus* da manifestação do Cristo Ressuscitado ao mundo. Este estudo nos ajudará a entender a importância da assembleia litúrgica como espaço propício de formação para o autêntico discipulado de Cristo, a compreender a liturgia comunitária como fonte de espiritualidade cristã e a conceber a assembleia celebrante como expressão do Corpo Místico do Senhor.

Palavras-chave: Celebração. Assembleia. Sacramentalidade. Povo de Deus. Corpo Místico.

INTRODUÇÃO

O Concílio Vaticano II significou para a Igreja uma nova primavera, tempo oportuno da acolhida da passagem do Espírito Santo pela vida da comunidade eclesial. Tal passagem engendrou um importante momento de renovação teológica, pastoral e litúrgica. No campo da liturgia o surgimento dos novos livros litúrgicos, fez aparecer o valioso desejo dos padres conciliares dar a vida litúrgica da Igreja um novo impulso. Entre os inúmeros elementos da Ciência Litúrgica que recebeu atenção neste tempo e ainda continua a ser objeto de estudo é a sacramentalidade da assembleia litúrgica. Isto se dá pois,

um aspecto, sobretudo, caracteriza em modo inconfundível a intervenção do recente Concílio: a reforma da liturgia se coloca ao interno de uma renovação geral da prática eclesial, desejada de uma Igreja que decide simultaneamente de redescobrir a própria natureza do “mistério” e de viver a “missão” confiada por Cristo com uma grande atenção “aos sinais dos tempos” (BROVELLI, 1993, p. 221).

Desse modo, o que nos propomos é o estudo deste tema dentro do Missal de Paulo VI, pois neste por meio de alguns textos podemos observar a busca pela promoção de celebrações

¹ Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-SP. Membro do Grupo de Pesquisa da PUC-SP Liturgia e Inteligência Senciente. Professor de Liturgia e Teologia Sacramental no Instituto São Paulo de Estudos Superiores e no Centro Universitário Salesiano – Instituto PIO XI. Email: rja.santos@itespteologia.com.br

que procuram promover uma participação ativa, plena e consciente de toda a comunidade cristã. “Na missa, tal como o papa Paulo VI a restaurou a pedido do Concílio Vaticano II, a mudança mais evidente é que, agora, todos são convidados a participar. E não apenas assistir” (BÉGUERRIE; BEZANÇON, 2016, p. 28). Com o advento do Missal Romano restaurado e renovado de Paulo VI a missa volta a ser uma oração de toda a Igreja, definida pelo Concílio como povo de Deus.

1 AS FONTES DO MISSAL ROMANO DE PAULO VI

O estudo da sacramentalidade da assembleia litúrgica no Missal de Paulo VI, nos impõe a tarefa demonstrar rapidamente algumas das fontes que foram utilizadas para a construção do mesmo. Somos cômicos que nas linhas que seguem não será possível apresentar todas as fontes utilizadas para a construção deste novo livro litúrgico, todavia, mesmo que de um modo incipiente devemos demonstrá-las, com o escopo de atingirmos o propósito deste estudo.

A publicação do Missal de Paulo VI é expressão de todo um movimento de renovação da vida litúrgica da Igreja, que nasce no final do século XIX, se desenvolve na primeira parte do século XX e tem o seu momento de coroamento com a concretização do Concílio Vaticano II e de um modo mais concreto, com a publicação da *Sacrosanctum Concilium* (SC). Nas linhas deste novo livro, composto para o uso daquele que preside a celebração eucarística e nos três volumes, denominados de lecionários onde encontra-se a Palavra de Deus, a ser proclamada na assembleia litúrgica reunida, observamos as influências dos movimentos Litúrgico, Bíblico e Patrístico. Conhecer esta riqueza nos ajuda a celebrar com todo o nosso corpo, alma e espírito a eucaristia, que deve ser para toda a comunidade cristã fonte de espiritualidade (BUYST, 2007, p. 18). Lugar educativo e de revelação da fé.

O mistério que a Igreja celebra, maximamente o mistério eucarístico, não aparece rapidamente evidente em toda a sua riqueza senão a quem, passou pela porta de uma Igreja, aprende a olhar, a caminhar, a interpretar os sinais com os quais o mistério, que a liturgia esconde e lhe fala (CAPRIOLI, 2003, p. 289).

1.1 AS INFLUÊNCIAS DAS SAGRADAS ESCRITURAS

A SC no número 24 procura ressaltar a importância das Sagradas Escrituras nas ações litúrgicas da Igreja. Da Palavra nascem os cantos, os hinos litúrgicos, as orações, as leituras a serem proclamadas nas celebrações, bem como a homilia. Este número, do primeiro documento do Concílio Vaticano II, busca despertar na comunidade eclesial um amor frutuoso pelas Sagradas Escrituras.

O Concílio Vaticano II quis favorecer o acesso do povo aos tesouros da Palavra de Deus. A restauração da leitura bíblica nas celebrações li-

túrgicas reflete o caráter bíblico da renovação litúrgica. As comunidades aceitaram imediatamente e a Bíblia transformou-se na grande referência de vida e na fonte das celebrações litúrgicas (PALUDO; D'ANNIBALE, 2011, p. 143).

O novo Missal Romano, renovado e restaurado segundo as orientações propostas pela SC, testemunha nas linhas que o compõem uma presença abundante da Palavra de Deus. No livro utilizado pelo presidente da celebração eucarística a Palavra pode ser encontrada de uma forma explícita e também implícita, nos formulários propostos para a celebração do ano litúrgico, missas rituais e para rezar pelas inúmeras necessidades do povo de Deus.

Entretanto, recordamos que além do livro do presidente da celebração o Missal Romano se completa, com outros três livros, onde se oportuniza a comunidade cristã um contato com os múltiplos tesouros da Palavra de Deus, proclamada na assembleia litúrgica. A existência destes três volumes que recolhem textos das Sagradas Escrituras, para o uso na liturgia é uma reposta criativa ao que lemos na SC no número 35: “nas celebrações litúrgicas seja mais abundante, variada e bem adaptada à leitura da Sagrada Escritura.”

As Sagradas Escrituras é a base do novo Missal Romano, que através dos seus diversos textos além de contribuir para que a comunidade eclesial preste um culto de louvor ao Pai, por meio do Filho, no Espírito exerce também uma função catequética, isto é, ajuda a despertar nas pessoas que os escutam e rezam, a consciência de que o discipulado cristão tem a sua origem no anúncio e acolhida do querigma. A Palavra proclamada ou rezada na liturgia da comunidade cristã deve despertá-la para a sua vocação missionária, pois comunicar o evangelho é missão de todos batizados. Na liturgia a Palavra proclamada se atualiza, a partir da comunidade que a celebra. Pois quando rezamos, cantamos ou proclamamos a Palavra na assembleia litúrgica é o próprio Senhor, que se dirige a sua comunidade. “Na liturgia cristã, há uma íntima reciprocidade entre a Palavra de Deus e a ação sacramental” (PALUDO; D'ANNIBALE, 2011, p. 162).

1.2 AS INFLUÊNCIAS DA TRADIÇÃO DA IGREJA

No novo Missal Romano é possível contemplar o resgate da Tradição da Igreja. Nele se fazem presentes elementos que nos transportam aos primeiros tempos da comunidade eclesial. Sobretudo, ao período áureo da elaboração dos primeiros textos litúrgicos ou eucológicos. Momento histórico em que a Igreja estava erguendo as suas primeiras bases teológicas, litúrgicas e de ação pastoral.

No novo *ordo missae* contemplamos a recuperação de práticas celebrativas já experimentadas pelas primeiras comunidades, questionadas por imperadores, mas descritas, por exemplo por Justino de Roma, um grande pensador cristão, com o escopo de defender os discípulos de Jesus, frente as forças que procuravam fazê-los cair no descrédito. O novo *ordo missae* testemunha que a comunidade reunida para celebrar e atualizar o Mistério Pascal é um testemunho vivo de uma assembleia celebrante. Isto se tornou possível porque

pela descoberta de documentos litúrgicos muito antigos, aos quais os padres de Trento ainda não tinham acesso, os especialistas mobilizados pelo Vaticano II tiveram melhores condições de bem responder ao desejo inicial de Trento: voltar à autenticidade das celebrações antigas, segundo as antigas normas dos Padres (BÉGUERRIE; BEZANÇON, 2016, p. 20).

Na Iª Apologia de Justino, no versículo 67, podemos entrever as sementes do rito que hoje utilizamos para a celebração da eucaristia. O texto testemunha que o domingo é o dia da reunião dos cristãos. Nesta reunião a comunidade congregada escuta a Palavra, aquele que a preside, após a proclamação dos profetas e do testemunho dos apóstolos, levantando dirige a ela uma exortação. A comunidade dirige ao Pai as suas preces, em favor das necessidades de seus membros, à luz da Palavra meditada. A comunidade por meio daquele que a preside apresenta ao Senhor a sua oferta de pão e de vinho. Sobre os dons ofertados rende-se ação de graças, que logo após são oferecidos aos presentes e levados aos ausentes pelos diáconos. Aqueles que na celebração se sentiam livres, depositavam aos pés daquele que presidia a assembleia alguns bens, a fim de que estes pudessem ser ofertados aos necessitados.

A descrição que acima apresentamos nos ajuda a entender os inúmeros elementos que compõem o rito renovado e restaurado, apresentado pela equipe responsável pela redação do novo *ordo missae* (ato penitencial, liturgia da Palavra com uma abundante riqueza de leituras e a retomada da prece universal). Ainda encontramos influências da Tradição da Igreja na formulação das novas preces eucarísticas, sobretudo as de número II, que é encontrada na sua primeira formulação na *Traditio Apostolorum* de Hipólito de Roma (MAZZA, 1992, p. 111-165) e da prece de número IV, que tem o seu alicerce na antiga Anáfora de São Basílio (MAZZA, 2010, p. 140).

No novo Missal Romano é possível perceber uma harmonização entre textos antigos que são acrescidos de novos textos, que dão a estes uma clareza maior sobre o sentido do seu uso na celebração da liturgia. Estes textos testemunham uma profícua harmonia entre o antigo e o novo que procuram registrar a voz da comunidade eclesial que se volta ao Pai, por meio do culto que presta, através de Cristo, no Espírito.

1.3 AS INFLUÊNCIAS DO MAGISTÉRIO

Ainda é possível recolher no novo Missal Romano, elementos que nos remontam ao magistério da Igreja, sobretudo, dos textos que nasceram à luz das reflexões engendradas pelo Concílio Vaticano II. Como aqui não será possível explorar todas as indicações magisteriais presentes neste novo livro litúrgico, nos reservamos o direito de fazermos uma rápida referência as quatro Constituições Conciliares a saber: *Sacrosanctum Concilium*, *Lumen Gentium* (LG), *Gaudium et Spes* (GS) e *Dei Verbum* (DV).

Na SC este novo livro litúrgico encontrou os princípios para pensar *ritus et preces* capazes de fazer aparecer com clareza a celebração da liturgia, como um momento de atualização

do Mistério Pascal. Para isto foi preciso elaborar um livro capaz de promover celebrações onde os membros da comunidade eclesial devem participar de uma forma ativa, frutuosa, plena e consciente na liturgia (SC, n. 41).

Da LG, o novo Missal Romano tomou a importante definição da Igreja como povo de Deus. Um povo que está a caminho, e neste caminhar é chamado a viver a experiência de fazer parte do corpo místico do Senhor. Um corpo eclesial tem muitos membros e cada um na diversidade dos dons, dados pelo Espírito é chamado a exercer um ministério na comunidade eclesial. Além disto a nova definição do que venha ser Igreja influenciou na redação de formulários que contempla as diversas situações em que os membros da comunidade cristã encontram-se inseridos, bem como as diversas necessidades pelas quais a comunidade eclesial é sempre chamada a rezar (LG, n. 3).

Na GS, o novo Missal Romano encontrou a unidade necessária entre fé e vida. A celebração litúrgica, em que se dá a atualização do Mistério Pascal, a Igreja traz presente as alegrias e tristezas dos homens e mulheres deste mundo contemporâneo (GS 1). Esta preocupação da Igreja, em se fazer de um modo orante, presente na vida dos seus membros, é testificado por meio dos diversos formulários em que a comunidade eclesial é chamada a rezar, em meio a sua ação pastoral no mundo, pelas diversas necessidades dos cristãos e de todos aqueles que habitam a casa comum.

Ainda aqui se faz mister recordar uma outra fonte magisterial que se faz presente no novo Missal Romano. Aqui fazemos referência a DV. Nesta Constituição Conciliar que aborda o tema da revelação é possível abstrair o valor que se dá a Palavra do Senhor como fonte epifânica de Deus a toda a comunidade cristã (DV, n. 21). Os lecionários, como livros próprios a serem utilizados nas ações litúrgicas e o próprio missal como livro a ser utilizado por aquele que preside a celebração, expressam a riqueza e importância que os padres conciliares deram a Palavra a ser proclamada em meio a assembleia litúrgica (PALUDO; D'ANNIBALE, 2011, p. 155).

Os textos conciliares que nasceram na esteira destas quatro constituições se fazem presentes nas anáforas, orações presentes nos diversos formulários, no *ordo missae* e outras partes do missal. Estes textos testemunham a *lex orandi*, a *lex credendi* e a *lex vivendi* da comunidade eclesial, que é chamada a encontrar nas ações litúrgicas da Igreja a fonte e o ápice de toda a vida cristã.

2 DO RITUS SERVANDUS AO ORDO MISSAE

A elaboração de um novo *ordo missae*, marcou um novo tempo para a vida litúrgica da comunidade cristã. A partir do Concílio Vaticano II, toda a comunidade cristã é chamada a participar de um modo ativo, consciente e frutuoso da liturgia. O rito não se apresenta como um conjunto de elementos a serem observados para a validade da celebração, mas à luz das Escrituras a assembleia litúrgica reunida é chamada, na diversidade dos ministérios a tomar parte neste rito, que agora conduz a comunidade a uma experiência mistagógica de encontro

com o mistério da nossa fé, que é o próprio Cristo, por meio do qual fazemos chegar ao Pai, impulsionados pelo Espírito a nossa prece de louvor. “A liturgia cristã conservou intacta esta concepção de assembleia, afirmando que a Igreja está onde o povo de Deus está reunido” (BOSELLI, 2012, p. 118).

Entre os muitos elementos que encontramos dentro do novo *ordo missae*, três nos ajudam a compreender a riqueza da Teologia Litúrgica que encontramos no novo Missal Romano. Por isso, a tarefa que agora nos impomos é a de entender os seguintes elementos dentro do ritual próprio para a celebração da eucaristia. Os elementos sobre os quais agora fixaremos a nossa atenção são os seguintes: povo sacerdotal, povo congregado e um corpo celebrante.

2.1 UM POVO SACERDOTAL

Como batizados somos incorporados à comunidade cristã. No seio desta comunidade fazemos parte de um povo sacerdotal. O fato de pertencermos a este povo nos faz discípulos de Jesus, que nos incumbe da tarefa de anunciarmos e testemunharmos por meio de um sacerdócio comum o reino de Deus.

A Igreja é uma comunidade sacerdotal no seu conjunto, porque todos os discípulos de Cristo, pela mesma razão que os designa novo povo de Deus, também foram feitos sacerdotes e isto em virtude de uma consagração que vem a todos do batismo comum” (MARSILI, 1987, p. 154-155).

Todo batizado participa da unção de Cristo, por isso, fazemos parte do novo povo de Deus, que exercendo um sacerdócio comum, presta culto por meio de Cristo, ao Pai, no Espírito. Como membros do povo da nova aliança exercemos a profecia como meio de denúncia de todas as formas que procuram minimizar a presença do Reino de Deus, que já está entre nós, mas que ainda caminha para alcançar a sua plenitude.

Assim como o povo de Israel, somos chamados pelo sacerdócio comum a nos colocarmos a serviço da edificação de novos tempos. Desse modo, através das ações litúrgicas, como povo sacerdotal vamos vivendo o que nos espera no reino definitivo (LG, n. 9).

2.2 UM POVO CONGREGADO

Toda assembleia litúrgica é expressão de uma comunidade que se congrega para louvar o seu Senhor. Esta não se forma por si mesma, mas ela é sempre convocada por Deus, que em inúmeras passagens do Antigo Testamento convoca o seu povo, a fim de estabelecer com ele um diálogo. Com a encarnação, morte e ressurreição de Cristo, Deus por meio do seu Filho estabelece um diálogo com os seus filhos.

Cristo é, portanto, o verdadeiro *qahal* (assembleia) que Deus quis e, por isso, o povo da nova aliança, a Igreja, que é seu corpo (Ef 1,22-

23). A *ekklesia* é o corpo de Cristo, mas, ao mesmo tempo, o corpo de Cristo é *ekklesia*, é convocação formada por aquela “multidão imensa que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas (Ap 7,9)” (BOSELI, 2012, p. 126).

O *ordo missae* já na sua primeira rubrica indica que estando a comunidade reunida dá se início a celebração eucarística. Tal orientação já nos mostra que um elemento essencial para que a celebração aconteça é a formação de uma assembleia litúrgica. A assembleia é então a expressão de um povo convocado pelo Senhor, que reunida em torno das duas mesas a da Palavra e da Eucaristia, atualiza o Mistério Pascal, fundamento de toda a nossa fé cristã.

Este povo congregado é formado por uma diversidade de pessoas, que a partir dos dons recebidos do Espírito, exercem ministérios que favorecem a toda a comunidade cristã viver a celebração como um momento de atualização da *historia salutis*. No seio deste povo congregado, nem todo mundo faz tudo, mas cada um exercendo o seu ministério coopera para que encontremos na liturgia, uma fonte abundante de espiritualidade. “A assembleia é o lugar onde o Espírito Santo dá fruto, é a epifania de todos os dons que o Espírito faz a Igreja” (BOSELI, 2012, p. 132).

2.3 UM CORPO CELEBRANTE

Um outro elemento que encontramos no novo *ordo missae* é a consciência de que formamos um corpo celebrante. Já afirmamos anteriormente, que em uma ação litúrgica cada membro exerce um papel fundamental, a fim de manter a harmonia da celebração e ao mesmo tempo auxiliar para que todos a vivam como momento de atualização histórica da salvação.

A assembleia reunida é expressão de um corpo eclesial, que testemunha a unidade do povo de Deus. Este corpo tem como cabeça o Cristo, que por meio do Espírito faz a sua comunidade caminhar em comunhão testemunhal. “A comunidade dos discípulos de Cristo é seu corpo, quando ela é para o mundo sinal de comunhão” (BOSELI, 2012, p. 133).

Este corpo que é movido pelo Espírito do Senhor, presta o seu culto ao Pai, por meio de Jesus através de *ritus et preces*. A unidade deste corpo testemunha o convite do próprio Cristo, que exorta os seus discípulos a serem um, como ele e o Pai são um (Jo 17, 21).

Por isso, a unidade do corpo celebrante, já testemunha a unidade do corpo eclesial que encontra na oração da Igreja, um elemento fulcral para se promover a unidade de toda a comunidade cristã. Quando neste corpo alguém sofre é toda a Igreja que sofre. Todavia, quando este corpo se alimenta da harmonia que exaure da Palavra de Deus, a liturgia se transforma em momento contundente da presença transformadora de Cristo na vida e caminhada da assembleia celebrante, que testemunha a unidade necessária para se atingir a plenitude do Reino de Deus, sob o impulso do Espírito Santo.

3 A ASSEMBLEIA COMO *LOCUS* DA EPIFANIA DO SENHOR RESSUSCITADO

A primeira assembleia convocada pelo Senhor, reuniu-se aos pés do Sinai. Ali através das mãos de Moisés, o povo eleito recebeu os mandamentos dados pelo próprio Senhor, como um caminho para se assegurar a liberdade desta nova nação. Como sabemos este povo foi eleito para comunicar ao mundo o sonho do Senhor, para a sua criação. Por isso, deixar-se guiar por estes mandamentos era viver na liberdade promovida por Deus, em favor dos seus filhos e assegura-la, em favor das futuras gerações.

Do Sinai e outras assembleias testemunhadas pelo Antigo Testamento (COLA, 2020, p. 22-34) chegamos ao Novo Testamento onde temos a oportunidade de contemplar a assembleia presidida pelo próprio Jesus (COLA, 2020, p. 35-51). Nesta reunião com seus discípulos, Jesus em primeiro lugar demonstra que o seu discipulado exige serviço ao Reino, todavia, no mesmo encontro ele se faz alimento e exorta os discípulos a fazerem o mesmo, em sua memória (GIRAUDO, 2014, p. 145-183).

Por mandato de Cristo a comunidade é chamada a constituir-se em assembleia litúrgica semanalmente e neste encontro celebrar e atualizar o Mistério Pascal, para onde deve convergir toda a vida missionária da Igreja. Após a ressurreição de Cristo, a assembleia comunitária litúrgica se torna *locus* da epifania do Senhor, que venceu a morta. Por isso, como vai nos ensinar o Concílio Vaticano II, a assembleia convocada por Deus, reúne-se ao redor de duas mesas, a da Palavra e a da Eucaristia, que se encontram intimamente relacionadas. Em tempos hodiernos, ao falarmos destas duas mesas, a partir do novo *ordo missae*, amplia-se a consciência de que, “quando se celebra a eucaristia somos uma só coisa: alguém preside, alguém lê, alguém toca, alguém acolhe, alguém leva os dons, mas todos realizam uma só ação da Igreja participando àquela, se tem a inteligência do mistério” (GRILLO, 2017, p. 157).

3.1 A SACRAMENTALIDADE DA PALAVRA PROCLAMADA NA ASSEMBLEIA

Com a publicação da SC, a Palavra de Deus passou a ocupar um lugar de destaque nas ações litúrgicas da Igreja, sobretudo, nas celebrações eucarísticas. Um dos grandes apelos dos padres conciliares, que estabeleceram os caminhos para a restauração e renovação da liturgia, encontramos a indicação, para a utilização em abundância da Palavra de Deus, nas ações litúrgicas da comunidade eclesial. A resposta a tal apelo podemos contemplar na elaboração dos lecionários, que indicam as leituras a serem proclamadas, segundo os formulários propostos, no livro próprio utilizado por aqueles que presidem a celebração eucarística.

Sabemos pela história da liturgia, que por muito tempo nas celebrações eucarísticas buscou-se proclamar apenas algumas leituras. A partir, no novo Missal Romano, publicado em 1970 encontramos um conjunto mais abundante de leituras a serem proclamadas nas celebrações eucarísticas. A proposta dos lecionários apontam que agora no raio de um ano lê-se quase todos os textos das Sagradas Escrituras. Na Palavra, a comunidade que se reúne para prestar um culto ao Senhor, é chamada a celebrar o mistério da fé e atualizar o Mistério Pascal

à luz da Palavra proclamada. “Na liturgia Deus fala ao seu povo, e Cristo continua a anunciar o Evangelho. Por seu lado, o povo responde a Deus com o canto e a oração” (SC, n. 33).

O anúncio da Palavra na celebração eucarística é sinal da comunicação do Senhor, que por meio do seu Filho, revela-se ao povo que ele mesmo congregou. O povo congregado acolhe o anúncio da Boa Nova e por meio dela os membros desta assembleia litúrgica são formados. Modelada pela Palavra proclamada, a comunidade se deixa guiar por aquele que é a mensagem viva do Pai, o Cristo.

A comunidade que está congregada para celebrar a liturgia, no momento da proclamação da Palavra é chamada a viver da Palavra proclamada. Nas Sagradas Escrituras encontramos o registro de como Deus se revela ao seu povo, na liturgia celebramos e atualizamos esta revelação, que no Emanuel pré-anunciando no Antigo Testamento pelos profetas, assume um corpo, sendo denominado como o Verbo Encarnado, Jesus Cristo, que deixa de ser logos no coração do Pai e vem habitar entre nós.

3.2 A PARTILHA DO PÃO E DO VINHO TESTEMUNHAM A UNIDADE DA IGREJA

A comunidade congregada, para celebrar e atualizar o Mistério Pascal é chamada a ofertar ao Senhor o fruto do seu trabalho. O pão e o vinho apresentados transformam-se em alimento de salvação. A assembleia reunida é exortada a alimentar-se do seu Senhor. O gesto de participação dos membros da comunidade eclesial na mesa da eucaristia, testemunha a unidade que a Igreja deve promover entre os seus membros. O povo reunido forma um único corpo cuja a cabeça é o Cristo. Para esta assembleia “ a Igreja é lugar de escandalosa comunhão entre não parentes que, em Cristo, podem ousar se dizer filhos do mesmo Pai e, por isso, irmãos” (GRILLO, 2017, p. 149).

A assembleia celebrante que participa da mesa eucarística, presidida pelo ministro ordenado é chamada a viver a partir de um *ethos*, que emerge do encontro das duas mesas a da Palavra e a da Eucaristia. A partilha do pão e do vinho que se dá na celebração da liturgia é um grande grito profético. Nela não se permite a exclusão, mas somos chamados a prática da comunhão. Tal espírito encontra-se presente nos muitos formulários e no próprio *ordo missae* do Missal Romano de Paulo VI, que exorta a todos a uma participação ativa, plena e consciente na ação litúrgica. Dom Hélder Câmara tratando sobre a relação entre eucaristia e justiça social assim se expressa: “Quando a comunidade cristã participa da Eucaristia, ela vê, no momento da apresentação dos dons, entre as mãos do celebrante, o pão “fruto da terra e do trabalho humano”, e vive uma lição de justiça social que deveria marcar a vida” (BOSELLI, 2012, p. 206).

Como membros de uma comunidade eclesial não somos chamados, no contexto da ação litúrgica a nos colocarmos como adoradores do Senhor, mas a participarmos do banquete que é expressão da *lex orandi* e *lex credendi* da Igreja povo de Deus, que encontra na eucaristia o fundamento da sua *lex vivendi*. A mesa da eucaristia já é a prefiguração do novo céu e da nova terra, que nos aponta o livro do Apocalipse (Ap. 21,1). O pão e o vinho que

brotam do altar e que recebemos, quando estamos congregados como assembleia celebrante deve gestar em nós um novo modo de viver. “Do pão da vida se deve obter as forças para aceitar a mudança de mentalidade, para o pôr de ponta cabeça a vida e a conversão” (BOSELLI, 2012, p. 207).

CONCLUSÃO

O estudo do Missal Romano de Paulo VI, fruto da reforma e restauração da vida litúrgica da Igreja desejada pelo Concílio Vaticano II, nos ajuda a entender o grande objetivo da SC que é o de promover a participação ativa, consciente, plena e frutuosa de toda comunidade eclesial, nas ações litúrgicas da Igreja, sobretudo, na eucaristia. Este novo livro litúrgico coloca em relevo a importância da assembleia litúrgica, como *locus theologicus* da manifestação do Senhor Ressuscitado, através do qual a comunidade, por meio de *ritus et preces* atinge o Pai, sob o impulso do Espírito Santo.

Ao término deste nosso estudo fica-nos claro a importância da assembleia litúrgica como espaço didático de formação de autênticos discípulos de Jesus. Estes encontram na liturgia uma fonte perene de espiritualidade, que os conduz a uma experiência de assemelhar-se cada vez mais a Cristo, na maneira de viver e de se dirigir ao Pai. Esta assembleia litúrgica que é expressão de uma comunidade discipular, é exortada pelo próprio Senhor a ser expressão do seu Corpo Místico, e na unidade, que acontece a partir da diversidade, testemunhar o Reino.

Em tempos hodiernos impõe-se a Ciência Litúrgica a missão de tornar o Missal Romano de Paulo VI, conhecido por toda a comunidade cristã. Isto se faz mister, para que a comunidade eclesial entenda a sua tarefa de comunicadora e de sinal da presença interpeladora de Cristo, em meio a um mundo, marcado por constantes transformações.

REFERENCIAS

BÉGUERIE, Philippe; BEZANÇON, Jean-Noël. *A missa de Paulo VI. Retorno ao coração da Tradição*. São Paulo: Paulus, 2016.

BOSELLI, Goffredo. *Il senso spirituale della liturgia*. Magnano: QIQAJON, 2012.

BROVELLI, Franco. La prassi liturgica nelle diverse epoche culturali. In: VV.AA. *Celebrare il mistero di Cristo I. La celebrazione: introduzione alla liturgia cristiana*. Roma: CLV – Edizioni Liturgiche, 1993. p. 172-228.

BUYST, Ione. *Liturgia de coração. Espiritualidade da celebração*. São Paulo: Paulus, 2007.

CAPRIOLI, Adriano. Liturgia: Luogo educativo e rivelativo della fede. *Rivista Liturgica*, Padova, v. 90, n. 2-3, p. 289-302, marzo-giugno, 2003.

COLA, Gustavo Cola. *O sacramento-assembleia*. Teologia mistagógica da comunidade celebrante. Rio de Janeiro – Petrópolis: PUCRIO- Vozes Acadêmica, 2020.

DOCUMENTOS DO CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. São Paulo: Paulus, 2007.

- GIRAUDO, Cesare. *Num só corpo*. Tratado mistagógico sobre a eucaristia. São Paulo: Loyola, 2014.
- GRILLO, Andrea. *Ritos que educam*. Os sete sacramentos. Brasília: Edições CNBB, 2017.
- JUSTINO DE ROMA. I e II Apologias e Diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995.
- MARSILI, Salvatore. A liturgia, culto da Igreja. In: VV.AA. *Anámnese 1*. A Liturgia momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 130-165.
- MAZZA, Enrico. *Lanafora eucaristica*. Studi sulle origini. Roma: CLV-Edizioni Liturgiche, 1992.
- _____. *La celebrazione eucaristica*. Genesi e sviluppo dell'interpretazione. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna, 2003.
- MISSAL ROMANO Restaurado por decreto do Sagrado Concílio Vaticano Segundo e Promulgado pela Autoridade do Papa Paulo VI. São Paulo: Paulus, 1992.
- PALUDO, Faustino; D'ANNIBALE, Miguel Angel. A Palavra de Deus na celebração. In: VV.AA. *Manual de Liturgia II*. A celebração do mistério pascal: fundamentos teológicos e elementos constitutivos. São Paulo: Paulus, 2011. p. 143-191.

MESTRE/A

O Espírito Santo e a Assembleia litúrgica

Arthur José Torres da Conceição ¹

Resumo: As restrições que se impuseram ao culto cristão neste longo tempo de pandemia chamaram a atenção para a comunidade que se reúne para celebrar. Essas situações impositivas, afetaram a manifestação principal da Igreja: a assembleia litúrgica. Diversas iniciativas continuam acontecendo para que, diante desses novos desafios, a consciência sobre a natureza da assembleia redescubra sua sacramentalidade e não seja retrocedida ou descaracterizada. Nesse âmbito precisamos retomar os ensinamentos do Concílio Vaticano II em suas fontes, princípios e documentos. Neles encontramos uma pneumatologia da liturgia subjacente na constituição litúrgica conciliar. Ao nos depararmos com a natureza da liturgia podemos constatar os temas do Espírito Santo e da assembleia em estreita relação. Nosso escopo será, então, reunir os extratos do Concílio e da teologia posterior para apresentar em linhas gerais o resultado dessa relação para o pensamento teológico hodierno. Para tanto, nosso método será a pesquisa bibliográfica. Com isso, compreenderemos que, mesmo em meio aos desafios impostos, a assembleia litúrgica permanece viva, sacramental e atual porque o Espírito Santo, que está na Igreja, continua na liturgia do templo e das casas operando a salvação realizada por Cristo no “hoje” da história.

Palavras-chave: Espírito Santo. Assembleia litúrgica. Concílio Vaticano II. Teologia.

INTRODUÇÃO

Na história da salvação a assembleia ocupa um lugar primordial. Os relatos bíblicos acentuam a realização do projeto divino na reunião das pessoas que foram chamadas para fazerem parte do povo eleito. Essa reunião marcava a identidade do povo. A sua compreensão limitava-a ser uma exclusividade que não admitia estrangeiros ou pessoas postas à margem. Com a plenitude dos tempos a reunião é universalizada – atingindo portanto seu verdadeiro sentido. O ministério de Jesus é a prova mais eloquente do seu desejo de congregar numa unidade todos aqueles que estavam dispersos. Desse modo, a obra salvífica se realizava durante sua vida e atingiu seu ápice no mistério de sua páscoa. Por ocasião de sua ressurreição, Jesus encaminha a comunidade dos discípulos e discípulas a continuação seu projeto redentor. Para tanto, envia o Espírito Santo para reunir e constituir todas as pessoas participantes de sua vida divina sendo edificadas em templos vivos e membros de seu corpo místico. Todas essas realidades tem seu lugar fundamental na celebração litúrgica.

O Concílio Vaticano II em seu desejo por um *aggiornamento*, voltou às fontes bíblicas e patrísticas para compreender melhor a natureza e missão da Igreja na contemporaneidade. Na práxis, esse entendimento teve seu início pela liturgia, considerada fonte e meta da ação e vida da Igreja. O primeiro documento, a constituição *Sacrosanctum Concilium* conferiu a identidade teológica da liturgia – o que em toda a história da Igreja não havia sido feito. Ao

1 Mestre em Teologia sistemático-pastoral. PUC-Rio. E-mail: arthurus03@gmail.com

apresentar a natureza da liturgia, a Igreja a identificou em todo o percurso da história da salvação que está por concluir-se. A liturgia é a obra da salvação realizada por Cristo e que continua na Igreja. Isso é levado a efeito quando a Igreja se reúne para celebrar na potência do Espírito como destacou o documento e que neste momento temos a intenção de apresentar. Contudo, evidenciaremos três momentos: a revelação bíblica, o Concílio Vaticano II e a teologia posterior a fim de extrairmos as consequências pastorais para o seu entendimento e aplicabilidade na vida cúlrica da Igreja.

1 AS ASSEMBLEIAS DA REVELAÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM O ESPÍRITO SANTO

A teologia que o Concílio Vaticano II delineou sobre a liturgia da Igreja teve por fundamento o retorno às fontes. Nesse sentido, a Escritura e os Padres foram materiais indispensáveis para que tudo estivesse na esteira da Revelação e da Salvação. Sendo do nosso interesse extrair o viés pneumatológico das assembleias bíblicas nos determos em apenas algumas que julgamos mais convenientes nessa exposição.

No Antigo Testamento, a Assembleia do Sinai é o paradigma de todas as demais assembleias. Nela, não encontramos uma revelação explícita do Espírito Santo, mas pelos dados informados em todo o relato, podemos verificar a sua presença através da simbologia cósmica ali contida. Nas assembleias posteriores ao evento do Sinai, a presença do Espírito continua nesta perspectiva cósmica, mas também é identificada em outros elementos que estão presentes no culto, como tais, citamos: no anúncio da Palavra (leitura do texto, pregação e entendimento), na dedicação do templo, no assentimento de todo o povo, nos sentimentos que brotavam da acolhida/ resposta do povo celebrante. Esses elementos foram figura de tudo o que alcançou seu pleno sentido na vida de Jesus.

O Espírito aparece como elemento relacional, realidade dinâmica. Em Deus, é seu poder de ação em relação ao homem. Na natureza é elemento do qual Deus se serve em benefício do homem. No homem, é sua vitalidade, isto é, seu sopro e que inspira seu comportamento. Ele não lhe pertence, permanece precário e pode mesmo lhe ser retirado. Recebe-o de Deus e não poderia existir sem ele. O Espírito cria ambiente de vida, espaço vital onde o homem, sob sua influência, pode agir e dar testemunho daquele que o envia (VV.AA. 1988, p. 12-13).

Como sabemos, todos os eventos que circundavam a encarnação e nascimento de Jesus tiveram a presença discreta do Espírito Santo. Ele concedeu o dom de Deus para que aquela assembleia que se reunia nesses eventos pudessem ver, compreender e participar da vida do Messias esperado. Em seu Batismo, o Espírito é apresentado em forma de pomba e pousa sobre ele. Mas será somente, na sinagoga de Nazaré que Jesus é revelado como o possuidor do Espírito para uma missão que o Pai lhe enviara: reunir todos e sem exclusões e libertá-los. Ao anunciar o seu projeto salvífico naquela assembleia que se reunia para a escuta da Palavra, a

comunidade fixa o seu olhar naquela Palavra viva que se cumpria e estava presente no meio deles. A partir de então, Jesus realiza a missão: reunir em si aqueles que não haviam entendido o sentido pleno da lei, os pagãos, os marginalizados e excluídos.

Não pode faltar ninguém porque sua assembleia, por sua natureza, é integral. Para tanto e durante toda a sua vida, Jesus é conduzido pelo Espírito e por onde passa forma comunidades de discípulos. Dentre esses, chama os apóstolos para colaborarem com maior proximidade e continuarem a sua missão. A esses, Jesus promete o Espírito Santo para que, agindo neles deem continuidade ao seu projeto reunidor porque Ele mesmo prometeu estar entre aqueles que invocarem seu nome.

O Espírito de Deus preside todo o mistério de Jesus. Através das obras, dos gestos e das palavras que ele realiza no meio do povo de sua raça, Jesus comunica-lhe este mesmo Espírito. Com sua prática, Jesus portador do Espírito por excelência, começa a nova criação, isto é, faz nascer o novo homem e nova mulher (BOFF, 1996, p. 42).

Tanto na Páscoa quanto em Pentecostes, a comunidade convocada e atenta à Palavra do Mestre, encontra-se reunida em assembleia para a oração. E nessas liturgias, o Espírito Santo é soprado para a remissão dos pecados e pousa em forma de línguas de fogo para a difusão da Boa Nova. Nesses cenários, os fenômenos cósmicos da assembleia do Sinai são atualizados e tudo o que havia sido levado a plenitude por Jesus continua sob a condição de sacramento. Ele continua reunindo o seu povo sob outra modalidade que instituiu. Nesse sentido, a liturgia é, então, o *locus* privilegiado dessa ação divina.

Os apóstolos, Paulo e as comunidades cristãs primitivas, guiadas e iluminadas pelo Espírito Santo compreenderam e continuaram a redenção realizada por Jesus. No primeiro dia da semana, sempre se reuniam para celebrar e recordavam os mistérios da vida de Cristo lendo passagens da Escritura, fracionando o pão, dando graças e partilhando os bens tal como Jesus fez e ensinou (At 2, 42-47). A isto, o relato bíblico é claro ao dizer que muitos se ajuntavam aos grupos apostólicos e passavam a viver vinculados à uma comunidade cristã. Várias passagens bíblicas do Novo Testamento atestam a presença do Espírito nas comunidades, nas pessoas e sobretudo quando se reuniam para o culto. Será então sob o signo do Espírito que a vida cristã se difundirá e se estabelecerá em comunidades. Com isso fica claro, que a assembleia de culto é o sinal mais eloquente do cristianismo até porque foi elevada por Cristo à condição de sacramento – conforme ensina a teologia do Concílio Vaticano II.

O Espírito é a força unificadora e criativa que dá origem à comunidade cristã, expressa no termo *koinonia*, que aponta para uma participação mútua no Espírito e para uma solidariedade (i.e., comunidade) criada pelo Espírito. Nessa nova solidariedade, o Espírito confere

dons diferentes a pessoas diferentes que devem se reunir e trabalhar juntas, como os vários membros de um corpo natural, formando assim o corpo de Cristo na Terra para servir ao Senhor (PAIGE, 2008, p.494).

2 A RELAÇÃO ENTRE ESPÍRITO SANTO E LITURGIA A PARTIR DO CONCÍLIO VATICANO II

Ao apresentar a natureza da liturgia na constituição *Sacrosanctum Concilium*, os padres conciliares delinearam a partir da história da salvação o modo como que a obra de salvação realizada por Cristo continua na Igreja. Ao final da apresentação, identificou que a reunião cristã, a leitura da Escritura, a Eucaristia e a oração da Igreja acontecem “na força do Espírito Santo” (SC 6). Embora o Concílio tenha tido um caráter eminentemente pneumatológico, a atenção dada ao Espírito Santo, artífice e promotor de toda a vida da Igreja, sobretudo no âmbito litúrgico, não foi dispensada à altura.

[...] A renovação eclesial originada pelo Vaticano II, na verdade, tem sua origem na própria ação do Espírito Santo que age e mostra sua maneira de conduzir a Igreja nos tempos atuais. A tradicional imagem do Vaticano II como sendo a abertura das janelas eclesiais para que o vento ali soprasse em vista da atualização de suas práticas, remete diretamente ao Espírito Santo, que é entendido como sopro de Deus e como aquele que renova todas as coisas. Dentro desta perspectiva se entende como se possa dizer que o Espírito é O sujeito da reunião conciliar (MANZATTO, 2015, p. 362).

No desejo de um retorno às fontes, o Concílio visitou, além dos textos da Escritura, o conteúdo teológico produzido pelos Padres da Igreja. Na esteira dessas duas fontes, delineou uma teologia substanciosa nos documentos e que ainda carecem de conhecimento e aprofundamento. Essa relação entre Espírito Santo e liturgia foi apresentada de forma esparzida. Nesta exposição apresentaremos apenas alguns tópicos a fim de ilustrar e fundamentar o escopo de nossa exposição.

A constituição litúrgica identifica na potência operativa do Espírito Santo todo o protagonismo na ação litúrgica. Será Ele que tornará presente, vivo e real a continuação da obra salvífica; exatamente como Cristo ordenou e prometeu. A assembleia-Igreja, por sua vez, invoca o Espírito Santo em toda a sua liturgia (e não apenas em partes determinadas) para que o mistério pascal de Cristo, motivo da reunião celebrativa dos cristãos, seja levado a efeito. Corroborando a teologia litúrgica do documento conciliar, a constituição *Lumen Gentium* atribui à vitalidade dos sinais sacramentais à força do Espírito para a consolidação da unidade do corpo místico de Cristo quando está celebrando o culto, ou seja, em assembleia (LG 3. 4.13.34.48.50). A constituição *Dei Verbum* complementa o ensinamento sobre a presença de

Cristo na Palavra, pois é o Espírito Santo que transforma a Escritura em Palavra da Salvação e a fecunda a vida de todo aquele que crê para operar as maravilhas de Deus (DV 8.23).

Numa visão antropológica, a constituição *Gaudium et Spes* ensina que o Espírito Santo associa todas as pessoas ao mistério pascal de Cristo por uma forma conhecida apenas por Deus (GS 22). Nesse âmbito, os leigos e leigas encontram na liturgia, como descreve o documento conciliar *Apostolicam Actuositatem*, a primordialidade da presença e ação do Espírito nos sacramentos e nos ministérios, que por sua vez, confere dons particulares a todos para edificarem toda a Igreja e todo o mundo (AA 3-4).

A tímida pneumatologia da liturgia que o Concílio acenou com muita discrição continua sendo desenvolvida pela teologia posterior. Nesse sentido, destacamos o Catecismo da Igreja Católica e a encíclica *Dominum et Vivificantem*. No viés litúrgico, a encíclica concentra sua atenção sobre a Eucaristia, onde age o Espírito para estabelecer a comunhão consigo, com Deus e com os outros. Desse modo, e retomando o ensinamento de Constantinopla, o Espírito é reafirmado como “Senhor que dá a vida”.

O Catecismo da Igreja Católica dedica uma pequena, mas substancial exposição sobre a pneumatologia da liturgia. Inicialmente, atribui ao Espírito as funções de “pedagogo da fé” e “artífice das obras divinas”, ou seja, os sacramentos. Em seguida, por meio de quatro expressões verbais apresenta sua atuação na liturgia: “prepara a Igreja para encontrar seu Senhor, recorda e manifesta Cristo a fé da assembleia, torna presente e atualiza o mistério de Cristo e une a Igreja à vida e missão de Cristo” (CCE 1098).

Ao “preparar”, o Espírito age no avivamento da fé para a conversão e o acolhimento da novidade que será trazida quando “recordar” as maravilhas de Deus em toda a história da salvação. Sendo Ele, a “memória viva da Igreja”, abrirá as mentes de todos aqueles que ouvem a Palavra proclamada na liturgia para entender o presente e despertar a ação de graças e a doxologia. Com isso, todas as realidades sacramentais, segundo o pensamento do Concílio, são atualizadas. Isso significa dizer que a assembleia é posta em contato vivo e real com a salvação realizada por Cristo no hoje da história dos homens. O Espírito, que perpassa toda a celebração, é invocado especificamente sobre os dons do pão e do vinho e sobre a comunidade para a transformação na vida em Cristo. Esse ato é fundamentalmente unitivo, pois o Espírito é a amálgama da comunhão dos homens com Deus e entre si. Desse modo, aquela assembleia que acolheu a presença de Cristo em sua vida é impelida pelo mesmo Espírito que a plasmou (configurou) a “glorificar o Senhor com a vida... levando a alegria de Jesus ressuscitado”. Assim, frutificam e edificam da Igreja quando vão estabelecendo a presença de Deus no mundo (que se dá na vida de cada batizado e de cada pessoa também).

Terminada a celebração litúrgica, não se esgota a obra do Espírito. Ele [...] faz com que [os fiéis] vivam no culto da existência quotidiana o sacerdócio real e o culto espiritual. O Espírito Santo, finalmente, prolonga a presença viva de Cristo nos fiéis, transforma-os `imagem do Primogênito. [...] A liturgia da Igreja aparece, assim, com a contri-

buição de uma releitura da ação do Espírito Santo nela, uma obra da Santíssima Trindade (CASTELLANO, 2008, p. 200-201).

3 O ESPÍRITO SANTO E A ASSEMBLEIA LITÚRGICA

O itinerário que percorremos até o presente nos apresentou os traços fundamentais que a Igreja compreendeu sobre a presença e ação do Espírito Santo na Liturgia. Como vimos, a reunião é uma convocação de Deus para constituir um povo que lhe pertença. Essa convocação é dirigida a todos e encontra na liturgia a sua melhor expressão e realização. A assembleia litúrgica é a primeira expressão visível da Igreja. Nela, as reuniões de culto em toda a Revelação bíblica são a manifestação visível da presença de Deus que fala pela Palavra e através de seus mediadores e propõe uma aliança. Esse conteúdo fundamental assinala fortemente a liturgia cristã. Vimos que em todas elas está presente de forma oculta e revelada a presença do Espírito Santo que operando na história realiza e continua a redenção de Cristo na vida da Igreja e no coração dos batizados e de todas as pessoas.

Toda a assembleia cristã como tal, [...] possui valor de sinal da liturgia enquanto é convocação de Deus em Cristo Jesus, a reunião “no nome” de Cristo, congregação *populus Dei* e, como tal, realiza em si a *ekklesia* de Deus (*qahal Yahweh*) do Antigo Testamento. É a expressão máxima da comunidade local e da Igreja universal e já é um primeiro esboço da sombra anunciadora da liturgia cósmica e perfeita da Jerusalém celeste de que fala o Apocalipse (VAGAGGINI, 2009, p. 185).

O mistério pascal de Cristo é atualizado na força do Espírito toda a vez que a assembleia é constituída para celebrar, sobretudo no dia do Senhor. Vale ressaltar que a Escritura fundamenta com propriedade que a invocação do Espírito Santo na liturgia é realizada porque os atos salvíficos que nela são realizados são exclusivamente da competência divina porque nenhum ser humano está credenciado a realizar o que Deus faz.

A liturgia cristã não somente recorda os acontecimentos que nos salvaram, como também os atualiza, tornando-os presentes. O mistério pascal de Cristo é celebrado, não é repetido; o que se repete são as celebrações; em cada uma delas sobrevém uma efusão do Espírito Santo que atualiza o único mistério (CEC 1104).

A reunião, a leitura da Escritura, a Eucaristia e a ação de graças assinalam a estrutura da celebração do mistério pascal que é vivificado pelo Espírito para que a participação no Corpo e no Sangue de Cristo os constitua num só corpo. Diversos são os sinais que acompanham e manifestam a assembleia congregada pelo Espírito: a linguagem, as expressões verbais, os gestos, atitudes corporais, os símbolos naturais e o silêncio. Com isso, toda a comunidade celebrativa é fecundada pelo Espírito Santo e se torna pneumatófora – portadora do Espírito.

A ação do Espírito Santo na assembleia compreende a convocação, a celebração e a missão. Ele age no interior de cada pessoa chamando-a à conversão torna-a participante da vida divina e a assinala-a como membro da comunidade. Por fim, a envia em missão para que transfigurada em Cristo difunda a Boa nova que a transformou. No testemunho cristão, o Espírito, como prometeu Jesus, falará pela vida da pessoas, servindo-se sobretudo de sua voz (humana). Dessa forma, associados ao projeto salvífico, o Espírito penetrando o mais íntimo de cada vida, santifica a tudo e a todos para que cada um eleve ao Pai com sua vida uma solene doxologia. O mesmo Espírito que inseriu os batizados vida divina, suscita à oração. Ao mesmo tempo que impulsiona para o alto, comunica o amor de Deus como resposta. Deste modo, a assembleia de culto é uma doxologia de louvor e proclamação da bondade de Deus realizada no mundo e que, por sua vez, constitui o conteúdo da resposta dos homens.

Ao abordar o tema da assembleia e sua estreita relação com o Espírito Santo, não podemos deixar de considerar a presença de Cristo que se manifesta em diversas formas. Em todas elas, age o Espírito Santo. Em nossa exposição escolhemos a modalidade da presença “quando a Igreja ora e salmodia”. Em toda a liturgia, a Igreja participa ativamente da ação litúrgica. Essa, por sua vez, é totalmente dialógica, tal como o Senhor sempre se comunicou com as suas criaturas. No que diz respeito a parte que cabe aos fiéis, o diálogo só pode ser realizado por vontade do Pai e no Espírito que ora no interior de cada fiel clamando “Abba Pai” e “Jesus é o Senhor”. A oração dos salmos na liturgia das horas expressa muito bem essa realidade. Nos salmos a Igreja é a voz do Espírito e como esposa de Cristo canta sem cessa a ação de graças em resposta ao amor benevolente e gratuito do Pai de Jesus Cristo.

Quando a Esposa de Cristo, divinamente plena do Espírito Santo ora em união com seu Chefe e seu Esposo, sua oração não é a oração deste ou daquele indivíduo, de um ou de outro grupo de pessoas isoladas, mas é a oração que procede do Espírito de Deus, a oração da verdade mais objetiva. É, ao mesmo tempo, a oração que reúne em comunhão todos os membros do Cristo místico. Partir de agora, vemos que, longe de negar e de impedir a oração pessoa litúrgica, ela exige uma participação pessoal real e íntima, viva e ativa. (CASEL, 2009, p. 101).

O Dia do Senhor é também o dia da assembleia. A sacramentalidade da assembleia, neste dia é vivificada e rejuvenescida pelo Espírito Santo. Assim, se tornará sempre uma realidade nova e totalmente ainda a ser descortinada. O mistério pascal de Cristo realizado na força do Espírito opera no coração dos batizados e em toda a comunidade celebrante a passagem para a condição de ressuscitados. Na celebração acontece uma transposição total de separação (pecado) para a comunhão. Nesse movimento age o Espírito quando a assembleia, dócil e atenta à suas inspirações permite-se à conversão (BRANDOLINI, 1992, p. 314).

O domingo [...] é também o dia em que expressa mais claramente a identidade da própria assembleia, a comunidade reunida em torno

do Senhor e movida por seu Espírito. [...] A assembleia dominical nos vai educando para uma consciência mais viva de Igreja, para um sentido mais profundo de pertença, para um compromisso de construção da comunidade, que não é realidade já conquistada, mas processo de amadurecimento a partir da convocação de Jesus Cristo e da animação do Espírito (ALDAZÁBAL, 2000, p. 82).

A obra salvífica de Cristo realizada na liturgia compreende também a dimensão escatológica. Essa forte acentuação tem em vista à realização final do plano do Pai na história dos homens e mulheres. Todos os domingos, a comunidade reunida para celebrar antegoza aquele dia sem fim que Cristo inaugurou e para qual, na sua consumação todos se sentarão para as núpcias do Cordeiro definitivamente. Enquanto aguardam a plenitude deste dia o Espírito e a Igreja clamam na liturgia “Vem, Senhor Jesus” (Ap 22,17) (VANNI, 1984, p. 199-200). Assim, peregrinando no exílio terreno, vivendo a tensão escatológica do “já” e o “ainda não”, “o Espírito conduz a Igreja de Cristo, o Cordeiro de Deus, em sua comunidade nupcial com Deus, ao Pai” (MÜLLER, 2015, p. 296).

CONCLUSÃO

A assembleia litúrgica será sempre o *locus* primordial da presença e ação do Espírito. Na história da salvação essa realidade é clara e evidente. A liturgia, por sua vez, como vimos, atualiza na potência do Espírito os eventos salvíficos, sobremaneira no dia do Senhor. A comunidade cristã é sempre convocada a estar em assembleia para que na Palavra, na Eucaristia e na oração o Cristo se manifeste para comunicar a sua vida divina e reuni-los. Desse modo, a assembleia não está fechada, restrita e isolada. Todos são convocados e convidados a participar e ninguém pode ser excluído do Reino de Deus. Com isso, o Evangelho vivificado pelo Espírito na celebração é cumprido plenamente e assim *por Cristo, com Cristo e em Cristo* realizamos a vontade do Pai.

REFERÊNCIAS

- ALDAZÁBAL, José. Domingo, o dia do Senhor. In: BOROBIO, Dionísio (Org.) A celebração na Igreja. Ritmos e tempos da celebração. São Paulo: Loyola, 2000, v. 3, p. 67-91.
- BOFF, Lina. Espírito e missão na obra de Lucas-Atos. São Paulo: Paulinas, 1996.
- BRANDOLINI, Lucas. Domingo. In: SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille Maria (orgs.). *Dicionário de Liturgia*. São Paulo: Paulinas / paulistas, 1992, p. 305-318.
- CASEL, Odo. O mistério do culto no cristianismo. 2 ed. São Paulo: Loyola, 2009.
- CASTELLANO, Jesús. Liturgia e vida espiritual. Teologia, celebração, experiência. São Paulo: Paulinas, 2008.
- CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Loyola, 2000.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição dogmática *Dei Verbum*. In: KLOPPENBURG, Boaventura; VIER, Frederico (Orgs.). Compêndio do Vaticano II. Constituições, decretos e declarações. 29 Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição dogmática *Lumen Gentium*. In: KLOPPENBURG, Boaventura; VIER, Frederico (Orgs.). Compêndio do Vaticano II. Constituições, decretos e declarações. 29 Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição pastoral *Gaudium et Spes*. In: KLOPPENBURG, Boaventura; VIER, Frederico (Orgs.). Compêndio do Vaticano II. Constituições, decretos e declarações. 29 Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição *Sacrosanctum Concilium*. Sobre a Sagrada Liturgia. São Paulo: Paulinas, 2013.

CONCÍLIO VATICANO II. Decreto *Apostolicam Actuositatem*. In: KLOPPENBURG, Boaventura; VIER, Frederico (Orgs.). Compêndio do Vaticano II. Constituições, decretos e declarações. 29ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

JOÃO PAULO II, PP. Carta encíclica *Dominum et Vivificantem*. O Espírito Santo na vida da Igreja e do Mundo. 6ª Ed. São Paulo: Paulinas, 2000.

MÜLLER, Gehard Ludwig. Dogmática Católica. Teoria e prática da Teologia. Petrópolis: Vozes, 2015.

PAIGE, Terence. Espírito Santo. In: HAWTHORNE, Gerald F.; MARTIN, Ralph P.; REID, Daniel G. *Dicionário de Paulo e suas cartas*. São Paulo: Paulus: Vida Nova: Loyola, 2008, p. 484-495.

MANZATTO, Antônio. Espírito Santo. In: PASSOS, João Décio; SANCHEZ, Wagner Lopez (Coord.). *Dicionário do Concílio Vaticano II*. São Paulo: Paulinas; Paulus, 2015, p. 362-365.

VAGAGGINI, Cipriano. O sentido teológico da liturgia. São Paulo: Loyola, 2009.

VANNI, HUGO. Apocalipse uma assembleia litúrgica interpreta a história. 2ª Ed. São Paulo: Paulinas, 1984.

VV.AA. O Espírito Santo na Bíblia. São Paulo: Paulinas, 1988.

A liturgia celebrada determina a visão eclesiológica?

Pe. Ms. Diego Willian dos Santos¹

Resumo: Partindo da interrogação: a liturgia celebrada determina a visão eclesiológica? A presente comunicação visa analisar os desdobramentos da liturgia celebrada, na compreensão da visão eclesiológica que a pessoa que a celebra possui. Mesmo depois de alguns anos do término do Concílio Vaticano II, é notório o ataque de inúmeras pessoas à renovação litúrgica. Um saudosismo do que não se viveu, um romantismo de um rito que se desconhece e a rejeição ao rito proposto pelo Concílio, trazem no seu bojo, uma rejeição também da caminhada eclesial que brotou do mesmo Concílio. Dessa forma é possível observar que muitos dos que rejeitam a reforma litúrgica, almejam também uma igreja hermética e palaciana, incapaz do diálogo com o mundo atual. Partindo da análise de referência bibliográfica, versada no assunto, essa comunicação buscará aprofundar o conceito de fé celebrada e seus desdobramentos na compreensão da Igreja e a práxis cristã pós Vaticano II, e consequentemente pós reforma litúrgica.

Palavras-chave: 1. Liturgia. 2. Eclesiologia. 3. Celebração. 4. Práxis.

INTRODUÇÃO

Observa-se como as comunidades celebram o Mistério Pascal de acordo com a realidade eclesial onde estão inseridas. Algumas com muita piedade e devoção, outras com um devocionismo exacerbado. Algumas de modo mecânico e repetitivo. Outras ainda como um verdadeiro espetáculo para ser visto por expectadores famigerados. Isto posto, pode-se pensar como estão organizadas tais comunidades, para além da celebração do Mistério Pascal, isto é, como se organizam pastoralmente e como vivem no cotidiano, a fé que celebram em cada Eucaristia.

Analisando a prática de muitos cristãos que celebram a Eucaristia, é possível ver em sua conduta uma visão centrada na vida dos santos, com práticas que muitas vezes não correspondem mais a realidade atual. Outros possuem um modo de ver o mundo hermético, unilateral e autorreferencial. Alguns por sua vez vivem de um sentimentalismo que não é capaz de se transformar em ações concretas na vivência do dia a dia.

Dessa maneira, é possível perguntar, se o modo como a comunidade celebra é determinante na postura que ela adotará frente a sociedade e ao mesmo tempo a visão eclesiológica que seus membros terão. A presente comunicação versará sobre uma possível influência, da maneira como a comunidade experimenta o mistério em cada celebração, e como dele retira elementos para sua atuação.

1 Mestre em Teologia pela PUC-SP. E-mail: dwspuc@gmail.com

1 VISÃO ECLESIOLÓGICA A PARTIR DA LITURGIA: POVO CONVOCADO POR DEUS

Partindo do pressuposto que a fé celebrada é a fé crida, *lex orandi, lex credendi*, observa-se, que os primeiros cristãos sendo atentos ao ensinamento dos Apóstolos, à fração do pão e às orações (cf. At 2,42), viviam no dia a dia de suas vidas, um desdobramento daquilo que celebravam no dia do Senhor. A caridade em favor dos mais necessitados, os pobres sempre lembrados e uma conversão autêntica, gerava no seio da comunidade uma transformação.

O que desperta a atenção das pessoas do primeiro século, é o modo de viver dos cristãos, que não está marcado por uso de vestes diferentes, de gestos estranhos, ou de palavras eruditas (cf. TERTULIANO, 2015, p. 206). O que impressiona e as atrai, é exatamente o jeito como eles se comportam, fato observado na comunidade primitiva que atenta à voz do Senhor que lhes dá um novo mandamento (cf. Jo 13,34), busca pôr em prática o mandato divino.

A espiritualidade é nutrida a partir da catequese, da vida em comunidade, da Eucaristia e das orações. Aqui está um itinerário espiritual fecundo e profundo, enraizado na doutrina dos apóstolos, não tendo sido inventado, forjado ou fabricado, a partir de caprichos e necessidades humanas. Outrossim, é um modo de viver, que aponta para a vida da comunidade, não sendo isolado, intimista ou particular, mas sim uma espiritualidade que brota do encontro com o Ressuscitado, experiência vivida pelos discípulos de Emaús (cf. Lc 23,13-35).

A comunidade é o lugar da partilha, da experiência do perdão, da fraternidade, da festa, daqueles que se reconhecem membros de um único e mesmo Corpo. É um lugar de pertença, que identifica e ao mesmo tempo gera novos membros para vida da fé, mediante o batismo, que faz o homem filho adotivo de Deus. Nesse sentido a comunidade desempenha um papel de mãe, se torna provedora, sendo responsável por zelar e propiciar um crescimento espiritual de seus filhos. O Papa Francisco, referindo-se à vida em comunidade, salienta:

Nisto está a verdadeira cura: de fato, o modo de nos relacionarmos com os outros que, em vez de nos adoecer, nos cura é uma fraternidade mística, contemplativa, que sabe ver a grandeza sagrada do próximo, que sabe descobrir Deus em cada ser humano, que sabe tolerar as moléstias da convivência agarrando-se ao amor de Deus, que sabe abrir o coração ao amor divino para procurar a felicidade dos outros como a procura o seu Pai bom. Precisamente nesta época, inclusive onde são um 'pequeninho rebanho' (Lc 12, 32), os discípulos do Senhor são chamados a viver como comunidade que seja sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 5, 13-16). São chamados a testemunhar, de forma sempre nova, uma pertença evangelizadora. Não deixemos que nos roubem a comunidade (EG, n. 92).

Na vida da comunidade Deus se manifesta e ao mesmo tempo convida para reconhecer a grandeza sagrada do outro, pois, somente na vida comunitária, relacional, pode-se concretizar a experiência de comunhão, onde se exercita a caridade nos mais diferentes modos e, por conseguinte se vive a autêntica liturgia. De acordo com Rupnik: “A Igreja do Vaticano II redescobriu a sua identidade como Igreja de comunhão, portanto, sinodal” (RUPNIK, 2019, p. 24).

A comunidade reunida, assim, não é uma agremiação, um clube social, ou uma roda de amigos, mas expressa a sua dimensão ontológica de povo convocado por Deus:

Ser sinal da convocação divina e da índole comunional com que o Pai assinalou todo o criado e deflagrou a obra redentora coloca a assembleia diante de um imperativo ético profundamente solidário e inclusivo. Sua articulação interna há de introduzir, a partir da comunidade eclesial, uma atitude dialogal que aponte ao mundo o arranjo relacional trinitário, fonte, razão e princípio de toda a diversidade chamada a conviver nos tempos e espaços que abrigam a ‘carne’ de tudo o que existe (COLA, 2020, p. 129).

Como povo convocado e que respondeu ao Senhor, a assembleia presta culto a Deus e, tendo feita a experiência da sua misericórdia e gratuidade, ao celebrar o Mistério Pascal, em cada Eucaristia, é por Ele também educada para viver segundo esta experiência. Assim, de celebração em celebração o fiel vai tendo a sua consciência eclesial amadurecida: “só participando na vida de Cristo tal como ela é comunicada pela liturgia é que podemos viver em vista daquilo que somos chamados a vir a ser” (RUPNIK, 2015, p. 19).

Na liturgia se faz memória do mistério pascal do Senhor, tornando-o presente, para a assembleia que o celebra. Não é uma nostalgia do passado, nem tão pouco, mera recordação de fatos passados. Rupnik enfatiza:

Fazer memória não significa simplesmente evocar aquilo que aconteceu no passado, decompondo a vida em fragmentos autônomos e momentâneos, mas participar integralmente, com toda a profundidade espiritual, no mistério presente na memória eterna de Deus (RUPNIK, 2015, p. 26).

Sendo assim, a memória é criativa, pois não aprisiona no passado, mas permite ao homem hodierno tomar parte no mistério insondável da bondade de Deus, que o transfigura e o conduz a salvação. Na liturgia ele experimentará aquilo que é: filho de Deus! Por isso a liturgia faz memória, pois tomando consciência do que se é, a pessoa saberá viver de acordo com essa nova realidade, a qual teve acesso. Uma compreensão errônea dessa memória celebrada em cada Eucaristia, trará consequências graves para a vivência eclesial.

2 LITURGIA DESVINCULADA DA VIDA: ATAQUES À REFORMA LITÚRGICA

É notável que por não compreender a verdadeira grandeza da liturgia pós Vaticano II, muitas vezes se busca no tradicionalismo uma fuga, ou um modelo de Igreja que não existe mais. O medo de mudar conduz a um retorno a gestos passados caducos, a uma nostalgia por algo que não responde a realidade hodierna. Algumas pessoas atualmente possuem dificuldade de experienciar e compreender a liturgia que celebram, tendendo a um formalismo ou a um triunfalismo. De acordo com Boselli:

Como consequência direta da perda da transmissão do verdadeiro sentido da liturgia às gerações mais novas, os bispos italianos perceberam ‘certo tédio’ em nossas liturgias. Um tédio real, que se manifesta numa espécie de rotina, de um fazer pelo fazer, quanto muito, sem convicção e paixão. A primeira reação ao tédio, um mal vivido precisamente pelos mais jovens, é, no parecer dos bispos, ‘a tentação de voltar a velhos formalismos’ que, olhando bem, a reforma litúrgica, desejada pelo Concílio Vaticano II, quis superar (BOSELLI, 2014, p. 189).

O desconhecimento profundo das intuições do último Concílio e o imaginário de um outro modelo eclesial supostamente mais atrativo e piedoso, faz com que muitos queiram um retorno a uma forma de celebração e de Igreja anterior à reforma litúrgica do Vaticano II:

A tentação de voltar a velhos formalismos aparece como sinal não só de que alguma coisa fundamental talvez tenha faltado na transmissão e na recepção da reforma litúrgica conciliar, mas sobretudo de alguma coisa que hoje dificulta o modo de viver, celebrar e compreender a liturgia. Se a liturgia não é corretamente vivida, celebrada e compreendida, também a vida é de alguma maneira danificada e prejudicada (BOSELLI, 2014, p. 189).

A incompreensão da natureza e missão da liturgia, é prejudicial à celebração do Mistério Pascal, pois, se a liturgia celebrada determina a visão eclesiológica e a espiritualidade e, portanto, o modo de atuar no mundo, a compreensão errônea da liturgia, também trará prejuízos ao modo como a comunidade celebrativa experimentará a Deus no concreto da vida. Seu modo de agir poderá ser enrijecido e enfraquecido a partir de um modelo eclesial ultrapassado.

Participar da ação sagrada é, tomar parte, junto ao corpo dos que foram salvos, uma vez que, celebrar a liturgia é recordar o pertencimento à uma família maior não nascida do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo (cf. Jo 1,13). Uma família unida pelo amor de Cristo que com seu sangue resgatou a família humana (cf. Ef 2,16), e fez dela uma família de famílias (cf. *Amoris laetitia*, n. 87).

A nostalgia e a saudade de alguns que frequentam as celebrações litúrgicas atuais, e que não celebraram os ritos litúrgicos anteriores ao Vaticano II, só colabora para um fechamento e um ensimesmamento que não tem espaço numa Igreja sinodal, como indica o Papa Francisco. Segundo Rupnik:

O Papa está seriamente afirmando que, com o Vaticano II, o modelo de uma Igreja constantiniana, teodosiana, terminou. Com isso, inicia-se uma transição de toda a estrutura eclesial. Quando Francisco começa a falar de uma ‘Igreja em saída’ (EG, n. 20), da Igreja de fronteira, do ‘hospital de campanha’, dos pastores que têm o cheiro ‘das suas ovelhas’, quando diz que o ‘tempo é superior ao espaço’ (EG, n. 222-225), são todas mensagens importantes para dizer que o Espírito Santo pede à Igreja a coragem de ser ela mesma, de abandonar as categorias das quais se embebeu após uma secular convivência com as estruturas ‘paraimperiais’ e ‘paraestatais’ (RUPNIK, 2019, p. 26).

Quando se adentra o mistério, se compreende a grandeza da liturgia e o fiel então se afasta das ciladas do clericalismo, do tradicionalismo e do reducionismo das ações litúrgicas. A mistagogia ajudará a combater esses reducionismos da liturgia com experimentações selvagens (cf. GIRAUDO, 2014, p. 559). Por conseguinte, possibilitará uma maior adesão aos demais ensinamentos do Concílio Vaticano II, rejeitados na sua maioria por membros de tais grupos.

Uma liturgia bem vivenciada levará os que dela participam, a perceber que, tal celebração os conduz necessariamente para um compromisso com os demais: “Uma vez que a experiência da Igreja tem sua origem na Páscoa, em ver o Ressuscitado, que continuamente ressuscita na comunidade daqueles que creem” (RUPNIK, 2019, p. 43), compreenderão assim que: “o mistério da Igreja é o mistério do Ressuscitado que vive na história” (RUPNIK, 2019, p. 43).

3 FÉ CELEBRADA E A PRÁXIS CRISTÃ: UMA AUTÊNTICA VIDA LITÚRGICA

Tendo em vista que a comunidade crente, se entende, como povo convocado por Deus, para fazer memória, ela é chamada a estender a experiência desse momento único, para as situações ordinárias da sua vida. Assim, partindo da reflexão de uma liturgia que é fonte para a prática cristã, Flores, assinala: “A reflexão que temos de fazer deve conduzir-nos a uma espiritualidade litúrgica, que, por sua vez, nos abra a experiência divina” (FLORES, 2006, p. 398). Essa abertura do fiel é que permitirá que ele se deixe envolver pelo mistério que está celebrando, faça de fato a experiência de Deus e possa nutrir a sua espiritualidade, a partir da liturgia.

Flores continua: “Portanto, o único caminho possível parte da teologia da celebração litúrgica e desemboca numa espiritualidade que leva diretamente à vida vivida” (FLORES,

2006, p. 398). Desse modo, para o referido autor, não há outro caminho, a não ser aquele que partindo da celebração litúrgica, se estende as relações concretas do cotidiano.

O processo de simbiose entre, liturgia e espiritualidade, era a marca distintiva dos primeiros discípulos, fazendo das suas vidas um ato litúrgico. Castellano, tratando desde tema, destaca: “A liturgia é colocada no contexto normal da vida cristã como ponto de inserção concreto nessa história de salvação, contínua celebração do mistério de Cristo e do Espírito” (CASTELLANO, 2008, p. 34), ou seja, a vida é um prolongamento da experiência vivida na liturgia.

A liturgia se insere no concreto da história humana para iluminar o agir cristão, nas palavras de Flores:

A celebração litúrgica não é um momento isolado do qual nos separamos quando termina. Toda existência deve ser vivificada mediante a celebração, começando pela própria vida espiritual, que estará sempre impregnada da presença de Deus, por meio da celebração litúrgica, desde o momento em que não pode haver dicotomia entre o celebrar e o viver (FLORES, 2006, p. 45).

Sendo assim, a vida é, ou precisa ser, um prolongamento da celebração litúrgica, não podendo ser algo dissociado, ou até mesmo oposto a ela, haja vista que não é um espetáculo que acaba quando se apagam as luzes, pelo contrário, a celebração litúrgica se desloca para fora do edifício igreja, porque se concretiza no agir diário dos que dela participam.

Constitui a transmissão de uma Presença, que continua a atuar: “Porque ela não é simples evocação ou recordação do que sucedeu, é uma presença viva; é a vida perpétua e contínua de Cristo em nós, os fiéis, em Cristo, Homem-Deus vivo e eterno” (GUARDINI, 2017, p. 51).

Assim a liturgia por sua natureza requer uma interiorização dos mistérios com os quais a pessoa se deparou durante a celebração ritual, considerando que, a ação litúrgica precisa ecoar no interior daquele que dela participou, não podendo permanecer apenas na superfície, no exterior. A ação ritual não é mera ação mecânica e teatral, não é um espetáculo mundano para ser visto, apreciado e até julgado ou classificado.

A celebração não é para expectadores passivos e inativos. Outrossim, a mesma, tem como destinatário o homem que de modo pleno, ativo, consciente e participativo (cf. SC 48), está presente à ação litúrgica por inteiro, desejoso de ser impactado pelo mistério que lhe é apresentado.

Por isso, uma separação nesse aspecto produz uma esquizofrenia de cunho desastroso, esvaziando o sentido do culto divino. Por essa razão, se faz mister, um aditamento da celebração litúrgica na labuta diária de cada cristão, que faz um oferecimento da sua vida e da sua história no altar do mundo. Gopegui enfatiza que não há dicotomia, entre vida e liturgia, sobretudo, com o advento do Concílio Vaticano II:

Na mentalidade de não poucos poderia existir primeiramente a vida cristã que depois seria celebrada na liturgia. Na visão conciliar tal dicotomia é impensável. Existe vida cristã porque existe liturgia, ou seja, presença e atualização sacramental do Mistério de Cristo na história. A liturgia é fonte da vida cristã. Vida e celebração não podem estar dissociadas. A vida cristã nasce na celebração. Mas a liturgia é também ápice e termo, por ser antecipação da Liturgia celeste, antegozo da glória definitiva do Pai, em Cristo, na qual vida e festa se identificarão plenamente (GOPEGUI, 2008, p. 36).

Assim a liturgia é fonte e ápice da vida cristã, porque não há vida cristã sem liturgia, ao mesmo tempo que a liturgia encaminha para as realidades perenes, pois esse é o cume do discipulado: a vida eterna. Não se pode isolar a experiência de Deus dentro do edifício-igreja, não é possível reduzi-la ao momento celebrativo, não se deve restringir sua força e eficácia às paredes internas das igrejas.

Nesse sentido, após algumas décadas do Concílio Vaticano II, se percebe que é preciso renovar também a mentalidade dos membros da comunidade eclesial. De acordo com Bordignon-Meira:

O Papa Francisco nos interpela que a liturgia deve ser uma presença indispensável entre Deus e as pessoas, para que haja uma concreta comunhão eclesial na construção de um corpo sólido. Trata-se de uma liturgia viva, que não apenas reforma os livros litúrgicos, mas que, por meio do encontro, renova a mentalidade da Igreja (BORDIGNON-MEIRA, 2019, P. 101).

Tal mudança de mentalidade, seguido do testemunho, será eloquente para atrair novos fiéis para o seguimento de Cristo Jesus, pois poderá o mundo novamente perceber a força transformadora na vida daqueles que se deixam tomar pelo mistério pascal, que envolve e convida à comunhão com o Eterno. Superando as dicotomias, os reducionismos e as inovações individuais, a liturgia resplandecerá como fonte da vida cristã, pois se observará na vida de cada uma, os sinais de uma vida transfigurada pela Palavra e pela Eucaristia.

CONCLUSÃO

A iniciação à vida cristã como caminho para o discipulado, pode orientar de modo correto a visão eclesiológica, de forma não destoante do caminhar da Igreja pós Vaticano II. É preciso recuperar a consciência de que o modo como se celebra determina o modo de ser e sentir a Igreja.

O processo mistagógico pode levar as pessoas a um aprofundamento da fé professada, da liturgia celebrada e da espiritualidade concretizada no dia a dia. Assim, se sentindo parte da comunidade dos batizados, as pessoas que nas celebrações litúrgicas tomem parte,

compreenderão a grandeza do que estão celebrando e ao mesmo tempo saberão ser igreja em estado permanente de missão.

Ao mesmo tempo, a correta celebração dos mistérios divinos, conduzirá a unidade dos fiéis, pois: “Duvidar do Concílio significa duvidar das próprias intenções do Padres, que exerceram solenemente o poder colegial *cum Petro et sub Petro* no Concílio Ecumênico (LG, n. 23) e, em última análise, duvidar do próprio Espírito Santo que guia a Igreja” (FRANCISCO, 2021, p. 16).

Urge uma educação litúrgica que propicie a compreensão de liturgia e vida, a modo de possibilitar uma abertura para o diálogo e a relação com os outros, deixando-se plasmar por essa vida de comunhão, fruto e obra da Trindade. Deixar que a celebração do Mistério Pascal transfigure os que dela participam, é a via fundamental para superar o subjetivismo e a autor-referencialidade, construindo um caminho para uma Igreja sinodal.

REFERÊNCIAS

- BÍBLIA DE JERUSALÉM. Nova edição, revista e ampliada. São Paulo: Paulus, 2006.
- BOGAZ, Antonio Sagrado; HANSEN, João Henrique. *Liturgia no Vaticano II: novos tempos da celebração cristã*. São Paulo: Paulus, 2014.
- BORDIGNON-MEIRA, André Luiz. *Uma liturgia que primeireia*. In. *Atualização litúrgica 2*. São Paulo: Paulus, 2019, p. 101-122.
- BOSELLI, Goffredo. *O sentido espiritual da liturgia*. Coleção Vida e Liturgia. Brasília: Edições CNBB, 2014.
- CASTELLANO, Jesús. *Liturgia e vida espiritual: teologia, celebração, experiência*. São Paulo: Paulinas, 2008.
- CASTILLO, José M. *Espiritualidade para insatisfeitos*. São Paulo: Paulus, 2012.
- COLA, Gustavo Correa. *O sacramento-assembleia: teologia da mistagogia da comunidade celebrante*. Petrópolis: Editora Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC, 2020.
- CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Conciliar *Sacrosanctum Concilium* sobre a liturgia. AAS 54. 1964. (SC). In. *Compêndio do Vaticano II: constituições, decretos e declarações*. 29. Ed. Vozes: 2000, p. 259-306.
- FLORES, Juan Javier. *Introdução à teologia litúrgica*. São Paulo: Paulinas, 2006.
- FRANCISCO. *Amoris laetitia: sobre o amor na família*. São Paulo: Loyola, 2016.
- _____. Carta do Papa Francisco aos bispos de todo o mundo para apresentar o *Motu Proprio Traditionis Custodes*. Brasília: Edições CNBB, 2021.
- _____. *Evangelii Gaudium: sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual*. São Paulo: Loyola, 2013.
- GIRAUDO, Cesare. *Num corpo só: tratado mistagógico sobre a eucaristia*. 2. Ed. São Paulo: Loyola, 2014.
- GOPEGUI, Juan A. Ruiz de. *Eukharistia: verdade e caminho da Igreja*. São Paulo: Loyola, 2008.
- GUARDINI, Romano. *O espírito da liturgia*. Fátima: Secretariado Nacional de Liturgia, 2017.
- RUPNIK, Marko Ivan. *A arte da vida: o cotidiano da beleza*. Braga: Editorial A. O., 2015.

_____. *Segundo o Espírito: teologia espiritual no caminho com a Igreja do Papa Francisco*. Brasília: Edições CNBB, 2019.

SPERA, Juan Carlos; RUSSO, Roberto. *A assembleia celebrante*. In. *A celebração do mistério pascal: fundamentos teológicos e elementos constitutivos*. Manual de liturgia. São Paulo: Paulus, 2015, p. 111-140.

TERTULIANO. In. *Antologia litúrgica: textos litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro milênio*. 2. Ed. Fátima: Secretariado Nacional de Liturgia, 2015, p. 202-243.

A mistagogia da homilia e sua dimensão catabático-anabática

*Eufrazio Luiz Morais da Silva*¹

Resumo: A partir da reflexão teológica apresentada na Constituição Litúrgica *Sacrosanctum Concilium*, é do nosso interesse apresentar o tema da homilia em sua dimensão mistagógica. Desse modo, temos como objetivo mostrar a importância da redescoberta das Sagradas Escrituras na celebração litúrgica realizada pelo Concílio Vaticano II. Essa redescoberta dos textos bíblicos no culto contribuiu para a restauração da homilia como momento privilegiado do diálogo entre Deus e seu povo. Assim, considerando as Sagradas Escrituras como fonte principal para a pregação litúrgica, o homileta precisa haurir da Palavra de Deus os tesouros divinos que conduzem os fiéis ao mistério pascal. Tal mistério, núcleo da fé cristã, deve ser o ponto de partida e a meta da pregação. Dessa maneira, a finalidade da homilia mistagógica não é outra senão corroborar aos participantes da assembleia litúrgica um autêntico «mergulho» nos sagrados mistérios à luz da Palavra de Deus. Esta, por sua vez, prolongada no coração dos seus ouvintes, torna-os ícones do Crucificado-Ressuscitado. Por esse motivo, apresentaremos, à luz da teologia litúrgica do Concílio Vaticano II e do parágrafo 917, do Documento de Puebla, a mistagogia da homilia em seu duplo movimento: “descendente-ascendente”, também denominado como “catabático-anabático”.

Palavras-chave: Homilia. Palavra de Deus. Concílio Vaticano II. mistagogia. catábase-anábase.

INTRODUÇÃO

Inseridos no contexto da comemoração dos cinquenta anos do “Mês da Bíblia”, temos a satisfação de contribuir com as pesquisas teológicas do I Congresso Nacional de Liturgia, organizado pela FAJE (Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia). Não desconhecemos que essa iniciativa pastoral realizada anualmente pela Igreja do Brasil segue em continuidade com a reflexão teológica do Concílio Vaticano II que promoveu inúmeras reformas na vida da Igreja, especialmente, no âmbito litúrgico. Dentre as reformas litúrgicas, destaca-se a redescoberta da Palavra de Deus na celebração litúrgica. Tal redescoberta, pôs fim ao “exílio” das Sagradas Escrituras, inaugurando, no seio da Igreja, uma legítima “epifania” da Palavra. Ainda que exista em muitas consciências uma espécie de hiato entre as duas partes que compõem a celebração litúrgica, com mais evidência na celebração da Eucaristia, o Concílio Vaticano II, de forma contundente, expressou a forte unidade que há entre liturgia da Palavra e liturgia eucarística, formando, assim, um só ato de culto. Por essa razão, a Constituição Dogmática *Dei Verbum* afirmou que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras tal como ela venera o próprio corpo do Senhor (DV 21).

¹ Mestre em Teologia Sistemático-Pastoral pela PUC-Rio e sacerdote da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Nela, exerce a função de assessor eclesial da Pastoral da Iniciação à Vida Cristã e pároco da Matriz Nossa Senhora da Cabeça. E-mail: eufraziolms@gmail.com

Diante desse laborioso trabalho que foi sazonado pelos Movimentos Bíblico e Litúrgico, os textos bíblicos encontram na liturgia o seu lugar privilegiado, recordando ao povo de Deus as maravilhas que o Senhor operou na economia da salvação. O resgate da Palavra de Deus no culto, promovido pelo Concílio, procurou incutir nos fiéis aquele “amor suave e vivo da Sagrada Escritura” (SC 24).

Com efeito, a reforma litúrgica não somente favoreceu a redescoberta dos textos bíblicos em seu âmbito genético, a liturgia, mas também corroborou para que houvesse uma nova reflexão sobre a homilia enquanto parte da liturgia. Aqui, fazemos eco das palavras do Papa Francisco que se deteve esmeradamente sobre o tema da pregação dentro do contexto da liturgia, na qual, “reveste-se de um valor especial a homilia (...) por ser o momento mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo, antes da comunhão sacramental” (EG 137). Desse diálogo, o homilista, haurindo das Sagradas Escrituras as explicações que serão interpretadas e atualizadas, provocará no coração de cada fiel presente na assembleia litúrgica aquele hino de louvor que, pelo Cristo, no Espírito, glorifica o Pai. Portanto, à luz do “primado da Palavra”, desenvolvido pelo Concílio Vaticano II, é do nosso interesse abordar neste artigo a redescoberta da Palavra de Deus na celebração litúrgica, assim como a mistagogia da homilia e sua dimensão catabático-anabática.

1 A REDESCOBERTA DA PALAVRA DE DEUS NA CELEBRAÇÃO LITÚRGICA

Diante de muitas reformas realizadas pelo Concílio Vaticano II, destacamos a reforma da liturgia que foi, ao longo de muitos anos, maturada pelo Movimento Litúrgico, fortemente marcado pela teologia bíblica. A partir dessa reforma, reconhecemos que surgiram muitos resultados que favoreceram à vida espiritual dos fiéis. Dentre eles, ressaltamos o primado da Palavra de Deus que tem grande expressão em dois documentos: a Constituição Litúrgica *Sacrosanctum Concilium* e a Constituição Dogmática *Dei Verbum*, fruto da reforma executada pelo Movimento Bíblico. Com ambos os documentos, o Concílio Vaticano II ressignificou a celebração litúrgica como autêntico lugar das Sagradas Escrituras, tendo a celebração eucarística como paradigma. Por esse motivo, “é necessário lembrar que essa centralidade da Palavra de Deus verdadeiramente impulsionou a vida e a ação evangelizadora de nossa Igreja” (PARANHOS, 2021).

Isso pode ser verificado a partir da Constituição Litúrgica ao afirmar que “é máxima a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica” (SC 24). Nela, a Palavra encontra o seu *locus* privilegiado onde “Deus fala a seu povo, Cristo continua a anunciar o Evangelho e o povo responde a Deus com o canto e a oração” (SC 33). Assim, à luz da *Dei Verbum*, conseguimos entender que “a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras, como também o próprio corpo do Senhor” (DV 21). Decerto, tudo isso contribuiu para a redescoberta da Palavra de Deus no culto litúrgico, colaborando para que surgisse, igualmente, um novo olhar sobre o espaço celebrativo. Agora, além do altar, também ganharam destaque o ambão e a cátedra.

Hoje, quando entramos no lugar da assembleia, não apenas vemos destacado o altar como lugar litúrgico, mas contemplamos também o ambão, do qual se proclama a Palavra, e a cátedra, da qual aquela é comentada: isso já é um símbolo do enriquecimento conquistado (FARNÉS, 2007, p.26-27).

Por essa razão, não desconhecemos que o Concílio Vaticano II, a partir dos documentos conciliares acima citados, recuperou a importância das Sagradas Escrituras no interior da celebração, suscitando, portanto, uma nova expressão que, segundo P. Farnés, antes, era totalmente desconhecida, tornando-se, hoje, muito comum: “Liturgia da Palavra” (FARNÉS, 2007, p.26). Vale ressaltar que o Concílio, além de acentuar a capital importância da Palavra de Deus na vida da Igreja, afirma que Cristo “está presente na sua palavra, pois é Ele que fala ao ser lida na Igreja a Sagrada Escritura” (SC 7).

Na Exortação Apostólica pós-Sinodal *Verbum Domini*, Bento XVI asseverou o protagonismo das Sagradas Escrituras no culto e declarou que a Igreja é “a casa da Palavra”. Nela, deve ser dada uma atenção singular à sagrada liturgia que constitui efetivamente o terreno primordial em que Deus dialoga com os homens. Afinal, é possível constatar que “cada ação litúrgica, por sua natureza, está impregnada da Sagrada Escritura” (VD 52). Sendo assim, é importante ter em consideração que toda celebração litúrgica é constituída de três dimensões essenciais, a saber: dimensão anamnética, ou seja, a memória ou “recordação” que se faz de toda a economia salvífica; dimensão epiclética, que é a ação do Espírito Santo invocada na liturgia; e dimensão doxológica, que é a glorificação do Pai, pelo Filho no Espírito.

No que concerne à dimensão anamnética, segundo a mentalidade bíblico-cristã, o termo grego *anámnesis* traz consigo uma densidade teológica que ultrapassa o nosso termo equivalente “recordação”. A *anámnesis* litúrgica não significa apenas uma estreita ligação mental com um acontecimento no passado, ao contrário, ela é a experiência de reviver o evento passado no “hoje” litúrgico, projetando-o para o futuro, graças à eficácia das maravilhas operadas por Deus na história.

A dimensão anamnética tem como seu fundamento a celebração pascal dos hebreus contida no Antigo Testamento, cuja celebração era a “recordação” da salvação que Deus realizou em favor do seu povo. É o memorial da libertação da escravidão que, outrora os israelitas viveram no Egito e, toda vez em que era celebrada a páscoa, tornava presente e como que atualizada a redenção operada por Deus (Ex 12,1-14). Para ilustrar a *anámnesis* litúrgica, C. Rocchetta diz que no início da celebração pascal dos hebreus era proclamado o texto de Dt 6,20-24 e, nela, o filho perguntava ao seu pai: “Por que esta noite é tão diferente das outras?”; o pai, vivendo talvez mais de mil anos após o evento da libertação do Egito, podia, por sua vez, repetir na fé: “nós éramos escravos... e Iahweh nos fez sair...” (ROCCHETTA, 1991, p.193). Em outras palavras, o memorial litúrgico, na potência do Espírito, reedita o evento do passado como um “hoje” salvífico alcançando todas as gerações, tanto do presente como do futuro, tal como descreve o episódio de Jesus no culto sinagoga em Nazaré (Lc 4,16-21).

Desse modo, a proclamação litúrgica das Sagradas Escrituras não só faz anamnese do passado, mas também “presentifica” as ações salvíficas do Pai, operadas por Cristo, na força do Espírito Santo. Na liturgia, a Palavra de Deus “concentra e envolve os ouvintes na tríplice dimensão do tempo: passado, presente e futuro” (CELAM, 2005, p. 161), inserindo-os em outros parâmetros atemporais, tornando-os, de forma antecipada, participantes da liturgia celeste.

Esta Palavra de Deus, que é proclamada na celebração dos divinos mistérios, não só se refere às circunstâncias atuais, mas também olha para o passado e penetra o futuro, e nos faz ver quão desejáveis são as coisas que esperamos, para que, no meio das vicissitudes do mundo, nossos corações estejam firmemente postos onde está a verdadeira alegria (ALDAZÁBAL, 2007, p. 22).

Na liturgia judaica, a dimensão anamnética, que compreende o memorial das ações salvíficas da Antiga Aliança, está profundamente marcada na oração dos Salmos recordando e atualizando os prodígios de Deus, incitando, assim, o louvor e a ação de graças no coração do orante. Contudo, é com a páscoa de Cristo e com a liturgia cristã que o “memorial” alcançará um significado mais profundo e mais pleno quando Jesus diz aos seus discípulos na última ceia: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22,19). Aqui, todos revivem e se tornam participantes do mistério pascal do Senhor.

A *anámnesis* litúrgica, que torna presente as ações de Cristo, só é possível pela ação do Espírito Santo, invocado em cada liturgia. Assim, torna-se expressiva a dimensão epiclética, afinal, é com a “epiclese” que a promessa de Cristo aos seus discípulos, tornará atual tudo o que deve ser “recordado” (Jo 14,26). No que diz respeito a essa dimensão, J. Aldazábal afirma que o Cristo e o Espírito são protagonistas da Palavra.

Cristo está presente e atua na proclamação da Palavra porque ele é a Palavra definitiva de Deus e a partir de sua vida gloriosa ele se dá a nós na celebração. Mas se expressa também outra convicção: o Espírito Santo, ‘doador da vida’, o mesmo que atuou como protagonista na encarnação, na ressurreição de Cristo e em Pentecostes sobre a comunidade, é quem agora, na celebração, não só atua sobre os dons eucarísticos ou sobre a comunidade que deles participa, mas já na proclamação da Palavra. É ele que torna realidade a Palavra e abre o coração dos fiéis para acolhê-la, com um tom ‘epiclético’ que ultrapassa o limite da oração eucarística e dá vida a toda celebração (ALDAZÁBAL, 2011, p. 409-410).

Com efeito, o mesmo autor não hesita em afirmar “que há uma atitude ‘epiclética’ não apenas na Oração Eucarística, mas também na celebração da Palavra” (ALDAZÁBAL, 2007, p.24). Bento XVI declara que é possível constatar uma estreita relação entre a Palavra de Deus e o Espírito ao dizer que “constantemente anunciada na liturgia, a Palavra de Deus permanece viva e eficaz pela força do Espírito Santo” (VD 52). Por outro lado, é impossível

uma legítima compreensão da revelação cristã fora da ação do Paráclito (VD 15), pois é nas Sagradas Escrituras que testemunhamos a ação do Santo *Pneûma* na economia salvífica.

Dessa maneira, com a proclamação da Palavra de Deus no culto, o Espírito Santo historiciza no “hoje” litúrgico a obra redentora de Cristo dilatando o coração humano às realidades do alto e devolvendo-lhe o verdadeiro sentido para o qual foi criado: amar a Deus e o seu próximo. Portanto, é necessário admitir que não há liturgia sem ação do Paráclito, pois toda celebração litúrgica é uma epifania do Espírito. “Graças à ação santificante do Espírito, cada realidade se torna «cristofania»” (SANTANA, 1999, p.69) e, simultaneamente, gera no seio da Igreja a sua doxologia.

A dimensão doxológica, em sua natureza, concentra a ação de graças e o louvor ao Pai, por meio de Cristo, no Espírito Santo. Na celebração da eucaristia, ela se torna mais evidente na conclusão da doxologia presente em cada oração eucarística, conforme o rito latino, ilustrando a unidade das Pessoas divinas e a comum glorificação entre elas: “Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda a glória, agora e para sempre”². Uma vez que “é na liturgia que toda a realização da Palavra encontra o seu ápice” (TRIACCA, 1992, p.144), e, nela, todos os homens, transfigurados pelo Santo *Pneûma*, fazem memória da bondade de Deus na história da salvação, à luz da dimensão doxológica, homem e mulher reconhecem a vocação de se tornarem “glória de Deus”. Por esse motivo, expressarão que a sua vida é uma *eucharistia*, no sentido mais original do termo, isto é, uma ação de graças.

Isto posto, com a redescoberta da Palavra de Deus no culto, contemplada sob a ótica da tríplice dimensão litúrgica, muitos outros elementos foram recuperados na sagrada liturgia: a organização dos lecionários para o uso na celebração eucarística, o incremento das celebrações da Palavra e a homilia como parte integrante da liturgia. Esta, por sua vez, recebeu uma oportunidade de densa reflexão teológica, em especial, a sua dimensão mistagógica.

3 A MISTAGOGIA DA HOMILIA E A SUA DIMENSÃO CATABÁTICO-ANABÁTICO

Desenvolvido pelo Concílio Vaticano II, o “primado da Palavra” favoreceu tanto a redescoberta das Sagradas Escrituras no culto como para a pesquisa teológica da homilia. Isso pode ser verificado na Constituição Litúrgica *Sacrosanctum Concilium* a partir dos parágrafos 24, 35 e 52. Nesse documento, os parágrafos citados apresentam, respectivamente, a Sagrada Escritura como fonte principal, cujos textos bíblicos são explicados na homilia. Em seguida, aborda a homilia como parte da ação litúrgica e a importância de ela haurir, em primeiro lugar, os seus temas dos textos bíblicos e da liturgia. Por fim, recomenda vivamente que a homilia exponha os mistérios da fé e as normas da vida cristã.

² Texto eucológico conclusivo de cada Oração Eucarística, segundo a tradução portuguesa do Missal Romano.

Sem pretensão de fazer um percurso histórico da pregação litúrgica, é importante recordar que, por muito tempo, a Palavra de Deus foi exilada da celebração litúrgica, sobretudo, no período medieval em que a homilia foi desenvolvida como pregação temática. Nesse período, particularmente com a Escolástica, era escolhida, a partir do texto bíblico, uma “frase-efeito” para a pregação e, nela, discorria uma catequese de cunho doutrinal. Outrossim, aconteceu durante a época moderna, quando a homilia revestiu-se de caráter religioso-moralizante por não ter a Palavra de Deus como a sua fonte principal.

Com o passar do tempo e com a incompreensão da Palavra devido à barreira da língua, a questão da liturgia da Palavra começou a assumir conotações cada vez mais morais, e foi sendo substituída paulatinamente por pregações, por palavra sobre a Palavra. Desse modo, o lugar da Palavra vai se convertendo no lugar da pregação, em um púlpito (do latim *pulpitum*: estrado, tribuna) com a finalidade de efetuar a catequese do que fazer parte propriamente da liturgia. (FRADE, 2012, p. 148)

Tudo isso contribuiu para que a homilia fosse vista apenas como um elemento secundário na celebração litúrgica, perdendo, assim, o seu caráter integrador entre a proclamação da Palavra e rito sacramental. Dessa maneira, os elementos constitutivos da homilia também foram sendo preteridos durante a pregação, eclipsando a participação dos fiéis no mistério pascal de Cristo. Esses elementos podem ser classificados como anamnético, querigmático, profético, cristológico, pneumático, trinitário e mistagógico. Neste artigo, o nosso objetivo consiste unicamente em refletir sobre a mistagogia da homilia. Assim sendo, necessário se faz recorrer ao termo grego *mystérion* que está relacionado ao universo bíblico e incorporado ao campo da revelação, especialmente, na teologia paulina, conforme apresenta V. Finelon:

A palavra ‘mistério’ está, na maioria das vezes, ligada com determinadas noções teológicas, tais como: revelação (Rm 16,25; 1Cor 2,10; Ef 3,3.5), conhecimento (Rm 16,26; Ef 1,9; 3,3.5), manifestação (Rm 16,26; Cl 1,26), e pregação e anúncio (1Cor 2,1.7; 4,1; Ef 3,8; Cl 4,3.4). Em 1Tm 3,16, o ‘mistério’ aparece acompanhado dos participípios passados: ‘manifestado’, ‘justificado’, ‘aparecido’, ‘proclamado’, ‘crido’ e ‘exaltado’. Isso nos ajuda a perceber que o mistério é aquilo que Deus quer revelar aos homens. No caso paulino, Deus está comunicando aos crentes seu mistério, ou seja, a si mesmo e a sua vontade para o mundo através de Jesus (FINELON, 2014, p.25).

É possível observar nas perícopes acima que o termo “mistério” tem como significado a revelação que Deus faz de si mesmo, por meio do seu Filho e da sua obra redentora, aos homens e mulheres que o receberam pelo batismo e são, progressivamente, introduzidos no mistério pascal de Cristo. O. Casel, grande expoente da Teologia do Mistério, nos diz que o Mistério Divino pode ser identificado a partir de três aspectos. Primeiro, o Mistério Divino

é, antes de tudo, Deus nele mesmo que, sem hesitar, desce até à sua criatura e revela-se a ela. O segundo aspecto, tendo a teologia paulina como fundamento, O. Casel identifica o Mistério Divino como a maravilhosa revelação de Deus em Jesus Cristo que é, por sua parte, o Mistério em pessoa. O último aspecto é o complemento dos dois primeiros, ou seja, desde que o Cristo historicamente não está presente entre os homens, a sua presença se manifesta nos “mistérios do culto” por meio das ações sagradas executadas pelos ministros da Igreja (CASEL, 2009, p. 18 e 19).

Os três aspectos refletidos mostram-se necessários para compreendermos a mistagogia da homilia. Por meio dela, o homileta tem a nobre missão de conscientizar os fiéis que o Mistério Divino se manifesta tanto na Palavra como no rito sacramental. Para G. Boselli, “a mistagogia é, ao mesmo tempo, conhecimento do mistério contido nas Escrituras e conhecimento do mistério contido na liturgia. O objeto do conhecimento é único: o mistério de Deus” (BOSELLI, 2014, p.18). À guisa de ilustração, nos comentários ao Elenco das Leituras da Missa, J. Aldazábal declara que a função da homilia mistagógica é conduzir a assembleia litúrgica à celebração sacramental, com mais evidência na celebração da eucaristia. Nela, se “realiza de modo eminente o mistério pascal de Cristo anunciado pelas leituras” (ALDAZÁBAL, 2007, p. 44).

Com efeito, o mistério pascal de Cristo, anunciado nas leituras e na homilia, realiza-se por meio do sacrifício da missa. (...) Assim, pois, a homilia, quer explique as palavras da Sagrada Escritura que se acaba de ler, quer explique outro texto litúrgico, deve levar a assembleia dos fiéis a uma ativa participação na eucaristia, a fim de que ‘vivam sempre de acordo com a fé que professam’ (ALDAZÁBAL, 2007, p. 44 / OLM 24).

Ilustres mestres das Escrituras Sagradas, os Padres da Igreja, em seus comentários aos textos bíblicos, conhecidos como “catequeses mistagógicas”, preparavam os catecúmenos para receberem o batismo e a eucaristia na vigília pascal. Uma vez batizados, as homilias mistagógicas conduziam os neófitos, progressivamente, no mistério pascal de Cristo e nas normas da vida cristã.

Por conseguinte, a homilia mistagógica assume em sua natureza um duplo movimento ascendente e descendente. Esse movimento provoca no coração dos ouvintes da comunidade assembleal uma profunda ação de graças, transfigurando cada batizado numa hóstia de louvor. Podemos denominar esse duplo movimento ascendente e descendente como anabático³ e catabático⁴. Em continuidade com o arcabouço teológico do Concílio Vaticano II, o documento final da III Conferência Episcopal Latino-Americana, em Puebla, é de suma importância para a reflexão da homilia mistagógica em sua dimensão catabático-anabática,

3 O termo grego ἀνάβασις pode ser traduzido como “ascensão”, “subida”, evocando, aqui, ação de toda a realidade cósmica elevando a Deus o seu louvor e a sua ação de graças (BAILLY, 2000, p.116).

4 Dentre muitos significados, o termo κατάβασις pode ser traduzido como “descida”, “abaixo”, designando, em nossa pesquisa, a ação das Pessoas divinas na santificação do homem. (BAILLY, 2000, p.1027).

especificamente o parágrafo 917. Nele, encontramos a seguinte afirmação: “o Pai, por Cristo e no Espírito, santifica a Igreja e, por ela, o mundo; mundo e Igreja por sua vez, por Cristo e no Espírito, dão glória ao Pai” (DP 917).

Na primeira expressão, encontramos o movimento catabático que evidencia a ação descendente das três pessoas divinas gerando, na Igreja, a sua santificação e, por seu intermédio, a santificação do homem e de todo o cosmos. Na segunda expressão, vemos que as duas realidades santificadas, num movimento anabático, elevam, por Cristo, no Espírito, a glorificação do Pai. Essa dimensão catabático-anabática da homilia mistagógica pode ser demonstrada pelo texto profético que compara a Palavra de Deus com a chuva e a neve que, descendo do céu, regam a terra e fecundando-a, faz germinar a semente. Igualmente acontece com a Palavra que sai da boca de Deus, isto é, ela não volta para ele sem antes ter realizado o seu efeito e cumprido o objetivo de sua missão (Is 55,10-11).

Dentro desse contexto da pregação litúrgica, é importante que o homileta não deixe de haurir das Sagradas Escrituras como a sua fonte primordial, assim como das demais partes que compõem a liturgia. Recordamos que “mediante as leituras é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da bíblia” (IGMR 57), tornando, assim, a homilia como o “momento mais alto do diálogo entre Deus e o seu povo, antes da comunhão sacramental” (EG 137).

Somente desse modo, a dimensão catabático-anabática da homilia mistagógica alcançará a sua finalidade que consiste na santificação dos seus ouvintes e, conseqüentemente, na dilatação interior de suas vidas elevando a Deus o seu louvor e a sua ação de graças, dentro e fora do culto. Portanto, vale realçar que a mistagogia da homilia, conduzindo a assembleia litúrgica ao Mistério Divino, revela a sua natureza pascal e proporciona a todos os batizados uma profunda experiência da Palavra em seu âmbito privilegiado, a celebração litúrgica. Nela, o Pai, pelo Cristo, no Espírito, imprime em todos os fiéis o ícone do Crucificado-Ressuscitado.

CONCLUSÃO

Ao longo de todo o artigo, tivemos como propósito apresentar a importância capital da redescoberta das Sagradas Escrituras na sagrada liturgia como o seu ambiente privilegiado. Além disso, a partir da Teologia da Palavra, fruto de todo arcabouço teológico produzido pelo Concílio Vaticano II, desenvolvemos o tema da Palavra de Deus à luz da tríplice dinâmica litúrgica. Essa Palavra, fonte da espiritualidade cristã, proclamada liturgicamente na potência do Espírito, deixa de ser meramente texto escrito e torna-se Palavra de salvação. Acolhida com esmerada atenção, a proclamação litúrgica das Escrituras transfigura a comunidade assembleal numa doxologia viva e a homilia, com sua mistagogia, corrobora para que os fiéis, santificados pelos textos bíblicos, prolonguem em suas vidas aquele eco pascal a fim de que todas as suas ações se dirijam para a glória de Deus.

REFERÊNCIAS

- ALDAZÁBAL, José., A Mesa da Palavra I: Elenco das leituras da Missa. São Paulo: Paulinas, 2007.
- _____, A Eucaristia. Petrópolis: Editora Vozes, 2011.
- BAILLY, Anatole. ἀνάβασις, εως. In: BAILLY, A. Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette, 2000. p. 116.
- _____, κατάβασις, εως. In: BAILLY, A. Dictionnaire Grec-Français. Paris: Hachette, 2000. p. 1027.
- BENTO XVI, PP., Exortação Apostólica Pós-Sinodal *Verbum Domini*. São Paulo: Paulinas, 2010.
- BÍBLIA de Jerusalém. Nova Ed. rev. e amp. 2. impr. São Paulo: Paulus, 2003.
- BOSELLI, Goffredo. O sentido espiritual da liturgia. Brasília: Edições CNBB, 2014.
- CASEL, Odo. O mistério do culto no cristianismo. São Paulo: Loyola, 2009.
- CELAM. In: PALUDO, Faustino; D'ANNIBALE, Miguel Angel. Manual de Liturgia II – Fundamentos teológicos e elementos constitutivos. São Paulo: Paulus, 2005.
- CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Dogmática *Dei Verbum* sobre a revelação divina. Santa Sé. Disponível em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19651118_dei-verbum_po.html. Acesso em: 06 de out., 2021.
- _____, Constituição *Sacrosanctum Concilium* sobre a liturgia. Santa Sé. Disponível em: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vatii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_po.html. Acesso em: 06 de out., 2021.
- CONFERÊNCIA GERAL DO EPISCOPADO LATINO-AMERICANO. Documento de Puebla. São Paulo: Paulinas, 1979.
- FARNÉS, Pedro. A Mesa da Palavra II. São Paulo: Paulinas, 2007.
- FINELO, Vitor Gino. Teologia do Mistério: Aspectos bíblico-patristicos e teológico-litúrgicos. Rio de Janeiro, 2014. 160p. Dissertação. Faculdade de Teologia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- FRADE, Gabriel dos Santos. Arquitetura e liturgia: as contribuições do movimento litúrgico à arquitetura católica paulistana [1933-1962], p. 147. <<https://tede2.pucsp.br/bitstream/handle/18304/1/Gabriel%20dos%20Santos%20Frade.pdf>> Acesso em: 07 de out., 2021.
- FRANCISCO, PP. Exortação Apostólica *Evangelii Gaudium* sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulinas, 2013.
- INSTRUÇÃO GERAL SOBRE O MISSAL ROMANO. Petrópolis: Vozes, 2004.
- PARANHOS, Washington. A Palavra como um “acontecer” e um “encontro”. <<https://faculdadesuite.edu.br/fajeonline/palavra-presenca/a-palavra-como-um-acontecer-e-um-encontro/>> Acesso em 01 de out., 2021.
- ROCCHETTA, Carlo. Os sacramentos da fé. São Paulo: Paulinas, 1991.
- SANTANA, Luiz Fernando Ribeiro. O Espírito Santo e a Espiritualidade Cristã. Rio de Janeiro: Edições Bom Pastor, 1999.
- TRIACCA, Achille Maria. Bíblia e Liturgia. In. Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992. p.135-151.

O teatro de Anchieta entre o litúrgico e o eclesiológico: uma resposta inculturada a uma sociedade marcada por muitas crises

Felipe de Assunção Soriano, SJ¹

Resumo: O teatro de Anchieta constituiu um avanço significativo no diálogo da Companhia de Jesus com seus públicos, propondo uma saída às múltiplas crises sociais, políticas, morais e religiosas. A originalidade do seu discurso está em oferecer uma interpretação em modo sistêmico das questões do seu tempo sem se reduzir a mera repetição. Mesmo sem se distanciar das pretensões do Concílio de Trento, o teatro anchietano visa ser uma *propaganda brasíles* entre o litúrgico e eclesiológico. Não diferente daquilo que era feito em Coimbra, o teatro que nasce na aldeia de Piratininga só difere no público, na sonoridade e na língua. Mesmo sendo devedor do estilo vicentino no tocante à crítica e à satírica, seus espetáculos são um roteiro que aponta para uma nova adaptação ao Diálogo da Fé (Catecismo). Sua interface entre o litúrgico e o eclesiológico oferece uma resposta criativa por meio de suas alegorias alcançando o nativo e o colono, porque a liturgia aparece em sua catequese como cume e fonte para uma eclesiologia social. Em linha geral, em sua opção aparecem plasticamente três vertentes que estão como saída a partir do litúrgico centradas na piedade popular, na adesão aos sacramentos e na reforma dos costumes.

Palavras-chave: Teatro anchietano. Inculturação. Liturgia. Eclesiologia. Piedade popular.

INTRODUÇÃO

O teatro de Anchieta constitui um passo importante no diálogo da Companhia de Jesus, pois introduz na ordem do dia os *brasis* como destinatário de sua catequese. Ao usar uma linguagem simbólica e performativa, faz de sua dramaturgia uma *ars celebrandi* a partir da piedade popular do período medieval, na adesão aos sacramentos e na reforma dos costumes. O que pretendemos neste artigo é demonstrar como em suas alegorias se densificam o seu fazer teológico como ponte entre o litúrgico e o eclesiológico.

Nessa articulação aparecem as respostas às muitas crises que marcam o seu tempo: o estatuto do índio na sociedade colonial; a interferência dos colonos portugueses e a escravidão da mão de obra indígena; e as tensões entre religião e Estado com a ocupação francesa da Baía de Guanabara. Para tanto, vamos destacar a influência do teatro medieval, o esquema dos ritos indígenas e o diálogo que sua demoniologia propõe enquanto sátira, crítica e resposta às várias crises.

1 Mestre em Teologia com estudos na mariologia indigenista no corpus teatral de José de Anchieta pela Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP, felipeassj@yahoo.com.br

1 JOSÉ DE ANCHIETA E O TEATRO EM COIMBRA

José de Anchieta nasce em 19 de março de 1534, em San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, Arquipélago de Canárias (Espanha), sendo o terceiro filho do casal Juan López de Anchieta e Mencía Díaz de Clavijo y Larena. De sua infância, o único fato que temos se refere a sua assinatura infantil como testemunha em documentos do seu pai enquanto escrivão real de Tenerife (MORALES, 2015, p. 115-137). Seus pais foram os primeiros a reconhecer suas habilidades, inteligência e piedade apontando um futuro brilhante na Universidade de Coimbra (CARDOSO, 2014, p. 47-48).

No Colégio de Artes e Humanidade de Coimbra, José de Anchieta terá o seu primeiro contato com as artes dramáticas e a métrica sonora de Camões. Quando José de Anchieta estudou no Colégio de Artes de Coimbra ele ainda não era dirigido pelos jesuítas, mas vários filhos da Companhia de Jesus faziam estudos de humanidades entre os alunos da casa real. Chama atenção à proposta pedagógica marcada pela excelência de seus professores com ênfase na métrica, retórica, poesia e os exercícios de produção, declamação e dramaturgia (CARDOSO, 2014, p. 54).

José de Anchieta teve excelentes mestres nas artes literárias, com destaque ao escocês Jorge Buchanan e os portugueses Diogo de Teives e João da Costa e, naquilo que se sabe, se destacou como escritor, roteirista e ator sendo personagem principal nos exercícios teatrais na *tragoediae* de Diogo de Teives sobre a história de David-Jonathas (ZABALLA, 1940, p. 24-25). Naqueles tempos, o teatro escolar foi se tornando o instrumento mais eficaz para o exercício do domínio da retórica e persuasão por meio da palavra escrita ou declamada, além de habilitar o estudante à discussão, à prática da repetição e o falar em público.

A influência do teatro no Colégio de Coimbra já se faz sentir deste o início de sua fundação, mesmo que a documentação não deixe claro, antes de 1538, sabemos que os professores da terceira e quarta classes de latim eram obrigados a compor e apresentar anualmente uma comédia (MIRANDA, 2009, p. 17-19). Essas peças no final do período acadêmico eram muito esperadas, pois o uso de figuras bíblicas permitia ao autor trágico tratar de forma pedagógica problemas pertinentes à sociedade e incluindo temas políticos, sociais e religiosos, numa assimilação perfeita dos temas Sagrados aos temas do humanismo (RAMALHO, 1997, p. 189).

Outro grande mestre da dramaturgia deste tempo foi Gil Vicente, pois sua arte rapidamente se tornou a mais popular por causa do humor satírico empregado. As primeiras exhibições vicentinas em Coimbra foram em 1527, trazendo ao palco três apresentações assistidas por D. João III e toda a sua corte. A popularidade dessas peças era imensa sendo quase impossível pensar que José de Anchieta não as tivesse conhecido essas e outras, pois muito de sua métrica, prosódia e estilo sofre influência da obra vicentina (CARDOSO, 1977, p. 14).

Entre essas referências a obra de Gil Vicente está o espetáculo *barca do inferno* (1517) que serve de tema para o segundo e terceiro ato da obra anchietana *Auto de Guarapari* (1585).

Contudo, o dualismo presente na obra vicentina conserva noções de espaço e tempo diferentes do estilo anchietano. Mesmo que seus autos se deem sempre em dois planos, isto é, entre o projeto da salvação e a história dos homens, seu esquema não é dualista. Seu teatro se dá dentro de um único marco temporal e espacial, isto é, entre o relato da Criação e o Apocalipse.

Mesmo havendo especialistas que criticam sua produção teatral, sua arte dramática é de fato teatro, não menos elaborado do que àquele que era feito nos colégios da Europa, salvo no público, na sonoridade aborígine e na língua que usava. Sua dramaturgia é catequética, pois faz de suas alegorias discurso público que visa ser uma *propaganda brasíles*, pois os vários temas tratados (crises) pretendem apontar saída para diversos conflitos. No palco José de Anchieta desenha em verso, dança e música o que ele deseja trabalhar evocando a força ordenadora de suas alegorias.

José de Anchieta se propõe encontrar as fórmulas mais adequadas para afirmar os valores que possam apontar caminhos na superação de conflitos, não temendo a necessidade de adaptar-se aos seus públicos tematizando uma resposta às várias crises que desafiavam sua ação pastoral. Em linhas gerais, o teatro de Anchieta aparece como extensão do *Diálogo da fé* (Catecismo), pois segue em continuação ao esquema tridentino, mas de forma a oportunizar desde sua experiência uma resposta que inclua o “outro” e suas singularidades, refutando a mera repetição.

Sua principal habilidade foi perceber que o imaginário indígena era tão hierarquizado como o de sua tradição hebraico-cristã, promovendo uma fusão que faz o indígena reconhecer em sua própria língua e costumes o horizonte guerreiro no qual foi forjado. Ao apresentar o confronto alegórico entre anjos, santos e demônios, descortina-se diante dos índios todo o horizonte guerreiro que prende sua imaginação sensível à guerra e a luta, ordenando seu mundo simbólico a partir da solene liturgia do espetáculo propondo uma nova eclesiologia social.

A “SAUDAÇÃO LAGRIMOSA” COMO *ARS CELEBRANDI* INDÍGENA NO TEATRO ANCHIETANO

Há um singular costume entre os índios no litoral atlântico-sul, com ocorrência no litoral brasileiro e também na região do Uruguai e Paraguai chamada de “saudação lagrimosa”. Acredita-se que o etnólogo Pero Lopes de Souza tenha sido o primeiro europeu a testemunhar o fato, quando num cruzeiro de dois meses pela foz do Rio da Prata entre os índios Charrúas registrou o fato. Conforme o relato, ao desembarcarem na região de Santa Maria foram abraçados pelos índios com choro e cânticos tristes (CARVALHO, 1903, p. 755).

O mesmo constata os franceses Jean Léry e André Thevet, os portugueses Gabriel Soares de Souza, Fernão Cardim e Simão de Vasconcelos sobre os tupis de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia. De fato, era hábito dos índios americanos, diz eles, que lhes impõe a etiqueta rigorosa e imprescindível de acolher os hóspedes ou pessoas estranhas

com prantos e soluções prolongados. O mesmo registra Fernão Cardim e com cores ainda mais vivas na obra *Princípio e Origem dos índios do Brasil* (1925):

“Entrando-lhes algum hospede pela caza, a honra e agasalhado que lhe fazem é chorarem-no, entrando pois logo o hospede pela caza o assentam na rede, e depois de assentado, sem lhe falarem palavra, a mulher e filha e mais amiga se assentam ao redor com os cabelos baixos, tocando com a mão na mesma pessoa, e começam a chorar todas em altas vozes, com grande abundancia de lágrimas, e ali cantam em prozas trova das quantas couzas tem acontecido desde que se não viram até aquela hora, e outras muitas que imaginam, e trabalhos que o hospede padeceu pelo caminho, e tudo o mais que pode provocar a lastima e choro. O hospede neste tempo não fala palavra, mas depois de o chorarem por bom espaço de tempo, alimpam as lagrimas, e ficam tão quietas, modestas, serenas e alegres que parece nunca chorarem, e logo se saúdam, e dão o seu *erejupe*, e lhes trazem de comer etc... e depois destas cerimoniaes contam os hospedes a que vêm” [sic] (CARDIM, 1925, p. 171-172).

Os primeiros portugueses não conseguiam compreender o significado dessa prática incomum dos índios da América do Sul, fato registrado apenas por alguns náufragos que pensavam ser sinal da culpa que os índios tinham ou do terror que o homem branco lhe impunha ou, ainda, como sinal e apelo à compaixão pelo medo de morrer. Só mais tarde é que o europeu conseguirá compreender o seu verdadeiro significado, deixando-nos poucas referências escritas dessa prática incomum. Nessa sagrada liturgia dos índios do litoral do Brasil, na proposta de José de Anchieta, está sempre presente a entronização (Recepção) de oragos, de relíquias ou autoridades, com destaque à figura de “Maria Tupansy”.

A maior parte do seu corpus teatral segue essa mesma estrutura dividida em cinco atos: 1. Recepção ou apresentação da relíquia, imagem ou autoridades; 2. Diálogo dos demônios que acusa os pecados e denuncia suas contradições; 3. Peripécia ou prolongamento do segundo ato; 4. Desfecho do espetáculo ou fala de autoridades e sermão; e, 5. Danças indígenas ou apoteoso do espetáculo.

Esse esquema perpassa a maior parte dos seus espetáculos, constituindo-se como *ars celebrandi* do teatro anchietano, pois, das 12 peças que compõe seu corpus teatral, estruturam-se a partir deste rito 8 espetáculos, a saber, *Pregação Universal* (1561); *Auto de São Lourenço* (1587); *Auto de Guarapari* (1585); *Recepção ao Pe. Marçal Beliarte* (1589); *Auto da*

Assunção (1590); *Recepção do Pe. Bartolomeu Simões Pereira* (1592); *Auto das onze mil virgens* (1595); e, *Auto de São Maurício* (1595).

2 OS CONFLITOS SOCIAIS, CULTURAIS E POLÍTICOS TRATADOS EM SUA DRAMATURGIA

José de Anchieta registrou as dificuldades que a Companhia de Jesus teve com o primeiro Bispo do Brasil, D. Pedro Fernandes Sardinha², que desautoriza a ordem escrevendo a Sua Alteza contra o proceder dos padres com a catequese. O motivo, entre outros, eram o costume dos meninos órfãos de além mar de cantarem as melodias de Portugal ao modo gentílico, bem como o enterro dos mortos com música e o corte de cabelo à moda da terra (NÓBREGA, 1988, p. 142). A controvérsia trata sobre o estatuto do índio na sociedade colonial. Para o Pe. Nóbrega, os índios são o alvo do trabalho missionário e, portanto, defensáveis perante os abusos dos portugueses, ao passo que, para D. Fernandes Sardinha, sua incorporação na sociedade não se limita à situação de escravidão. Contudo, para Pe. Nóbrega, sem se adaptar ao secundário e ao externo, não se conquistaria o espírito do gentio (LEITE, 1938, p. 12).

Com a criação do Governo Geral, Dom João III – Rei de Portugal – confiou a Tomé de Souza e os jesuítas (1549) a tarefa de empreender a conversão dos índios do Brasil. Parecia claro a Tomé de Souza e a Mem de Sá que não era possível converter os índios sem sujeição³, isto é, impondo guerra contra as tribos inimigas e reduzindo nações a áreas determinadas, mesmo sendo os jesuítas conscientes de que a sujeição do índio não deveria equiparar-se à escravidão (THOMAS, 1982, p. 65). A sujeição servia unicamente para criar as condições prévias para a propagação da fé, sem ameaçar sua liberdade pessoal. A essa condição sucedeu a estratégia de aldeamentos, garantindo sua liberdade e o respeito a seus costumes.

A política dos colonos, em sentido contrário, amplificava as tensões visando acomodar os índios já cristianizados nas casas e fazendas dos colonos favorecendo sua plena assimilação e o uso de sua mão de obra escrava. Os aldeamentos foram colocados próximos das vilas portuguesas, a fim de que os colonos sirvam de exemplo aos indígenas, mas o modo de vida dos colonos constituía antes empecilho do que estímulo (THOMAS, 1982, 84). A situação moral das vilas era lastimável, afetando até o clero local, pois, para o Pe. Leonardo Nunes era de fundamental importância recuperar primeiro os portugueses, porque destes depende a conversão do gentio.

As tensões entre portugueses e indígenas cresciam à medida que os agravos cometidos pelos colonos se ampliam quebrando os acordos de paz. Em Porto Seguro (1559), um levante dos índios tupiniquins demandou uma diligência de Mem de Sá. A guerra foi decidida com a maioria de um voto, pois, segundo o P. Nóbrega, a culpa do levante dos índios era dos

2 Dom Pedro Fernandes Sardinha, primeiro bispo do Brasil (1551).

3 Submissão ou vassalagem dos índios cristãos à fé e à coroa portuguesa.

portugueses. Contudo, o embate mais difícil para Mem de Sá foi à pacificação de São Vicente e a expulsão dos franceses da Baía de Guanabara.

Os franceses gozavam da simpatia dos indígenas por meio de um trato justo, priorizando seus interesses comerciais e evitando sua escravidão. A mediação dos jesuítas P. Nóbrega e José de Anchieta foi fundamental abrindo caminho para reatar as pazes entre tamoios e portugueses, isto é, colocando as bases para o sucesso das expedições que expulsaram os franceses da costa sul do Brasil [1565 e 1567]. Nesse novo conflito se soma os interesses da coroa que deseja pacificar e unificar seus territórios e o da igreja que se vê ameaçada com a ocupação protestante no litoral sul (THOMAS, 1982, p. 77-78).

3 UMA RESPOSTA INCULTURADA A UMA SOCIEDADE MARCADA POR CRISES

Seu primeiro espetáculo, a *Pregação Universal* (1561), demandado pelo Pe. Manuel da Nóbrega para substituir um auto de Natal não tão adequado para ser apresentado em igreja, confessa claramente essas tensões, pois oferece uma lista de inúmeros pecados de indígenas e colonos, colocando no palco um grupo de 12 portugueses como pecadores confessos. Curioso é constatar que os nomes dos demônios nesse espetáculo e no *Auto de São Lourenço* (1587) correspondem aos chefes tamoios que espalham violência e terror em São Vicente com o patrocínio dos franceses. A crítica que o demônio Aimbiré traz no tocante aos costumes não se reduz aos indígenas, mas revela o grande apetite dos portugueses pelo cauim (Vinho dos índios):

Aimbiré: Alegaram-se ao me ver,
Me abraçaram e hospedaram
E o dia inteiro passaram
A dançar, folgar, beber,
E as leis de Deus ultrajaram⁴. (...)
Para tal festa acorriam
Os rapazes beberrões
Que emprestam os aldeões:
Velhos, velhas, moças iam
Servindo mais, mais porções⁵. (...)
Mesmo o rei da confraria
Chama toda a escravaria:
“Morubixás, moçacaras,
Venham a mim!” proferia.
Por isso os rapazes todos,
Do próprio rei ao convite,

4 *Pregação Universal* (1561), vv. 59-64, p. 122-123.

5 *Pregação Universal* (1561), vv. 178-182, p. 126.

Dão folgas ao apetite
E agridem moças sem modos
Eis que aí tudo se admite⁶. (...)

A crítica da Companhia de Jesus às danças, a falta de ocupação e o consumo do cauim diz respeito não tanto à prática em si, mas aos danos que tais costumes produziam. Reaproveitando a redação da *Pregação Universal* (1561), José de Anchieta coloca os mesmos pecados no *Auto de São Lourenço* (1587), onde encontramos mais claramente a crítica que ele faz a prática das índias velhas que preparam o cauim: “As velhas são más de fato: fazendo suas magias exaltam as fantasias, lançam a Deus desacato, e a mim encham de honrarias [diabo] (...) Passaram a noite inteira em feitiços e a dançar, antes de ir para a fogueira”⁷.

O diabo Caumondá⁸, no *Auto de Guarapari* (1585), repete as suas mesmas acusações: “Embora queiram rezar a Deus, em suas igrejas, faço-os a todos pecar, faço-os a todos roubar, beber cauim de sobejas”⁹. O diabo Aimbiré, na *Pregação Universal* (1561), é quem denuncia o efeito nocivo do cauim: “A grande cabaça tolhe a liberdade da mente; quem foge do mal que sente, nosso carinho o recolhe, desprezando o Onipotente”¹⁰. O efeito do cauim sobre a consciência também é comparado as ideologias religiosas e políticas do seu tempo, pois José de Anchieta crítica aos líderes tamoios e os reformadores ao nomear seus demônios fazendo referência aos líderes tupis no *Auto de São Lourenço* (1587) e as ideologia religiosas citando Calvin¹¹ e Lutero¹² no *Auto de Guarapari* (1585).

A crítica às danças diz respeito ao costume de dançarem embalados pelo cauim até a exaustão (VASCONCELOS, 1869, p. LXXXVI), porque suas maiores festas e bailes estavam associados à prática da antropofagia. A rigor, a falta de ocupação contribuía para a fragilidade psíquicas dos indígenas deixando-os mais susceptíveis aos seus enganos. Contudo, as estratégias catequéticas encontradas até então passavam pela tolerância de alguns costumes, exceto a poligamia, a antropofagia e a feitiçaria, antagônicas ao cristianismo (CUNHA, 2014, p. 27).

As figuras dos demônios exercem papel particular nos autos anchietanos, pois são eles que acusam os indígenas e portugueses trazendo a matéria para a correção dos costumes. Não por acaso que estas figuras aparecem sempre travestidas de uma representação cômica, que visa prender a atenção do público, favorecendo a sátira e sua ridicularização (FREYRE, 2004, p. 200). Por isso, contra essas figuras estão sempre em oposição a “Maria Tupansy”, os santos e anjos, aqueles que têm autoridade para conter seu poder infernal (Imaginário popular medieval). Assim diz os demônios Anhangü e Tatapitera, no *Auto de Guarapari* (1585):

6 *Pregação Universal* (1561), vv. 276-282, p. 129.

7 *Auto de São Lourenço* (1587), vv. 106-110;113-115.

8 O nome do demônio significa “ladrão de vinho” ou bebedor de Cauim.

9 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 88-92, p. 211.

10 *Pregação Universal* (1561), vv. 237-241, p. 128.

11 Cacofonia sonora: Caumondá (Ladrão-de-vinho) – Cauim = Calvin (Armando Cardoso, 1977, p. 209).

12 Cacofonia sonora: Mouropiaroera (Velho-lutador-terrível) = Lutero (Armando Cardoso, 1977, p. 209).

Anhanguçu: O sacerdote inimigo.
 Infelizmente ele ensina
 A seguir a voz do céu.
 Proclama que a Mãe divina
 Desgraçou a minha sina
 E a cabeça me rompeu.
 Humilha, sem me matar,
 O nome dessa Senhora¹³. (...)

Tatapitera: Vamos pois nos levantando
 Pegar Tupansy por trás.
 Ela não sabe a jogada:
 Vamos nós fazer entrudo.

Anhanguçu: Tu é que não sabe nada:
 A Mãe de Deus inspirada
 Está sabendo de tudo
 Ela se ergue forte e mansa:
 Seus filhos de nós afasta,
 E a eles perdão alcança.
 Não vamos, pois nos vergasta
 E ao fogo infernal nos lança¹⁴.

Quem dá informação mais preciosa sobre essas criaturas e o lugar que elas ocupam na catequese anchietana é Fernão Cardim: “A essas figuras fazem os índios muita festa por causa de sua formosura, gatimanhos e trejeitos que faz; em todas as suas festas metem algum diabo, para ser deles bem celebrada” (CARDIM, 1925, p. 292). Surpreende constatar que essas alegorias, que aparecem constituídas de poder, força e arrogância, isto é, capazes de impor medo e controle sobre seus públicos, estão em cena para serem expulsas, ridicularizadas e desconstruídas. José de Anchieta se serve deles em sua dramaturgia, pois, mesmo tentando sabotar a obra da Criação, na qualidade de servente de Deus para castigar os homens (VIEIRA, 1965, p. 295).

Ao apresentar sua catequese entre anjos, santos e demônios, descortina-se diante dos índios todo o horizonte guerreiro que prende sua imaginação ordenando seu mundo simbólico a partir da solene liturgia do espetáculo propondo uma nova eclesiologia social. Mesmo reivindicando certa teatralidade à praxe litúrgica tem linguagem distinta, porque o horizonte alegórico e ficcional são próprios da estética teatral e a linguagem litúrgica é simbólica e performativa. Dessa mesma forma José de Anchieta apresenta a teologia dos sacramentos como remédio para a superação de todos os males e vícios.

No *Auto de Guarapari* (1585), a alma do índio Pirataraka se pergunta depois de desencarnada: “onde será seu caminho?... talvez tenha eu transgredido algo das divinas leis, embora

13 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 5-12, p.208-9.

14 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 56-62, p. 210.

as tenha cumprido”. O mesmo índio se defende da acusação feita pelo demônio Anhanguçú de não ter recebido o batismo, a comunhão e a confirmação:

Alma: Eles mentem, os malditos:
o padre me batizou.
Depús os vícios proscritos,
seguindo os sagrados ritos:
batizado, cristão sou!
Minha fé não foi mesquinha,
Anhanguçú: Quem foi a tua madrinha?
Alma: Foi Ana, velha rainha, [Sant’Ana]
estimada lá no céu.
Anhanguçú: Dize-me de que maneira
o padre teu nome lê.
Alma: O de Francisco Pereira,
chefe branco da fronteira,
que habitou Querimurê. [Bahia]
Mas após,
o bispo também me impôs
o do antigo senhorzinho,
Vasco Fernandes Coutinho¹⁵.

Na *Pregação Universal* (1561) e *Auto de Guarapari* (1585) um anjo aponta o caminho apresentando a teologia dos sacramentos, pois, como se lê no *Auto de São Lourenço* (1587): “só os índios confessados alcançam o perdão dos pecados”¹⁶:

Lourenço: Mas existe a confissão,
Remédio de toda a cura.
Os índios que enfermos são
Com ela se curarão,
E a comunhão os segura.
Quando o pecado lhes pesa,
Vão-se os índios confessar.
Dizem: “quero melhorar...”
O Padre sobre eles reza
Para ao seu Deus aplacar¹⁷.

No *Auto de Guarapari* (1585) o índio Pirataraka reconhece seus pecados na fala dos demônios: que fugiu da aldeia sem ouvir missa, comeu carne e não guardou o dia santo roçando¹⁸. Contudo, a alma do índio Pirataraka contesta, dizendo: “saber bem a doutrina, nada

15 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 503-521, p. 223.

16 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 409-411, p. 220.

17 *Auto de São Lourenço* (1587), vv. 405-415, p. 158.

18 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 529-533, p. 224.

a Deus negando, pois, se se esqueceu de algum pecado dos que são tantos, Deus não será odioso negando seu perdão”¹⁹.

Alma: Não! Todos os meus pecados
lamentados, os repeli:
foram todos confessados
e em penitência pagados,
que integralmente cumpri.
Eu fiz os jejuns prescritos,
guardei a divina lei,
pratiquei atos bonitos
com meus parentes benditos.
Muito me disciplinei.
O pecado me manchou
e me tirou toda a luz;
mas o meu Senhor Jesus
em seu sangue me lavou
e absolveu com sua cruz²⁰.

O caráter performativo da simbólica dos sacramentos é a linguagem que perpassa sua dramaturgia, pois ao tomar as festas dos santos, entronizar oragos e relíquias, ao expulsar os demônios e suas lascívia, ao apresentar os sacramentos como remédio para a vida, José de Anchieta vai construindo o seu espaço social a partir de uma eclesiologia. Essa alegorização da realidade permite que seus públicos façam a leitura precisa de sua mensagem, assimilando seus conteúdos e compreendendo por si mesmos suas relações.

Em linhas gerais, a partir da liturgia, aparecem plasticamente três vertentes que estão como saída para as várias crises do seu tempo centradas na piedade popular, na adesão aos sacramentos e na reforma dos costumes. É a forma como José de Anchieta faz uso dos ritos indígenas, nomeadamente o rito da “saudação lagrimosa”, é quem nos permite afirmar o esquema que coloca a liturgia no seu teatro como centro e cume de sua eclesiologia teatral.

CONCLUSÃO

O lugar dado a demoniologia na sua obra dramática diz muito aos destinatários de sua catequese inculturada, pois, ao adotar o nome *Anhangá*, isto é, demônio das matas, comunica-se que o lugar do índio não é mais nas florestas e sim nas aldeias. Quando José de Anchieta leva a sério os medos que os índios tinham desses espíritos ele oferece desde sua experiência eclesial uma saída ao aproveitar as festas dos santos e impor o uso pastoral das relíquias. Tal construção não difere do uso dado a essas criaturas nas artes, na letra e na dramaturgia da época.

19 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 615-631, p. 226.

20 *Auto de Guarapari* (1585), vv. 580-595, p. 225.

Todavia, no ambiente medieval, aquilo que visa gerar medo e terror, no teatro anchietano é veículo para a crítica social, o humor e a transmissão do imaginário guerreiro à liturgia do teatro, pois elas são admitidas em sua dramaturgia para serem ridicularizadas e destruídas. Contudo, o mais extraordinário nessa dinâmica é, de fato, a metamorfose que se dá no uso dessas alegorias quando traduzidas ao divino, pois os anjos e santos vêm a cena com as armas e instrumentos indígenas, a saber, S. Sebastião flechado e São Lourenço assado na grelha da antropofagia.

Na mesma medida em que amadurece e evolui sua produção teatral, se amplia sua aplicação e se consolida a metamorfose de suas alegorias. A devoção popular medieval aqui é assimilada e transformada quando parafraseia cantos de amor em verso e prosa exaltando a beleza, doçura e força da Virgem Maria. Ao apresentar “Maria Tupansy” como mulher tupinambá, isto é, a partir do rito da “saudação lagrimosa”, ele recupera o matriarcado tupi constituindo Tupansy como tutora e catequista, ou melhor, aquela que expulsa *Anhangá* e seu terror.

A teologia dos sacramentos ocupará parte considerável de sua dramaturgia, insistindo que do litúrgico nasce uma eclesiologia que reconstrói os vínculos entre Deus e os homens. Não por acaso que os sacramentos aparecem como remédio para a própria vida, fazendo o índio parte de uma comunidade maior que inclui seus antepassados que abraçaram a nova vida (Eclesiologia social). A forma como ele constrói essa relação entre o Projeto Divino e as realidades humanas, colocando tudo no mesmo palco e sobre o panorama de luta (Adesão, conversão...) evidenciam a Providência Divina.

Os vários conflitos sociais e políticos que marcam o momento cultural de sua produção estão sempre presentes no imaginário e na boca de suas alegorias, pois, conforme a influência do Colégio de Coimbra, o uso de personagens bíblicos, o recurso ao humor e a satírica permitem uma perfeita assimilação de forma dedutiva incidindo positivamente na crítica social e na construção de uma nova eclesiologia. Da mesma forma a estrutura adotada com o rito de acolhida nas aldeias tupis constitui a “saudação lagrimosa” como *ars celebrandi* fazendo de sua linguagem cênica uma sagrada liturgia em sua simbólica performativa, encontrando na cultura os valores que possibilitassem afirmar um caminho de superação aos diversos conflitos.

BIBLIOGRAFIA

ANCHIETA, José de. *Diálogo da Fé*. São Paulo: Edições Loyola, 1988.

ANCHIETA, José de. *Cartas: informações, fragmentos históricos e sermões*. Coleção Cartas jesuíticas, 3. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Ed. USP, 1988.

CARDIM, Fernão. *Do princípio e origem dos índios do Brasil*. Rio de Janeiro: Typographia da Gazeta de Notícias, 1881.

CARDIM, Fernão. *Tratado da terra e gentes do Brasil*. RJ: J. Leite e CIA., 1925.

- CARDOSO, Armando. *Teatro de Anchieta*. São Paulo, Loyola, 1977.
- CARDOSO, Armando. *Vida de São José de Anchieta*. São Paulo: Loyola, 2014.
- CARVALHO, Alfredo de. *A Saudação lagrimosa dos índios*. Revista do Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano, Vol. 11, nn. 60-4, 1903 -04, pp. 755-65.
- CUNHA, M^a José de. *Maracaiaguaçi, o gato grande, aliás, Vasco Fernandes, ou o elogio do discurso evangelizador*. Vitória: Revista Ágora, n^o 20, 2014.
- FREYRE, Gilberto. *Casa-grande e senzala*. São Paulo: Ed. Global, 2004.
- LEITE, Serafim. *História da Companhia de Jesus no Brasil*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1938 (Tomos I, II e III).
- MIRANDA, Maria Margarida. *O teatro escolar no colégio de artes de Coimbra ao teatro de Anchieta*. Coimbra: Universidade de língua e Literatura, 2009, n^o 29, p. 11-24.
- MORALES, Carlos Rodríguez. *Los Anchietas de Tenerife escribanos*. La Laguna: Anchiétea (Cátedra Cultural Padre Anchieta da Universidade de La Laguna), n^o 3, 2015.
- NÓBREGA, Manoel de. *Cartas do Brasil*. Coleção Cartas jesuíticas, 1. Belo Horizonte: Editora da universidade de São Paulo, 1988.
- RAMALHO, Américo da Costa. *Ainda, Anchieta e Coimbra*. Coimbra: Actas do Congresso Internacional, vol. 1, 1998.
- RAMALHO, Américo da Costa. *José de Anchieta em Coimbra*. Coimbra: HVMANITAS, Vol. XLIX, 1997.
- SOARES, Nair de Nazaré Castro. *A tragédia do príncipe João (1554) de Diogo de Teive – Primeiro dramaturgo neolatino português*.
- THOMAS, Georg. *Política indigenista dos portugueses no Brasil*. SP: Loyola, 1982.
- VIEIRA, José Geraldo. *Anchietana*. In.: Anchieta e a demoniologia indígena. São Paulo: Comissão Nacional para as comemorações do “Dia de Anchieta”, 1965.
- ZABALLA, J.R. *Manuscrito de Maniçoba*. Itu, 28 de dez. de 1940.

A nobre simplicidade como essência do espaço litúrgico: Aplicações a partir do termo de Winckelmann

*Ignez Camila Filipino da Silveira*¹

Resumo: A nobre simplicidade é um termo que apareceu primeiramente na *Sacrosanctum Concilium*, sendo utilizado com base na doutrina do historiador da arte Johann Joachim Winckelmann, que foi o propagador do termo desde o século XVIII. A partir de sua apresentação nos documentos da Igreja, tornou-se essencial para a liturgia e, conseqüentemente, para o espaço litúrgico. Nesse sentido, compreender a nobre simplicidade como essência do espaço litúrgico é o objetivo deste trabalho, de forma que a questão da beleza, já enfatizada por Winckelmann, seja o caminho para se chegar a Deus, que é simples e, ao mesmo tempo, nobre. Deus é essência e Sua essência se encontra justamente na simplicidade, na verdade, na bondade e no Seu amor por toda a criação. Um espaço litúrgico deve, portanto, transmitir e expressar essa essência divina, através da nobre simplicidade, que pode ser atingida por diversos caminhos. Com base no entendimento dos conceitos de cada palavra, na pesquisa da origem do termo, na análise de sua utilização nos documentos da Igreja e na observação das abordagens de diferentes autores sobre o tema, pode-se chegar a esses possíveis caminhos. Caminhos estes que têm como alicerce a beleza, entendida como caminho essencial para Deus.

Palavras-chave: Nobre simplicidade. Essência. Liturgia. Beleza. Caminho.

INTRODUÇÃO

A nobre simplicidade é de grande importância para a liturgia, e por coerência lógica, para o espaço litúrgico, devido à necessidade de apresentar e vivenciar o mistério simbólico-sacramental de Cristo de forma simples e com nobreza, onde o fundamental é experienciar Seus mistérios nos ritos da Igreja e transmitir Seus ensinamentos e como se deve segui-Lo.

Por isso, compreender esse conceito e aplicá-lo nos vários aspectos da liturgia, seja no espaço, nas vestimentas, nos ornamentos e no rito, é uma garantia para elaboração de um projeto adequado para o espaço litúrgico, no qual se busca expressar a essência de Deus, que é o próprio Deus. Ele que é verdade, bondade, beleza e infinita simplicidade (CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA - CIgC - 43), e que, portanto, só pode ser anunciado através do belo, do digno, do nobre, do simples, do verdadeiro, na imagem de Cristo.

Em Cristo, “imagem do Deus invisível” (Cl 1,15), foi o homem criado à “imagem e semelhança” do Criador. Em Cristo, redentor e salvador, a imagem divina, deformada no homem pelo primeiro pecado, foi restaurada em sua beleza original e enobrecida pela ação de Deus. (CIgC 1701)

1 Mestre. UninCor. contato@ignezfilipino.com

A centralidade de Cristo deve ser acompanhada dessa nobre simplicidade, justamente por enfatizar, com coerência, Sua vida e tudo que Ele espera de cada fiel enquanto cristão e irmão de toda uma comunidade. Assim fluirá com maior facilidade a participação e o envolvimento da comunidade na celebração dos ritos das diversas celebrações da Igreja.

Vários documentos da Igreja, como a *Sacrosanctum Concilium* (SC), a *Instrução Geral do Missal Romano* (IGMR), os Estudos da CNBB n. 106 (Estudo 106), sobre *Orientações para projeto e construção de Igrejas*, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, apresentam o conceito de nobre simplicidade e sua importância nos ritos, nas vestimentas, nos ornamentos e em todo o espaço litúrgico, buscando ser simples e ao mesmo tempo nobre, com objetividade, dignidade, beleza, clareza e sem repetição.

Porém, ocorre um problema. Percebe-se que nem todos os espaços litúrgicos conseguem alcançar essa nobre simplicidade. Muitas vezes predominam a ostentação ou simplicidade extremas, sem expressar e transmitir o que realmente é coerente com a identidade histórica e teológico-litúrgica de Cristo e da sua Igreja, com o que o Concílio Vaticano II ensina aos fiéis e a todas as comunidades eclesiais.

Desta forma, o objetivo deste trabalho é aprofundar e explicitar a importância da compreensão do que é a nobre simplicidade e como aplicá-la nos projetos de espaços litúrgicos, tanto a serem construídos como reformados ou adequados. Para isso, é necessário entender os conceitos das palavras que formam a expressão, nobre e simplicidade, assim como o significado da palavra essência. Além disso, também é preciso pesquisar e analisar as origens do termo, juntamente com a utilização do mesmo nos documentos da Igreja e nas reflexões de diferentes autores. Assim, alguns caminhos são apresentados para se chegar à nobre simplicidade.

1 CONCEITOS

Para entender o que vem a ser o termo nobre simplicidade, primeiro é necessário, separadamente, compreender o significado do que é nobre e o que é simplicidade como palavra, para que juntas formem uma expressão tão única e importante para a história e, consequentemente, para o objeto de estudo sobre espaço litúrgico.

Faz-se necessário compreender cada conceito, de forma mais detalhada, para que se possa ter uma análise mais aprofundada do termo em questão e de como aplicá-lo adequadamente e corretamente nos projetos de igrejas, externa e internamente, nos mais variados aspectos e funções aos quais são destinados os espaços que as compõem.

Desta forma, foram estudadas as diversas definições que se podem encontrar sobre tais palavras em diferentes épocas, contextos, áreas de conhecimento e aplicações, de acordo com a abordagem e o intuito de sua compreensão, sempre buscando aprofundar o sentido e a utilização do termo nobre simplicidade.

Além das duas palavras que compõe o termo principal, foi analisado também o conceito de essência e toda a ideia da essencialidade, para então perceber a nobre simplicidade como essência do espaço litúrgico, enquanto característica fundamental para se pensar e projetar um espaço voltado para o Mistério Pascal de Cristo.

O quadro a seguir (elaborado pela autora, 2020) mostra, de forma sintetizada, as definições e conceitos estudados das três palavras:

Nobre	Simplicidade	Essência
• Titulo, fidalgo, aristocrata	• Simples, descomplicado	• A natureza de um ser
• Pertencente à nobreza	• Naturalidade, humildade	• Existência, espírito
• Classe social dominante	• Espontaneidade	• Principal, fundamental
• Renomado, conhecido	• Sem vaidade e ostentação	• Centro, origem, eixo
• Notável, superior	• Falta de luxo e pompa	• Significado, sentido
• Sublime, digno	• Genuíno, puro	• Autêntico, imutável, eterno
• Grandeza de alma	• Virtude a ser praticada	• Não visível
• Que possui valor	• Caminho a ser seguido	• Substância da coisa
ADJETIVO	SUBSTANTIVO	DEUS: "EU SOU"

A partir do entendimento da palavra simplicidade como substantivo e nobre como adjetivo, tem-se que nobre é uma qualidade, uma característica da simplicidade, fazendo com que se entenda que um espaço nobre deve ser um espaço digno, ilustre, conhecido, voltado para celebrações, feito de materiais naturais e de qualidade, que não seja corroído ou destruído com o tempo, ou seja, deve trazer o sentido de nobreza enquanto qualidade do espaço, mas não enquanto pompa e riqueza, pois a segunda palavra da expressão, simplicidade, vem para tirar justamente esse significado de suntuosidade e ostentação. O espaço deve ser nobre, porém com simplicidade.

Simplicidade que poderá ser atingida de diferentes maneiras, seja pela redução consciente de elementos na concepção e projeto, o "menos é mais" de Mies van der Rohe; pela não utilização de ornamentos demasiadamente, assim como elementos e decorações que não tenham um significado ou uma função, pois não trarão qualidade nem indicarão o objetivo do espaço; pela ocultação de informações, remetendo ao mistério que é Deus e tudo que o envolve, que é necessária para o entendimento de Sua magnitude, beleza e encantamento, o que pode ser traduzido na iconografia, através de traços simples e sem rebuscamento; pelos espaços vazios ou paredes vazias que também transmitem a simplicidade e pureza, como o silêncio tão valoroso; o nada, o vazio e o básico também são importantes dentro de um espaço. Portanto, a simplicidade se apresenta de diversas maneiras, através de metáforas, do oculto, do contraste com o complexo, da subtração do óbvio, porém com o objetivo de trazer

o que realmente é significativo, ou seja, apesar de algo ser simples, deve ter vida, expressão, sentimento.

2 ORIGENS

O termo nobre simplicidade foi utilizado e definido bem antes de ser apresentado nos documentos e orientações da Igreja. Essa utilização e definição se deram em diferentes momentos da história, e serviu de base e referência para que a Igreja o resgatasse.

A ideia de uma nobre simplicidade já era defendida como um ideal artístico, e também como uma premissa pedagógica, desde o Renascimento, sendo a base de uma tendência do Humanismo Ocidental, conforme Gerd Bornheim destaca.

De fato, já na Renascença italiana encontramos a exigência de um *archetypus humanitatis*, cujo nervo seria constituído pela *sancta simplicitas*. Do *seicento* italiano, os franceses vão aceitar a ideia de uma *simplicité, naturellle*, de uma *noble simplicité*, chave para compreender o verdadeiro homem, o *verus homo*. Shaftesbury também já falara na *accurate simplicity of the ancients*. A ideia, portanto, não é nova. (BORNHEIM, 1993, p. 21)

Entretanto, foi somente no século XVIII que o historiador da arte alemão Johann Joachim Winckelmann abordou o tema de forma conceitual, sendo então pioneiro nessa discussão. Foi por meio de sua famosa frase “a nobre simplicidade e a serena grandeza”, que o termo ganhou destaque e foi difundido, tornando-se então conhecido na história. Toda a doutrina e o ideal de arte para Winckelmann se baseou nessa frase, que foi encontrada em três diferentes textos que apresentaram o mesmo parágrafo, mudando alguma palavra ou a ordem de alguma delas, sobre a nobre simplicidade. A partir dessas referências, concluiu-se que Winckelmann foi quem propagou o termo atrelado à arte clássica grega, defendendo o conceito de “nobre simplicidade e serena grandeza”:

A constituição sobre a Sagrada Liturgia, do Concílio Vaticano II, pronunciou-se de forma semelhante: “Ao promover e incentivar uma arte verdadeiramente sagrada, busquem mais uma nobre beleza do que o mero luxo. Isso tem que ser aplicado também às vestes sagradas e ornamentos” (*Sacrosanctum Concilium*, n. 124). Esta passagem se refere ao conceito da “nobre simplicidade”, introduzido pela Constituição no n. 34. Este conceito parece originário do arqueólogo e historiador de arte Johann Joachim Winckelmann, alemão (1717-1768), segundo o qual a escultura grega clássica foi caracterizada pela “nobre simplicidade e serena grandeza”. (DEPARTAMENTO, 2010; LANG, 2010; PARANHOS, 2020)

Suas críticas, ideias e reflexões foram baseadas também no entendimento e na vivência que ele tinha da época na qual vivia, analisando, portanto, a arte que estava sendo feita naquele momento pelos diversos artistas com diferentes expressões e representações, principalmente do estilo barroco.

Fundador da história da arte, além de precursor da arqueologia científica moderna e padrinho do estilo neoclássico, Winckelmann insistia na ideia de linha simples e contorno nobre e foi líder do movimento antibarroco, sendo contra a pompa e monumentalidade e buscando sempre o elemento puro, o mais simples possível.

Em contraponto ao barroco, Winckelmann vislumbrava na arte clássica grega, principalmente na arte escultórica, a grande beleza e perfeição da arte, já que eles conseguiam expressar o divino. O desafio dos artistas era superar a materialidade, colocar o mínimo e expressar o máximo. O que é belo está em Deus, assim, a beleza está relacionada ao divino. A beleza e perfeição só pode ser atingida quando há divinização, quando se consegue expressar e sentir o que é divino e transcendente.

E para se expressar o divino ou o digno ou o nobre, é necessário que o associe ao imóvel, ao repouso e calmo, ao simples. Daí se tem a ideia de nobre simplicidade na arte clássica grega defendida por Winckelmann, na qual se eleva o que é terreno ao que é divino, sendo baseada em uma dimensão pedagógica e mistagógica. Portanto, a essência de um espaço litúrgico está na nobre simplicidade, pois a essência de um espaço litúrgico é Deus e Deus é a própria essência, é perfeito, é simples e é nobre.

3 APLICAÇÕES

O primeiro documento da Igreja que abordou o termo nobre simplicidade foi a constituição *Sacrosanctum Concilium*, (CONSTITUIÇÃO, 1998) sobre a Sagrada Liturgia, com a primeira publicação em 1963, proveniente do Concílio Vaticano II. Neste documento, em seu n. 34, são apontadas as características do rito, dizendo que “o rito deve se caracterizar por uma nobre simplicidade, ser claro e breve, evitar as repetições, estar ao alcance dos fiéis e não necessitar de muitas explicações” (SC 34). Em poucas palavras, deixa claro alguns aspectos importantes da nobre simplicidade: clareza, objetividade, aproximação, descomplicação.

Além deste número, a SC traz também no n. 124 uma menção ao termo relacionado à arte sacra, “ao promover e favorecer a arte sacra, as autoridades locais devem visar à beleza nobre, mais do que à suntuosidade. Diga-se o mesmo no que se refere às vestes sagradas e aos paramentos” (SC 124). Apesar de não utilizar exatamente o termo nobre simplicidade, esclarece que a arte sacra deve buscar uma beleza nobre, mas sem suntuosidade, ou seja, com simplicidade.

Outro documento que versa sobre a nobre simplicidade é a Instrução Geral do Missal Romano (CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS, 2008), baseando-se na SC e destacando, em seu n. 232, que “a ornamentação

da igreja deve visar mais a nobre simplicidade do que a pompa. Na escolha dessa ornamentação, cuide-se da autenticidade dos materiais e procure-se assegurar a educação dos fiéis e a dignidade de todo o local sagrado” (IGMR 232).

Além da referência quanto à ornamentação, fala ainda da nobre simplicidade nos gestos e posições do corpo, que “devem contribuir para que toda a celebração resplandeça pelo decoro e nobre simplicidade, se compreenda a verdadeira e plena significação de suas diversas partes e se favoreça a participação de todos” (IGMR 42).

Em relação às sagradas alfaias, no n. 325 é apresentado que, “como na construção de igrejas, também em relação a todas as alfaias, a Igreja admite a expressão artística de cada região [...] neste ponto cuide-se atentamente de obter a nobre simplicidade que se coadune perfeitamente com a verdadeira arte” (IGMR 325), e no n. 351, sobre os outros objetos usados na Igreja, traz que é necessário que “tenha-se o cuidado de observar as exigências da arte também em coisas de menor importância, e de sempre aliar uma nobre simplicidade a um apurado asseio” (IGMR 351).

Em adição a SC e a IGMR, o Estudo 106 da CNBB, sobre *Orientações para projeto e construção de Igrejas e disposição do espaço celebrativo* (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2013), aponta a nobre simplicidade já na apresentação, feita por Dom Armando Buccioli.

Destacamos uma entre as numerosas e sábias indicações: “A beleza combina com a sobriedade, a sinceridade e a simplicidade”. Estamos em sintonia com a Sacrosanctum Concilium (n. 124) quando recomenda que o vocabulário da arte e do sagrado cristão resplandeça de “nobre beleza mais do que de mera suntuosidade”. De fato, a obra de arte, antes de tudo, deve ser “verdadeira”, autêntica e manifestar uma harmonia no que ela é, ou seja, a sua função litúrgica. Tudo na Igreja deve verificar o “sinal” a serviço de realidades espirituais e transcendentais e, ao mesmo tempo, humanas. (Estudo 106, p. 10)

No decorrer dos estudos, pode-se notar a preocupação e necessidade em seguir as instruções da SC assim como da IGMR, já que as orientações foram elaboradas de acordo com elas, sendo aqui destacado, no n. 52, o que diz respeito à nobre simplicidade.

Que todos os objetos utilizados a serviço da ação litúrgica sejam dignos, belos, verdadeiros sinais e símbolos da fé celebrada. Como para a construção de igrejas, também no que se refere às alfaias sagradas, ela admita formas e expressões artísticas próprias de cada cultura, buscando com todo o empenho aquela nobre simplicidade que tão bem condiz com a arte verdadeira. (Estudo 106, n. 52)

Foi a partir dos documentos e orientações da Igreja, que alguns autores abordaram a nobre simplicidade em seus livros ou textos sobre liturgia ou espaço litúrgico, mostrando

suas observações e reflexões quanto ao termo. Dentre eles, destacam-se o padre Vitor Galdino Feller, o abade beneditino Cuthbert Johnson juntamente com Stephen Johnson, o Monsenhor Guilherme Schubert e o liturgista Francisco Figueiredo de Moraes.

3.1 CAMINHOS

A partir do entendimento dos conceitos das palavras, da compreensão da definição do termo de Winckelmann e da análise de sua utilização pela Igreja e pelos estudiosos, alguns caminhos podem ser seguidos para assim se atingir a nobre simplicidade no espaço litúrgico.

Antes mesmo de traçar tais caminhos, é importante que se atente primeiramente à comunidade na qual está ou será inserido o espaço litúrgico, pois ele precisa ser condizente com a realidade desta comunidade e tem que refletir sua necessidade, ou seja, as soluções e decisões serão definidas a partir da compreensão das características específicas de cada local e de seus fiéis, além das características históricas, regionais e culturais tão particulares em alguns lugares do Brasil, por exemplo.

Nesse sentido, um dos caminhos que se pode delinear é a arquitetura sustentável, com seus princípios básicos: integração com o meio ambiente, redução de impactos ambientais e utilização de recursos naturais e renováveis, além de melhor qualidade de vida para o usuário (ADAM, 2001, p. 34-42). Relacionada à nobre simplicidade, a arquitetura sustentável se mostra apropriada tanto na utilização de técnicas alternativas e de materiais naturais, locais, renováveis ou reciclados, assim como na questão econômica, na qual se busca o incentivo à economia local e se reduz custos durante e após a construção realizada.

Dentro ainda da sustentabilidade, outro caminho que se pode seguir é a arquitetura vernacular, também chamada de popular, que é aquela genuína e pura, feita pelo próprio povo com determinados materiais e recursos locais, de acordo com condições climáticas e topográficas, através do conhecimento existente para satisfazer as necessidades de seus usos e costumes, com técnicas tradicionais e tipologias regionais adequadas ao ambiente, sendo, portanto, uma expressão cultural e popular, “desta forma, a arquitetura popular se define sem estrangeirismos e modismos; surge singela, mas eficaz, pois abriga o homem com o que a natureza oferece sem causar impacto” (VAZ, 2020, p. 4579).

A arquitetura vernacular apresenta como características fundamentais a “simplicidade, adaptabilidade, criatividade e a ‘forma plástica como resultado da técnica e dos materiais empregados’” (VAZ, 2020, p. 4579), possuindo grande valor cultural, “pois demonstra o saber fazer único em cada comunidade, autêntico culturalmente, definindo-se como elemento identitário de uma região” (VAZ, 2020, p. 4580).

Em outra linha de concepção, a arquitetura minimalista, fundamentada pelo movimento modernista, também é um caminho em busca da nobre simplicidade. Ela se caracteriza pela combinação de formas puras, materiais refinados e volumes geométricos, que forma

uma composição simples e depurada, se preocupando com a funcionalidade do espaço construído, mas sem deixar de atentar para sua forma e beleza (SEQUEIRA, 2012, p. 21-22).

O “menos é mais” de Mies van der Rohe é o lema dessa arquitetura, na qual o foco é a utilização somente do essencial, ou seja, uso de materiais nobres, pouca variação cromática, iluminação adequada, organização, decoração mínima e sem ornamentos.

Agora a arquitetura sacra contemporânea nas suas mais diversas formas de expressão, de acordo com a sensibilidade de cada arquiteto, e com a utilização da iconografia ou até mesmo da integração com a natureza como uma forma de simbolismo do sagrado, pode atingir a nobre simplicidade de diferentes maneiras, contanto que se busque o belo e as soluções tenham algum significado litúrgico, teológico e pastoral.

Nesse conceito contemporâneo já alicerçado no Concílio Vaticano II, todas as outras vertentes arquitetônicas podem ser utilizadas ou resgatadas, mas sempre observando a liturgia e as orientações pós-conciliares da Igreja e havendo uma retomada das origens da Tradição da Igreja, na experiência do primeiro milênio.

Além desses caminhos apresentados, sejam sustentáveis, vernáculos, minimalistas ou contemporâneos, o caminho da beleza discutido e retratado na Assembleia Plenária do Pontifício Conselho para a Cultura, realizada em 2006, que resultou no documento final *A Via pulchritudinis*, caminho privilegiado de evangelização e de diálogo, se mostra como o principal caminho para se chegar a nobre simplicidade, pois todo e qualquer espaço litúrgico deve buscar a beleza de Deus para atrair e cativar seus fiéis, pois “a beleza não é um produto do ser humano; está tão acima dele! Ela o atrai, o seduz e, assim, o ser humano não vive sem ela” (PASTRO, 2012, p. 13). Ademais, “pela beleza, dá-se uma catarse, uma fusão; abre-se um horizonte que ultrapassa regras, palavras e emoções e gera novos encontros a ponto de encantar e seduzir e tocar profundezas não percebidas pela razão” (PASTRO, 2012, p. 12).

O caminho da beleza é um caminho pastoral que conduz a Deus, cuja beleza permite “transmitir a fé mediante sua capacidade de atingir o coração das pessoas, de exprimir o Mistério de Deus e do homem, de apresentar-se como autêntica ‘ponte’” (ASSEMBLEIA PLENÁRIA DOS BISPOS, 2007, p. 14), e essa beleza está em Deus porque “Ele contém em si mesmo a perfeição do Ser, fonte harmoniosa e inexaurível de clareza e de luz” (ASSEMBLEIA PLENÁRIA DOS BISPOS, 2007, p. 17).

Deus é Bondade, Verdade e Beleza e a Beleza é o “esplendor da Verdade e da Bondade de Deus, é para quem o ama, visível em toda experiência. Deus deixou vestígios de amor em toda a criação” (ANTUNES, 2010, p. 123). Essa beleza, portanto, é fundamental para se compreender tudo que é Deus e, desta forma, todos os detalhes e elementos do espaço litúrgico devem ser belos, pois são “como gotas de epifanias da Beleza em si que conduzem ao Criador” (ANTUNES, 2010, p. 124).

À vista de tudo isso, percebe-se que, através da beleza, evidenciada nos documentos da Igreja e nas obras de diversos autores, assim como na doutrina de Winckelmann, é que

se expressa o divino e o sublime, já que o belo está em Deus, em sua essência de verdade, bondade e simplicidade. Desta forma, a nobre simplicidade está intimamente ligada à beleza, onde se tem, na realidade, um caminho de mão dupla: a beleza leva à nobre simplicidade e a nobre simplicidade leva à beleza. Uma é consequência da outra, sendo expressa na arte, na arquitetura e demais elementos.

Essa beleza divina e sublime é justamente o que Winckelmann defendia, uma beleza que expressa, de forma nobre e com simplicidade, o transcendente, o invisível, que é Deus e Sua essência. Portanto, todos os caminhos apontados, seja a arquitetura sustentável, vernacular, minimalista, contemporânea, ou qualquer outro, deve seguir e levar ao caminho da beleza. Este é o caminho.

CONCLUSÃO

Clareza conceitual e critérios coerentes relativos à nobre simplicidade estão na base de qualquer projeto ou adequação de espaços litúrgicos, de forma que alcancem os objetivos de participação na celebração e de transmissão dos ensinamentos de Cristo através da beleza e da comunhão dos participantes.

Nessa perspectiva de estudo e aplicação, onde se compreenda diferentes maneiras de se obter a nobre simplicidade, poder-se-á superar o problema encontrado em diversos espaços que, em função de elementos, ornamentos e estruturas não condizem com a proposta de Cristo, com os ensinamentos conciliares e com as expectativas da própria comunidade.

A preocupação com a beleza, com a mistagogia ou com a iconografia não está relacionada à ostentação, grandiosidade ou materiais de preços elevados, mas sim com o que se quer transmitir, com a nobreza de tal elemento ou estrutura, com a simplicidade de uma técnica ou material que tem grande valor para uma comunidade, representando assim a essência de Deus. Ou seja, um projeto de um espaço litúrgico tem que ser pensado e elaborado de acordo com o que se pretende anunciar e apresentar enquanto casa de Deus, que “deve ser bela e adequada para a oração e as celebrações religiosas” (CIgC 1181), onde Cristo é o centro, onde se celebra o Mistério Pascal e onde há um encontro entre irmãos para essa celebração. “Nesta ‘casa de Deus’, a verdade e a harmonia dos sinais que a constituem devem manifestar o Cristo que está presente e age neste lugar” (CIgC 1181).

O caminho da beleza se mostra como o único caminho para se chegar a Deus, expressando-O através de sua essência que é a nobre simplicidade, seja através de técnicas tradicionais, do minimalismo, de materiais regionais ou de qualquer outra forma que tenha significado e transmita essa essência que é Deus.

Com a contribuição deste trabalho, portanto, pretende-se que os responsáveis pelos espaços litúrgicos procurem valorizar a nobre simplicidade da igreja e seus espaços celebrativos a partir de soluções que tenham relação com a comunidade e com o local em que está inserido.

Os caminhos aqui demonstrados servem de exemplo para arquitetos, artistas e demais envolvidos no projeto de um espaço litúrgico, como fonte do que se pode fazer com qualidade, nobreza, simplicidade, e ainda com baixo custo, valorizando a casa de Deus, a comunidade e a região através de soluções que reflitam a beleza de Deus que está justamente na Sua simplicidade.

Esses caminhos devem sempre ter como fundamento a beleza, a bondade, a verdade e a simplicidade contida em Deus e na vida de Cristo, seu Filho, a qual se deve seguir e transmitir em todas as ações, pensamentos e palavras, assim como nos objetos, nos espaços e em todas as coisas, refletindo sempre o que Cristo ensinou e propagou.

A nobre simplicidade vem como objetivo e, ao mesmo tempo, princípio de uma vida cristã baseada em todas essas qualidades de Deus, sendo, assim, essencial para a elaboração de um projeto de um espaço litúrgico. Sua importância leva em conta ainda dois aspectos a serem refletidos: a falta de recursos em muitas comunidades para se construir espaços litúrgicos, “se pensarmos que em grande parte do mundo onde a Igreja está presente, às vezes falta o mínimo do mínimo que é algum lugar para abrigar a assembleia...” (MORAES, 2009, p. 57) e também a postura do Papa Francisco.

O bispo argentino venceu a desconfiança e se apresentou como uma novidade na linha da retomada do Vaticano II. A coragem de pensar em uma reforma da Igreja e propor uma nova mentalidade na vida cristã foi o abre-alas. E o ponto mais evidente da sua tônica no campo litúrgico foi a volta à “nobre simplicidade”. (PARANHOS, 2020)

Essas duas questões evidenciam a necessidade de procurar a nobre simplicidade enquanto meio de se alcançar Deus. Mesmo nas comunidades mais humildes, onde não há recursos, ainda assim é possível encontrar o belo através de soluções simples, porém com a nobreza de significados e sentido para os fiéis, tendo como exemplo a vida do próprio Papa, um seguidor de Jesus, que vive na simplicidade, demonstrada até mesmo na escolha de seu nome.

REFERÊNCIAS

- ADAM, Roberto Sabatella. Princípios do Ecoedifício: interação entre ecologia, consciência e edifício. São Paulo: Aquariana, 2001.
- ANTUNES, Otávio Ferreira. A beleza como experiência de Deus. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2010.
- ASSEMBLEIA PLENÁRIA DOS BISPOS. *Via Pulchritudinis*, O caminho da beleza: caminho privilegiado de evangelização e diálogo. (27-28.03.06). Trad. Cláudio Pastro. São Paulo: Loyola, 2007.
- BORNHEIM, Gerd A. Introdução à leitura de Winckelmann. In: Reflexões sobre a arte antiga, Winckelmann. 2. ed. Porto Alegre: Movimento, 1993.
- CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. Edição típica vaticana. São Paulo: Loyola, 2000.

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Orientações para projeto e construção de Igrejas e disposição do espaço celebrativo. São Paulo: Paulus, 2013. (Col. Estudos da CNBB, 106).

CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Brasília: CNBB, 2008.

CONSTITUIÇÃO *Sacrosanctum Concilium* sobre a Sagrada Liturgia. In: CONCÍLIO VATICANO II. 1962-1965. Vaticano II: mensagens, discursos, documentos. São Paulo: Paulinas, 1998.

DEPARTAMENTO das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice. A nobre simplicidade das vestimentas litúrgicas, Roma, 16 nov. 2010. Disponível em: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20101117_vesti-liturgiche_po.html. Acesso em: 10 jan. 2020.

FELLER, Vitor Galdino (Org.). A nobre simplicidade da liturgia: homenagem a Pe. Valter Maurício Goedert. Florianópolis: FACASC, 2014.

JOHNSON, Cuthbert (OSB); JOHNSON, Stephen. O espaço litúrgico da celebração: guia litúrgico prático para a reforma das igrejas no espírito do Concílio Vaticano II. São Paulo: Loyola, 2006.

LANG, Uwe Michael (CO). A nobre simplicidade dos paramentos litúrgicos. *Salvem a Liturgia*, Rio de Janeiro, 12 dez. 2010. Disponível em: <https://www.salvema liturgia.com/2010/12/nobre-simplicidade-dos-paramentos.html>. Acesso em: 10 jan. 2020.

MORAES, Francisco Figueiredo de. O espaço do culto à imagem da Igreja. São Paulo: Loyola, 2009.

PARANHOS, Washington da Silva. As interpelações do Papa Francisco para a liturgia de hoje. In: PARO, Thiago Faccini (Org.). *Atualização litúrgica 2*. Associação dos Liturgistas do Brasil. São Paulo: Paulus, 2020. 265 p. Livro eletrônico. Documento disponível para Kindle. cap. 1.

PASTRO, Cláudio. O Deus da beleza: a educação através da beleza. 3. ed. São Paulo: Paulinas, 2012.

SCHUBERT, Mons. Guilherme. Arte para a fé: igrejas e capelas depois do Concílio Vaticano II. Petrópolis: Vozes, 1978.

SEQUEIRA, Maria Luísa Alves de Paiva Menezes de. O Minimalismo nas produções Escultórica e Arquitetónica. 2012. 325 f. Tese (Doutorado em Belas Artes) – Faculdade de Belas-Artes, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2012.

VAZ, Carolina Fernandes; CASTRO, Maria Luiza Almeida Cunha de. Arquitetura vernácula como inspiração: Estudo de Caso da Igreja Espírito Santo do Cerrado em Uberlândia/MG, projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi. *Brazilian Journal of Developmet*, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 4577-4593. jan. 2020.

O encontro com o Cristo-cabeça pelas transmissões de ações litúrgicas

Marcos Vieira das Neves – Mestre – PUC-SP¹

Resumo: A Constituição *Sacrosanctum Concilium* sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II afirma que, desde Pentecostes, a Igreja nunca deixou de se reunir em assembleia para celebrar o Mistério Pascal (SC 06). Do lado de Cristo adormecido na cruz nasceu o sacramento admirável de toda a Igreja que o faz sempre presente nela, especialmente nas ações litúrgicas: está presente no sacrifício da missa na pessoa do ministro, porque aquele que se oferece, agora, pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na Cruz (SC 07). As ações litúrgicas, em seu caráter essencialmente comunitário e senciente (Zubiri) promove o encontro com Cristo na pessoa daquele que preside. Porém, a situação atual, carregada de ações litúrgicas realizadas e transmitidas pela TV ou on-line por redes sociais, nos desperta a pergunta: é possível o encontro com Cristo na pessoa daquele que preside quando acompanhamos uma ação litúrgica, sobretudo a missa, transmitida? Objetivando sistematizar argumentos que nos ajudem a responder tal questão, esta investigação muito mais que responder com um simples sim ou não quer fundamentar solidamente a questão, utilizando a metodologia hermenêutica para análise das afirmações trazidas pela *Sacrosanctum Concilium*, a encíclica *Mysterium Fidei* e textos afins.

Palavras-chave: Ações litúrgicas. Encontro. Transmissão. Cristo-cabeça. Ministros.

Abstract: The Constitution *Sacrossantum Concilium* on the sacred liturgy of the 2nd Vatican Council states that since Pentecost the Church has always gathered in assembly to celebrate the Mystery of Easter (SC 06). From Christ's side on the cross the admirable sacrament of the entire Church was born which makes that Mystery present in her, especially in liturgical acts: it is present in the person of the minister because the one that now offers himself due the priestly minister is the same that offered himself on the cross (SC 07). Liturgical acts, in their essentially communitarian and sentient character, afford the encounter with Christ in the person who presides over. However, the actual situation, signed by liturgical acts performed and broadcasted by television or social medias, awakes in us the question: is it possible the encounter with Christ in the person who presides over when we watch a broadcasted liturgical act, especially the Mass? Aiming to systematize the arguments which help to answer that question, this research beyond to state "yes" or "no" tries to fundament the question using a hermeneutic methodologic to analyze the statements brought about by *Sacrossantum Concilium*, the encyclical letter *Mysterium Fidei* and related texts.

Keywords: Liturgical acts. Encounter. Broadcasting. Christ-head. Ministers.

INTRODUÇÃO

A pergunta que sempre fazemos é: será que uma ação litúrgica, por exemplo a missa que acompanhamos pela TV ou por alguma rede social, "vale do mesmo jeito" que a aquela que participamos reunidos em assembleia num mesmo espaço físico? O que se propõe com

1 Mestre, PUC-SP, pemarcosneves@gmail.com

esse artigo é investigar alguns documentos da igreja e literatura afim para justamente clarear a questão. No entanto, o foco será o encontro com o Cristo-cabeça pelas transmissões de ações litúrgicas. Ou seja, fazer uma análise do encontro com Cristo na pessoa daquele que preside quando acompanhamos a ação litúrgica pela TV ou rede social.

Se observamos a Constituição *Sacrosanctum Concilium* vemos que ela diz no seu parágrafo 7 que Cristo está presente nas ações litúrgicas na pessoa do ministro. Tal afirmação apresenta-se da seguinte forma: “Cristo está sempre presente na sua igreja [...] no sacrifício da Missa, quer na pessoa do ministro – ‘O que se oferece agora pelo ministério sacerdotal é o mesmo que se ofereceu na Cruz’” (SC 7). A SC faz isso citando o Concílio de Trento, em sua 22ª sessão, que trata da doutrina e cânones da missa, onde afirma: “pois quem se oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que então se ofereceu na cruz” (DH 1740) – o Cristo-Cabeça.

A SC traz tal afirmação de forma muito concisa. No entanto, a encíclica *Mysterium Fidei*, do Papa Paulo VI, de uma forma um pouco mais extensa, propicia compreender que Cristo está presente na Celebração Eucarística na pessoa do presidente, por ele desempenhar a função de dirigir e governar, em nome de Jesus Cristo, o Novo Povo de Deus, que compõe o Seu corpo. Aqui já podemos lançar algumas interpretações sobre a questão proposta observando o ponto de vista da presença de Cristo-Cabeça, visto que a MF diz que Cristo está presente na sua Igreja, enquanto dirige e governa o povo de Deus (MF 34-47). Não existindo assim quem dirigir em uma ação litúrgica, se na mesma não houver povo.

De Cristo deriva o poder sagrado, e Cristo, “Pastor dos Pastores”, assiste os Pastores que o exercem tal poder na sua pessoa, tanto que esta foi a promessa que Ele fez aos apóstolos (MF 37) – “Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos” (Mt 28,20). Porém, o exercício deste serviço subentende a existência de uma outra parte. No caso, a assembleia constituída.

As afirmações da *Sacrosanctum Concilium* e da *Mysterium Fidei* asseguram a presença de Cristo na Celebração Eucarística. Mas é o Decreto *Presbyterorum Ordinis* que vai mostrar, de forma mais direta, que essa presença de Cristo se dá no serviço do presbítero (CIC 1142). Este decreto do Vaticano II apresenta de forma objetiva, porém sem deixar de considerar as nuances sistemáticas teológicas da questão, os pontos principais que conduzem a compreender o encontro com Cristo na pessoa daquele que preside.

1 O ENCONTRO COM O CRISTO-CABEÇA PELAS TRANSMISSÕES DE AÇÕES LITÚRGICAS

O decreto, ao falar do presbiterato, no parágrafo 2, afirma que o Senhor Jesus, “a quem o Pai santificou e enviou ao mundo” (Jo 10,36), tornou participante todo o seu Corpo místico da unção do Espírito com que Ele mesmo tinha sido ungido. Desta forma, no Corpo Místico de Cristo todos os fiéis se tornam sacerdócio santo e real, oferecem vítimas a Deus por meio de Jesus Cristo e anunciam as virtudes d’Aquele que os chamou das trevas para a sua luz

admirável. Bem por isso, não existe nenhum membro que não tenha parte na missão de todo o corpo, mas cada um deve santificar Jesus no seu coração e dar testemunho de Jesus com espírito de profecia (PO 2).

Poderíamos trazer presente aqui o pensamento de Giraudó que afirma que Deus e o homem, cada um por seu lado, são um conjunto de relações, subsistente em grau e em medidas diversas (GIRAUDO, 2003, p. 38). E aplicando isso à liturgia, a partir do já mencionado no parágrafo anterior, vemos que para que o encontro aconteça, de fato, com este outro que está diante de mim, no caso Cristo-cabeça, é imprescindível que exista este outro diante de mim.

Para ficar mais claro, façamos um diálogo com a filosofia. Buber, por exemplo, afirma que o encontro sempre é dialógico e a relação é esse encontro que se atualiza. Isto é, a relação é um diálogo onde o encontro sempre se dá. E esse encontro-relação, possui uma força tão grande que, tal força poderia ser até mesmo considerada o *dabar* da Bíblia – uma força que gera toda a vida e a sustenta encontro a encontro. O meu eu – que poderíamos dizer aqui é o *de suyo* de Zubiri, o que tenho de próprio – se realiza na relação com a outro, e este outro, é um Tu diante de mim (BUBER, 2001, p. 57). Repetimos, diante de mim e não atrás de uma câmera. Não tem como atingir tal nível de reciprocidade, neste corpo, ligado aos outros membros, com a cabeça por meio de uma TV ou tablete, por exemplo. Até porque o outro que está diante daquele que preside não é outro membro do corpo, mas sim, este outro, é um equipamento eletrônico tecnológico.

Nosso Senhor, para que formassem um corpo, no qual “nem todos os membros têm a mesma função” (Rm 12,4), constituiu, dentre os fiéis, alguns como ministros. E, assim, enviando os Apóstolos, do mesmo modo como Ele tinha sido enviado pelo Pai, através dos mesmos Apóstolos, tornou participantes da sua consagração e missão os sucessores deles, os Bispos, cujo cargo ministerial, em grau subordinado, foi confiado aos presbíteros, para que, constituídos na Ordem do presbiterado, fossem cooperadores da Ordem do episcopado para o desempenho perfeito da missão apostólica confiada por Cristo (PO 2).

Por isso, o ministério dos sacerdotes, enquanto unido à Ordem Episcopal, participa da autoridade com que o próprio Cristo edifica, santifica e governa o seu corpo. E bem edificado, o sacerdócio dos presbíteros, supondo, é certo, os sacramentos da iniciação cristã, é, todavia, conferido mediante um sacramento especial, em virtude do qual os presbíteros ficam assinalados com um carácter particular e, dessa maneira, configurados a Cristo sacerdote, de tal modo que possam agir em nome de Cristo cabeça (PO 2). No entanto, na ação litúrgica, a cabeça está inteiramente ligada ao corpo no encontro (senciente).

O *Presbyterorum Ordinis* diz que é no serviço que o presbítero exerce que se pode ver como o encontro se dá – “serviço este que o assemelha a Jesus Cristo” (PO 2). O decreto afirma, nos dois últimos parágrafos do número 2, que participando, a seu modo, do múnus dos apóstolos, os presbíteros recebem de Deus a graça de serem ministros de Jesus Cristo no meio dos povos, desempenhando o sagrado ministério do Evangelho, para que seja aceita a oblação

dos mesmos povos, santificada no Espírito Santo. Com efeito, o Povo de Deus é convocado e reunido pela virtude da mensagem apostólica, de tal modo que todos quantos pertencem a este Povo (LG 9), uma vez santificados no Espírito Santo, se oferecem como “hóstia viva, santa e agradável a Deus” (Rm 12, 1) e realizem verdadeiramente o encontro (PO 2).

Entretanto, é pelo ministério dos presbíteros que o sacrifício espiritual dos fiéis se consuma em união com o sacrifício de Cristo, mediador único, que é oferecido na Eucaristia de modo incruento e sacramental pelas mãos deles, em nome de toda a Igreja, enquanto se espera a vinda do próprio Senhor. Para isso tende e nisso se consuma o ministério dos presbíteros. Com efeito, o seu ministério, que começa pela pregação evangélica, tira do sacrifício de Cristo a sua força e a sua virtude, e tende a fazer com que toda a cidade redimida, isto é, a congregação e a sociedade dos santos, seja oferecida a Deus como sacrifício universal pelo grande sacerdote, que também se ofereceu a si mesmo por nós na Paixão para que fôssemos o corpo de tão nobre cabeça (CIC 1536-1571; PO 2). Deste modo não tem como dizer que tal ação é capaz de acontecer em uma forma mediada por uma transmissão, a qual se dá sempre de modo unilateral.

Aquele que preside a Celebração Eucarística, pelo serviço que presta, é a própria figura de Cristo no meio da comunidade – uma comunidade fisicamente presente. Em uma transmissão o presidente não sabe nem quem está do outro lado. Como pode existir reciprocidade na relação com esse povo? Como esta ação eucarística pode estar promovendo um verdadeiro encontro? PO diz que os presbíteros, quer se entreguem à oração e à adoração, quer preguem a palavra de Deus, quer ofereçam o sacrifício eucarístico e administrem os demais sacramentos, quer exerçam outros ministérios a favor dos homens, concorrem, não só para aumentar a glória de Deus, mas também para promover a vida divina nos homens. Esse encontro amoroso faz isso em ambas as vidas, inclusive na dos pastores (PO 2). O que não é alcançado numa transmissão, porque o princípio de dirigir a palavra e responder ao apelo dado por um “entre”, um contato vivido, não existe. Não existe aí vínculo.

Ainda em relação a esta presença de Cristo, associada ao ministério do presbítero, o Decreto *Presbyterorum Ordinis*, afirma, ao falar dos presbíteros no mundo, que os mesmos, tirados dentre os homens e constituídos a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecerem dons e sacrifícios pelos pecados, convivem fraternalmente numa relação de encontro com os restantes homens (GODOY, 2012, p. 49-52). Assim também o Senhor Jesus, Filho de Deus, enviado pelo Pai como homem para o meio dos homens, habitou entre nós e quis assemelhar-se em tudo aos seus irmãos, menos no pecado (PO 3).

Já os Apóstolos imitaram Jesus, e São Paulo, doutor das gentes, “escolhido para anunciar o Evangelho de Deus” (Rm 1,1), atesta que se fez tudo para todos, para ganhar o maior número possível (1Cor 9, 19-23). Os presbíteros do Novo Testamento, em virtude da vocação e ordenação, de algum modo são segregados dentro do Povo de Deus, não para serem separados dele ou de qualquer ser humano, mas para se consagrarem totalmente ao encontro e à obra para que Deus os chama (PO 3).

Fazendo referência a *Lumen Gentium* no seu número 28, o decreto é bem categórico ao afirmar que os presbíteros não poderiam ser presença de Cristo, e não se poderia fazer o encontro com Cristo neles, se não fossem testemunhas e dispensadores duma vida diferente da terrena, e nem poderiam servir os homens se permanecessem alheios à sua vida e às suas situações (PO 28). O seu próprio ministério não só exige, por um título especial, que não se conformem a este mundo, mas que também vivam neste mundo entre os homens e, como bons pastores, conheçam as suas ovelhas e procurem trazer aquelas que não pertencem a este redil, para que também elas ouçam a voz de Cristo e haja um só rebanho e um só pastor (PO 3). O que exigem, na liturgia uma assembleia reunida.

Neste ponto, o decreto afirma que para os Presbíteros conseguirem atingir o supra-citado, muito importam as virtudes que justamente se apreciam no convívio humano e na realização do encontro, como são a bondade, a sinceridade, a fortaleza de alma e a constância, o cuidado assíduo da justiça, a delicadeza², e outras que o Apóstolo Paulo recomenda quando diz: “Tudo quanto é verdadeiro, tudo quanto é puro, tudo quanto é justo, tudo quanto é santo, tudo quanto é amável” (Fl 4,8), tudo quanto é de bom nome, toda a virtude, todo o louvor da disciplina, tudo isso pensai (PO 3).

O Concílio Vaticano II, ao falar da constituição hierárquica da Igreja, no capítulo III, da Constituição Dogmática *Lumen Gentium*, também apresenta essa concepção de Presença de Cristo naquele que preside, especificamente no Presbítero, pelo serviço que ele presta à edificação do Reino. A Constituição afirma que, por meio dos Seus Apóstolos, Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo (Jo 10,36), tornou os Bispos, que são sucessores daqueles, participantes da Sua consagração e missão e estes transmitiram legitimamente o múnus do seu ministério em grau diverso e a diversos sujeitos (LG 28).

Assim, o ministério eclesiástico, instituído por Deus, é exercido em ordens diversas por aqueles que desde a Antiguidade são chamados Bispos, presbíteros e diáconos. Os presbíteros, por sua vez, embora não possuam o fastígio do pontificado e dependam dos Bispos no exercício do próprio poder, estão unidos na honra do sacerdócio e, por virtude do sacramento da Ordem, são consagrados à imagem de Cristo, sumo e eterno sacerdote, para pregar o Evangelho, apascentar os fiéis e celebrar o culto divino, como verdadeiros sacerdotes do Novo Testamento (LG 28). Bem por isso, o encontro com Cristo se dá na sua pessoa quando preside (LOPES, 2011. p. 95-96).

Detalhando um pouco os serviços, a *Lumen Gentium* diz que os presbíteros participantes, segundo o grau do seu ministério, da função de Cristo mediador único, anunciam a todos a palavra de Deus. Mas é na ação litúrgica, na celebração eucarística, que exercem principalmente o seu múnus sagrado; nela, atuando em nome de Cristo e proclamando o Seu mistério, unem as preces dos fiéis ao sacrifício da cabeça e, no sacrifício da missa, representam e aplicam, até à vinda do Senhor, o único sacrifício do Novo Testamento, ou seja, Cristo oferecendo-se, uma vez por todas, ao Pai, como hóstia imaculada (LG 28).

2 A falar do EU-TU, Buber indica qualidades semelhantes em sua obra (BUBER, 2001. p. 51-138).

Aqueles que presidem vivem o encontro e são a própria figura de Cristo ao exercem ainda, por título eminente, o ministério da reconciliação e o do conforto para com os fiéis arrependidos ou enfermos, e ao apresentarem a Deus Pai as necessidades e preces dos crentes. Desempenhando, segundo a medida da autoridade que possuem, o múnus de Cristo pastor e cabeça, reúnem a família de Deus em fraternidade animada por um mesmo espírito e, por Cristo e no Espírito Santo, conduzem-na a Deus Pai. No meio do próprio rebanho adoram-No em espírito e verdade. Trabalham, enfim, pregando e ensinando, acreditando no que leem e meditam na lei do Senhor, ensinando o que creem e vivendo o que ensinam (LG 28).

A Constituição ainda exorta os Presbíteros a fazerem o encontro, velando, como pais em Cristo, pelos fiéis que espiritualmente geraram pelo Batismo e pela doutrinação. Fazendo-se, de coração, os modelos do rebanho, de tal modo realizem o encontro na sua comunidade local, que ela possa dignamente ser chamada com aquele nome com que se honra o único Povo de Deus todo inteiro, a saber, a Igreja de Deus (LOPES, 2011, p. 95-96). Na relação, encontro atualizado a cada dia, não se esqueçam de apresentar aos fiéis e infiéis, aos católicos e não-católicos, a imagem do autêntico ministério sacerdotal e pastoral, de dar a todos testemunho de verdade e de vida, e de procurar, também, como bons pastores, aqueles que, embora batizados na Igreja católica, abandonaram os sacramentos, ou, até mesmo, a fé (LG 28).

Deve-se observar que a unidade faz parte do encontro. Por isso, para que de fato seja presença real de Cristo junto ao Novo Povo de Deus, dado que o gênero humano deva caminhar hoje cada vez mais para a unidade política, económica e social, tanto mais necessário é que os sacerdotes, em conjunto e sob a direção dos Bispos e do Sumo Pontífice, evitem qualquer motivo de divisão, para que a humanidade toda seja conduzida à unidade da família de Deus (LG 28).

Para caminhar em direção a um fecho desta investigação acerca do encontro com Cristo nas ações litúrgicas na sua forma de presença naquele que preside, tomam-se agora as contribuições apresentadas pela Exortação Apostólica Pós-Sinodal *Sacramentum Caritatis* do Papa Bento XVI. A Exortação apresenta, de forma muito clara, a questão da presença de Cristo naquele que preside com relação à ação litúrgica da Celebração Eucarística (SCa 23).

No número 23, a *Sacramentum Caritatis* afirma que o vínculo intrínseco entre a Eucaristia e o Sacramento da Ordem deduz-se das próprias palavras de Jesus no Cenáculo: “Fazei isto em memória de mim” (Lc 22, 19). Na vigília da sua morte, Ele instituiu a Eucaristia e, ao mesmo tempo, fundou o sacerdócio da Nova Aliança. Jesus é sacerdote, vítima e altar: mediador entre Deus Pai e o povo, vítima de expiação que Se oferece a Si mesma no altar da cruz. A exortação diz, fazendo uso de Hebreus 8-9, que ninguém pode dizer “isto é o meu corpo” e “este é o cálice do meu sangue” senão em nome e na pessoa de Cristo, único sumo sacerdote da nova e eterna Aliança (SCa 23). A ligação entre a Ordem sacra e a Eucaristia é visível precisamente na Celebração Eucarística que o bispo ou o presbítero preside na pessoa de Cristo cabeça – *in persona Christi capitis* (PO 2; LG 28; SCa 23).

Ao dizer que a doutrina da Igreja considera a ordenação sacerdotal condição indispensável para a celebração válida da Eucaristia, a Exortação diz categoricamente que no presbítero que preside faz-se o encontro com Cristo, pois ele é o sacramento da presença de Cristo. De fato, no serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua Igreja, como cabeça do seu corpo, pastor do seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor. Certamente o ministro ordenado age também em nome de toda a Igreja, quando apresenta a Deus a oração da mesma Igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico (SCa 23).

Por isso, é dever daquele que preside nunca colocar em primeiro plano a sua pessoa nem as suas opiniões, mas Jesus Cristo. Ele é servo e deve continuamente empenhar-se por ser sinal de que, como dócil instrumento nas mãos de Cristo, aponta para Ele. Isto se expressa de modo particular na humildade com que o presidente conduz a ação litúrgica, obedecendo ao rito, aderindo ao mesmo com o coração e a mente, evitando tudo o que possa dar a sensação de um seu inoportuno protagonismo (SCa 23).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que foi investigado, pode-se dizer que o encontro com Cristo é possível na Sua presença naquele que preside, “enquanto preside” as ações litúrgicas, de modo particular a Celebração Eucarística, pois o ministério daquele que preside, seu serviço, é um serviço humilde a Cristo e à sua Igreja. O presidente é, portanto, o Cristo Bom Pastor, que oferece a vida pelas ovelhas (SCa 23). Não é um “senhor de estado”, tão pouco um apresentador de programa de entretenimento, mas pastor do povo de Deus, e, levando homens e mulheres ao encontro, é pastor de todo ser humano (PAPA FRANCISCO, 2017). Porém, isso em uma ação litúrgica onde os membros do corpo se unem ao Cristo-cabeça na pessoa daquele que preside. Já quando acompanhamos uma ação litúrgica por uma rede social ou pela TV, se aplicarmos os princípios filosóficos e teológicos que definem um encontro, isso não acontece.

Um dos primeiros princípios que caracteriza o encontro, é o da reciprocidade, que não existe. Por mais que possamos dizer que a palavra possa ser um alimento para aquele que acompanha uma ação litúrgica assim, o encontro com Cristo, na sua presença naquele que preside, não existe. Por aí, já começamos a ver, por exemplo, que participar de uma missa pela TV ou outra mídia, não é a mesma coisa que estar em uma assembleia reunida.

O encontro é um diálogo, e esse diálogo é um “entre”. E para que esse entre aconteça é necessário o fenômeno da resposta. “Entre” e práxis se confundem, é como se o encontro fosse inter-ação. E essa resposta, pode ser o amor, porém não um sentimento, mas algo que acontece entre os dois lados – não mais só na esfera do Eu ou do Tu, do presidente da ação litúrgica ou do outro membro do corpo – na esfera do nós. (BUBER, 2001, p. 38).

Como nasce um corpo, uma comunidade? O verdadeiro “entre” não se dá por um olhar na direção do outro. A verdadeira comunidade, embora não nasça sem que as pessoas tenham sentimentos umas para com as outras, não é isso que a consolida e sustenta. O verdadeiro

“entre”, a verdadeira comunidade, nasce a partir de dois pontos: um é o de estarem unidas umas às outras em relação viva e mútua; o outro é o de estarem todos em relação viva e mútua com um centro vivo. (BUBER, 2001, p. 39).

Aplicando o pensamento de Zubiri, o ser humano se entrega a Deus a partir de si mesmo em toda a sua concretude individual, social e histórica. Possuindo uma fé constitutivamente concreta, este ser humano, faz a experiência do encontro com seu Deus na comunidade – Deus é experienciado na comunidade. O ser humano se entrega a Deus-doação em acatamento, suplica e refúgio. Este é o encontro do ponto de vista do ser humano na comunidade (Zubiri, 2012b, p. 222-227).

O ser humano se realiza na comunidade, na relação intersubjetiva dele com o outro. Não com um tablete ou TV. A comunidade, efetivada pela força do encontro, faz com que seus membros, se tornem o que realmente são, ao fazer que os mesmos entrem na esfera do nós. O membro do corpo não é aniquilado em sua existência pelo espírito da comunidade. Pelo contrário, ela o promove. A comunidade depende da realização dos seus membros na sua singularidade. Tanto o membro como a Comunidade realizam-se no encontro, são interdependentes e “equifundantes” da existência humana.

Para que haja a relação, o encontro atualizado, é necessário o elemento da totalidade, que não é apenas a soma dos membros da assembleia, mas, sim, totalidade do próprio participante no encontro. Totalidade é um ato totalizador, uma con-centração em todo o seu ser. Somente o ser humano, que é totalidade, que age, está apto para o encontro. Não há como atingir essa totalidade com um equipamento eletrônico. A totalidade é a independência da própria relação em face dos outros membros do corpo. No entanto, sendo relativa esta independência, cada membro do corpo considerado isoladamente é pura abstração. Essa totalidade de corpo poderíamos dizer que é a unidade do corpo, ou seja, é comunhão. Comunhão entre os seus membros e entres os membros com a cabeça, não com uma televisão.

O encontro com Cristo na pessoa do ministro requer um diálogo, uma reciprocidade – requer os dois lados se entregando e respondendo ao chamado. Portanto, fica evidente que o encontro com Cristo na pessoa daquele que preside em uma transmissão da ação litúrgica simplesmente não existe.

REFERENCIAS

BUBER, Martin. *Eu e Tu*. São Paulo: Centauro, 2001.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Loyola: Vozes: Paulinas: Ave-Maria: Paulus, 2006. (CIC).

CONCÍLIO VATICANO II. Constituição dogmática *Lumen Gentium* sobre a Igreja. AAS 57. 1965. (LG).

CONCÍLIO VATICANO II. *Decreto Presbyterorum Ordinis* (PO). AAS 58. 1966.

GIRAUDO, Cesare. *Num só corpo: Tratado mistagógico sobre a eucaristia*. Trad. Francisco Taborda. São Paulo: Loyola, 2003.

GODOY, Manoel. *Presbyterorum Ordinis: texto e comentário*. São Paulo: Paulinas, 2012.

LOPES, Geraldo. *Lumen Gentium: texto e comentário*. São Paulo: Paulinas, 2011.

PAPA BENTO XVI. *Exortação Apostólica Pós-Sinodal Sacramentum Caritatis*. AAS 99. 2007. (SCa).

PAPA FRANCISCO. *Homilia: missa do domingo do Bom Pastor*. Basílica São Pedro, Roma, maio, 2017. Disponível em: <http://pt.radiovaticana.va/news/2017/05/07/papa_aos_novos_sacerdotes_n%C3%A3o_senhores_mas_pastores_do_povo/1310628>. Acesso em: 16 set. 2021.

PAPA PAULO VI. Carta Encíclica *Mysterium Fidei*, AAS 57. 1965. (MF).

ZUBIRI, Xavier. *El Hombre y Dios*. 2ª Edición (1ª reimpresión, 2017). Madrid: Ed. Alianza/ Fund. Xavier Zubiri, 2012b.

MESTRANDO/A

A Arte na Liturgia Cristã – Memória Viva da Revelação de Deus na Terra

*David Bruno Narcizo*¹

Resumo: Na Liturgia, o sinal objetivo do mistério de Deus está nos diversos elementos artísticos explícitos no procedimento de culto. Esta é uma realidade em todas as religiões e, também, a cristã. O mistério se materializa nas diversas criações humanas para, com os seres humanos, se comunicar. Este fenômeno acontece em toda a escritura cristã. Na Literatura Bíblica, vemos antes da queda, um encontro de Deus com os humanos sem haver um objeto material específico, porém, após a queda, o primeiro elemento físico de comunicação está nos materiais criados pelo próprio Deus onde ele revela a sua preocupação quanto à Salvação e Proteção do Ser Humano. “Isso expõe não uma ideia de Deus, mas Seu nome revelado em Suas ações” (BARTH, 2017, p. 80). Dentro de todos os momentos da mesma literatura, vemos os vários materiais propostos e criados para Deus se comunicar: Tabernáculo, Arca, Sacrifício, Fogo, Brisa, etc. Essa manifestação física dar-se-á até o grande fenômeno do Jesus Cristo, sendo ele o ápice da Revelação de Deus na história humana. Contemplamos que Deus criou no princípio, para se comunicar e, após a queda, provoca seres humanos para, através da humanidade, se manifestar. Deus registra a Sua Revelação na História através da sua criatura e permite, nas criações humanas explícitas e também na liturgia, se revelar. Com as contribuições de Karl Barth, em sua obra *Dogmática Eclesiástica* e Paul Tillich, na *Teologia da Cultura*, podemos afirmar que a arte testemunha na liturgia, em memória da ação divina do mistério de Deus na Terra.

Palavras-chave: Arte, Revelação, Memória, Liturgia.

INTRODUÇÃO

A tradição cristã tem por base fundamental a afirmação de que seu Deus (YHWH, Adonai, Javé, etc), se manifesta na história de seu povo permitindo que, dentro de seus estados de sofrimento físico, psicológico, mental e outros, possa fluir a libertação e a salvação. Neste artigo será apresentado um rápido panorama bíblico sobre a revelação de Deus através da arte, mecanismo este despendido para que se mantenha viva a memória de um povo e possa ser retomado em qualquer momento da sua História.

1 A LITURGIA

Em todo procedimento de culto religioso cristão, encontramos diversos elementos artísticos distribuídos dentro da liturgia. Há como base principal e inicial a literatura na qual está registrada toda a mitologia da determinada manifestação de fé e uma série de ensinamentos

¹ Mestrando em Teologia pelo Programa de Pós-Graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo sob orientação do Prof. Dr. Antônio Manzatto. Bacharel em Teologia (2016-2020) pela Puc-SP. Técnico Ator pelo Senac – Araraquara/2005-2006 e Registro profissional de Ator pela DRT, nº 26806. E-mail: dbrunonarcizo@gmail.com.

que fundamentam parte do dogma da determinada religião ou, talvez, simplesmente os ensinamentos específicos de uma determinada comunidade que não afeta diretamente a religião cristã.

Assim também acontecia (e também acontece) com os judeus, sendo eles, naquela época, das diversas ramificações (saduceus, fariseus, essênios, etc) e também com os cristãos do primeiro século, sendo eles judeus cristãos e cristãos gentios nas linhas de uma teologia inclusiva² ou exclusiva³.

Um elemento muito importante, para a liturgia, é o fato de que ela dialogará diretamente com a cultura de um determinado povo. Dependendo da localidade, da economia, das questões climáticas e das divisões de trabalho da comunidade, a organização do culto terá diversas práticas que determinará a sua prática de fé e provocará diferenças significativas na sua liturgia. Cristãos africanos terão uma liturgia de culto com a sequência muito parecida, porém, com detalhes específicos de sua cultura e muito diferente de cultos de japoneses, brasileiros, norte-americanos e europeus. Temos uma única Igreja, mas com liturgias próprias, com várias caras. Elas mantêm os valores e os fundamentos, mas ao mesmo tempo, a estrutura do culto é orgânica e viva.

Essa máxima foi proposta no Concílio do Vaticano II para os católicos. Para os Protestantes, isso se manifesta nas diversas linhas religiosas do protestantismo e, dentro de cada localidade, a Igreja vai se moldando e tendo sua vida própria.

Quanto aos protestantes, um cristão da linha das Assembleias de Deus terá uma liturgia muito diferente dos cristãos da Igreja Bola de Neve e Renascer ou até muito diferente das Igrejas Batistas e das Igrejas Batistas de Água Branca, por exemplo. Mesmo que o Deus seja o mesmo, a liturgia vai se moldando dentro de cada comunidade a partir da cultura e da História da determinada realidade e vida da Igreja.

Mas o que se mantém em todas as liturgias e cultos religiosos é o encontro da comunidade e, como já apresentado pelo Cristo no capítulo 18 e versículo 20 do Evangelho de Mateus, “Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles” (Bíblia de Jerusalém, 2017, Cap. 18v20), dessa forma, o culto religioso cristão tem por finalidade proporcionar o encontro da comunidade e, ao mesmo tempo, permitir que os seres humanos possam se encontrar com seu Deus.

2 DA QUEDA AO TABERNÁCULO

A história apresentada na literatura bíblica é a História da Salvação da Humanidade apresentada pelo Deus judaico-cristão. Este Deus, pelo seu amor e, no encontro amoroso do

2 Teologia Judaica Inclusiva é a ideia de que a salvação é para toda a humanidade.

3 Teologia Judaica Exclusiva é o pensamento de que a salvação da humanidade só se dá por meio do judaísmo, assim, havia cristãos no primeiro século que acreditavam que, para serem salvos, os gentios deveriam passar primeiramente pela circuncisão e ritos judaicos, para depois aceitarem a fé em Cristo.

Pai, do Filho e do Espírito Santo, permitiu a máxima apresentada na obra literária do Gênesis em que, através da Palavra, ele criou os céus e a terra como proposto na literatura do capítulo um e, com as suas mãos, neste amor revelado na criatura criada por Ele, permitiu na história da humanidade, haver essa voz e Palavra a dizer “façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança...” (Bíblia de Jerusalém, 2017, cap. 1v26).

Ele não deseja e fixa a criatura sem capricho ou necessidade, mas porque Ele tem amado-a desde a eternidade, porque Ele deseja demonstrar Seu amor por ela, e porque ele deseja não limitar Sua glória por sua existência e ser, mas revelar e manifestá-la em Sua própria coexistência com ela. Como o Criador Ele realmente deseja existir por Sua criatura. (BARTH, 2017, p. 237)

Após a criação do céu, dos exércitos dos céus, da Terra e da humanidade, Deus criou um Jardim e, neste local, colocou o ser humano para viver em igualdade, partilhando tudo que a terra produzia e todo o território do jardim. Nesse comportamento humano sem iniquidade, ou seja, sem a falta de igualdade entre homens e mulheres, Deus se apresentava e se encontrava com os seres humanos, na literatura, representado por Adão e Eva.

Ao observarmos essa obra literária, podemos afirmar que, a Criação de Deus é para haver sempre o Encontro de Deus com a sua criação. Deus cria os seres humanos para poder ser um elo de ligação entre Ele e toda a criatura, porém, sem hierarquias, mas em encontro. Ele se manifesta todas as tardes para poder se encontrar com a humanidade.

Os seres humanos, criados para também criarem, vivem em partilha no jardim e, nesse constante encontro e vida de Deus com a humanidade, pode haver vida sem temporalidade e, toda a criação de Deus ou do homem, não existe autor específico, mas, tudo foi criado em amor por este autor criador universal, ou seja, Deus (Elohim).

2.1 A QUEDA

Com a queda da humanidade, sendo ela manifestada no orgulho e busca de uma autossuficiência em que os seres humanos não precisariam mais de Deus, como apresentado no discurso da serpente: “Mas Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal” (Bíblia de Jerusalém, 2017, cap. 2v5).

No momento da queda, Deus busca o encontro do Ser Humano novamente, mas envolvido em vergonha, o ser humano não vai até Deus. Mesmo assim, Deus busca e, ao encontrá-lo, ele busca um animal e faz da pele do animal, uma roupa. Nesse momento, a indumentária, também uma arte, é realizada pela mão de Deus. A roupa foi feita, como proposto na literatura sagrada, como meio de cobrir a vergonha e, foi resultado do sacrifício de um animal. Toda essa simbologia contida nesta literatura irá apontar para entrega salvadora do Cristo e, neste momento, vemos o Deus Criador, valendo-se de sua criatividade, para permitir novamente o encontro do ser humano com outro ser humano e, toda a humanidade num encontro com

Deus. A roupa traz o significado de que, a criação divina busca diminuir a distância entre Deus e a Humanidade.

Na busca de ser como Deus, de não precisar mais da orientação divina, de ter uma autossuficiência, os seres humanos foram separados de Deus e, hoje, vivem uma busca constante de estabilidade em todos os aspectos de sua vida.

Dentro de toda a narrativa bíblica percebemos que a vida de pecado é manifestada na busca constante de uma acumulação pessoal e individual sem olhar para a necessidade do próximo. Vemos que, a pessoa que acumula desenfreadamente, o faz para não passar por necessidades, mas ter a suficiência que o manterá constantemente, “... versados do bem e do mal” (Bíblia de Jerusalém, 2017, cap. 2v5). Essa autossuficiência faz que muitos outros se mantenham longe do Bem proposto por Deus na criação da Casa Comum, ou seja, pela Terra criada por Adonai para que (todos), filhos e filhas, possam ter acesso aos bens necessários para toda a sobrevivência.

Na literatura bíblica, ao vermos a postura dos reis e sacerdotes de Israel como proposto no texto de Ezequiel:

“Ai dos pastores de Israel que se apascentam a si mesmos! Não devem os pastores apascentar seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, vos vestis de lã e sacrificais as ovelhas gordas, mas não apascentam o rebanho! Não restaurastes o vigor das ovelhas abatidas, não curastes as que estão doentes, não tratastes a ferida da que sofreu fratura, não reconduzistes a desgarrada, não buscastes a perdida, mas dominastes sobre elas com dureza e violência. (Bíblia de Jerusalém, 2017, Ezequiel cap. 34v2-4).

Essa foi também a prática de Sodoma e Gomorra, proposto no texto de Ezequiel:

Eis em que consistia a iniquidade de Sodoma, tua irmã: na voracidade com que comia o seu pão, na despreocupação tranquila com que ela e suas filhas destruíam os seus bens, enquanto não davam nenhum amparo ao pobre e ao indigente. Eram altivas e cometeram abominação na minha presença. Por isso as eliminei, como viste. (Bíblia de Jerusalém, 2017, Ezequiel cap. 16v49-50).

Então, como resultado da queda humana, vemos o abandono dos indivíduos. Uma vida de acumulação, vivência desenfreada dos desejos e no abandono dos necessitados. Essa realidade se mantém até a atualidade, porém, Deus propõe a inspiração dos seres humanos para criarem meios de encontro com Ele e, nesse processo, permitir a vivência da Sua Lei e, nessa proposta, viver uma vida em igualdade, amor e humanidade.

2.2 A TENDA DO ENCONTRO

O Jardim foi o local criado por Deus para se encontrar com a humanidade, porém, o pecado tirou os seres humanos da presença de Deus. Se num primeiro momento Deus criou o local do Encontro; agora são os seres humanos, inspirados por Deus, a criar meios de buscar e encontrar Deus e viver esse relacionamento com Ele e com o Próximo.

No pentateuco, há a criação do altar do sacrifício sendo este, um espaço de encontro onde Abel, Cain e Abraão se encontravam com Deus e com eles, firmaram alianças e pactos. Deus, nesse objeto criado pelos seres humanos, se manifestou e dialogou com a humanidade.

Após firmada a aliança com Abraão, também realizada em um altar criado pelo patriarca, Deus prometeu criar a partir do patriarca, uma grande nação de adoradores e, após 430 anos no Egito, Deus inspirou a Moisés a, antes da salvação, criar a Páscoa como local de Encontro e, após a passagem pelo mar dos juncos, criar o Tabernáculo.

A Tenda do Encontro, como também chamavam o Tabernáculo, foi inspirado por Deus, mas criado e montado por seres humanos. Cada objeto e cada detalhe foi criado para Deus se manifestar e ser um local de diálogo e encontro com a humanidade. Uma vez por ano Deus se apresentava naquele local para o Sumo Sacerdote e, ali mostrava para todo o povo de Israel e também, a toda a humanidade, que Deus estava com eles.

Esse encontro aconteceu também com Salomão quando, após a criação do Templo, todo o local se encheu de fumaça e Deus recebeu o sacrifício. Deus se manifestava no Tabernáculo e, inspirado por Deus, Salomão e seus servos criaram também o Templo onde “Deus escolheu para ali habitar” (Bíblia de Jerusalém, 2017, Deuteronomio, cap. 12v11). Naquele local, os levitas e os saduceus, ofereciam sacrifícios, ofertas e o culto ao Deus YHWH.

3 O FENÔMENO CRISTO

Jesus Cristo é o ser humano criado por Deus para ser o primeiro Homem sem pecado, para resolver a queda da humanidade. No Velho Testamento, os mecanismos criados por Deus para se encontrar com a humanidade foi o Templo e o Tabernáculo, mas agora, após o fenômeno Cristo, Deus realizou a criação de uma Igreja, sendo esta, o Corpo do Cristo que se manifesta na Terra para ser meio de salvação. Quando olharmos para ela, vemos o fato e ao mesmo tempo, a Memória do Plano de Libertação e Salvação de Deus para toda a humanidade.

3.1 A MEMÓRIA ENCARNADA

Todos os grandes fenômenos contidos na literatura sagrada foram criados para fazer memória. A orientação, desde os patriarcas, como aconteceu no momento em que Jacó dorme e vê uma escada dos céus até a terra e “Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que lhe servira de travesseiro, ergueu-a como uma estela e derramou óleo sobre o seu topo.

A este lugar deu o nome de Betel, mas anteriormente a cidade se chamava Luza.” (Bíblia de Jerusalém 2017, cap. 28v18-19).

A páscoa e a festa de pães quando, antes de passarem pelas águas, foi solicitado que comessem em família do em família e durante sete dias, não comessem pães com fermento porém, no início do texto do capítulo doze, Moisés diz ao povo de Israel “Lembra-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da escravidão; pois com mão forte de Iahweh vos tirei de lá; e por isso, não comereis pão fermentado”, assim, ficou marcado até hoje esses dias como memorial da libertação de Deus para aquele povo e, naqueles objetos criados por seres humanos, é feita a memória daquela ação de Deus que revelou o seu desejo de libertar e salvar toda a humanidade.

Um outro momento que vemos um ato de materializar a memória é no momento da ceia onde o cristo, segundo o ágrafa⁴, afirmado por Paulo, diz “fazei isto em memória de mim” (Bíblia de Jerusalém, 1 Coríntios, 11 v23).

No ato da Santa Ceia, ou seja, da Eucaristia, vemos materializada a memória da salvação da humanidade do poder do pecado através do sacrifício de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Nesta matéria, pão e vinho, temos encarnada a memória, como proposto pelos cristãos reformados ou até, como proposto pela tradição católica, o corpo do próprio cristo. As duas propostas, memória e transubstancia, tem na essência a memória da entrega do Cristo, assim, na matéria objetiva, temos o fenômeno transcendente materializado e encarnado.

O Cristão, em sua literatura sagrada, tem a memória do sofrimento vivido e a revelação do Deus que no passado, entregou e manifestou seu amor pela humanidade criando meios de libertação.

Memória libertadora de Jesus Cristo: nós a celebramos no meio de uma sociedade cuja consciência e formas de vida são cada vez menos marcadas pela lembrança. Em proporções crescentes, as tradições estão perdendo seu poder de determinação da vida e sua forma direta de compromisso e, frequentemente, ainda servem apenas como cenário de uma eventual celebração, como interpretação da existência. (METZ, 2013, p. 30)

A memória contida na literatura sagrada motiva a criação de uma liturgia que traz em si elementos que apontam para a libertação. Essa memória vivida e latente, faz presente o Deus Libertador, na vida dos que ainda sofrem e traz a esperança salvadora. O olhar para o Deus que salvou os que sofriam, traz as lembranças de vitórias e conquistas e motiva os que ainda esperam a ação divina para também libertá-los e salvá-los.

4 Agrafas são palavras ditas por Jesus e mantidas na literatura oral que não foram mencionados diretamente nos Evangelhos sinóticos ou joanino, mas são citados em textos apócrifos ou nas cartas.

(...) a fé cristã poderia se expressar como uma lembrança que nos deixa livres para sofrermos o sofrimento dos outros, apesar da negatividade do sofrimento em nossa sociedade para parecer cada vez mais intolerável, como uma lembrança que nos deixa livres para a contemplação, apesar de parecer que estamos sempre, nos recônditos espaços da consciência, hipnotizados com o trabalho, o desempenho e o planejamento; como uma lembrança que finalmente nos deixa livres para calcular nossa finitude e nossa dubiedade, apesar de nossa vida pública estar sempre à mercê da sugestão de uma vida cada vez mais “perfeita”. Aqui a fé cristã poderia se expressar como uma lembrança que nos deixa livres para levarmos em conta os sofrimentos e a esperança do passado, para enfrentarmos o desafio de não deixarmos de ser solidários com os que morrem, aos quais nos juntaremos amanhã, e para quem uma sociedade avançada, que acredita apenas no planejamento, só tem perturbações, ceticismo ou esquecimento (METZ, 2013 p. 32)

3.2 DEUS SE REVELA

A divindade judaico-cristã é marcada pelo ato da revelação. Ela, em toda a literatura sagrada, mostra amar os seres humanos e, nesse amor, busca meios para se revelar. Isso, na literatura sagrada, aconteceu em um processo gradativo desde a criação da humanidade e vem acontecendo até os dias atuais.

Nos momentos de maiores dificuldades e de maior sofrimento, encontramos Deus buscando encontrar o ser humano e abrir meios para libertar e salvar.

Além disso, encontramos no ato da revelação, uma vontade de Deus de não se manter recluso e escondido, mas uma busca constante de, em amor, ser existente na vida e na história da humanidade. O ato da revelação como tal transmite, em si, o fato de que Deus não tem retido a Si próprio dos homens como ser verdadeiro, mas que tem dado não menos do que a Si mesmo aos homens como a superação de suas necessidades, e luz nas suas trevas – Ele mesmo como o Pai in Seu próprio Filho pelo Espírito. (BARTH, 2017, p. 73)

Este ato de revelação acontece em pequenos detalhes no cotidiano, na vida humana e também, na liturgia.

A liturgia alimenta o mistério que motiva a prática da vida do fiel e a prática da vida, alimenta a postura do cultuante⁵, dentro do fenômeno do culto. Ou seja, uma vida de sofri-

⁵ Nesta palavra, trago a ideia do “Atuante”, ou seja, aquele que interpreta algum personagem no teatro. Dentro do culto, o indivíduo que participa do culto, tem uma postura ativa, dessa forma, é espectador e ao mesmo tempo, agente, então, coloco esse termo “cultuante”.

mento pode alimentar uma postura de extrema busca durante o momento da liturgia inserida no fenômeno de culto. Em contrapartida, o culto, e mais especificamente, a liturgia, pode trazer esperança para suportar o sofrimento da vida. Por fim, a vitória na vida, resultado de uma vida de batalhas frente aos diversos momentos de sofrimento, movimenta um culto de felicidade e ação de graças.

É o espaço-tempo real movimentando o espaço-tempo sagrado e também, o espaço-tempo sagrado alimentando e movimentando o espaço-tempo real em uma dialética da ambivalência constante e sublime.

Em todos esses momentos, Deus está presente a se revelar ao ser humano e à humanidade, porém, em todos esses momentos, há o encontro do ser humano com o outro. O encontro com o próximo.

No culto ou na missa, está explícito o encontro de diversas pessoas. Cada um com sua história e cada um com sua própria vida, porém, há uma comunhão de experiências. Essas experiências, na pastoral ou na liturgia, são partilhadas entre as pessoas e elas vão servindo para edificar a todos. Pessoas que se conhecem ou não, partilhando o mesmo espaço, os mesmos objetos, os mesmos utensílios e tendo sua identidade formada a partir do mesmo mito sagrado. Tudo isso vai se criando e moldando no processo da vida. Nesse interim, Deus se revela.

4 LITURGIA COMO SINAL OBJETIVO DO MISTÉRIO DE DEUS

Quando entramos num espaço de culto, vemos os objetos distribuídos. Todos os objetos são obras criadas pelos seres humanos. Cada ser humano com sua própria história, com sua própria habilidade, cria uma série de utensílios e cada um, desenvolvido tecnicamente ou por uma habilidade desenvolvida dentro de sua própria história de vida. Todos, objetos e homens, entram no espaço de culto e apresentam os elementos na liturgia.

Há pessoas que passaram por escola de ornamentação e distribuem seus saberes de design de interiores para ornamentar o espaço sagrado de um culto. Colocam flores que manifestam odores saborosos e agradáveis dentro do espaço de culto. Colocam mesas e ornamentos, luzes que trazem sensações e despertam sentimentos nas pessoas que entram no determinado espaço. Cada ornamento, dialogando com a literatura sagrada, manifestando elementos que despertam nas pessoas que professam a mesma fé, ou não, sentimentos que tocam o consciente e o inconsciente.

Todas essas habilidades das criaturas são habilidades depositadas nos seres humanos pelo seu criador.

Na literatura, tanto bíblica quanto extra bíblica, produzidas por teólogos e estudantes das mais variadas ciências, trazem o ensinamento redimensionado das mensagens da Lei, dos Profetas e do Cristo e, nos tempos atuais, nos permitem dialogar com o mundo em que

vivemos e nos provocam a manter viva a mensagem, leis e valores já propostos na literatura sagrada.

Durante a liturgia do culto, temos as indumentárias. Em cada grupo religioso cristão ou não cristão, vemos os diversos ornamentos que, no espaço comum e profano, não são usados e, quando o são, despertam dentro do espaço comum, a sensação de um ambiente sagrado. Dessa forma, quando olhamos um padre com o ornamento de padre, num espaço profano, o vemos como uma figura sacerdotal ou até, um pastor protestante no ornamento comum (terno e gravata) e com a bíblia na mão, percebemos e notamos esses símbolos marcando-a como uma figura religiosa de um determinado grupo religioso.

Na liturgia, as músicas tocadas sendo elas sacras ou gospel, são músicas que trazem em sua letra, elementos da literatura sagrada proposta a partir do povo de Israel ou dos primeiros cristãos. Elas apresentam a revelação de Deus mediante a salvação daquele determinado grupo, assim, notamos que essas obras, contém de forma explícita, mensagem do Deus que aquele determinado grupo acredita, relaciona e professa.

Esses elementos comuns são organizados produzindo um signo e símbolo que realiza uma marca na história e na cultura de um povo, além disso, na liturgia, esses objetos manifestam e provocam diversas sensações no grupo que ali está inserido e, conseqüentemente, faz com que esteja mantida a unidade do grupo e também, a fé e relacionamento com a divindade.

Por fim, na liturgia, quando olhamos a cena do líder religioso colocar o pão na palma da mão ou na boca de um fiel, encontramos manifesto o ato de Moisés organizar o grupo na Páscoa ou permitindo que o maná, as codornizes e a água alimentassem o povo de Israel; vemos também, na família patriarcal, o Pai da Casa que distribuía o excedente da produção segundo a necessidade de cada um que morava na Casa da família ampliada⁶; vemos também Jesus ao alimentar o povo com a multiplicação de pães e na última ceia, Jesus partilhando o alimento e entregando junto com o vinho para todos os discípulos que ali estavam orientados a sentarem de cinquenta em cinquenta (Bíblia de Jerusalém, Marcos cap. 6v30-44). Vemos nesse ato, nos dois interpretes, um a entregar o pão e o outro a receber o pão, a memória viva da revelação de Deus.

Os objetos (pão, vinho, indumentária e ato) são criados por seres humanos, mas o que eles despertam nos seres humanos que vive e observa, provoca a memória.

6 Família Ampliada é um conceito apresentado na era dos patriarcas e juizes onde havia uma família composta por muitas pessoas com esposos e esposas, mas se organizavam economicamente para poderem produzir e distribuir a produção. Essas famílias totalizavam aproximadamente cinquenta pessoas e, quando alguém ficasse pobre, viúva ou estrangeiro, era absorvido pela família e seria chamado e reconhecido como irmão. Dessa forma, nesse modelo de economia, não haviam pobres, viúvas e estrangeiros por que todos eram irmãos e viviam em igualdade. A proposta dos profetas de retorno à Aliança eram para que os Reis e Sacerdotes olhassem para esse modelo econômico e aplicassem a igualdade e justiça proposta pela Lei, ou seja, um retorno à proposta da Família Ampliada contida na realidade dos Patriarcas e Juizes. (CAZELLES, 2008, p. 73-74; LIVERANI, 2008, p. 89-100)

4.1 O SINAL OBJETIVO

A obra pode ser criada por seres humanos, mas são nesses objetos que Deus escolheu para se revelar. Deus poderia, com seu poder e capacidade, se revelar em outros meios, mas escolheu a sua própria criatura para ser o local em que manifestaria a sua revelação.

E como tal ele está simplesmente beneficiando-se de uma permissão e convite. Ele está indo por uma porta, mas uma que ele não abriu, para uma sala de banquete. E lá ele prontamente toma seu lugar sob a mesa, na companhia de publicanos, na companhia de bestas e plantas e pedras, aceitando solidariedade com eles, estando presente simplesmente como eles estavam, como uma criatura de Deus. É o fato que ele vê, e aquilo que ele é capaz de ver como o centro e a circunferência, o Criador e a criatura, o que constitui a permissão e convite e abre a porta para a sua realidade peculiar... (BARTH, 2017, p. 251-252)

A liturgia é o local onde o Encontro de Deus com os seres humanos acontece. Aconteceu em plenitude a partir do fenômeno Cristo e se mantém como memória e realidade até os dias de hoje.

Deus vale-se da arte por que é o meio onde o transcendente pode se revelar. As organizações objetivas podem ser muito simples e passíveis de entendimento aos seres humanos, mas não são suficientes para a revelação do Deus transcendente. Deus está para além da sua criação, mas na criatura, criada por Ele, foi onde este Ser escolheu se revelar.

Em Paul Tillich, encontramos uma proposta sobre as artes sendo meios de revelação: Os símbolos revelam níveis da realidade que a linguagem não-simbólica desconhece. Vamos interpretar ou explicar esta afirmação em termos de símbolos artísticos. Quando buscamos o sentido dos símbolos, logo percebemos que uma das funções da arte consiste em abrir níveis da realidade; a poesia, as artes visuais e a música revelam níveis da realidade que não poderiam ser percebidos de outra forma. Se, na verdade, essa é a função da arte, certamente as criações artísticas têm caráter simbólico. (TILICH, 2009, p. 100-101)

Esses sinais objetivos estão inseridos na cultura de um povo e dialogam com os seres humanos já iniciados naquela determinada cultura e, também, naquela religião.

Deus, na revelação proposta em toda a literatura sagrada, apresentou as diversas culturas em que os seres humanos estavam inseridos (Mesopotâmia, Egito, Israel, Babilônia, Persa, Grécia, Roma, etc) e, a partir delas, com os elementos separados, ou seja, santificados, mas ainda inseridos naquelas determinadas culturas, foram usados para Deus se revelar. Na atualidade, isso também acontece. Valemo-nos dos elementos da cultura de um povo para, a partir deles, inspirados pelo Espírito, poder comunicar Deus e, esta divindade, através de nós,

também inseridos numa determinada cultura, usa-nos para se comunicar e se comunica a sua mensagem a nós.

E em correspondência com seu conteúdo está sua própria forma objetiva – Igreja visível, pregação audível e sacramento operoso. Esses constituem uma área de objetividade entre e junto a muitas outras áreas de objetividade; mas isto é fundamentado no testemunho dos apóstolos e profetas que devem ser mostrados e provados objetivamente (BARTH, 2017, p.80).

A liturgia é esse ambiente em potência para a comunicação de Deus. É o local onde a comunicação acontece em sua totalidade.

4.2 PARA UMA COMUNICAÇÃO EFETIVA

No culto ou na missa, há aqueles já iniciados que valer-se-ão dos elementos artísticos para comunicar o mistério da salvação e tornar viva a revelação de Deus. O culto, como já proposto, vale-se dos elementos artísticos de uma determinada cultura para apresentar a história da salvação da humanidade que, em amor, Deus criou e, depois da queda, se propôs a libertar e salvar. Este exercício foi apresentado a partir do povo de Israel e da sua cultura, mas, com o fenômeno Cristo, através de Paulo, dos Pais da Igreja e de toda a História da Teologia, vemos esse plano sendo apresentado e concretizado, gradativamente, na vida de cada pessoa e da humanidade.

Na liturgia encontramos a memória desse processo de salvação e anima a fé das pessoas desse tempo a confiar na ação salvadora de Deus na atualidade.

Para que isso aconteça de forma eficaz, cada sacerdote em cada procedimento deverá entender da cultura de quem recebe aqueles elementos. Um mesmo símbolo pode provocar sensações diferentes em diferentes grupos que recebem a mensagem nos mesmos objetos e também, o exagero de elementos, podem atrapalhar a comunicação.

Tillich e Barth propõem que a mensagem e sua comunicação necessita de um processo de imersão.

Em Barth, a proposta é que Deus faz a imersão na humanidade:

Ele existe, não somente inconcebível como Deus, mas também concebível como um homem; não somente sobre o mundo, mas também no mundo e do mundo; não somente numa forma celestial e invisível, mas também numa forma terrena e visível. Ele se fez e é, Ele existe - nós não podemos evitar esta declaração; fazê-lo seria a pior espécie de Docetismo – com objetivo de fato. (...) E em Jesus Cristo Deus se fez e é homem, o sócio-humano de todos os humanos (BARTH, 2017, p. 81-82).

E na figura do Cristo, Deus se comunica com toda a humanidade:

Entre Deus e o homem se coloca a pessoa de Jesus Cristo, Ele mesmo, Deus revela a Si mesmo ao homem. Nele Deus revela a Si mesmo ao homem. Nele o homem vê e conhece Deus. Nele Deus permanece diante do homem e o homem permanece diante de Deus, como a eterna vontade de Deus e a eterna ordenação do homem de acordo com esta vontade. Nele o plano de Deus para o homem é descoberto, o juízo de Deus sobre o homem é cumprido, a redenção de Deus ao homem é consumada, o dom de Deus para o homem presente em abundância, a reivindicação e promessa de Deus ao homem declarada. Nele Deus tem unido a Si mesmo ao homem. E assim, o homem existe por Sua Causa. (BARTH, 2017, p. 178)

Em Tillich, a proposta é que primeiramente haja uma participação concreta na vida daqueles que receberão a comunicação, ou seja, *“na sua existência, onde surgem as perguntas que poderíamos responder”* (TILLICH, 2009, p. 264).

E também:

Comunicação envolve participação. Quando não há participação, não há comunicação. Estamos diante de uma condição limítrofe porque nossa participação é inevitavelmente precária. Depois de trinta anos trabalhando na China, um missionário disse: “Agora, depois desse tempo todo comecei a aprender os elementos da cultura e do pensamento chinês” Apesar disso, havia sido um dos maiores especialistas naquela cultura. A participação é o problema realmente sério. A situação era mais fácil para Igreja primitiva porque todos permaneciam ao mundo helênico unido sob o Império Romano, onde judeus e gregos viviam juntos muito antes do surgimento do cristianismo. Paulo é o exemplo mais notável do que estou dizendo. Mas a situação hoje é diferente (TILLICH, 2009, p. 262-63).

Assim, para uma comunicação efetiva, há que se entrar na cultura e, a partir dos elementos da cultura em que o ouvinte, assim como os costumes em que aquele que receberá a mensagem está inserido, possam ser elementos na liturgia e no culto para que esses elementos possam ser mecanismos de comunicação da fé e da mensagem salvadora dentro do procedimento de cultura onde ambos estarão inseridos, tanto o comunicador quanto o receptor da comunicação.

Fazendo dessa forma, a memória se manterá viva sendo refletida todos os dias nas muitas liturgias dentro das diversas culturas e, valendo-se dos elementos artísticos, essa mensagem estará viva entre mensageiros e receptores da mensagem salvadora de Deus, inicialmente revelada ao povo judeu, mas a partir do Cristo, revelada a toda a humanidade.

CONCLUSÃO

Todo procedimento de comunicação deve ser um processo de diálogo com o interlocutor. Isso também é necessário dentro da liturgia. Além disso, ela vale-se de diversos elementos artísticos que fazem parte de uma cultura, faz parte de um povo que está inserido na História.

É fundamental olhar cada elemento da liturgia de um culto como uma síntese de diversos elementos artísticos. Através da inspiração do Espírito Santo, na vida dos indivíduos que irão criar todos os elementos litúrgicos do culto religioso, é fundamental ao teólogo, mas também a todos os que estão inseridos, e fazem parte de um determinado grupo religioso.

Neste trabalho pudemos dar um panorama teológico bíblico e sistemático de como a liturgia pode auxiliar na comunicação entre Deus e os homens e, para isso, vale-se das artes, permitindo que, esse procedimento de culto ecoe como memória viva que pulsa na vida de um determinado povo.

REFERÊNCIAS

- BARTH, Karl. Dogmática Eclesiástica. São Paulo: Fonte Editorial, 2017.
- BARTH, Karl. Palavra de Deus e Palavra de Homem. São Paulo: Fonte Editorial, 2011.
- BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2017.
- CAZELLES, Henri. História política de Israel – Desde as origens até Alexandre Magno. São Paulo: Paulus, 2008.
- COSTA, Valeriano Santos da Costa. O Amor de Deus – Teologia da Redenção. São Paulo: Paulus, 2019.
- LIVERANI, Mario. Para além da bíblia – História antiga de Israel. São Paulo: Paulus & Edições Loyola, 2008.
- MACKINTOSH, H. R. Teologia Moderna – de Shleiermacher a Bultmann. Itapetininga/SP: Fonte Editorial, 2002.
- METZ, Johann Baptist. Mística de olhos abertos. São Paulo: Paulus, 2013.
- TILLICH, Paul. Teologia da Cultura. São Paulo: Fonte Editorial, 2009.
- TILLICH, Paul. Textos Seleccionados. São Paulo: Fonte Editorial, 2020.

A ação salvífica de Deus através da água: uma análise sobre a *anamnesis* presente na oração de bênção da água batismal

Alexssandro de Oliveira Lima ¹

Resumo: Este trabalho é um estudo sobre a *anamnesis* presentes na prece da bênção da água batismal, rezada na vigília de páscoa sobre a água que será usada para o batismo, e que nos relembra as ações salvíficas de Deus realizada por meio deste elemento tanto no Antigo como no Novo Testamento e que recordamos como tipologias do batismo cristão. O objetivo deste trabalho é analisar as seis tipologias da prece, mostrando através do rito da oração sobre a água, o agir de Deus na história da salvação. A metodologia deter-se-á a um estudo tipológico, litúrgico e teológico da prece sobre a água batismal na noite santa de Páscoa, por meio de uma pesquisa bibliográfica, este estudo aprofundará a reflexão da *anamnesis* da prece, baseando-se na Sagrada Escritura, nos Santos Padres, nos textos litúrgicos, e em autores modernos que nos ajudarão neste aprofundamento. Concluiremos assim, vendo as maravilhas que Deus realizou por meio da água na história da salvação, culminando no batismo cristão.

Palavras chaves: Água. *Anamnesis*. Batismo. Salvação.

INTRODUÇÃO

No rito do batismo temos uma prece rica tipologicamente e teologicamente, que é a oração litúrgica que pede a bênção sobre a água batismal; “durante o rito do Batismo a água também é santificada através das orações ao Espírito Santo” (ALFEYEV, 2018, p. 179). Essa oração foi desenvolvendo-se ao longo da história cristã, baseando-se em momentos da história da Salvação onde Deus utilizou a água como prefiguração do batismo cristão. Diante desse processo, faremos uma análise sobre a ação salvadora de Deus por meio da água presente na prece de oração de bênção, onde vemos as maravilhas que Deus realizou por meio da água desde as águas primeiras, culminando no batismo cristão onde os “homens e as mulheres são lavados da antiga culpa pelo batismo e renascem pela água e pelo Espírito Santo para uma vida nova” (RITUAL DA INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS, 2001, p.96).

1 ORIGEM DA ORAÇÃO DE BÊNÇÃO SOBRE A ÁGUA

O rito da bênção da água é uma tradição antiquíssima, Tertuliano (160 d.C – 220 d.C) em seu “Tratado sobre o Batismo”, foi um dos primeiros a fazer referência sobre uma bênção da água batismal (GOEDERT, 1988, p. 110). Hipólito de Roma (170 d.C – 236 d.C) na “Tradição Apostólica” cita o rito do Batismo no qual se faz uma oração sobre a água “Ao cantar do galo, reze-se, primeiro, sobre a água” (HIPÓLITO, 1981, p.51). Além de Hipólito,

1 Mestrando em teologia bíblica, UNICAP, oalexssandro96@gmail.com

também Cipriano, Agostinho e Ambrósio fazem alusão a esse Rito, este último em sua obra, “Os sacramentos”, nos relata que: “O bispo, ao entrar, faz o exorcismo sobre a criatura que é a água. Seguem a invocação e a prece, para que se santifique a fonte e aí se manifeste a presença da Trindade Eterna” (AMBRÓSIO, 2019, p.44).

Vemos que a bênção da água está presente na prática eclesial de todos os tempos, com algumas diferenças. Para Agostinho e para Cipriano essa bênção tem uma função muito importante na celebração do batismo, “Agostinho e Cipriano não só admitem, mas até mesmo a colocam como condição para a validade do batismo” (GOEDERT, 1988, p. 113).

Sobre o desenvolvimento e evolução do batismo e da bênção da água Goedert nos diz que:

Mais tarde, pelo século VIII, a bênção da água é acompanhada de outros ritos, como: a tríplice imersão do círio pascal, o tríplice sopro sobre a água, significando o sopro do Espírito Santo, e a aspensão dos fiéis com água benta. Essa fórmula da bênção da água se mantém até o Concílio Vaticano II (GOEDERT, 1988, p. 115).

Um dado interessante de ser notado é que nos primeiros séculos do cristianismo a água era abençoada todas as vezes que se realizava o batismo, segundo Rocchetta essa prática é ainda hoje praticada pelos cristãos orientais:

Essa é ainda hoje a prática das Igrejas do Oriente. Na Igreja latina, essa prática foi conservada somente até a alta Idade Média, quando se impôs o uso de pronunciar essa bênção somente nas vigílias da Páscoa e de Pentecostes e, a partir de 1956, somente na vigília pascal (ROCCHETTA, 1991, p.253).

Na constituição *Sacrosanctum concilium* a Igreja faz uma menção da bênção da água, voltando à antiga tradição de abençoar a água não só na vigília pascal, mas em todos os tempos. Diz ela: “Fora do tempo pascal, pode benzer-se a água batismal no próprio rito do batismo e com uma fórmula especial mais breve” (*SACROSANCTUM CONCILIUM*, 2000, p.286).

2 AS ANAMNESIS DA PRECE BATISMAL

A prece de bênção da água tem uma estrutura semelhante a da oração eucarística “Está construída sobre a mais clássica estrutura eucarística: ao louvor a Deus pelo poder com que incessantemente opera “as maravilhas da salvação” (eulogia ou eucaristia) (SANTANTONI, 1994, p.169). Além disso, tem uma estrutura trinitária, sendo dirigida a Deus Pai:

Recordando seus atos salvíficos realizados no Antigo e Novo Testamento (*anamnesis*); invoca a infusão do Espírito Santo e de seu poder vivificante na água, para que a consagre e a torne santificante (*epiclese*); conclui com a prece dos que entrarão na água, a fim de que sejam

assimilados na morte de Cristo para ressurgir com ele na nova vida (*mysterion*) (ROCCHETTA, 1991, p.255).

Temos nessa oração uma “bênção *anamnésica* que lembra numa linguagem de louvor e ação de graças, as obras divinas de salvação que culminam na ressurreição de Jesus” (SANTIDRIÁN, 1996, p.213). Podemos perceber que existe o seguinte esquema, uma dupla série de *anamnesis*, três do Antigo Testamento e três do Novo Testamento, uma *epiclesi* e um pedido de assimilação a Cristo, o *mysterion*:

Pelos sinais visíveis dos sacramentos,
realizais maravilhas invisíveis.

Já na origem do mundo, vosso espírito
pairava sobre as águas ... (Gn 1,2)
Nas próprias águas do dilúvio... (Gn 7,1-8,14)
Concedestes aos filhos de Abraão
atravessar o mar Vermelho a pé enxuto... (Ex 14)

3 *Anamnesis*
do
Antigo Testamento

Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão... (Mt 3,13-17)
... do seu coração aberto pela lança fez
correr sangue e água... (Jo 19,34)
...ordenou aos apóstolos: “Ide, a todos os povos,
e batizai-os... (Jo 28,19)

3 *Anamnesis*
do
Novo Testamento

Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho
desça sobre toda esta água a força do Espírito Santo.

Epiclesi

E todos os que, pelo batismo, forem sepultados na morte
com Cristo, ressuscitem com ele para a vida.

Mysterion

2.1 A ÁGUA DA PRIMEIRA CRIAÇÃO

A primeira *anamnesis* da oração nos leva ao relato bíblico da criação descrito em Gn 1,2 onde se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, tornando-as fecundas de vida, essa interpretação tipológica tem relação com o batismo cristão, pois serve para “inculcar que a água tem a força de santificar” (SANTIDRIÁN, 1996, p.213). Carlo Rocchetta lembra-nos que na exegese da tradição patrística essa fecundidade das primeiras águas, reporta-nos a fecundidade das águas batismais, ele cita Tertuliano que diz: “A água primitiva gerou seres vivos. Não te maravilhes, portanto, que no batismo, as águas deem a vida” (ROCCHETTA, 1991, p.256). E ainda “O Espírito de Deus pairava sobre as águas, ele que recriaria os batizados

(...). Assim, a natureza das águas, santificadas pelo Espírito, tornou-se também santificadora” (ROCCHETTA, 1991, p.256).

A prece de bênção abraça essa interpretação de que o Espírito de Deus paira sobre as primeiras águas e dessa ação surge a primeira criação, portanto podemos considerar o Espírito Santo como Espírito Criador, como cantamos no antigo hino do “*Veni, Creator Spiritus*”, e que esse mesmo Espírito santifica as águas do batismo, fazendo assim a nova criação. É interessante notarmos que “Desde o início, a água está ligada ao poder materno da criação” (GOEDERT, 1988, p.101), não só no judaísmo e cristianismo, mas em quase todas as religiões e povos, sendo um sinal antropológico rico de vida nova, criação e recriação. “Assim, o batismo é obra de criação paralela à obra criadora que deu origem ao universo, e é da mesma natureza das outras grandes obras criadoras da *historia salutis*” (ROCCHETTA, 1991, p.256).

2.2 A ÁGUA DO DILÚVIO

Certamente a narração do dilúvio é uma das mais conhecidas narrações bíblicas, até mesmo para as pessoas mais seculares em relação à religião cristã ou judaica, e não são poucos os filmes que tratam desse evento. No entanto, é bom termos em mente que a narração do dilúvio, não é um patrimônio exclusivamente judaico-cristão. Sabemos que “vários relatos da antiguidade informam da existência de um grande dilúvio ou inundação universal e/ou parcial da terra pelas águas” (SANTIDRIÁN, 1996, p.141). Um desses relatos é o da *Lenda de Gilgamesh*, essa lenda Mesopotâmica fala de um certo Utnapisthim que se salva de uma inundação causada pelos deuses “Houve um tempo quando os deuses destruíram a antiga cidade de Shurupak mediante uma grande inundação. Mas Utnapisthin, alertado por Ea (Enki), conseguiu sobreviver construindo um grande barco” (PROENÇA, 2005, p.165). Utnapisthin levou consigo sementes de todos os seres vivos no barco “Filho de Ubartutu, lágrimas descerão sobre essa casa, construa um barco... Entre no barco e tome consigo as sementes de tudo que vive” (PROENÇA, 2005, p.165). Essa inundação durou seis dias “Seis dias e seis noites sopram os ventos da inundação, enquanto a tempestade varre a terra. Quando chegou o sétimo dia... o mar se calou, a tempestade ficou imóvel, a inundação cessou... e toda a humanidade retornou ao barro” (PROENÇA, 2005, p.167).

Além desse relato mesopotâmico, também existe um relato hinduísta “descrito no mahabharata (III,187)” (SANTIDRIÁN, 1996, p.141), que trata de uma inundação. Porém o relato mais conhecido entre os ocidentais é o bíblico (Gn 7) que narra a história de Noé e de como ele salvou-se das águas junto com sua família. Tal inundação ocorreu porque os homens estavam cometendo muita maldade sobre a terra. Embora existam analogias entre os relatos, esse fato é exclusivo do texto judaico. E é exatamente esse episódio bíblico que é evocado na segunda *anamnesis* da prece sendo “interpretada em sentido soteriológico: a água indica o fim do pecado e o início de uma vida nova” (SODI; TRIACA, 2010, p.213) : “Nas próprias águas do dilúvio prefiguraste o nascimento da nova humanidade, de modo que na mesma água sepultaste os vícios e fizeste nascer a santidade”. É interessante observarmos que a água não é mais elemento de fecundação, de vida como quando o Espírito pairava sobre as águas

da primeira criação, porém é um elemento de destruição da maldade e do pecado no mundo (Gn 6,11-13).

Tendo ainda o simbolismo da morte “a água é também o elemento do tremendo poder de destruição, contra o qual nenhum homem nada pode. O dilúvio continua o ponto culminante dessa consciência trágica” (SANTANTONI, 1994, p.152), porém é necessário vê que não é apenas elemento de aniquilamento, mas também de salvação para o justo, (Noé e sua família) “para o justo que é destinado a se tornar primícias da nova criação” (ROCCHETTA, 1991, p.256). É interessante notar que o tema do dilúvio sempre vai ser retomado nas sagradas escrituras (Eclo 44,17-18; Is 54,9), até o próprio Jesus o cita (Mt 24,37-39). No entanto apenas Pedro vai retomar esse texto em uma perspectiva cristológica-batismal, como nos diz Rocchetta. Vejamos o texto da Carta de Pedro:

Com efeito, também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, a fim de vos conduzir a Deus. Morto na carne foi vivificado no espírito, no qual foi pregar aos espíritos em prisão, a saber, aos que foram incrédulos outrora, nos dias de Noé, quando Deus, e sua longanimidade, contemporizava com eles, enquanto Noé construía a arca, na qual poucas pessoas, isto é, oito, foram salvas por meio da água. Aquilo que lhes corresponde é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundície do corpo, mas no compromisso solene de boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo (1 Pd 3,18-21).

Nesse texto da Carta de Pedro, que “segundo Perdelwitz, é um sermão catequético pronunciado por ocasião de um batismo” (GOEDERT, 1988, p. 29), podemos notar a analogia teológica do dilúvio com a morte de Cristo e o batismo “O dilúvio é prefiguração do batismo porque, no meio do centro da história, insere-se o evento decisivo da morte de Cristo na cruz, seguido de sua ressurreição” (ROCCHETTA, 1991, p.257). Em cada um desses três momentos devemos observar que a realização do julgamento de Deus que destrói um mundo, ou seja, o do pecado, da corrupção e da maldade, iniciando um mundo novo. Da destruição na época de Noé nasceu uma humanidade nova, que fez uma nova aliança com o Senhor (Gn 9,8-17). Na cruz o mundo do pecado que se iniciou com o primeiro Adão é destruído, dando início ao mundo novo da graça inaugurado pelo novo Adão, e no batismo o homem velho, corrompido pelo pecado é destruído, dando início a uma vida nova. Podemos observar ainda que o elemento de destruição do pecado tanto no dilúvio como no batismo é a água, sendo que o “batismo é o mistério de imersão na morte de Cristo e de novo nascimento ‘pela ressurreição de Jesus Cristo’ através do sinal sacramental da água” (ROCCHETTA, 1991, p.257). Ambrósio em seu sermão para os neófitos também diz que o dilúvio é imagem do batismo:

Assim, pois, naquele dilúvio, desapareceu toda a corrupção da carne, enquanto permaneceu apenas a raça e o modelo do justo. Não seria, pois, então o dilúvio o que é o batismo? Por este último são apagados

todos os pecados, enquanto apenas o espírito e a graça do justo resuscitam (AMBRÓSIO, 2019, p.48).

É interessante observarmos também a interpretação que nos é dada por Goedert:

A tipologia se especifica em três elementos: a água, a arca e as pessoas que se salvam. A água, lugar de luta das potências infernais; a arca, instrumento de salvação, a Igreja; as oito pessoas salvas correspondem. Na economia cristã, aos batizados, salvos sob o signo do oitavo dia, a páscoa (GOEDERT, 1988, p.30).

De fato, os cristãos são sepultados com Cristo pelas águas do batismo (isso bem mais visto pelo batismo por imersão), sendo salvos pela sua gloriosa ressurreição.

2.3 A ÁGUA DO MAR VERMELHO

A terceira *anamnesis* da prece faz referência ao relato bíblico da passagem dos hebreus pelo mar vermelho, um evento central na história de Israel, onde o povo foge do Egito e da tirania do Faraó. Essa passagem é uma das coisas que fez Israel ser introduzido na Aliança. Um comentário rabínico sobre o “batismo” dos prosélitos diz que: “Assim como os israelitas não foram introduzidos na Aliança senão através de três coisas, isto é, a circuncisão, o banho passagem pelo mar vermelho e os sacrifícios, o mesmo deve acontecer com os prosélitos” (MARSILI, 2010, p.197). Esse evento é visto por Paulo como *typos* do sacramento do batismo. Diz ele em sua primeira carta à comunidade de Corinto: “não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar e, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés” (2 Cor 10,1-2). Essa releitura de Paulo do evento do Êxodo vê naquele evento o destino dos batizados:

A nuvem na interpretação judaica, evoca a presença de Deus ou da sua glória; no nosso texto, ela é associada à passagem do mar que Paulo interpreta como *typos* do batismo cristão; como os crentes foram batizados no nome de Cristo, isto é, foram colocados em relação com ele mediante o sinal da imersão na água, assim os pais atravessaram o mar graças a mediação Moisés, sob guia e proteção de Deus (nuvem) (Caspani, 2013, p.67).

Não apenas Paulo, mas “toda a tradição cristã utilizou amplamente o evento do Êxodo para descrever a dimensão do batismo como passagem da antiga para a nova vida” (ROCCHETTA, 1991, p.258), onde o faraó é símbolo do diabo e o Egito como imagem do pecado, porém foi passando pelo mar, ou seja, as águas do batismo que foram salvos.

Assim, esta terceira tipologia da prece de bênção enfatiza o significado da água batismal como novo êxodo: o povo de Israel que passou

através do mar é figura do novo povo de batizados a caminho da terra prometida (ROCCHETTA, 1991, p.257).

Para Ambrósio também essa referencia é *tipos* do batismo, porém este é superior “os judeus que atravessaram o mar morreram todos no deserto; aquele, no entanto que atravessa esta fonte... é certo, não morre, mas ressuscita” (AMBRÓSIO, 2019, p.41).

2.4 A ÁGUA DO JORDÃO

Com a quarta *anamnesis* nós temos início as lembranças do Novo Testamento, nós encontramos esse relato nos três evangelhos sinóticos (Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22), também o evangelho de João fala desse evento (Jo 11,29-34), e ainda os Atos dos apóstolos, (At 10,37-38). Nesta prece é interessante notarmos a menção a água e ao Espírito “a água do Jordão é o sinal do batismo de Jesus e da unção do Espírito” (ROCCHETTA, 1991, p.258), é esse Espírito o mesmo que estava pairando sobre as águas da primeira criação que ungiu Jesus para sua missão (Lc 4,18), “Ele inaugura o seu ministério inserindo-se no lugar dos pecadores. Ele inaugura-o com a antecipação da cruz. Ele é, por assim dizer, o verdadeiro Jonas, que disse ‘pegai em mim e atirai-me ao mar’ (Jo 1,12)” (RATZINGER, 2007, p.33). Dito isso, a prece de batismo nos mostra que “o batismo é santificação e missão no Espírito de Cristo” (ROCCHETTA, 1991, p.258). Alguns padres da Igreja viam nesse evento do Jordão semelhança com o dilúvio, pela água, pela pomba e pela oliveira. Diz Proclo de Constantinopla em um sermão para a festa da Epifania (nas Igrejas orientais a festa da Epifania é memória do batismo do Senhor e não da visita do magos como no ocidente):

Prestai atenção, contemplai o novo e admirável dilúvio, maior e mais poderoso que o do tempo de Noé. No primeiro dilúvio, a água fez perecer o gênero humano; agora, porém, a água do batismo, pelo poder daquele que foi batizado por João, chama os mortos para a vida. No primeiro dilúvio, uma pomba, trazendo no bico o ramo de oliveira, anunciava o odor de suavidade do Cristo; agora, o Espírito Santo, vindo em forma de pomba, mostra-nos o Senhor cheio de misericórdia (Liturgia das horas, 2000, p.540).

Outros padres viam uma semelhança com a passagem do Mar Vermelho, São Máximo, bispo de Turim faz essa ligação, Jesus “na coluna de seu corpo, precede no batismo os povos cristãos, como outrora, na coluna de fogo, precedeu através do mar os filhos de Israel” (Liturgia das horas, 2000, p.540).

2.5 A ÁGUA DO LADO TRASPASSADO DE JESUS

A quarta prece nos leva ao calvário, a morte de Cristo “chegando a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado transpassou-lhe o lado com a lança e imediatamente saiu sangue e água” (Jo 19,33-34). Com esse evento se realiza em Jesus uma

antiga profecia sobre uma água viva que purificaria o povo de Deus, vemos isso em Zacarias “E acontecerá, naquele dia, que sairá água viva de Jerusalém, metade para o mar oriental, metade para o mar ocidental, no verão e no inverno” (Zc 14,8), Também vemos em Ezequiel: “Reconduziu-me então para a entrada do templo e vi ali água que escorria sob o limiar do Templo para o lado do oriente, pois a frente do Templo dava para o oriente. A água escorria de sob o lado direito do Templo, do sul do altar”. (Ez 47,1), e ainda em Isaías: “Ah! Todos que tendes sede vinde à água. Vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei; comprai sem dinheiro e sem pagar, vinho e leite” (Is 55,1). Antes desse evento Jesus já havia anunciado que essa profecia se realizaria nele: “No último dia da festa, o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz: ‘se alguém tem sede, venha a mim e beberá, aquele que crê em mim!’ conforme a palavra da Escritura: De seu seio jorrarão rios de água viva” (Jo 7,37-38). Essa profecia cumpriu-se em Jesus na cruz, Cláudio Vianney, em seu comentário bíblico sobre o evangelho de João nos diz sobre essa passagem:

Ferido pela lança, do lado de Jesus saiu sangue e água (Jo 19,34). Essa água é de suma importância no Evangelho. Ela relembra a água nos relatos de Jesus e Nicodemos (Jo 3,5) Jesus e a Samaritana (Jo 4,10), e Jesus na festa das cabanas (Jo 7,37-38) e representa o Espírito que Jesus entrega na cruz (Jo 19,30) e que, depois, soprará sobre seus discípulos (Jo 20,22). Ela é a água que jorra do novo santuário, que é o corpo de Jesus (Jo 2,21), e leva vida por onde passa (Ez 47,1-12). Juntos, Sangue e água podem também fazer referência à Eucaristia e Batismo, reenviando, respectivamente a Jo 6,53-56 e Jo 3,5 (Malzoni, 2018, p.293).

Ele também é o “verdadeiro templo de Deus (Mt 26,61; 27,40) do qual sai o rio que irrigará e fecundará a nova Jerusalém (Ap 22,1; cf. Ez 47,1-2), água abundante e generosamente oferecida a todos os que tem sede dela (Ap 22,17) símbolo da felicidade escatológica do reino (Ap 7,7; 21,6)” (SANTANTONI, 1994, p.156). Muitos padres da Igreja viram nessa água e sangue que sai do lado de Cristo uma imagem do batismo e da eucaristia. São João Crisóstomo em uma de suas catequeses no século IV dizia:

Estando Jesus já morto e ainda pregado na cruz, diz o evangelista, um soldado aproximou-se, feriu-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água: na água como símbolo do batismo; o sangue como símbolo da Eucaristia (Liturgia das horas, 2000, p.416).

2.6 A ÁGUA DO BATISMO

Nas cinco *anamnesis* que antecederam, vimos que a água, obra de criação de Deus, está relacionada com as grandes obras de salvação tanto as que vimos na prece de bênção como em outras passagens, como na criação (Gn 1,2), a destruição e renovação no dilúvio (Gn 7-9), com a libertação dos hebreus e sua passagem pelo mar vermelho (Ex 14, 15-31), com as

purificações rituais (Lv 14, 8-9, Lv 15), as águas de Meriba (Nm 20,1-11), a passagem de Josué e do povo pelo Jordão (Js 3,4-17), a passagem de Elias e Eliseu pelo rio Jordão, a promessa de uma água vivificante (Zc 14,8) no batismo de Jesus (Mt 3,13-15), e a água do seu lado (Jo 19,33-34). Nesta última prece *anamnetica* é feita a referência explícita ao mandato de Jesus de evangelizar e batizar (Mt 28,18-20), podemos ver nesse evangelho que o batismo tem uma “ação genuinamente trinitária, que consagra irrevogavelmente o homem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo” (ROCCHETTA, 1991, p.259). Caberá aos apóstolos do Senhor realizar essa missão de evangelizar e batizar em nome da Trindade. O batismo que se realizará pelas mãos dos seguidores, unirá o crente com o Senhor Ressuscitado, com o Pai e com o Espírito, “no sinal da água, o sacramento do batismo aparece nesta terceira evocação com o seu mistério total: como dom e evento trinitário em favor dos crentes” (ROCCHETTA, 1991, p.256).

CONCLUSÃO

A prece de bênção da água batismal que analisamos neste trabalho mostrou-nos o agir de Deus na *historia salutis* por meio da água, , por isso a oração de bênção nos traz seis *anamnesis*, desde a criação onde vimos o Espírito de Deus fecundando e santificando as águas primordiais, passando pelo dilúvio onde as águas acabaram com a iniquidade e deram início a uma nova humanidade, e a passagem pelo mar vermelho onde foi vista a passagem da antiga para a nova vida, ainda o batismo de Jesus nas águas do Jordão e água do lado aberto de Cristo, simbolizando o Espírito e o batismo, tendo o seu ápice no mandato de Cristo para que seus discípulos batizassem aqueles que desejassem fazer parte dos seus seguidores. Sendo assim esse trabalho nos levar a duas conclusões a primeira ecológica, se a água é tão importante no cristianismo o mesmo deve ter uma consciência de preservação da mesma, e segundo é necessário que as comunidades descubram e aprofundem essa oração tão rica, liturgicamente, bíblicamente e tipologicamente.

REFERÊNCIAS

- AMBRÓSIO. **Os sacramentos e os mistérios**. Petrópolis: Vozes, 2019.
- BÍBLIA – **Bíblia de Jerusalém**. São Paulo: Paulus, 2002.
- CASPANI, Pierpaolo. **Renacer da água e do espírito: batismo e crisma sacramentos da iniciação cristã**. São Paulo: Paulinas, 2013.
- GOEDERT, Valter M. **Teologia do batismo**. São Paulo: Paulinas, 1988.
- HIPÓLITO, de Roma. **Tradição apostólica**. Petrópolis: Vozes, 1981.
- MALZONI, Cláudio Vianney. **Evangelho segundo João**. São Paulo: Paulinas, 2018.
- MARSILI, Salvatore. **Sinais do mistério de Cristo: teologia litúrgica dos sacramentos, espiritualidade e ano litúrgico**. São Paulo: Paulinas, 2010.
- PROENÇA, Eduardo de (org.). **Apócrifos e pseudo-epígrafos da bíblia**. São Paulo: Fonte editorial, 2005.

SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. **Liturgia das horas**. V. 1. São Paulo: Vozes; Paulinas; Paulus; Ave Maria, 2000.

SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. **Liturgia das horas**. V. 2. São Paulo: Vozes; Paulinas; Paulus; Ave Maria, 2000.

SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. **Missal Romano**. 1º ed. São Paulo: Paulus, 1992.

SAGRADA CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO. **Ritual da iniciação cristã de adultos**. Paulus: São Paulo.

SACROSANCTUM CONCILIUM. **Documentos do concílio Vaticano II**. Petrópolis: Vozes, 2000.

SODI, Manilio; TRIACCA, Achille M. **Dicionário de homilética**. São Paulo: Loyola; Paulus, 2010.

RATZINGER, Joseph. **Jesus de Nazaré: do batismo no Jordão à transfiguração**. São Paulo: Planeta, 2007.

ROCCHETTA, Carlo. **Os sacramentos da fé**. São Paulo: Paulinas, 1991. p. 253.

Experiência de Deus como lugar litúrgico-teológico

*Antônio Denilson de Sousa*¹

Resumo: Enquanto alguns negam a existência de Deus, outros pregam a experiência com Ele. Experimentar Deus será a grande questão a ser abordada em nossa comunicação para chegarmos à conclusão de que Ele, por mais que não seja visto pelos olhos humanos e não se toque pelas mãos humanas, revelar-se-á pela vivência de uma espiritualidade profunda. Haverá uma abordagem à vida espiritual para que se note que Deus, mesmo invisível aos olhos de alguns, faz-se presente, pois Ele não se esconde, mas se revela como uma realidade possível na vida do homem. Porém, o ser humano precisa assumir o compromisso de adotar uma vida de busca, isto é, deve trilhar os caminhos que levem a Deus para que no encontro com Ele descubra uma experiência de amor que gere a fé e proporcione a conversão. Utilizaremos uma pesquisa bibliográfica que, em resumo, procura explicar e explorar um problema a partir de uma literatura ou referencial teórico já existente, podendo ser realizada por meio de uma abordagem qualitativa. Enfim, pela espiritualidade que rege a vida o ser humano poderá se comunicar e falar de um Deus que não é desconhecido e nem está distante, mas de um Deus próximo e real.

Palavras-chave: Experimentar Deus. Espiritualidade. Experiência de Deus.

INTRODUÇÃO

Durante o ensino médio, diante da disciplina de filosofia, quem de nós nunca se deparou com um professor que nos interrogava acerca da existência de Deus? Mesmo tendo a Filosofia diferentes áreas de estudo, o empirismo², parecia ser a única via de pensamento a ser adotada pelos professores, pois os questionamentos oferecidos em sala de aula para questionarem Deus eram sempre os mesmos: se Deus existe, mostre-me a sua pessoa, toque nele, como você pode crer no que não vê? Vejamos que tal pergunta, fundamenta-se no

1 Especialista em Direito Matrimonial Canônico – Faculdade Católica do Rio Grande do Norte – (FCRN); Mestrando em Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), E-mail: antonio.2021606018@unicap.br

2 John Locke (1632-1704) foi um filósofo inglês, um dos principais representantes do empirismo - doutrina filosófica que afirmava que o conhecimento era determinado pela experiência, tanto de origem externa, nas sensações, quanto interna, a partir das reflexões. John Locke foi um dos principais empiristas britânicos, junto com Thomas Hobbes, George Berkeley e David Hume. Sua filosofia reconhece a experiência como a única fonte válida de conhecimento. Segundo ele, a sensação ou a experiência externa, e a reflexão ou a experiência interna, constituem duas fontes de conhecimento originando-se assim ideias simples, produto da sensação, e ideias complexas, provenientes da reflexão. John Locke negava radicalmente que existiam ideias inatas, tese defendida por Descartes. Argumentava ele, que quando se nasce, a mente é uma página em branco que a experiência vai preenchendo. Sua teoria do conhecimento foi exposta em sua obra fundamental: “Ensaio Sobre o Conhecimento Humano”. https://www.ebiografia.com/john_locke/

pensamento do filósofo John Locke³ que vai defender que o homem enquanto uma tábula rasa e na medida em que vai tendo contato com o mundo ele adquire experiência e cria seus próprios conhecimentos ou verdades produzidas por meio dos sentidos. Ora, se Deus não é visto e nem tocado, ele não faz parte da experiência humana e torna-se irreal. Nesta situação, o aluno sem um conhecimento filosófico prévio não conseguirá argumentar suficientemente os questionamentos do professor, a não ser que tenha uma formação humano-religiosa que se assegura no dado da fé.

Hoje, seremos este aluno atrevido e curioso que não irá ficar calado diante da provocação do professor. Onde está Deus, como tocá-Lo, como ouvi-Lo, como vê-Lo? Iremos trilhar um caminho onde será possível se chegar a Deus. Por meio de uma profunda vida espiritual, iremos tocar, ver e sentir Deus na figura do próximo que mostrará a face, nem sempre feliz, mas sofrida e destruída pelo individualismo e pela ganância em busca do ter. Deus se manifestará no rico e no pobre, mas, principalmente, no irmão presente à margem da sociedade, consoante, o Documento de Aparecida.

1 EXPERIMENTAR DEUS

Falar de uma experiência de Deus, leva-nos direto à compreensão de uma vivência de fé. Afinal, quanto mais próximo, quanto mais íntimo, quanto mais presente formos na vida de uma pessoa, melhor iremos conhecê-la. Neste processo de conhecimento chegaremos apenas a dois pontos: ou iremos nos aproximar daquele que é conhecido ou iremos nos afastar. Assim acontece no processo de conhecimento de Deus, ficaremos mais próximos ou mais distantes Dele na medida em que o experimentá-Lo. Ele já nos conhece (desde teu ventre te conhecia: Jr 1,5), mas nós para O conhecermos precisamos experimentá-Lo por meio da vida de fé. Note-se que a fé terá que ser entendida enquanto um ponto fundamental para experimentar Deus e, de fato, fé implica, entre outras coisas, em experimentar Deus. Esse é o lado subjetivo da fé, chamado 'fé fiducial' ou *fides qua*: a fé 'pela qual' (*qua*) o fiel se entrega afetiva e efetivamente a Deus. Naturalmente, a fé subjetiva pressupõe a fé objetiva, a *fides quae* ou fé-doutrina.

Segundo São Paulo, a fé provém da pregação, da escuta da Palavra de Deus (Rm 10,17), ou seja, do conhecimento da Palavra e da sua pregação por meio daqueles que vivem o que pregam por meio do testemunho. É claro que a Igreja se ampara para a transmissão da fé na

3 Corrente filosófica para a qual a experiência é critério ou norma da verdade, considerando-se a palavra "experiência" no significado 2B. Em geral, essa corrente caracteriza-se pelo seguinte: 1a negação do caráter absoluto da verdade ou, ao menos, da verdade acessível ao homem; 2a reconhecimento de que toda verdade pode e deve ser posta à prova, logo eventualmente modificada, corrigida ou abandonada. Portanto, o E. não se opõe à razão ou não a nega, a não ser quando a razão pretende estabelecer verdades necessárias, que valham em absoluto, de tal forma que seria inútil ou contraditório submetê-las a controle. (ABBAGNANO, Nicola, 1901-1990. Dicionário de Filosofia, 5ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

Sagrada Escritura⁴, na santa Tradição⁵ e no Magistério⁶ da Igreja (Interpretação da bíblia), porém, a criatura humana não se sustenta na teoria, pois tem que ter uma experiência prática. Não basta conhecer Deus teoricamente, por meio dos escritos, por meio do que falaram como testemunho ou do que escreveram os grandes santos e doutores da Igreja, precisa-se conhecer e tornar vivo o que se aprendeu no dia a dia por meio das práticas cristãs que foram iniciadas desde o Batismo, quando assumimos o sacerdócio régio e ficamos habilitados para ser eternos pregadores e anunciadores da Palavra de Deus. Após o Batismo, onde se inicia a vida cristã e se experimenta uma vida nova, o cristão através dos primeiros ensinamentos na igreja doméstica⁷ e na catequese oferecida pela Igreja nos momentos de encontro formativos e oracionais, ele vai desenvolvendo uma fé subjetiva que transformará sua fé em espiritualidade, por isso, podemos afirmar que

espiritualidade é, pois, esforço de subjetivação da fé, ou seja, de transformar a fé em experiência. Ora, como toda experiência, a ‘experiência de Deus’ é o acompanhante ou o resultado de um toque ou, melhor, de um contato direto e imediato com Deus. A experiência segue, como sombra, a união íntima da alma com Deus. De fato, quando se fala em experiência de Deus, o que está em jogo é sempre uma relação tu a tu, coração a coração, sem nada interposto (BOFF, 2017, p. 8).

Existem pessoas que ao se referirem à experiência com Deus, querem fazer de Deus um objeto científico, ou seja, imaginam Deus como algo manipulável ou como um objeto externo onde se possa manusear e manipular numa pesquisa científica. Mas, não é assim que se conhece Deus, afinal, a própria Sagrada Escritura nos fala que querer provar Deus ou tentar Deus, coloca-nos numa categoria de pecado (Ex 17, 2; Mt 4,7). Experimentar Deus significa

4 *A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito divino. (Catecismo da Igreja Católica, n.81)*

5 *Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a Palavra de Deus, confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos Apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. (Catecismo da Igreja Católica, n.81).*

6 *O encargo de interpretar autenticamente a Palavra de Deus, escrita ou contida na Tradição, foi confiado só ao Magistério vivo da Igreja, cuja autoridade é exercida em nome de Jesus Cristo, isto é, aos bispos em comunhão com o sucessor de Pedro, o bispo de Roma. Todavia, este Magistério não está acima da Palavra de Deus, mas sim ao seu serviço, ensinando apenas o que foi transmitido, enquanto, por mandato divino e com a assistência do Espírito Santo, a ouve piamente, a guarda religiosamente e a expõe fielmente, haurindo deste depósito único da fé tudo quanto propõe à fé como divinamente revelado. (Catecismo da Igreja Católica, n.85-86).*

7 *O II Concílio do Vaticano chama a família, segundo uma antiga expressão, “*Ecclesia domestica* – Igreja doméstica” (cf. CIC, n.1656). Assim nos fala a Constituição dogmática – sobre a Igreja – *Lumen Gentium*: “Finalmente, os cônjuges cristãos, em virtude do sacramento do Matrimônio, com que significam e participam o mistério da unidade do amor fecundo entre Cristo e a Igreja (cfr. Ef. 5,32), auxiliam-se mutuamente para a santidade, pela vida conjugal e pela procriação e educação dos filhos, e têm assim, no seu estado de vida e na sua ordem, um dom próprio no Povo de Deus (cfr. I Cor. 7,7) (21) Desta união origina-se a família, na qual nascem novos cidadãos da sociedade humana os quais, para perpetuar o Povo de Deus através dos tempos, se tornam filhos de Deus pela graça do Espírito Santo, no Batismo. Na família, como numa igreja doméstica, devem os pais, pela palavra e pelo exemplo, ser para os filhos os primeiros arautos da fé e favorecer a vocação própria de cada um, especialmente a vocação sagrada” (*Lumen Gentium*, n.11).*

uma ascese, uma elevação espiritual onde se vive uma vida de graça de uma forma consciente, assumida e convicta, isto é, uma opção de vida diferenciada à luz da fé.

2 ESPIRITUALIDADE ENQUANTO VIA PARA CONHECER DEUS

Podemos compreender a espiritualidade enquanto uma atitude pessoal e íntima que leva a pessoa a um encontro pessoal com o transcendente, capaz de gerar em sua própria vida efeitos transformadores no seu ser, agir, pensar, relacionar-se com as pessoas e com o mundo. É a forma pela qual cada ser humano navega na sua intimidade nesta busca relacional com Deus. Desta forma, tornar-se um ser espiritualoso é permitir que este desdobramento do dom que é a fé possa torná-lo mais humanizado através da percepção da presença de Deus no mais íntimo do seu ser. Vale saber que nossa dimensão espiritual que modifica nosso jeito de ser não depende de uma religião para obter resultado na vida do homem, mas da experiência pessoal daquele que crê com aquele que é a fonte da crença. Acreditamos que a espiritualidade é a contemplação interior capaz de levar o homem ao desenvolvimento de uma experiência mística que ao longo de sua vida com Jesus Cristo que se comunica na palavra e na celebração. Portanto, ter espiritualidade é simplesmente ter uma fé crescida e cuidada.

Nos dias atuais, falar de experiência de Deus parece soar um pouco estranho à nossa pessoa, quando partimos do princípio de que uma vida pessoal e íntima com Deus seja essencial para o desenvolvimento e fortalecimento da fé. Se o povo cristão é um povo de fé, pressupõe-se que tenha passado por esta experiência com Deus. É verdade, aqueles que possuem fé tiveram um encontro pessoal com Deus, entraram em comunhão com a Trindade Santa, mas, muitos conheceram superficialmente e não se deram a oportunidade para aprofundar este encontro real e permanente com o Senhor. Dantes, “todo cristão entendia a fé como coisa pessoal, a ser vivida em primeira pessoa, como uma relação estreita com os divinos Três. A fé constituía para todos uma ‘experiência de encontro’. Isso era uma autoevidência partilhada por todos” (BOFF, 2017, p. 11).

Há um programa de rádio assumido pelo padre Reginaldo Manzotti intitulado de “experiência de Deus”. Na ocasião há a meditação da Palavra, reza-se novenas e se prioriza a escuta das pessoas com suas realidades sofridas em busca de oração. Diante da dor, o padre radialista orienta ao vivo e internamente, além de encaminhar casos específicos para profissionais específicos segundo a necessidade. São muitos os testemunhos das pessoas que foram merecedoras de alcançarem a graça da solução de seus problemas. A partir daí cada uma, em particular, associa à experiência pessoal que tiveram com Deus por meio da oração orientada pelo padre. Não temos como fugir desta realidade, a intimidade com Deus traz de volta a esperança e a crença de que pela fé tudo é possível. O evangelista João afirma que Deus é Espírito (Jo 4,24), sendo Espírito a nossa parte espiritual será a responsável pela comunicação com Deus. Recordemos o apóstolo Paulo ao afirmar que as verdades reveladas pelo espírito só poderão ser entendidas pelo espírito (2Cor 2,14), ou seja, a experiência espiritual inicia-se internamente, na parte mais profunda da alma, e se torna visível por meio das obras.

Vamos imaginar uma situação em que será necessário fazermos uso dos olhos da fé para encontrarmos o mais profundo de Deus. Todos nós temos a visão que nos revela o sensível, o mundo tal como ele é em suas figuras geométricas, cores e formas. Dentre o que está diante de nossos olhos se encontra a criatura humana. Ao vermos o homem e a mulher, encontramos um ser semelhante a nós e acabamos nos identificando, pois pertencemos à mesma espécie e temos os mesmos membros que nos tornam semelhantes. Porém, somos capazes apenas de enxergarmos o externo. E internamente o que há? A ciência diz que há músculos, vasos sanguíneos, órgãos, vísceras e outros. Porém, com os olhos da fé entendemos que há uma alma. Esta alma, aquela que anima, que dá vida, que impulsiona o homem para Deus é a parte mais profunda e espiritual do ser humano. Com os olhos da alma, olhamos para o outro e não vemos apenas uma pessoa parecida conosco, mas enxergamos alguém que está dentro e que se revela nela: o Cristo. Segundo o Documento de Aparecida (DAp), somente diante de uma espiritualidade profunda, diante de uma forte intimidade com Deus o ser humano será capaz de ver Deus no outros, tais como: pessoas que vivem a experiência de morarem nas ruas (n.407-410), os migrantes (n. 421-416), os enfermos (n.417-421), os dependentes químicos (n.422-426), os presidiários (n.427-430) e muitos outros que vivem às margens da sociedade. O espírito humano, sem dúvida, sente uma atração por tudo aquilo que o aproxima de Deus, e quanto mais experiência o homem tem com Deus, mais apaixonado, mais vias que o conduzem a Ele serão buscadas.

2.1 EXPERIÊNCIA EMOCIONAL E EXPERIÊNCIA ESPIRITUAL

Em nossas experiências religiosas que nos fortalecem na fé, temos duas experiências que merecem destaque: a experiência emocional e a experiência espiritual. É bom, em linhas gerais, falarmos um pouco sobre cada uma.

Nossas igrejas possuem uma diversidade pastoral riquíssima, onde cada pessoa poderá se encontrar nos mais variados grupos, tais como: Apostolado da Oração, Pastoral da criança, da pessoa idosa, Catequese, Movimento da Cruzadinha, Mãe Rainha e Terço dos homens, Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, Pastoral da comunicação, Pastoral carcerária etc. mas, há também, os grupos que bebem da fonte do pentecostalismo católico (experiência da renovação carismática). Nesta última, encontramos um movimento muito forte fundamentado na oração e adoração, às vezes muito intimista que comove, seduz e gera, mesmo que momentaneamente, uma grande alegria por se experimentar um encontro com Cristo. Porém, constatamos que enquanto a pessoa está inserida nesta realidade oracional e carismática, entra-se num estado mais emotivo onde as lágrimas passam a ser um acessório comum nos momentos de oração, acontecem “repousos espirituais” e entra-se em relaxamento completo ao ponto de muitos não conseguirem ficar em pé. Neste momento, parece que a única forma de orar é estar ali naquele ritmo de oração com a sensação prazerosa até então não experimentada. Mas, em alguns após o momento forte de oração, continuam sentindo o seu vazio interior que trouxeram de suas realidades sofridas, parecem ainda não ter forças

para continuarem lutando contra as barreiras da vida, o que nos faz entender que o encontro real com Cristo pela oração ainda não foi realizado.

Assim acontece com a espiritualidade emocional, ou seja, coisa de momento ou instável sem maior durabilidade. Houve um encontro pessoal com Cristo, mas superficial, nem a pessoa conheceu de verdade Deus, nem ele encontrou espaço ou terreno fértil para ali produzir todos os frutos. Por sua vez, a experiência espiritual

é uma experiência de encontro com Cristo nos Evangelhos e também pela vida dos convertidos. Aí temos a ver com experiências que transformam vidas e criam vida nova. Já a experiência emocional é ambígua, podendo tanto ajudar quanto prejudicar a vida da graça em nós (BOFF, 2017, p. 21).

Portanto, afirmamos que a experiência emocional se dá no campo psicológico, enquanto a espiritual passa pelo plano espiritual. Mesmo assim, tanto a emoção quanto a espiritualidade são fundamentais, afinal, Deus nos criou com razão e emoção, somos razão e sensibilidade, somos corpo e espírito.

Embora muitos possam negar a existência de Deus em suas vidas e sua ação no mundo, nenhuma pessoa terá o poder de tirar de sua vida interior o mesmo Deus. Por causa da grande atitude de amor realizada por Deus em favor da humanidade, quando por amor, realizou a sua autoentrega ao mundo pelo Filho no Espírito, foi-nos garantida a morada do criador no íntimo da criatura. Depois da certeza da presença da Trindade em nós, vem como segundo passo a fé que será uma resposta positiva a Deus e à sua graça, por meio da atitude de entrega amorosa e confiante na trindade santa.

3 AÇÃO DE DEUS NA EXPERIÊNCIA HUMANA

No antigo Testamento, por amor, Deus em comunidade, cria todas as coisas e dignifica sua criação dando origem ao homem e à mulher. Como maior presente à humanidade Deus oferece seu amor. Mas, por conta da desobediência o ser humano experimenta o pecado; trazendo consigo o sofrimento e a morte. Adão e Eva se multiplicam e povoam a terra. Depois de povoada, os homens, por conta do pecado que já fazia parte da humanidade, cultivam a inveja e o ódio pelo outro, levando-os à destruição da própria vida – recordemos Caim e Abel. Sendo Deus presente, por isso, vendo, ouvindo e descendo para junto dos seus, Ele vai se revelando, deixando suas mensagens por meio dos sinais e das palavras dos profetas. Estes, por sua vez, homens de profunda oração e intimidade com Deus, transmitiam a mensagem revelada pelo seu Senhor. Alguns ouviam, outros não. Mas, vendo Deus a sua obra criada com o coração duro, realizou o maior ato de amor, ou seja, esvaziou-se (Fl 2,7) de si mesmo e encarnou-se em meio à humanidade e, como amigo (DV) na pessoa de Jesus Cristo transmitiu tudo aquilo que desejava falar a seus filhos terrenos. Assim nos fala a Constituição Dogmática Dei Verbum, n. 04:

Depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas, falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através de Seu Filho (Hb 1,1-2). Com efeito, enviou o Seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus (Jo 1, 1-18). Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado “como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus (Jo 3,34) e consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar (Jo 5,36; 17,4). Por isso, Ele, vê-lo a Ele é ver o Pai (Jo 14,9), com toda a sua presença e manifestação da sua pessoa, com palavras e obras, sinais e milagres, e sobretudo, com a sua morte e gloriosa ressurreição, enfim, com o envio do Espírito de verdade, completa totalmente e confirma com o testemunho divino a revelação, a saber, que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e para nos ressuscitar para a vida eterna.

Percebamos que o objeto formal da experiência cristã é Jesus Cristo que se ofertou ao mundo com seu amor libertador. A atitude de entrega não é da humanidade, mas de Deus que por amor tomou a iniciativa de se entregar em reparação de nossos pecados (Rm 5,6-8). Notemos que na medida em que Deus ama vamos nos sentindo amados e fortalecemos a certeza de que “o cristianismo não é a religião dos amantes de Deus, mas dos amados de Deus, os quais, é verdade, tornam-se em seguida amantes de Deus e de todas as criaturas” (BOFF, 2017, p. 32).

O próprio papa Francisco em sua carta encíclica Deus Caritas Est afirma que o início da vida cristã não se dá por meio de uma decisão fundamentada em valores ou opções éticas ou diante de uma grande ideia a ser seguida, mas é fruto de um encontro com uma pessoa, onde pela experiência vivida percebe-se um novo horizonte e um rumo transformador para a vida. Neste encontro abandona-se aquilo que destrói e abraça-se o que constrói a história e a vida segundo o amor (DCE, n.1).

Por fim, se do encontro com Deus, na experiência com Ele, o ser do humano é modificado ou transformado, logo, este homem e esta mulher, poderão modificar o meio social em que se encontram e, juntos, transformarão o meio destruído pelo pecado, mas que será resgatado pelo amor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em linhas gerais, descobrimos que a fé cristã que brotou de uma profunda espiritualidade está enraizada no amor. Fundamentados no amor a Deus e no amor ao próximo, na medida em que amamos com maior intensidade, maior será a nossa espiritualidade. Aquele que se encontrar e se comunicou com Deus que é amor, obrigatoriamente, descobrirá que a vida espiritual se resume em amar incondicionalmente a Deus, a si e ao outro.

Quem ama, também ora. Orar é comunicar-se, relacionar-se, expor-se diante de Deus e a prova mais concreta do quanto se ama o que ama. Portanto, na experiência do dia a dia com o sagrado, com o outro, consigo mesmo, com a oração e com a obra criada por Deus, possibilitará àquele que ama tornar-se mais espiritualoso, mais íntimo e próximo de Deus. Experimentar Deus é chegar à categoria de amá-Lo e não se imaginar mais longe deste amor.

REFERÊNCIAS

A BÌBLIA de Jerusalém. 4ª impr. São Paulo: Paulus, 2006.

BOFF, Clodovis. Experiência de Deus e outros escritos de espiritualidade. 1ª Edição, São Paulo: Paulus, 2017.

CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA. São Paulo: Loyola, 2000.

CÓDIGO DE DIREITO CANÔNICO. São Paulo: Loyola, 2001.

CONSTITUIÇÃO PASTORAL GAUDIM ET SPES SOBRE A IGREJA NO MUNDO DE HOJE. In: DOCUMENTOS DO CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II (1962-1965). Trad. bras. Tipografia Poliglota Vaticana. São Paulo: Paulus, 1997.

DOCUMENTO DE APARECIDA. 2ª ed. São Paulo: Edições. CNBB/Paulus/Paulinas, 2007.

Documentos do Concílio Vaticano II. São Paulo: Paulus, 2001.

BENTO XVI. Carta Encíclica “Deus carita est”. São Paulo: Paulus; Loyola, 2006.

A oração litúrgica dos salmos como lugar da experiência com deus

*Gerson Bastos Filho*¹

Resumo: A liturgia como realidade teologal é um espaço em que a comunidade tem a oportunidade de se encontrar com o mistério de Jesus Cristo através das orações, cantos, gestos e sinais. Neste sentido, a oração litúrgica dos salmos que o povo de Deus é convocado a rezar diariamente, é lugar privilegiado de experiência com Deus, e merece ser aprofundada vendo a força que possui na vida da comunidade de fé. O objetivo desta pesquisa será o de perceber como a oração dos salmos, com seu caráter cotidiano, bíblico, litúrgico e eclesial é espaço de comunhão profunda com o Senhor, e merece uma atenção do ponto de vista da reflexão teológica-litúrgica e pastoral. A abordagem deste assunto será feita a partir de pesquisa bibliográfica, buscando explicitar a liturgia das horas como lugar em que se possa fazer a experiência do Mistério. Ao mesmo tempo, destacará os desafios pastorais para que esta experiência aconteça de forma plena, consciente e produza frutos na Igreja. O desfecho desta abordagem irá evidenciar a necessidade de recuperar o caráter comunitário da oração das horas, que de forma pedagógica e espiritual leva os batizados a experienciar a força da Páscoa de Jesus no hoje da história.

Palavras Chave: Experiência. Liturgia. Liturgia das Horas. Ofício Divino. Salmos

INTRODUÇÃO

Quando se fala em teologia, no imaginário de muitas pessoas pode surgir uma compreensão limitada de que se trata somente de conceitos à respeito de Deus, e estes como algo fechado. Neste sentido, o discurso teológico seria um conjunto de ideias fechadas e abstratas, esquecendo que o mesmo discurso ganha validade no confronto com a experiência humana. A experiência não seria só ponto de partida, mas também ponto de chegada da teologia, e esta não só alimenta, mas quer transformar a realidade dando sentido e horizonte à luz da fé.

A liturgia constitui-se como um local privilegiado de experiência autêntica, profunda e existencial com Deus. Neste enfoque, a oração do ofício divino, com seu caráter cotidiano, bíblico, litúrgico e eclesial é espaço de comunhão profunda com o Senhor, e merece uma atenção especial do ponto de vista da reflexão teológica-litúrgica e pastoral. Não se pode esquecer que, a própria liturgia com o seu caráter pedagógico é o primeiro espaço de educação na fé, e é cume para o qual tende toda a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, a fonte de que promana sua força. (SACROSANCTUM CONCILIO, 2002, p.14)

Na contemporaneidade fala-se em promover uma evangelização em que cada pessoa faça um encontro autêntico com a pessoa de Jesus Cristo. Encontro este que deve ser promovido através de uma experiência que converta totalmente o ser humano e faça com que o mesmo tenha em si os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus de Nazaré. Neste sentido, a

¹ Pós Graduado em Liturgia pelo Instituto Superior de Filosofia e Teologia de Goiás-IFITEG, Aluno do Mestrado em Teologia da Universidade Católica de Pernambuco-UNICAP. Email: gbastosfilho@gmail.com

abordagem aqui apresentada não se interessa em colocar parâmetros ou rubricas que sejam normativas para a oração do ofício divino; mas, interessa-se em mostrar como a oração litúrgica das horas é local em que deve o orante fazer uma experiência pessoal e comunitária com Deus.

1 DEFINIÇÃO DE EXPERIÊNCIA

Diferentemente dos animais irracionais, o ser humano produz experiência, e esta é determinante para a compreensão de si mesmo e do mundo. A experiência humana é sempre uma forma do sujeito que a faz interpretar e olhar o todo, e por isso neste sentido ela não é absoluta, pois é sempre fruto de um olhar a partir de um lugar onde se pisa. Uma dimensão importante da mesma é que ela pode para o ser humano ser entendida como busca de sentido, e aí somente o transcendente pode dar sentido pleno ao coração.

A experiência, sobretudo quando entendida como busca de sentido, é caminho para a compreensão da condição humana, pois revela aquilo que o ser humano, até sem sabê-lo, está buscando. O que o ser humano na verdade deseja e procura é plenificar o coração. E somente o transcendente pode preenchê-lo, uma vez que o ser humano é um ser em contínua autotranscedência. Partilhando com os animais o ciclo vital e a morte, o ser humano não se rege por instintos como o animal. Como o animal, um dia morrerá. À diferença daquele, sabe que vai morrer. (BINGEMER, 2013, p.210)

Quando se fala em experiência não se pode esquecer que esta não é oposta ao conhecimento. Uma compreensão primeira que muitos possuem é que é algo subjetivo ou puramente emocional. Neste sentido, quando se fala de experiência não é possível ter discursos só na base das razões, e nem possível que fique só na base dos sentimentos. O fenômeno da experiência é algo complexo, não no aspecto de ser inacessível ou difícil, mas devido à abrangência de significados do termo, feito de elementos diferentes, ricos e contraditórios entre si, e que em síntese se constitui como a comunhão entre o sentido e a inteligência.

As origens etimológicas do termo experiência oferecem um bom caminho para se alcançar sua essência. Tanto o grego *empeiria*, quanto o latim *experientia*, ambos nos falam de tentar, comprovar, assegurar-se, o que significa percorrer o objeto em todos os sentidos (...). O que, portanto, caracteriza a experiência é a penetração do objeto, o que, de um lado, liberta o conhecimento do caráter precário ou confuso de simples sensação e, de outro, preenche o vazio das formas puramente lógicas. (BINGEMER, 2013, p.209)

Alargando ainda a noção de experiência, quando se fala que alguém é experiente, compreende-se que é não somente no sentido intelectual ou prático, mas alguém que fez uma

síntese da vida, e isso o torna sábio. Não é algo puramente quantitativo, mas qualitativamente aprendeu muito com o que viveu.

2 LITURGIA COMO PRIMEIRA ESCOLA DE EXPERIÊNCIA COM DEUS

A liturgia cristã é uma liturgia realizada em espírito e em verdade usando assim a expressão do evangelho de João². Não são mais os sacrifícios rituais ou um rito exterior e formal que determinam a força do culto, mas o sacrifício existencial, a oferta de si mesmo, a vida inteira do ser humano.

Toda celebração litúrgica deve partir deste princípio do culto existencial, e neste sentido, a mesma é local em que o cristão é educado e faz assim a experiência de comunhão profunda com Deus que em seu Filho Jesus, na força do Espírito Santo se comunica ao ser humano através da sua Palavra, dos gestos, dos sinais, dos ritos.

A oração se torna sacrifício, quando as palavras de louvor, de ação de graças, de bênção exprimem e contém, realmente, toda a vida do homem oferecida a Deus. Por isso, quando os cristãos, na liturgia, expressam a verdade de seu culto existencial, eles não oferecem outro sacrifício a Deus senão o sacrifício de oração, o sacrifício de louvor. Em outras palavras, a oração em ação de graças deve ser o sacrifício oferecido a Deus, sobretudo na Eucaristia, mas não só nela.

O conceito paulino de *loghikélatreía* revela, portanto, a verdade do culto cristão, um culto existencial que, quando se exprime em sua forma ritual, é culto de palavra, a ponto de que, se a liturgia não fosse *loghikélatreía*, não seria oração, não seria mais autêntica liturgia cristã.

A expressão paulina *loghikélatreía*, se traduzida em sentido literal, revela pluralidade de significados profundamente coerentes e complementares entre eles. Se, de fato, a Bíblia da Conferência Episcopal Italiana opta por traduzi-la como “culto espiritual”, a expressão *loghikélatreía*, em seu sentido literal, pode ser compreendida, em primeiro lugar como “culto segundo o logos”, o Logos encarnado que é Jesus Cristo, dando assim uma conotação fortemente cristológica à expressão. Contudo, *loghikélatreía* pode ser também compreendido como “culto segundo a razão”, “culto racional”, ou simplesmente “culto lógico”. (BOSELLI, 2014, p.142)

Por isso, refletir sobre a liturgia como escola de oração não é algo opcional, mas essencial. Isto leva a afirmar que “a liturgia é o lugar decisivo, se não exclusivo, no qual o cristão é educado à oração”. (BOSELLI, 2014, p.143)

2 João 4,23

Algo fundamental que não pode passar despercebido na experiência da liturgia como escola de oração, é que o primeiro a agir na ação litúrgica é o próprio Deus. Deus conduz o seu povo para a escuta da sua Palavra e para celebrar a sua presença na vida deste mesmo povo. Por isso, quando o povo se reúne para celebrar, ali não está uma simples categoria sociológica agrupada. É sim, uma assembleia no mais amplo significado da palavra, povo convocado pelo Deus Trindade, que age por meio de todos e em todos. Desta maneira, a experiência feita é uma experiência de aliança onde o Senhor fala por meio de sua Palavra e o povo responde com orações e com a sua própria vida, testemunhando desta forma a força do encontro com o seu Deus. Aqui está a ligação profunda entre a experiência da liturgia com a vida, da fé com o compromisso, da celebração com o testemunho evangélico no meio do mundo.

(...) Em toda a trajetória do povo de Deus da antiga Aliança, a mística ou espiritualidade está sempre ligada com as assembleias solenes ou cotidianas, que o povo faz, atendendo à convocação de seu Deus para o encontro com Ele, ouvir sua Palavra e colocá-la em prática, comprometer-se com seu projeto. O povo chora suas dores, implora ajuda, festeja as vitórias, pede perdão, celebra a aliança e sai fortalecido na fé no Deus Libertador. (SECRETARIADO NACIONAL DAS CEBS, 2014, p.104-105)

Desta forma, falar da liturgia como escola de experiência com Deus é fazer a experiência de deixar-se guiar pelo Espírito Santo através dos gestos, ritos, símbolos, sinais, pois são canais de comunicação do divino com a assembleia que celebra. Neste enfoque, faz-se preciso uma educação ritual da parte de todo o povo de Deus, sabendo que a experiência feita em toda celebração litúrgica é teologal e espiritual, duas dimensões que não se separam e que estão ancoradas em Deus que é a fonte e a origem de tudo. Sendo assim, usando o princípio do Papa Bento XVI de que ‘ a melhor catequese é uma liturgia bem celebrada’, pode-se dizer que esta é lugar privilegiado de experiência com o Senhor e com os irmãos e irmãs.

3 A ORAÇÃO LITÚRGICA DO OFÍCIO DIVINO COMO LOCAL DE ENCONTRO EXPERIENCIAL COM DEUS

Obedecendo ao preceito do apóstolo Paulo: “Orai sem cessar”³, a Igreja costuma dedicar certas horas do dia para o louvor, para a súplica e para a ação de graças à Deus. Este costume ao longo do tempo passou a ser chamado de ofício divino, pois ao mesmo tempo em que é uma atividade litúrgica eclesial em que o povo de Deus se coloca diante do seu Senhor, é também divino, pois é sempre Deus quem toma a iniciativa de reunir o seu povo para o perene louvor.

Esta experiência de oração incessante e cotidiana da Igreja se espelha na oração do próprio Jesus, que como nos relata os evangelhos, estava sempre em profunda comunhão com o Pai, e dedicava horas de seu dia para o cultivo desta intimidade. Os Atos dos Apóstolos

3 1 Tessalonicenses 5,17

atestam que após a Ressurreição do Senhor, os primeiros cristãos eram assíduos à oração⁴. Essas orações, celebradas em comum eram momentos privilegiados da igreja nascente estar em comunhão ente si e com o Ressuscitado. Imbuída pelo exemplo de Jesus, o orante por excelência, a comunidade primitiva se entregava à oração.

Até o fim da vida, já próximo da Paixão na última ceia, em agonia e na cruz, o divino Mestre nos ensina que a oração foi sempre a alma de seu ministério messiânico e do termo pascal de sua vida. Ele de fato, “nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Foi atendido por causa de sua entrega a Deus” (Hb 5,7). Com sua oblação perfeita no altar da cruz, “levou à perfeição definitiva os que ele santifica” (Hb 10,14). Finalmente, ressuscitado dentre os mortos, vive e ora constantemente por nós. (ALDAZABAL, 2010, p.31)

Acentua-se deste modo a índole comunitária da oração. É sempre a Igreja, comunidade dos discípulos- missionários de Jesus que reza e faz a experiência de comunhão profunda com o seu Senhor. Aqui se pode falar de uma realidade experiencial de forma eclesial, pois mesmo que alguém reze a oração dos salmos sozinho, é sempre em comunhão com toda a Igreja que reza. Pois, “mesmo a oração no quarto, a portas fechadas, sempre necessária e recomendável, os membros da Igreja a fazem por Cristo no Espírito Santo”. (ALDAZABAL, 2010, p.35)

Mas, poderia aqui se perguntar: na era da informação que está ao alcance de qualquer pessoa a um clique, no tempo em que se fala no fim das identidades religiosas herdadas⁵, de que forma o homem e a mulher cristãos podem haurir da oração do ofício divino um alimento sólido que ajude a viver uma experiência de comunhão com Deus? A oração cristã, e nela a oração do ofício divino, precisa deixar de ser um mero compromisso formal e que não ressoa de maneira profunda na vida do orante como momento de encontro com o divino, e deverá passar a ser uma experiência de diálogo profundo entre o ser humano e Deus, na dinâmica profunda entre os parceiros da aliança, gerando uma forma autêntica de celebrar o mistério cristão.

Nos últimos anos, como uma imperiosa exigência de resposta ao questionamento imposto pela oração, partindo das reflexões teológicas e das novas e diversificadas iniciativas, criou-se um grande movimento em prol do encontro do homem com Deus. Não saberia dizer se esse movimento propiciou e, sobretudo, acolheu, total ou parcialmente, o encontro de Deus com o homem. Porque não podemos esquecer que na Liturgia das Horas se estabelece uma espécie de correspondência ou diálogo entre Deus e os homens, onde Deus fala ao seu povo e este responde a Deus com o canto e a oração. (PAREDES, 1991, p.06)

4 Atos dos Apóstolos 2, 42

5 Sobre este tema, Danièle Hervieu-Léger, na obra “O peregrino e o convertido”, no Brasil publicada pela Editora Vozes, aborda a temática da caracterização da experiência religiosa na contemporaneidade.

Para ser experiência de aliança, a oração deve ser inserir na dinâmica do Kairós de Deus, deixando de lado todo o ativismo, racionalismo ou muitas vezes a monotonia do cotidiano que não permite que o momento orante seja de fato autêntico, e mais do que transmitir ideias, seja local de unir fé e vida, experiência subjetiva com dimensão comunitária da vida cristã, cultivando desta maneira a força transformadora de Deus que continuar a passar em nossa história na passagem de condições menos dignas para tudo o que fortalece e promove a vida.

Não se pode esquecer que o livro do saltério na bíblia foi sendo construído a partir das experiências que o povo ia fazendo; e na sua história de lutas e dores, alegrias e esperanças, fracassos e vitórias, este mesmo povo ia reconhecendo a presença de Deus e este reconhecimento se transformava em oração de louvor, súplica, adoração, ação de graças... “Os salmos nasceram da vida, e é nas experiências concretas da vida de cada dia que encontramos a chave principal para abrir a porta que nos permite entrar no mundo dos Salmos.” (MESTERS, 2016, p.05)

CONCLUSÃO

Por meio da Palavra, dos sinais; da participação ativa, consciente, plena e frutuosa dos fiéis, do ano litúrgico, do canto, a liturgia mostra todo o seu poder pedagógico espiritual de fazer crescer a vida cristã e de celebrar a força do Mistério Pascal na vida da humanidade. Neste sentido, o concílio denomina a liturgia como “a fonte primeira e indispensável do espírito cristão.” (SACROSANCTUM CONCILIO, 2002, p.17)

Compreender a liturgia como local de experiência com Deus supera a ideia de que a mesma é especulação teológica, mas a insere como elemento de vitalidade na existência cristã e local onde a igreja orante, em seu aspecto comunitário, se encontra com o seu Senhor. Aqui está uma consistente fundamentação para a visão da oração do ofício divino como local cotidiano de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, se opondo assim a prática mecânica ou até mesmo burocrática da celebração da liturgia das horas.

Desta forma, alguns desafios pastorais surgem incentivando a reflexão e amadurecimento de maneiras novas, para que se acolha a oração litúrgica dos salmos como caminho pedagógico espiritual. O primeiro desafio é a cerca da própria compreensão de liturgia, que muitos reduzem a uma pura cerimônia ou a um espaço de muita verbalização. Esta compreensão não ajuda a fazer de toda a celebração um local de se efetivar através dos ritos, símbolos, gestos e sinais uma verdadeira experiência de Deus.

Um desafio que sucede a este primeiro está na formação inicial dos ministros ordenados, que nem sempre são educados para tomar o Ofício Divino como lugar mistagógico, que no cotidiano vai conduzindo a fazer uma verdadeira experiência espiritual. Aqui, há de se superar uma iniciação puramente técnica/rubricista sem a forte dose de espiritualidade, que faz o orante mergulhar na mística dos salmos através daquilo que se está rezando. O concílio fala que esta iniciação visa introduzir o candidato ao presbiterado “na compreensão dos ritos

sagrados e deles participando plenamente, de sorte a estarem imbuídos do espírito da sagrada liturgia (...) de maneira que a vida nos seminários e casas religiosas esteja profundamente marcada pelo espírito da liturgia”. (SACROSANCTUM CONCILIO, 2002, p.19)

Segue na esteira dos desafios, uma necessidade de colocar nas mãos do povo o ofício divino, pois este é oração de toda a igreja, e não somente dos clérigos ou daqueles que professam os conselhos evangélicos. Este caminho de iniciação do povo na oração dos salmos, no Brasil vem sendo feito através do Ofício Divino das Comunidades, que é uma tradução popular da liturgia das horas, e que com os mesmos elementos, privilegiando a oração da manhã e da tarde, unindo também aspectos da piedade popular, tem ajudado a muitos leigos e leigos a terem um ritmo diário de oração e a crescerem na vivência experiencial da liturgia como fonte primeira de espiritualidade.

Por fim, como uma boa opção pastoral, nos tempos fortes do ano litúrgico (advento/natal, quaresma/páscoa) como também nas vigílias dos domingos, festas e solenidades, o ofício divino constitui uma fonte preciosa de celebração e de educação ritual para que as comunidades, e neste tempo de pandemia, as famílias, mergulhem na força do mistério celebrado. Recuperar este caráter comunitário e oficial da oração das horas ajuda a de forma pedagógica e espiritual levar a todos os batizados a experimentar a força da Páscoa de Jesus no hoje da nossa história.

REFERENCIAS

ALDAZÁBAL, José. *Introdução geral sobre a Liturgia das Horas/ comentário de J. Aldazabal*. São Paulo: Paulinas, 2010.

BINGEMER, Maria Clara Lucchetti. *O mistério e o mundo: paixão por Deus em tempos de descrença*. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.

BOSELLI, Goffredo. *O sentido espiritual da liturgia*. Brasília: Edições CNBB, 2014. p.143

CONSTITUIÇÃO SACROSANCTUM CONCILIO. *Concílio Ecumênico Vaticano II*. 5ª edição. São Paulo: Paulinas, 2002.

MESTERS, Carlos. *Rezar os salmos hoje: a lei orante do povo de Deus*. São Paulo: Paulus, 2016.

PAREDES, José C. R. García e APARICIO, Angel. *Os salmos: oração da comunidade. Para celebração da Liturgia das Horas*. São Paulo: Edições Ave Maria, 1991.

Secretariado Nacional do 11º Intereclesial das CEBs. *CEBs: Espiritualidade Libertadora- Seguir Jesus no compromisso com os excluídos*. Belo Horizonte: O Lutador, 2014. P.104-105.

A assembleia litúrgica como lugar hermenêutico originário da Palavra de Deus: teologia da Palavra na liturgia

*Leonardo Gonçalves da Costa*¹

Resumo: O tema da presente pesquisa é a assembleia litúrgica como lugar hermenêutico originário da Palavra de Deus. O principal objetivo deste trabalho é identificar no contexto da liturgia dominical o caráter teológico que a Palavra de Deus possui. Assim sendo, após uma explanação a respeito do lugar da Palavra no seio do sinal-assembleia, fundamentado pela teologia bíblica presente em textos seletos do Antigo e Novo Testamentos, procurou-se levantar os dados teológicos que auxiliam na compreensão do valor celebrativo da Palavra de Deus no contexto da assembleia litúrgica. O escopo desta pesquisa é contribuir, ainda que de forma bastante explanatória, com a investigação de um tema teológico atual sob o ponto de vista da Palavra de Deus celebrada, de tal modo que se possa adentrar mais neste campo de investigação litúrgica, auxiliando assim, o escopo da compreensão teológica e ministerial na vida da Igreja. A perspectiva metodológica utilizada foi a pesquisa bibliográfica a partir de autores chaves para o tema proposto.

Palavras-chaves: Teologia. Assembleia. Palavra. Liturgia.

Abstract: The theme of this research is a liturgical assembly as an original hermeneutical place of the Word of God. The main objective of this work is not to identify any Sunday liturgy context or theological character that the Word of God has. Thus, after an explanation about the place of the Word within the sign-assembly, based on the biblical theology present in selected texts from the Old and New Testaments, considering to raise the theological data that help to compose the celebrative value of the Word God in the context of the liturgical assembly. The scope of this research is to contribute, albeit in a very explanatory way, with the investigation of a current theological theme from the standpoint of the celebrated Word of God, so that this field of liturgical investigation can be further explored, thus helping, or scope of theological and ministerial understanding in the life of the Church. A methodological perspective used for bibliographic research based on authors' keys for the proposed theme.

Keywords : Theology. Assembly. Word. Liturgy.

INTRODUÇÃO

Se olharmos para a história da salvação vivida no hoje da assembleia litúrgica e transmitida pelas Sagradas Escrituras, veremos que ela é o sinal pulsante e fiel da Revelação de Deus. Esse caminho pode ser reconhecido tanto pela trajetória do povo de Israel que sob inspiração de Deus, coloca por escrito o testemunho da revelação em forma de palavras humanas

¹ Bacharel em Teologia pela Faculdade de São Bento do Rio de Janeiro (FSBRJ), aluno de mestrado do programa de Pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), bolsista pelo sistema capes/CNPq. E-mail: lgc.1995@hotmail.com

inspiradas, quanto pelo caráter celebrativo, marca constitutiva desse povo. Isto vem bastante evidenciado nas letras da Constituição sobre a liturgia, quando afirma que:

Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os Apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda a criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte e nos introduzira no Reino do Pai, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, à volta dos quais gira toda a vida litúrgica. [...] Desde então, nunca mais a Igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o mistério pascal: lendo “o que se referia a Ele em todas as Escrituras” (Lc. 24,27), celebrando a Eucaristia, na qual “se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte”, e dando graças “a Deus pelo Seu dom inefável (2 Cor. 9,15) em Cristo Jesus, «para louvor da sua glória” (Ef. 1,12), pela virtude do Espírito Santo (BECKHÄUSER, 2012, p.21).

Esta Palavra de Deus revelada e celebrada no contexto de uma assembleia cultual é o dom por excelência que comunica o mistério divino a um povo. Deus se revela e dá sua palavra a fim de convocar, falar e selar uma aliança com seu povo. Nesse sentido, visa estabelecer uma relação de diálogo com todos os que a acolhem, a celebram e são por elas alimentados. Deus fala ao seu povo por meio de palavras humanas e, de modo definitivo por meio de Jesus Cristo, verdadeira Palavra (Lògos) do Pai (Jo 1, 1). Ele se faz conhecido, se faz próximo e estabelece uma relação definitiva por meio do Filho. A Palavra exprime e manifesta aquilo que Deus é; em certa medida, ela revela o mais íntimo da existência de Deus, seus desígnios e sua natureza comunal. Deste modo, é na comunidade dos fiéis que esta palavra adquire seu status de sacramento vivo e eficaz da graça de Deus.

Quando a palavra é verdadeira, ela tende a criar amizade, relação, diálogo. Ela revela o ânimo de quem fala e suscita uma reação. A partir disso, se estabelece um encontro entre duas pessoas. Por mais que as vezes as palavras humanas estejam longe deste ideal de fraternidade, pois, também podem gerar divisões e desuniões, por conta do egoísmo e do pecado, deve-se ter em mente que, a palavra humana tem que ser um reflexo do diálogo que o próprio Deus estabelece por meio de sua Palavra com a comunidade reunida.

Esta analogia nos permite compreender um pouco como Deus fala por meio de palavras humanas a fim de ser transmitida, escutada, acolhida e que, de fato, exige uma resposta individual e comunitária. Também Ele faz uso deste mecanismo para criar um diálogo com o ser humano. Quando Ele fala, revela-se a si mesmo e os desígnios de sua Pessoa. Deus exprime algo de si e revela ao seu povo o seu amor na forma do plano da salvação. Esta revelação que Ele faz de si através de sua Palavra é prova fundamental de seu desejo de amizade com o homem de todas as épocas (Jo 15,15).

Dentro de uma breve perspectiva bíblico-litúrgica, procuraremos abordar o caráter assembleal da Palavra de Deus a partir de duas assembleias que emergem como paradigmas da compreensão teológica dessa dinâmica celebrativa em torno da palavra proclamada em uma assembleia litúrgica, são os casos de Ne 8,1-12 e Lc 4,16-21. Com base nessa proposta, busca-se compreender um pouco mais o modo como essas assembleias celebram o dado revelado e, como estes modelos iluminam a compreensão da Igreja nos dias de hoje, sobretudo pelo viés pastoral da ministerialidade.

1 A PALAVRA DE DEUS NO CONTEXTO DO SINAL-ASSEMBLEIA

Compreender o sentido bíblico-litúrgico da Palavra nas assembleias litúrgicas é essencial para que ela seja entendida na dinâmica de um diálogo com o Criador e, sobretudo, no contexto do desígnio salvífico em convocar, falar e selar uma aliança com seu povo. Sendo Deus o legítimo autor das sagradas letras, sua Palavra ressoa nos corações de toda a humanidade congregada em assembleia em seu nome por meio da ação sacramental do Cristo na Igreja. Este percurso nos aponta para a imensa importância do conteúdo da revelação de Deus ao longo de cada momento da história do povo de Israel e, de seu ápice com a encarnação do Verbo Eterno, Jesus Cristo (Hb 1, 1-5). Deste modo, como afirma Adrien Nocent (1975, p.172), podemos compreender de que maneira a vida da Igreja gravita ao redor da dinâmica da palavra celebrada:

Assim como não se pode considerar os sacramentos como de existissem em si mesmos, sendo a Igreja apenas deles depositária, também não se pode considerar a Sagrada Escritura como exterior à Igreja. 'As Escrituras fazem parte de sua substância; são uma de suas estruturas essenciais'. É na Igreja que a liturgia dá à Palavra sua atualidade viva e faz, de sua proclamação, uma intervenção atual de Deus, acontecimento para a Igreja e para o mundo que ela transforma.

Na história do povo de Israel podemos constatar que Deus vem ao encontro do homem e se faz conhecido (Gn 12, 1). Ele estabelece proximidade e toma partido da vida do seu povo. No centro desta experiência da revelação, está o Deus que se interessa pelo ser humano e não é alheio a sua história, mas sim o seu condutor. O progressivo desenvolvimento das Sagradas Escrituras nos mostra que, "a história é para Israel o lugar de encontro com Deus" (DÍAZ, 2015, p.66), esta realidade nos diz como o povo se relaciona com Deus à medida que este convoca, fala e sela uma Aliança com o povo congregado em assembleia.

A celebração da palavra segue na história, enquanto proclamação solene, o itinerário bíblico-existencial da assembleia reunida às bases do Sinai (Ex 19; 24; 34). Nesta assembleia sinaítica, prevalece o caráter da convocação por parte de Deus; a leitura do livro da revelação entregue a Moisés; a adesão por parte do povo que acolhe o que é transmitido e; o selamento da Aliança com o sinal do sangue derramado sobre o povo (GELINEAU, 1975, p.41). Esta celebração sempre esteve intimamente ligada ao contexto histórico-litúrgico do povo de Israel,

de modo que a leitura cultural da Palavra de Deus é o traço característico mais emblemático do povo que a celebra, memorando aos tempos antigos deste povo (At 15, 21).

De acordo com o pensamento de Gustavo Correa Cola, o evento do Sinal constitui o sinal primordial da manifestação e celebração da iniciativa de Deus em associar-se a um povo, tornando com isso, “sacramento da convocação salvífica de todos os povos” (COLA, 2020, p.27). A partir disso, podemos notar que esta evidência é litúrgica e assembleal. Além do mais, são capazes de serem constatadas pelo costume da leitura/proclamação do Livro da Lei diante da assembleia reunida, em determinadas épocas do ano judaico. No entanto, tais fatos carecem de fontes mais precisas para uma apuração mais fidedigna do desenvolvimento histórico-litúrgico desta prática cultural da Palavra de Deus.

É neste caso onde intuímos que, as duas assembleias elencadas como paradigma teológico são, por assim dizer, modelos referenciais para uma compreensão a respeito do caráter celebrativo em torno da Palavra de Deus. Estes modelos lançam luzes sobre a estrutura da celebração e elementos fundamentais que nos possibilitam adentrar no mistério de Deus enquanto ser relacional. Apesar do limite dos dados históricos, a Sagrada Escritura dá indícios das possíveis raízes judaicas da celebração em torno da Palavra. No decurso atual das investigações, há uma forte tendência no que diz respeito à conexão existente entre o culto cristão das origens e o contexto litúrgico judaico, especificamente no que está relacionado à liturgia da Palavra (BORÓBIO, 2002, p.42).

O costume da leitura cultural da Palavra de Deus era recorrente na história do povo de Israel, como nos atestam os textos bíblicos. Esta experiência celebrativa da Palavra, apesar dos problemas históricos acerca de sua origem precisa, necessita de mais desenvolvimento e encontra respaldo tanto na Sagrada Escritura (Dt 31,10-13; Ne 8,1-8; Lc 4, 16-19; At 13,15) como também no *Talmud* babilônico e na *Mishna* (SANTE, 1989, 138).

Entretanto, a partir da fonte principal, isto é, a Sagrada Escritura, conclui-se que não restam dúvidas a respeito da prática cultural da palavra e sua importância para o povo da aliança. Ainda que, os textos ofereçam uma aceitável compreensão com relação à realidade assembleal em torno da Palavra de Deus, Boróbio afirma que “a religião judeu-cristã se refere fundamentalmente a acontecimentos históricos” (2002, p.42). Isto corresponde, a saber, as alianças estabelecidas por Deus na história do povo de Israel e nos induz a intuir que era uma prática bastante comum no contexto pós-exílico.

A assembleia é sinal perene, ainda que incompleto, do povo da aliança. Em conformidade com J. Gelineau (1975, p.47), há sempre um sentido social e religioso que impulsiona os homens a se congregarem em comunidades religiosas a fim de prestar um culto. Dentro desta perspectiva, podemos identificar que o ato de “estar juntos” é característico da composição assembleal. Dito isso, podemos concluir que Deus fala e se revela na história de um povo, por meio de uma dinâmica única e exclusiva. Sua Palavra constitui-se como lei, revelação, promessa de vida e exige do ser humano um assentimento existencial e comunitário na fé. Ela constitui-se como caminho e regra de vida, plasmando assim a comunidade que a escuta

e acolhe na proclamação solene (BOSELLI, 2014, p.110). Ao mesmo tempo em que esta palavra pede uma resposta do homem reunido em assembleia, tira-nos da passividade de apenas ouvintes ou expectadores da vida e nos coloca como eixo da dinâmica relacional com Deus. Desse modo, a assembleia se torna o lugar mais propício para a interpretação das escrituras.

É no contexto da assembleia celebrante, como evidenciaremos a seguir, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento que, a matriz fundamental da reunião litúrgica é constituída. Sendo assim, “a liturgia cristã conservou intacta esta concepção bíblica de assembleia, afirmando que a Igreja está lá onde o povo de Deus está reunido” (BOSELLI, 2014, p.105).

1.1 UMA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA NO ANTIGO TESTAMENTO: NE 8, 1-12

O relato bíblico descrito no livro de Neemias, remete-nos a uma compreensão solene da proclamação da Lei, por meio do escriba Esdras, diante de uma assembleia convocada em Jerusalém após o retorno do exílio na Babilônia (BOSELLI, 2014, p.56). Diante desta assembleia, verdadeiramente litúrgica por seu caráter intrínseco, três elementos fundamentais emergem como luzes para a compreensão de sua natureza assembleal e profundamente teológica, são eles: a) a comunidade reunida em assembleia; b) o livro das Escrituras canônicas; c) o leitor que proclama a leitura.

Dentro deste panorama bíblico-litúrgico, Giraudo (2008, p.72) destaca esses traços elementares fazendo os devidos apontamentos teológicos a respeito da natureza desta assembleal cultural e dos componentes que a estruturam. Conforme o pensamento do autor, a perícopa de Neemias (8,1-12) compreende a “descrição mais articulada de uma celebração veterotestamentária da Palavra de Deus”. Seguindo o itinerário do autor, a reunião constituída pelos sobreviventes da deportação do exílio congrega todos “como um homem só” ao redor da proclamação da palavra em um mesmo dia e lugar. Nesse sentido vale ressaltar que, é pela escuta desta mesma Palavra que Israel se constitui como povo de Deus (Jr 7,23).

Algumas explicações ajudam a compreender o sentido teológico dessa assemblea reunida em torno da Palavra de Deus. Na perícopa em questão, o leitor litúrgico é o “escriba” (*sofér*) Esdras. Ele é o responsável qualificado investido para exercer tal função ministerial em relação ao “livro” (*séfer*) da Lei. Esta relação existente entre o leitor e o livro nos permite adentrar ainda mais nesta dinâmica celebrativa assembleal. Desse modo, Esdras é apresentado segundo a especificidade de seu ministério nesta assembleia pós-exílio. Apesar do texto identificá-lo como um “escriba” (v.1), “sacerdote” (v.2) e um “sacerdote-escriba” (v.9), há um destaque, no quadro litúrgico celebrativo desta assembleia, para a intervenção de Esdras como leitor (GIRAUDO, 2008, p.74).

Além disso, o fato mais substancial para a reflexão proposta é o caráter da dimensão cultural desta assembleia. Esta dinâmica é expressa pelo termo em hebraico “*qahal*” que equivale ao grego “*ekklesia*”. Nesse sentido, o termo “*qahal*” possui o intuito de uma convocação nos moldes daquela assembleia por excelência, a reunião as bases do Sinai, onde o povo recebe a Lei e sela uma aliança com Deus por meio de um sacrifício (GELINEAU, 1975, p.48).

Estes dois termos exprimem que esta reunião é um momento litúrgico onde, “todos os que são capazes de avaliar a importância teológica da Palavra de Deus, distinguindo-a das palavras comuns” (GIRAUDO, 2008, p.74) são convocados para ouvirem o livro da Lei trazido por Esdras diante da assembleia congregada. O fato de ser uma “*qahal-ekklesia*” é o dado mais significativo do ponto de vista de uma teologia do sinal-assembleia, pois, evoca o sentido primordial da assembleia, ou seja, o seu caráter de povo congregado na e pela Palavra de Deus. É deste modo que o povo se compreende como “*qahal Adonai*”, que quer dizer “povo de Deus reunido em assembleia santa” (BOSELLI, 2014, p.57). Esta imagem reforça a profunda relação existente entre a assembleia congregada, o livro da Palavra de Deus e o leitor que a proclama de forma solene.

Outros elementos, tais como o próprio ato de proclamar de forma solene; o local próprio (ambão) para o livro da Lei e; o ato de bendizer a Lei com uma resposta unívoca (amém), são esses componentes que enriquecem os múltiplos tesouros de uma teologia que emerge essencialmente do dado assembleal, ou seja, que reverbera na vida daqueles que ouvem, acolhem e celebram o evento salvífico no hoje das comunidades reunidas em torno de uma mesma palavra.

1.2 UMA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA NO NOVO TESTAMENTO: LC 4, 16-21

A sinagoga é o lugar por excelência da proclamação solene da Palavra de Deus. Ela tem sua configuração estabelecida durante os tempos do exílio babilônico, tendo em vista que os judeus exilados não tinham mais acesso ao Templo de Jerusalém (NEUNHEUSER, 2007, p.46). Diversas perícopes bíblicas apontam, de modo sintomático para o anúncio da Boa Nova (Mt 4,23; Mc 1,21; Jo 6,59; At 9,20).

O elemento primordial da liturgia sinagoga é o ato de “rezar em comunidade”. O termo sinagoga é originário do grego “*sinagogue*” que significa reunião/convocação; o vocábulo, porém, procede do hebraico “*bet ha-kenesete*”, que possui o sentido de “casa da assembleia”. Dada sua importância, a sinagoga pode ser compreendida como a casa de reunião da assembleia que reza, ensina e interpreta a Palavra de Deus de modo comunitário (SANTE, 1989, p.188).

Para o povo de Israel a sinagoga era sinal da presença de Adonai no meio de seu povo por intermédio da sua Palavra confiada a Moisés na Lei. O amor à palavra é cultivado desde cedo na história deste povo eleito como semente de amor do Deus da Aliança. A liturgia das sinagogas está centrada de modo particular na leitura solene do livro da Leia (Torá), seguida por orações e cânticos intercalares - Profetas e Salmos (SANTE, 1989, p.200). Esta proclamação solene é ouvida pelos fiéis congregados e traz consigo um caráter predominantemente existencial, pois fala ao homem no mais profundo do seu ser, sendo por isso, como uma “lâmpada para os pés” (Sl 119, 105).

Consciente desta realidade, a assembleia litúrgica sinagoga tem seu apoio em uma tríplice estrutura que ordena a ação celebrativa da Palavra e que conduz para o momento

fundamental do encontro com Deus: a rememoração da aliança do Sinai. Os três aspectos dessa estrutura estão intimamente ligados e constituem a vida em torno da Palavra de Deus: a Lei; o culto e; a vida. A Torá é a palavra revelada sempre viva e que procede de Deus; o Culto à palavra é a todo o momento uma atualização e ritualização desta mesma palavra celebrada, constituindo-se como o fundamento da aliança; a vida assembleal é o traço característico fundamental do transcorrer dos acontecimentos em torno dessa palavra traduzida em “obras de amor”, ou seja, é fonte inspiradora e orientadora do modo de se viver da assembleia que a celebra (SANTE, 1989, p.129).

Depois deste breve esclarecimento a respeito do contexto assembleal do povo de Israel no tempo de Jesus, pode-se identificar na conhecida perícopa lucana (Lc 4,16-22), elementos fundamentais para a compreensão da ação do Filho do Homem na celebração da Palavra - a identificação de Jesus com a Palavra proclamada na assembleia e o sentido que isso evoca para o contexto litúrgico são as marcas constitutivas dessa relação, pois, evidencial a natureza do povo que o escuta, as palavras que Ele diz e os gestos que se utiliza para expressar esta realidade de sinal no meio dos homens.

A conduta de Jesus na sinagoga demonstra uma profunda reverência aos textos sagrados. Aqui, a Palavra está no centro da dinâmica celebrativa. O evangelista narra a entrada de Jesus na “casa de reunião” em Nazaré e o ofício de leitor desempenhado por ele durante a celebração. No entanto, este ofício exige que o leitor, escolhido pelo chefe da sinagoga (At 13,15), seja um verdadeiro “conhecedor do assunto” abordado. Tal são o conhecimento e reconhecimento de Jesus com a Palavra proclamada que, na sua identificação, ele dá seu cumprimento de maneira categórica e precisa (Lc 4,21).

Os gestos executados pelo leitor Jesus, a saber, a entrega e desenrolamento do livro antes da leitura; a devolução quanto terminada; o lugar onde os pergaminhos são guardados (arca sagrada); manifestam a profunda dignidade do livro sagrado. Toda a dinâmica gestual não é de caráter puramente material ou ritual, mas compreende um intrínseco valor teológico (MORAES, 2010, p.17).

A peculiaridade que a Palavra proclamada possui na celebração, tanto para a sinagoga como para a vida da Igreja hodierna, é a de seu caráter dialogal. Isto quer dizer que, ela é sempre viva e procede de Deus por meio do ministério do leitor. Mediante esta realidade relacional, ela torna-se sinal sempre eficaz da presença dinâmica de Deus que comunica aos homens sua realidade e com eles caminha. Através da proclamação da Palavra por Jesus na sinagoga, ele demonstra ser o grande sinal visível da ação de Deus na história do povo de Israel. A partir dele, “a Palavra de Deus instaura um regime de diálogo” profundo com o ser humano a quem ela se dirige (MORAES, 2010, p.24).

2 O SERVIÇO DA PALAVRA NA ASSEMBLEIA LITÚRGICA CRISTÃ

A Igreja nascente, a partir da herança judaica, proclama o acontecimento salvífico de Jesus Cristo. Com base nisso, ela cria novas formas de culto apoiadas nos ensinamentos e na

vida do Senhor. Este processo está fundamentado na vida cotidiana dos apóstolos, voltada sempre à comunhão fraterna (At 4,32-35). Como visto anteriormente, a realidade litúrgica da Palavra encontra suas origens na liturgia própria do povo de Israel, especialmente na reunião sinagagal (SANTE, 1989, p.250). Deve-se, pois, salientar que, Jesus é o modelo desta tradição assim como é também o enviado do Pai. Deste modo, Jesus “é a Palavra que convoca e reúne o povo de Deus” (GELINEAU, 1975, p.72).

Dito isso, a vida religiosa judaica contribuiu para a formação das expressões litúrgicas cristãs, principalmente no que diz respeito às orações e à proclamação solene da Palavra de Deus (NEUNHEUSER, 2007, p.40). Toda ação sacramental da Igreja, tanto no tempo apostólico como no precedente, é primeiro precedida pelo anúncio da Palavra que confirma e dá significado à realidade sacramental da vida do Cristo e do ministério concedido por ele aos Apóstolos como continuadores de sua obra.

Como visto anteriormente, a Palavra dá significado ao que está sendo celebrado. Nas formas litúrgicas apostólicas a proclamação da Palavra de Deus na assembleia reunida adquire uma nova finalidade, tendo em vista seu significado anterior na reunião sinagagal; a partir deste momento, todas as ações litúrgicas são resignificadas e encontram seu sentido nas ações e palavras do próprio Cristo (NEUNHEUSER, 2007, p.48).

São Justino (1995, p.67), através de sua primeira Apologia, pode ser considerado a grande referência destas celebrações litúrgicas incipientes. Por meio dele, fica claro como era celebrada a liturgia dominical do Mistério Eucarístico, já no segundo século da era cristã. Assim o descreve em sua apologia:

No dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo o permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças e todo o povo exclama, dizendo: “Amém”.

Esta descrição a respeito da celebração litúrgica deixa claro que a Eucaristia é o centro da vida comunitária daquele tempo (JUNGMANN, 2009, p.40). A reunião em torno das duas mesas corresponde essencialmente a íntima relação existente entre elas. Essa característica é fundamental para o entendimento da celebração como um único ato de culto. Evocando, com isso, a profunda relação existente entre o próprio Jesus, na qualidade de Palavra divina, e o mistério da instituição da eucaristia (Lc 22, 19-20).

2.1 UMA DIMENSÃO TEOLÓGICO-MINISTERIAL DO LEITOR LITÚRGICO NA ASSEMBLEIA

A Palavra de Deus sempre ocupou um lugar privilegiado na assembleia litúrgica. No entanto, muitas vezes o seu valor ficou obscurecido e relegado a uma mera ritualidade presente no culto. Esta realidade vem sendo gradativamente convertida desde o Concílio Vaticano II. O documento conciliar que trata a questão litúrgica afirma que a Escritura desempenha um papel primordial na celebração litúrgica (BECKHÄUSER, 2012, p.47). A presença do Cristo no seio da assembleia eclesial reunida é evidenciada tanto na matéria sacramental do pão e do vinho, como também, na proclamação das leituras, sobretudo o evangelho (BECKHÄUSER, 2012, p.24).

Toda ação litúrgica é realizada pela atuação do próprio Cristo que opera a obra da nossa redenção no “hoje” da assembleia congregada. Com isso, ele cumpre a promessa de sempre estar presente no meio daqueles que se reúnem em seu nome para celebrar o mistério de sua paixão, morte e ressurreição (Mt 18,20). Nesta seção, iremos tratar justamente desta atuação redentora do Cristo, enquanto *Lógos* divino encarnado, mediante sua Palavra na liturgia dominical, ao expressar a conexão entre a Palavra de Deus e a ação litúrgica ministerial do leitor na assembleia.

A celebração da Palavra possui um imenso valor teológico-espiritual para a comunidade de fiéis reunidos. É mediante a experiência litúrgico-eclesial que os fiéis são conduzidos a acolher existencialmente a Palavra de Deus em suas vidas, assim como a relação que ela possui com a ação sacramental celebrada – a Eucaristia (MORAES, 2006, p.43).

De acordo com a Constituição dogmática *Dei Verbum*, “a Palavra de Deus, em particular na liturgia, é precisamente o manancial de tudo que precisa ser comunicado ao povo” (DV 25). Este caráter dialógico de Deus para com o povo reunido em assembleia remete instantaneamente ao próprio Jesus, figura central do caminho de salvação das Escrituras. A Liturgia da Palavra reporta-se constantemente a presença do Cristo na ação litúrgica. Mediante esta presença, sempre viva e renovada em espírito e verdade, a palavra proclamada, ressoa nos corações de toda a Igreja que a acolhe como sendo as palavras do próprio Jesus, abrindo-as para o entendimento e seu sentido (Lc 24,44-45). Desse modo, podemos afirmar que, “a assembleia litúrgica é o terreno fecundo e privilegiado para se acolher e responder à automanifestação de Deus por meio de sua Palavra” (SANTANA, 2017, p.252).

Neste íterim, podemos constatar que na assembleia se exprime a dinâmica relacional de Deus com o povo congregado. Assim sendo, as diversas funções ministeriais, sobretudo, o ministério do leitor litúrgico, corresponde a esse intercâmbio da graça de Deus que se comunica aos homens por meio de palavras humanas. De fato, esta relação é profundamente marcada pelo dom do Espírito Santo que é derramado sobre os fiéis para que possam compreender a Palavra que Deus lhes dirige no seio da assembleia litúrgica. Por conseguinte, isso expressa a realidade da liturgia enquanto assembleia aberta a escuta e condução do Espírito. Dentro deste contexto, “a função do ministro que preside e dos seus colaboradores é de ajudar

a assembleia a se pôr em atitude de escuta das leituras bíblicas com capacidade interpretativa, a fim de que cada um entenda o que Deus lhe quer comunicar” (MORAES, 2006, p.44).

A Liturgia da Palavra não é apenas uma parte ritual que antecede a Liturgia Eucarística. Mas sim, um elemento essencial da liturgia, compreendida como um todo. “A Missa consta, por assim dizer, de duas partes, a saber: a Liturgia da Palavra e a Liturgia Eucarística, tão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto” (IGMR, 2008, p.43). De acordo com o Papa Bento XVI, o Concílio Vaticano II, ao propor a reforma litúrgica, mostrou o quanto é importante a “revalorização da índole própria da Liturgia da Palavra (...) como anúncio da Palavra de Deus que se dirige ao homem e o chama” (ASSUNÇÃO, 2016, p.105).

No contexto da assembleia litúrgica, podemos perceber que, todas as ações ministeriais são exercitadas em favor da comunidade eclesial que em vários momentos intervém manifestando a sua participação ativa e consciente. O louvor perene do Corpo de Cristo congregado manifesta, sob a sinergia do Espírito, o dom que é celebrar a vida cristã em sua expressão mais original e viva, a assembleia litúrgica.

CONCLUSÃO

A celebração da Palavra compreende o fundamental aspecto histórico e teológico da liturgia cristã, a celebração da Aliança com Deus. Deste modo, o valor imanente da celebração litúrgica da Palavra se torna via de constante diálogo entre o Deus que comunica sua vida aos homens por meio de seu Filho Jesus e a assembleia reunida em memória de sua ação redentora.

A liturgia da Palavra possui um caráter intrínseco à história do povo de Israel que é herdado pelos primeiros cristãos da época de Cristo. Neste contexto, a celebração litúrgica da Palavra retira seus fundamentos tanto da liturgia do antigo Israel, como também da comunidade dos Apóstolos reunidos após o evento pascal. Este “lugar privilegiado” da Palavra é o valor imprescindível que o Concílio Vaticano II tem resgatado para a Liturgia da Palavra nos dias atuais. De tal forma que, a importância da Palavra de Deus no “hoje” das comunidades, é evidenciada no encontro dominical com o Cristo sacramentado, tanto em Sua Palavra proclamada, como também na Ceia Eucarística.

Deste modo, a assembleia constitui-se nitidamente como o lugar teológico por excelência para a escuta e interpretação da Sagrada Escritura, tal qual faziam os Padres da Igreja nos primeiros séculos. A teologia cristã nasceu desta fonte comunitária. É na liturgia que a vida encontra sua mais significativa expressão como desejo de Deus em congregar e reunir o seu povo ao redor da mesa da Palavra e do Pão. Voltar-se para esta Palavra é inclinar-se para ouvir o próprio Deus que nos fala no mais íntimo dos corações. E, enquanto assembleia litúrgica, celebra-se aquilo em que se crê, por meio desta mesma Palavra ouvida da boca do Cristo, e confiada por ele aos Apóstolos e hoje a nós, pela boca de seus ministros.

REFERÊNCIAS

- ASSUNÇÃO, Rudy Albino De. O Sacrifício da Palavra: A liturgia da missa segundo Bento XVI. Campinas: Ecclesiae, 2016.
- BECKHÄUSER, ALBERTO. Sacrosanctum Concilium: texto e comentário. São Paulo: Paulinas, 2012.
- BOROBIO, Dionisio et al (Org.). A celebração na Igreja I: Liturgia e sacramentologia fundamental. São Paulo: Edições Loyola, 2002.
- BOSELLI, Goffredo. O sentido espiritual da liturgia. Brasília: Edições CNBB, 2014.
- COLA, Gustavo Correa. O sacramento-assembleia: Teologia mistagógica da comunidade celebrante. Petrópolis: Editor Vozes; Rio de Janeiro: Editora PUC, 2020.
- CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO E DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS. Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Brasília: Edições CNBB, 2008.
- DÍAZ, José Luis Sicre. Introdução ao Antigo Testamento. Petrópolis: Editora Vozes, 2015.
-]GELINEAU, Joseph. (Org.) Em vossas Assembleias. São Paulo: Edições Paulinas, 1975.
- GIRAUDO, Cesare. Admiração eucarística: para uma teologia da missa à luz da encíclica Ecclesia de Eucharistia. São Paulo: Edições Loyola, 2008.
- JUNGMANN, Josef Andreas. Missarum Sollemnia: Origens, Liturgia, História e Teologia da Missa Romana. São Paulo: Paulus, 2009.
- MORAES, Antônio José De. Celebrar a Eucaristia hoje: Liturgia e Ministérios. Rio de Janeiro: Editora Nossa Senhora da Paz, 2006.
- MORAES, Antônio José De. Liturgia e Palavra: Para uma pastoral litúrgica da Palavra de Deus. Rio de Janeiro: Editora Nossa Senhora da Paz, 2010.
- NEUNHEUSER, Burkhard. História da liturgia através das épocas culturais. São Paulo: Edições Loyola, 2007.
- NOCENT, Adrien. A leitura da Sagrada Escritura. In: GELINEAU, Joseph. Em vossas Assembleias. São Paulo: Edições Paulinas, 1975. Páginas 171-184.
- PAULO VI. Constituição dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. Disponível em: https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651118_dei-verbum_po.html. Acesso em: 12 out, 2021.
- ROMA, Justino de. I e II apologias: diálogo com Trifão. São Paulo: Paulus, 1995.
- SANTANA, Luiz Fernando Ribeiro. Bíblia e Liturgia: da Dei Verbum à Verbum Domini. ATeo, Rio de Janeiro, v. 21, n. 56, p. 243-263, mai. /ago.2017
- SANTE, Carmine Di. Israel em oração: As origens da liturgia cristã. São Paulo: Paulinas, 1989.

A personalização do sacramento do batismo: Implicações pastorais e eclesiais

Paula Carlos de Souza ¹

Resumo: Um fato comum nas secretarias paroquiais é a busca de informações sobre a possibilidade da realização do Batismo para filhos e afilhados em celebrações particulares, com horário específico, adaptado ao grupo familiar e a reserva do espaço da recepção. Do mesmo modo, é também comum, que padres, diáconos e ministros acolham a proposta para se adequar as expectativas dos familiares. Essa realidade apresenta-se como um desafio a ser compreendido e considerado junto as comunidades eclesiais. Se o Batismo é um sacramento essencialmente comunitário, considerando a sua natureza de incorporação da pessoa ao corpo da Igreja, como realiza-lo sem o testemunho da comunidade cristã? O objetivo desse artigo é verificar as implicações pastorais e eclesiais que surgem a partir da personalização do sacramento do Batismo e da ausência da participação ativa e eficaz da comunidade na vivência do sacramento. A metodologia aplicada se articula entre a prática pastoral e a leitura do rito e das introduções apresentadas nos Rituais para o Batismo de Crianças e da Iniciação Cristã de Adultos, além de autores como: Grillo (2017), Boselli (2017) e Ormonde (2001-2004). Da pesquisa espera-se oferecer uma proposta de reflexão que contribua no estudo e na prática do Sacramento do Batismo.

Palavras-chave: Batismo. Rito. Comunidade. Participação

INTRODUÇÃO

O Batismo, primeiro entre os sete sacramentos, é por essência e finalidade o sacramento da inserção, nos “*incorpora a Cristo*” e nos faz parte do “*corpo da Igreja*” (RITUAL DO BATISMO DE CRIANÇAS (RBC), 1999, n. 2 e 4). Sua eficácia coloca a pessoa batizada na condição de membro efetivo de uma realidade eclesial que exige participação e comprometimento com a comunidade e a responsabiliza na vivência da fé que se revela nas ações do cotidiano e na busca pela santidade que é própria a cada cristão e cristã. No entanto, a realidade pastoral à qual o sacramento do Batismo está submetido, o distancia de uma eclesiolgia de participação e testemunho. Sua submissão ao *status social* transfere sua dignidade de experiência comunitária à particularidade de um grupo fechado em si mesmo, distante da necessária acolhida e da responsabilidade do corpo eclesial.

O texto que segue, propõe um caminho de entendimento do sacramento do Batismo a partir do que é apresentado nas introduções dos Rituais de Batismo de Crianças e da Iniciação Cristã de Adultos. Para colaborar na reflexão propomos algumas considerações de dois autores italianos, Andrea Grillo (2017) e Goffredo Boselli (2017), ambos sustentam uma leitura que se baseia na experiência do rito como elemento fundamental para viver, verdadeiramente,

¹ Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião, na Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Pesquisa financiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. E-mail: paula.carlos@hotmail.com

o sacramento. Ormonde (2001-2004), liturgista brasileiro, em uma sequência de artigos para a Revista de Liturgia², e que se tornou uma apostila de estudo para Equipes de Liturgia e Pastoral do Batismo, sugere uma leitura que se sustenta na experiência pastoral e no aprofundamento litúrgico-pastoral do tema. Como membros de uma comunidade eclesial nos deparamos, no dia-a-dia, com uma pastoral sempre mais distante de uma realidade eclesial, essa constatação provoca a reflexão que segue.

1 UMA LEITURA A PARTIR DOS RITUAIS DO BATISMO DE CRIANÇAS E DA INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS

Boselli (2017, p. 80), ao se referir a Instrução Geral do Missal Romano diz que essa é “*em certa medida, a autoconsciência que a Igreja tem do significado da sua liturgia*”, embora a citação não esteja se referindo diretamente as introduções dos rituais, não seremos imprudentes se trouxermos para essas a mesma importância da Instrução Geral do Missal. Nas introduções, além dos elementos que constituem o rito, é apresentado o sentido teológico-litúrgico-pastoral do sacramento ao qual cada ritual se refere. Sua leitura, sustenta a compreensão de cada parte do rito e serve de base para toda e qualquer reflexão que nos dispomos a fazer. Desse modo seguiremos a leitura do ritual, que muito embora nos peça a transcrição de longas citações, nos assegura um caminho efetivo de entendimento.

1.1 A PRESENÇA DA COMUNIDADE NOS SACRAMENTOS DA INICIAÇÃO CRISTÃ

É comum ao Ritual de Batismo de Criança (RBC) e ao Ritual de Iniciação Cristã de Adultos (RICA), uma introdução aos três sacramentos que constituem a Iniciação Cristã – Batismo, Crisma e Eucaristia. Como sacramentos que nos introduzem na fé e na comunidade, os três apresentam objetivos comuns, complementando-se na medida que cada um acompanha uma etapa da vida e desperta uma particularidade que é próprio a cada um. Grillo (2017, p. 61), relacionando os sacramentos da Iniciação à realidade antropológica diz: “*Na vida se entra sendo lavados, perfumados, nutridos. No mosteiro se entra sendo lavados, perfumados, nutridos. Na Igreja se entra sendo lavados no Batismo, perfumados na crisma e nutridos na Eucaristia*”. A dimensão simbólico-ritual que Grillo apresenta sustenta a experiência do contato do sacramento na vida de cada pessoa e orienta o ato comunitário que cada sacramento pressupõe.

O batismo os incorpora a Cristo, tornando-os membros do povo de Deus; perdoa-lhes todos os pecados e os faz passar, livres do poder das trevas, à condição de filhos adotivos, transformando-os em nova criatura pela água e pelo Espírito Santo; por isso, são chamados filhos de Deus e realmente o são. **Assinalados na crisma** pela doação do

2 A Revista de Liturgia é um subsídio bimestral, editado pelas Irmãs Pias Discípulas do Divino Mestre, que tem como objetivo contribuir para a formação litúrgica das comunidades eclesiais de base, apresentando temas pertinentes para a Pastoral Litúrgica e pessoas interessadas. Disponível em: <https://revistadeliturgia.com.br/>.

mesmo Espírito, **são configurados ao Senhor e cheios do Espírito Santo**, a fim de levarem do Corpo de Cristo quanto antes à plenitude. Finalmente, **participando do sacrifício eucarístico, comem da carne e bebem do sangue do Filho do homem, e assim recebem a vida eterna e exprimem a unidade do povo de Deus**, [...]. De tal modo se completam os três sacramentos da iniciação da cristã, que proporcionam aos fieis atingirem a plenitude de estatura no exercício de sua missão de povo cristão no mundo e na Igreja. (RBC, 1999, n. 2, grifo nosso)

Incorporados a Cristo pelo Batismo, a pessoa é igualmente incorporada ao seio da Igreja, nela constitui comunidade, tornando-se parte da assembleia dos convocados. Para Boselli (2017, p. 102-104), tornar-se assembleia, significa responder ao chamado d'Aquele que é o único a convocar o povo eleito para ouvir a Palavra e tomar parte na mesa da Eucaristia. Somente quando reunidos em assembleia, como membros da comunidade eclesial, o cristão e a cristã se reconhece como povo escolhido e inicia o processo de identificação com Cristo e sua missão: *“A assembleia litúrgica é a forma fundamental e originária da Igreja, portanto, através da assembleia, a Igreja diz a si mesma ao mundo quem ela é, qual a sua finalidade, sua missão e a sua tarefa na história”* (BOSELLI, 2017, p. 101).

Durante toda a Introdução ao Batismo de Crianças, o ritual enfatiza a presença da comunidade, como testemunha do mistério celebrado. Pelo batismo *“sacramento pelo qual as pessoas passam a pertencer ao corpo da Igreja”* (RBC, 1999, n. 4), a pessoa acolhe em si o dom do Espírito Santo que a conduz no discernimento de sua pertença no corpo da Igreja, pertença essa que chega à maturidade na crisma, todavia a unção com óleo se dá *“na presença do povo de Deus”* (RBC, 1999, n. 4), em nenhum momento se vê dito o contrário. Tal é a importância do testemunho da comunidade na celebração do sacramento que o ritual enfatiza:

Compete principalmente ao povo de Deus, isto é, à Igreja, que transmite e alimenta a fé recebida dos apóstolos, preparar com maior cuidado o batismo e a formação cristã. Mediante o ministério da Igreja, os adultos são chamados pelo Espírito Santo ao Evangelho, ao passo que as crianças são batizadas e educadas na fé da mesma Igreja. É importante que, **desde a preparação do batismo, os catequistas e outros leigos cooperem com os sacerdotes e diáconos**. Por isso, **é de toda conveniência que na celebração do batismo, o povo de Deus seja representado, não somente pelos pais, padrinhos e parentes, mas também, enquanto possível, pelos amigos, familiares, vizinhos e outros membros da Igreja local**. Assim o povo de Deus, tomando parte ativa, manifestará a sua fé, exprimirá a alegria com que a Igreja recebe os neobatizados.” (RBC, 1999, n. 7, grifo nosso)

Até mesmo quando há a necessidade do batismo em perigo de morte, o ritual é claro: “[...] convém, todavia, também nesse caso, que se reúna uma pequena comunidade, e haja, se possível, ao menos uma ou duas testemunhas.” (RBC, 1999, n. 16). Por fim, como que para deixar claro, os dois rituais são objetivos ao orientar quanto ao batistério, local da celebração do sacramento do Batismo: “Quer esteja situado em alguma capela dentro ou fora do recinto da Igreja, quer em alguma outra parte da igreja, à vista dos fiéis, deve ter tal amplitude, que possa conter o maior número possível de pessoas presentes.” (RBC, 1999, n. 25).

1.2 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO RITO BATISMO DE CRIANÇAS

O povo de Deus, ou seja, a Igreja, representada pela comunidade local, deve tomar parte no batizado das crianças como toma no dos adultos. **Antes e depois da celebração do sacramento, a criança faz jus ao amor e ao auxílio da comunidade.** Durante o rito, porém, além das atribuições citadas no n. 7 das Observações preliminares gerais, **a comunidade intervém quando se une à aprovação do celebrante**, depois que os pais e os padrinhos fazem sua profissão de fé, em que são batizadas as crianças, não é somente da família, mas constitui verdadeiro tesouro de toda a Igreja de Cristo. (RBC, 1999, n. 4, grifo nosso)

A ação ministerial da comunidade supera ao simples ato de ‘assistir’ a celebração do Batismo, sua presença assume parte integrante no rito, seja na colaboração no que é próprio ao ministério leigo, seja no sentido de acolhimento àquela criança que é apresentada pelos seus pais e padrinhos à Igreja. É a comunidade que sustenta na oração e no testemunho e pessoa que nasce para Cristo e para a Igreja, sua contribuição atribui responsabilidade, cuidado e fidelidade a Palavra e tudo o que ela ensina. Ao testemunharmos o sacramento tomamos como nossa, também, a missão de guiar na fé aqueles e aquelas que aderem ao projeto de Deus. O próprio rito questiona a comunidade: “*E todos vocês, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças?*” (RBC, 1999, n. 42 (Ritual)).³

O dia do Batismo é, preferencialmente, o dia da comunidade, ou seja, o domingo, Dia do Senhor, dia da reunião da comunidade, dia da escuta atenta da Palavra e participação na Eucaristia. É nesse mesmo dia que se celebra o Batismo, por que a comunidade já está reunida e pode acolher os novos membros: “*As crianças sejam batizadas em celebração comunitária, quando possível, no domingo, dia em que as comunidades cristãs se reúnem para fazer memória da ressurreição de Jesus.*” (RBC, 1999, n. 32 (Ritual)). Ainda, que o Batismo seja uma celebração comum, sem exceções que tantas vezes segrega e a experiência comunitária, “*Sempre que*

3 Sempre que após o número for colocado a palavra ‘Ritual’ estamos nos referindo a segunda sequência da numeração, ou seja, aquela própria do ritual. Considerando que a introdução tem sua numeração própria e o ritual inicia uma nova sequência. Optamos por não colocar página considerando que a cada edição (embora esteja no mesmo ano) há várias formas de publicação, rituais de bolso ou maiores, tendo variação de paginação.

seja possível, que se faça a celebração do batismo em comum e no mesmo dia para todas as crianças.” (RBC, 1999, n. 27). E que seja na igreja paroquial, na casa da comunidade, lugar comum a todas as pessoas, a toda comunidade eclesial, aliás, se há uma rubrica no ritual que não deixa margem para um ‘se possível’ é quanto ao local da celebração do Batismo: “*Em casas particulares, excluído o perigo de morte, não se deve ministrar o batismo.*” (RBC, 1999, n. 12).

1.3 CONSIDERAÇÕES QUANTO AO RITUAL DE INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS

Diferentemente do Batismo de Crianças a Iniciação Cristã de adultos exige processos e etapas diversas, tanto quanto ao modo de celebrar, quanto ao sujeito da celebração e ao tempo que se estende entre os ritos. No entanto, se mantém a unidade quando a participação ativa da comunidade em cada um dos passos ao qual o catecúmeno é convidado a traçar no itinerário de crescimento espiritual. A manifestação pública da fé e da adesão a cada etapa é condição para o que se coloca no caminho. O Rito da Instituição já introduz o catecúmeno nessa experiência comunitária ao se fazer necessário uma comunicação da intenção à comunidade:

É de suma importância o rito de ‘Instituição’ dos catecúmenos’, por que **os candidatos reunindo-se publicamente pela primeira vez, manifestam suas intenções à Igreja enquanto esta, no exercício de seu múnus apostólico, acolhe os que pretendem tornar-se seus membros.** Quando, por essa celebração, expõem abertamente seu desejo e **a Igreja declara sua admissão e consagração inicial,** Deus lhes prodigaliza sua graça. (RICA, 2001, n. 14, grifo nosso).

Do mesmo modo, os pais e os introdutores, se comprometem em acompanhar com a vida e a oração os catecúmenos, permitindo que esses seguindo-os no testemunho de santidade vivam a experiência do mistério que celebram.

Familiarizados com a prática da vida cristã, ajudados pelo exemplo e pelas contribuições dos introdutores e dos padrinhos e mesmo de toda a comunidade dos fiéis, acostumam-se a orar mais facilmente, dar testemunho da fé, guardar em tudo a esperança de Cristo, seguir na vida as inspirações de Deus e praticar a caridade para com o próximo, até a renúncia de si mesmos [...] (RICA, 2001, n. 19, 2).

Além do que foi dito na Introdução Geral (n. 7), o povo de Deus, representado pela Igreja local, sempre compreenda e manifeste que a iniciação dos adultos é algo de seu e interessa a todos os batizados. Por conseguinte, realizando sua vocação apostólica, estará inteiramente disposto a prestar auxílio aos que procuram o Cristo. Nas diversas circunstâncias da vida cotidiana, assim como no apostolado, cabe a todo discípulo de Cristo a missão de difundir a fé. Deve, por-

tanto, ajudar os candidatos e os catecúmenos durante todo o currículo da iniciação: no pré-catecumenato, no catecumenato e no tempo da mistagogia, [...] (RICA, 2001, n. 41).

2 REFLEXÕES SOBRE O TEMA PROPOSTO

A leitura de trechos das introduções dos rituais foi um caminho para compreendermos uma urgente necessidade de refletirmos sobre a dimensão comunitária do Sacramento do Batismo, numa realidade socio-eclesial marcada por individualismos e personalizações. Como vimos, é próprio desse sacramento a presença e participação da comunidade, “*o ritual considera a comunidade como o primeiro ministério do catecumenato em diversos sentidos.*” (ORMONDE, s/d, p. 6), e não é um ministério vazio ou apenas figurativo, mas ativo e frutuoso, como toda ação litúrgica (CONCÍLIO VATICANO II, 2003, n. 48).

Em primeiro lugar, o catecumenato está sempre unido organicamente a uma comunidade de fé, uma comunidade como as nossas: com seus encontros fraternos, vida litúrgica de oração, celebração da palavra de Deus e da eucaristia, reuniões de decisão e encaminhamentos, grupos de espiritualidade e ação pastoral, iniciativas de solidariedade... Ela é a referência concreta da Igreja de Jesus para os que fazem o caminho da fé. (ORMONDE, s/d, p. 6).

Para tal fim, a comunidade precisa estar preparada e envolvida espiritual e pastoralmente, sendo responsabilidade daqueles que a preside ou coordena, animar e levar a cumprimento o empenho dos colaboradores no processo de animação da fé. Grillo (2017, p. 57), resume o tema ao afirmar que, “*os sacramentos da iniciação cristã são, essencialmente, um contato entre a Igreja, Cristo e um novo membro que começa a tocar e ser tocado por Cristo e pela Igreja.*”

Ormonde (s/d, p. 12), continua a reflexão considerando a importância da construção do “*senso eclesial*” para que se sustente um processo de identificação de seus membros e dos valores da vida cristã, esses vividos na prática da fraternidade que torna todos irmãos e irmãs. É o senso eclesial que desperta a inquietação que provocou esse texto: que sentido de comunidade existe em batismos particulares? Do mesmo modo, como a comunidade se sente responsável pelo filho que não viu nascer? Como ser corpo quando os membros nem mesmo se conhecem? Como introduzir na fé cristãos dispersos e isolados em seus pequenos guetos?

Se a base está sem estrutura nenhum edifício se sustentará, ou seja, se a compreensão do verdadeiro sentido do sacramento do Batismo está maculado desde a sua raiz, sobre ele nenhum outro sacramento encontrará apoio necessário para promover uma Igreja comprometida com seu povo. Ao citar São Paulo, Boselli (2017, p. 48) vai dizer que a nossa participação na comunhão do pão e o cálice se não for sustentada pelo Corpo de Cristo que é a Igreja,

ela é vazia. Ainda, diz o autor, pecado é não discernir a nossa presença no Corpo, pecado é não ser Corpo.

CONCLUSÃO

Por fim, esse breve artigo, muito mais do que apresentar propostas, se dispõe a provocar inquietações e atenção a nossa experiência batismal. Não esgota, do contrário inicia um diálogo que pede uma atenção a prática pastoral em nossas igrejas e comunidades, vale continuar permitindo que desejos pessoais venham a colocar em risco a essência de uma experiência batismal fundamentada em Cristo e na sua experiência com os apóstolos e confirmada no caminho das primeiras comunidades cristãs? Ou será que podemos nos permitir uma ‘conversão pastoral’ como tanto nos pede o Papa Francisco, conversão que nos abre a novidade do Espírito e nos realiza na vivência da fé como comunidade cristã. Superar o desafio do individualismo é superar o desafio de um sistema que nos impõe quereres que não se assemelham ao Evangelho e não nos torna membros de uma comunidade vida e fecunda.

REFERÊNCIAS

- BOSELLI, Goffredo. O sentido espiritual da liturgia. Brasília: Edições CNBB, 2017.
- CONCÍLIO VATICANO II. Constituição Sacrosanctum Concilium: Sobre a sagrada liturgia. São Paulo: Paulinas, 2003.
- GRILLO, Andrea. Ritos que educam: Os sete sacramentos. Brasília: Edições CNBB, 2017.
- ORMONDE, Domingos. O catecumenato e seus ritos segundo o Ritual de Iniciação Cristã de Adultos. Apostila de estudo para formação das comunidades eclesiais (texto não publicado). s/d.
- RITUAL DA INICIAÇÃO CRISTÃ DE ADULTOS. São Paulo: Paulus, 2001.
- RITUAL DO BATISMO DE CRIANÇAS. São Paulo: Paulus, 1999.

A linguagem simbólica e o lugar do ambão no espaço litúrgico

Raquel Tonini Rosenberg Schneider¹

Resumo: Lugar de celebração da assembleia de fé, o espaço litúrgico é fundado na distribuição e organização da sua área em dois espaços fundamentais, um para a mesa da Eucaristia e outro para a mesa da Palavra. Através da linguagem simbólica e moldado pela Liturgia, o edifício eclesial, igreja de pedra, manifesta a Igreja viva, corpo de Cristo. A pesquisa tem por objetivo compreender como essa linguagem, presente na mistagogia do edifício eclesial, revela o devido lugar do ambão no espaço celebrativo e evidencia que este evoca e provoca a assembleia celebrante à escuta da Palavra de Deus. Para isto, fundamenta-se na redescoberta da linguagem simbólica e seus símbolos essenciais, apresenta a configuração do espaço celebrativo como um espaço bipartido e relaciona as dificuldades para a experiência litúrgica da comunidade cristã quando essa linguagem não está presente na arquitetura-arte das igrejas. Os resultados indicam a necessidade da catequese mistagógica para o Povo de Deus e a crescente consciência de que toda intervenção nos espaços celebrativos é, simultaneamente, adequação litúrgica e ação pastoral, manifestando, assim, a importância, para o ato de fé, de que o edifício eclesial seja expressão visível do que simboliza.

Palavras-Chave: Linguagem Simbólica. Mistagogia. Liturgia. Ambão. Espaço Litúrgico.

INTRODUÇÃO

O espaço litúrgico cristão é lugar de encontro da assembleia reunida, onde celebra o memorial de Cristo crucificado e ressuscitado - a eucaristia, “fonte e centro de toda a vida cristã” e, “oferecem a Deus a vítima divina e a si mesmos juntamente com ela; assim, (...) todos tomam parte na ação litúrgica” (LG, n. 11). A eucaristia é, portanto, *epifania da eternidade no tempo* (TABORDA, 2009, p. 81). “Os fiéis, incorporados na Igreja pelo Batismo, são destinados pelo caráter batismal ao culto da religião cristã e, regenerados para filhos de Deus, devem confessar diante dos homens a fé que de Deus receberam por meio da Igreja” (LG, n. 11).

No mundo o *homem-mulher*² executa suas atividades cotidianas e celebra a vida em comunidade. O lugar da ação humana tem, assim, grande influência sobre como estas se realizam. Tendo em vista que o espaço litúrgico é moldado pela Liturgia e, por isto mesmo, **mistagógico**, pode-se afirmar que “é a liturgia a verdadeira responsável de obras e que o espaço litúrgico condiciona de forma marcante a fé da comunidade” (RICHTER, 2005, p. 38).

1 Arquiteta Especialista em Espaço Celebrativo-Litúrgico e Arte Sacra (ITESC-FAJE), aluna do Pontifício Instituto Litúrgico de Roma, no Master *Arte per il Culto* e mestranda em teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Instituição de origem: Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Instituição financiadora da pesquisa desenvolvida: a aluna recebe apoio financeiro da CAPES.

2 Termo cunhado pela prof.^a Dra. Maria Giovanna Muzj e utilizado nas disciplinas de Introdução à Linguagem Simbólica e Mistagogia do Edifício Eclesial, por ela ministradas no Pontifício Instituto Oriental - PIO, em Roma, nos anos 2019 e 2020 respectivamente, e aqui adotado.

Eusébio de Cesaria, em seu Panegírico dirigido a Paulino, Bispo de Tiro, por ocasião da dedicação da igreja, corrobora a afirmação. Em seu elogio, explica o sentido mistagógico do edifício eclesial e, pela narrativa do plano arquitetônico-artístico introduz o fiel na experiência e compreensão de que a igreja de pedra se ergue com o crescimento da igreja viva. Esta, proclama a bondade do Senhor, que “é compassivo com aqueles que o temem” (Sl 103, 13) e, fazendo memória do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, a Ele rende glória. Uma catequese-mistagógica destinada a todos os presentes, pastores e “ovelhas do rebanho sagrado de Cristo, alvo de bons discursos, escola de sabedoria, auditório religioso, venerando e amigo de Deus” (EUSÉBIO, 2019, X,4,4).

O Bispo Paulino conduziu os trabalhos de construção estimulando “o zelo do povo inteiro” e congregando-o, a fim de que, com sua participação e unidas as mãos de todos, tivesse se formado “uma só mão enorme” a trabalhar na edificação de tal obra, a fim de que fosse realizada “através de ‘símbolos dos tipos celestes’” (EUSÉBIO, 2019, X,4,25-26). A narrativa realça o zelo com a construção da igreja. Demonstra, ainda, que a configuração do espaço onde a assembleia reunida celebra sua fé está fundamentada em critérios precisos, a partir de uma linguagem própria, simbólica, em vista de atender à mistagogia do edifício eclesial. Trata-se de um espaço orientado e ordenado, pautado na redescoberta da linguagem simbólica e na mistagogia do espaço celebrativo, implicando um processo catequético-formativo que abre as portas desta linguagem ao homem contemporâneo.

1 O ESPAÇO LITÚRGICO E A LINGUAGEM SIMBÓLICA

A Santa Igreja, em Máximo, o Confessor (+-580-662) - Padre da Igreja do Oriente -, “é a imagem do mundo sensível enquanto tal. Há para o céu... o divino santuário e para a terra a beleza da nave. E, em modo contrário... o mundo é uma igreja: para o santuário há o céu e para a nave o ornamento da terra” (BANON et al, 2015, p.119. *Tradução nossa*). Através da linguagem simbólica, ele descreve a relação entre a Criação e a Igreja e faz referência direta à igreja-edifício, lugar primordial do encontro da igreja-viva, cuja arquitetura-arte é essencialmente cósmica.

1.1 OS FUNDAMENTOS DO MODELO APRESENTADO, ATRAVÉS DA LINGUAGEM SIMBÓLICA

O modelo que São Máximo apresenta tem origem no simbolismo comum a todas as culturas tradicionais e se trata de uma linguagem adequada para expressar o inexprimível, trazendo no binômio céu-terra a materialização do edifício sagrado, pelas formas do círculo e do quadrado. O mundo visível através deste binômio, tem origem, segundo a cosmografia dos antigos, no ponto fixo da abóboda celeste, descoberto pelo *homem-mulher* a partir da sua observação e experiência enquanto partícipe deste mundo. Este marca o lugar da abertura na abóboda celeste, onde se encontra, o lugar da habitação do Transcendente, Inominável, In-conhecível, Início e Fim de tudo, do “Tu, para além de tudo”, segundo São Gregório de

Nazianzo³, dirigindo-se a Deus com uma de suas poesias,. Do ponto fixo no céu, conhecido como a Estrela Polar, nascem o círculo e o quadrado, imagens do céu e da terra.

O círculo, cuja projeção espacial se transforma em uma esfera, indica a cobertura do mundo e, assim, tudo o que se encontra mais próximo da Divindade é representado na arquitetura-arte da Antiguidade, com a forma circular ou esférica. O quadrado ou retângulo - cuja origem está no ponto e não no simples encontro de quatro linhas dispostas em ângulos retos, é símbolo da terra, lugar da história, onde o *homem-mulher* vive. Sua projeção espacial se torna um cubo ou paralelepípedo. É expressão do espaço terrestre partido em quatro: os quatro pontos cardeais, as quatro estações do ano.

Figura 1: Cosmografia dos antigos

O ponto central, lugar da manifestação do sagrado, atrai para si toda a atenção e, ao mesmo tempo, é origem e fonte de todas as coisas e do movimento de saída, que envolve toda a condição humana. Da mesma forma, este ponto marca um movimento vertical descendente-ascendente, que define a consciência de fé da comunidade, pela esperança e desejo de eternidade, pressupondo ainda aquele horizontal, de aproximação e resposta. Nesta dinâmica, encontra-se o sentido da vida e o encontro da identidade do ser humano.

1.2 O MODELO APRESENTADO AO POVO DE DEUS

A apresentação de um modelo para a construção do santuário aconteceu sobre a montanha, no Primeiro Testamento, conforme o relato bíblico do livro do Êxodo (Ex 25,40). Nos capítulos 25 a 31 estão as prescrições referentes à construção do santuário, onde o próprio Deus enche com o espírito de sabedoria, entendimento e conhecimento os escolhidos para os trabalhos no santuário (Ex 31,2-3). O acampamento hebraico e a organização da Tenda trazem presente o simbolismo cósmico, segundo as instruções recebidas.

3 “Sê benigno, Tu, o Além de tudo” (Carmina [dogmatica] 1, 1, 29: PG37, 508). Poema atribuído a São Gregório Nazianzeno. Disponível em: <http://paisdaigreja.com.br/sao-gregorio-de-nazianzo-i/>. Acesso em 10 set. 2021.

Dois espaços distintos constituíam o espaço da Tenda Mosaica. No primeiro, chamado o Santo, estavam o altar para o perfume, os castiçais, a mesa e os pães, onde os sacerdotes entravam sempre para realizar os serviços do culto. No segundo, chamado o Santo dos Santos e por trás do véu, estava a arca da aliança e, somente o sumo-sacerdote entrava, uma vez ao ano, para fazer a oferta por si mesmo e pelos pecados cometidos pelo povo. A edificação do templo seguiu as mesmas orientações, tratando-se, segundo Santo Ireneu, da pedagogia de Deus que, ensinava a perseverança, convidando o seu povo por meio das coisas figuradas e temporais, a voltar-se para aquelas verdadeiras e eternas (IRENEU DE LIÃO, AH IV,14,3).

A Sinagoga repete esta configuração de dois espaços fundamentais na sua organização espacial. O Santo dos Santos aqui é o lugar onde se encontra o armário que guarda os textos sagrados, separado do espaço restante por estrutura com degraus e, no lugar da assembleia - o Santo -, está a bimá ou bema - plataforma elevada, de onde a Torá é lida, os hinos e salmos são cantados e os ensinamentos são transmitidos.

1.3 O MODELO INTERPRETADO E ATUALIZADO PELOS PRIMEIROS CRISTÃOS

(...) temos um tal sacerdote que se *assentou* à direita do trono da Majestade nos céus. Ele é ministro do Santuário e da *Tenda*, a verdadeira, *armada pelo Senhor*, e não por homem. (...). [O culto realizado] é cópia e sombra das realidades celestes, de acordo com a instituição divina recebida por Moisés a fim de construir a Tenda. Foi-lhe dito, com efeito: *Vê que faças tudo segundo o modelo que te foi mostrado na montanha* (Hb 8,1-7).

Cristo estabelece um novo sacerdócio. “Ele é o mediador de aliança bem melhor” (Hb 8,6), a aliança definitiva de Deus com seu Povo. A ação ritual que celebra o evento salvífico e estabelece a liturgia cristã tem raiz bíblica e se desenvolve em dois momentos: a liturgia da Palavra e a liturgia eucarística, cuja unidade “pode ser mostrada à base de Ex 24,1-11, que narra o estabelecimento da aliança entre Deus e seu povo, constituindo-o *qahal*, *ekklesia*” (TABORDA, 2009, p. 47). Os primeiros cristãos-judeus frequentavam o Templo e a Sinagoga e, “mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações” (At 2,42). Com o crescimento da comunidade começaram a adequar suas casas, transformando-as em espaços de encontro e de celebração.

A *Domus Ecclesiae* - casa da comunidade -, ainda que se utilizando de uma estrutura arquitetônica existente, apresentava uma configuração espacial e organização a partir do simbolismo expresso por São Máximo. O exemplo da mais antiga igreja-casa descoberta, está situada na antiga cidade militar de Dura Europos, atual Síria, nas proximidades do rio Eufrates. Um espaço doméstico, dividido em cômodos, que promovia, por sua própria estrutura, a experiência existencial de lugares de confrontos - limiares -, através dos quais os espaços são acessados. Da entrada ao jardim interno; deste, à sala onde todos, batizados ou não, se reuniam para escutar a Palavra de Deus e seus ensinamentos; e, daí para a sala da

comunhão, destinada ao grupo dos batizados. O batistério, no conjunto edificado, encontra-se em outro ambiente acessado pelo adro. Os primeiros espaços destinados ao culto cristão revelam, assim, a existência dos dois espaços que estruturam a edificação: o da escuta e o da partilha do pão.

A passagem para o edifício público exigiu uma escolha. Dentre as estruturas existentes, os cristãos escolheram a basílica - edificação de caráter público -, adaptando-a à necessidade do culto. O tipo basilical também apresenta os dois espaços fundamentais que constituem o espaço litúrgico, apresentados por São Máximo. No Ocidente, prevaleceu a estrutura arquitetônica em planta longitudinal, de uma ou mais naves, que evidencia a dimensão do caminho, marcado pela sua sequência de colunas. O arco absidal, por sua vez, estabelece a passagem da nave para o santuário - o espaço da abside semicircular. A vida cristã, revelada na igreja-edifício, apresenta um movimento horizontal, realizado na história e em direção a Cristo-Altar, ponto central da igreja e outro, vertical ascensional, realizado “por Cristo, com Cristo e em Cristo”, rumo à morada eterna, desejo primordial do *homem-mulher* de todos os tempos.

2 O LUGAR DO AMBÃO NO ESPAÇO LITÚRGICO

Do grego *ana-baino*, o vocábulo latino ‘ambo’ significa “ir para cima, subir”, designando um lugar elevado, de onde a Palavra é proclamada. Em Ne 8,1-12 tem-se o primeiro ambão da história, onde foi feita a leitura do livro da Lei redescoberto: “Esdras, o escriba, estava sobre uma tribuna de madeira (...), mais alto que todo o povo”, atendendo, deste modo, à necessidade de comunicação que possibilitou a atitude de resposta dos ouvintes. “A dignidade da Palavra de Deus requer na igreja um lugar condigno de onde possa ser anunciada e para onde se volte espontaneamente a atenção dos fieis no momento da liturgia da Palavra” (IGMR, n. 309)⁴.

Esta palavra que entra no mundo, alcança o mundo e a cada um: é para o mundo. “A Palavra de Deus ressoe sempre neste templo; que ela vos revele o Mistério de Cristo e opere na Igreja a salvação” (RB, n. 902). Do Jardim da Criação ao Jardim da Páscoa, Deus convida o *homem-mulher* ao diálogo e à relação: construção da amizade pela proximidade e intimidade – um caminho de escuta, de atenção e de resposta na liberdade, por parte do homem. A Palavra, proclamada deste lugar, que se encontra na história, atentamente escutada, é guia para a vida do *homem-mulher* e coloca a humanidade a caminho - através de um anúncio de confiança e esperança. Deste modo, o ambão não simboliza o que é, de fato, em todo o seu significado, quando colocado fora do contexto da nave ou da passagem entre esta e o lugar do altar.

4 A IGMR, n. 295, ao tratar da disposição do presbitério para a assembleia sagrada, expõe que seja este o lugar onde se encontram o altar, onde é proclamada a Palavra de Deus e onde o sacerdote e demais ministros exercem o seu ministério. Os autores referenciados na pesquisa, abordando o tema a partir da mistagogia do espaço litúrgico, pautado na linguagem simbólica e nos exemplos das igrejas do primeiro milênio, apontam um caminho diverso, vivenciado pela Igreja, sobretudo no primeiro milênio.

2.1 O ESPAÇO LITÚRGICO É MISTAGÓGICO, PORQUE MOLDADO PELA LITURGIA

A liturgia celebra a fé cristã, expressa pelo movimento litúrgico, através de deslocamentos, gestos, sinais, palavras, sons, cheiros. Esta ação molda o espaço, evidenciando a concepção dinâmica da celebração. “Daqui se deduz que a organização do espaço litúrgico plasma a fé de forma decisiva” (RICHTER, 2005, p. 18), podendo contribuir, tanto para que o fiel seja conduzido à centralidade do mistério quanto, ao contrário, para sua dispersão.

Assim, “a disposição geral do edifício deve manifestar de algum modo a imagem do povo reunido e permitir uma ordem inteligente, bem como a possibilidade de se exercerem com decoro os diversos ministérios” (RDI, cap. II, 3). Neste sentido, a arquitetura sacra tem uma finalidade clara e objetiva de “oferecer à Igreja que celebra os mistérios da fé, especialmente a Eucaristia, o espaço mais idôneo para uma condigna realização da sua ação litúrgica; de fato, a natureza do templo cristão define-se precisamente pela ação litúrgica, a qual implica a reunião dos fiéis, que são as pedras vivas do templo” (SCa, n. 35).

O Documento 43, da CNBB, sobre a Animação da Vida Litúrgica no Brasil instrui, por sua vez, que “a igreja-edifício deve ser funcional e significativa, favorecendo, através de configuração e distribuição dos dois espaços fundamentais, tanto a execução da ação litúrgica quanto a participação ativa dos fiéis” (CNBB, 1989, n. 142). Recordando o ensinamento de São Máximo, a Igreja do Brasil esteve atenta quanto à recepção e aplicação das determinações e orientações do CV II.

A mistagogia da igreja-edifício tem sua origem na liturgia celebrada e sua linguagem é simbólica, seja na ação litúrgica, seja na materialização do espaço de culto pela arquitetura-arte das igrejas.

2.2 O AMBÃO NAS IGREJAS DOS PRIMEIROS SÉCULOS

Inspirado no bema da sinagoga e nele originado, o ambão da basílica paleocristã estava localizado no centro da nave, símbolo da terra, lugar da história e da escuta atenta, em vista da adesão ao seguimento de Cristo pelo ato de fé.

Figura 2: Basílica Paleocristã de São Pedro, Roma (com corte), por Carla Caprio

Ao longo da história, muitas mudanças e adaptações foram feitas e, cada vez mais, houve um distanciamento e até mesmo rompimento com a linguagem simbólica. O CV II propôs o retorno às fontes do cristianismo, recuperando o convite das origens à escuta e à relação, à proximidade e intimidade com o Senhor que, no seu amor infinito, deseja se encontrar com o *homem-mulher*. Isto implica uma vida “alimentada e regida pela Sagrada Escritura” (DV, n. 21). Dela, então, se pode dizer que “é viva e eficaz (Hebr. 4,12), capaz de edificar e dar a herança a todos os santificados (At. 20,32; 1 Tess. 2,13)” (DV, n. 21). Pela sua força e virtude, a Palavra de Deus “se torna o apoio vigoroso da Igreja, solidez da fé para os filhos da Igreja, alimento da alma, fonte pura e perene de vida espiritual” (DV, n. 21).

Na prática, em relação ao espaço litúrgico, isto implica o conhecimento sobre como a Igreja primitiva concebeu e adaptou seus espaços, resgatando os fundamentos da mistagogia do edifício eclesial, em vista de propostas coerentes e autênticas. Este caminho exige atenção e dedicação à pesquisa, conhecimento histórico e capacidade de interpretação, para uma sistematização fundamentada na doutrina.

2.3 O LUGAR DO AMBÃO HOJE

Em sua grande maioria, os espaços litúrgicos trazem uma configuração que não corresponde à mistagogia do edifício eclesial, concentrando no fundo do espaço, a plataforma elevada destinada ao presbitério, onde altar, ambão e cadeira estão presentes. O binômio presbitério-nave não indica aquele que outrora era símbolo do céu-terra, pois estas duas dimensões estão concentradas em um único espaço, do presbitério e, a assembleia dos fieis em outro, da nave, ou o restante do espaço.

“Assim, certamente se deve repensar aquele que é ainda o modelo habitual nas igrejas católicas, de colocação do altar, ambão e lugar da presidência numa mesma plataforma” (RICHTER, 2005, p. 17). Diante do exposto, pode-se afirmar que esta configuração não apenas é desprovida de sentido, como é contrária à própria concepção espacial das igrejas.

3 A CATEQUESE MISTAGÓGICA E A FORMAÇÃO LITÚRGICA

A solicitude da Igreja em promover e defender a verdade, deriva disso que, segundo o desígnio de Deus “que quer salvar todos os homens e que todos cheguem ao conhecimento da verdade” (1Tm 2,4), os homens não podem sem a ajuda de toda a doutrina revelada conseguir uma completa e sólida união dos espíritos, com a qual andam juntas a verdadeira paz e a salvação eterna (JOÃO XXIII, 1962).

3.1 O CONCÍLIO VATICANO II (1962-1965) E A NECESSÁRIA FORMAÇÃO QUE ALCANCE A TODOS

Consciente da sua vocação-missão de anunciar a Boa Nova de Jesus - o Crucificado-Ressuscitado, o Vivente -, sabe que em todos os tempos da nossa era e, particularmente “hoje, o acesso à fé na Ressurreição não é possível sem o testemunho dado pela Igreja no seu conjunto.

Isto supõe que a realidade cristã constitui em si mesma um testemunho de Ressurreição que se exprime pela palavra, pela celebração e pelo encontro” (SESBOÛÉ, 2001, p.363).

Da premissa que “a liturgia é fonte de vida e expressão existencial da comunidade eclesial. É o ápice da comunhão com Deus, que dilata seu coração como fonte perene das graças celestiais. É uma ação da gratuidade divina e da acolhida dos fiéis” (BOGAZ; HANSEN, 2014, p. 14), o Concílio Vaticano II assume a Reforma Litúrgica inaugurada com a Constituição *Sacrosanctum Concilium* (1963). Apenas neste primeiro documento conciliar, o termo “formação” aparece dez vezes, destinado a todos, sem exceção. Aponta, primeiramente, para a necessidade de formação litúrgica do clero e, em seguida, discorre sobre a necessidade de formação dos professores de liturgia, através de uma “formação conveniente em ordem ao seu múnus em institutos para isso especialmente destinados” (SC, n. 15). Traz ainda a exigência da formação litúrgica dos seminaristas, sacerdotes e fiéis, em vista de uma “unidade da formação sacerdotal” e de “uma formação litúrgica da vida espiritual” (SC, n. 16-17). Por fim, sinaliza a respeito da promoção e formação musical e dos artistas.

Aos artistas, “prisioneiros da beleza e que trabalhais para ela: poetas e letrados, pintores, escultores, arquitetos, músicos, homens do teatro, cineastas ... A todos vós, a Igreja do Concílio afirma pela nossa voz: se sois os amigos da autêntica arte, sois nossos amigos” (PAULO VI, 1965). A estes amigos, permanece o convite à amizade, ao diálogo, à catequese mistagógica, ao processo formativo para uma crescente e contínua resposta da fé. Ainda nesta mensagem, o apelo da Igreja evoca o convite do próprio Cristo: “Não vos recuseis a colocar o vosso talento ao serviço da verdade divina. Não fecheis o vosso espírito ao sopro do Espírito Santo”.

3.2 DO PANEGÍRICO DE TIRO AO RITO DE DEDICAÇÃO DE IGREJA E ÀS ORIENTAÇÕES ATUAIS

Postado no meio da assembleia, com a igreja em silêncio e atenta ao Bispo convidado que vai lhe falar, Eusébio de Cesareia discursa a respeito da construção daquele templo da cidade de Tiro, que considerou o mais belo da Fenícia. Do início do século IV aos dias atuais, quase dois mil anos se passaram. O Concílio Vaticano II, a partir da Reforma Litúrgica, pede que os livros litúrgicos sejam revistos, assim como os cânones e todas as diretrizes eclesíásticas a respeito de tudo o que se refere ao culto, “sobretudo quanto a uma construção funcional e digna dos edifícios sagrados, ereção e forma dos altares, nobreza, disposição e segurança dos sacrários, dignidade e funcionalidade do batistério, conveniente disposição das imagens, decoração e ornamentos” (SC, n. 128). Tem-se, com isto, o objetivo de corrigir ou fazer desaparecer aquelas normas que não estejam de acordo com a reforma da Liturgia promulgada pelo Concílio, introduzindo ainda, outras que favoreçam sua promoção.

É neste contexto que se encontra o atual Ritual de Dedicção de Igreja e Consagração do Altar que, revisado segundo as determinações conciliares, reafirma ser “conveniente que a igreja, ao ser erigida como edifício destinado unicamente e de maneira permanente para nele se reunir o povo de Deus e se celebrarem os sagrados mistérios, seja dedicada ao Senhor por

meio de um rito solene, segundo o antiquíssimo costume da Igreja” (RDI, cap. II,2). O Rito em si, como vivenciado pela assembleia de Tiro, é uma catequese mistagógica que culmina no Rito Eucarístico e traz presente a simbologia que enche o coração de alegria e esperança, renovando o entusiasmo e vigor da comunidade reunida. Do mesmo modo, todos os demais Rituais, assim como a Introdução Geral ao Missal Roma, passaram por revisão.

No Brasil, o Documento-Base sobre a Arte Sacra também traz presente o tema da formação. Cita três elementos principais relacionados ao clero: “a instrução e formação artística; saber apreciar e conservar os monumentos artísticos da Igreja; orientar os artistas na execução de suas obras” (CNBB, 1971, 1.4-b). Propõe o estudo da arte sacra nos seminários, institutos e faculdades de teologia, tendo em vista que a “a formação artística é fruto de um conjunto que abrange também formação litúrgica e a formação musical do futuro presbítero, assim como o conhecimento e a compreensão do acervo de arte da região e do país. (CNBB, 1971, n. 2.2-b). Orienta ainda a constituição de Comissões de Arte Sacra e Bens Culturais com objetivos técnicos e formativos. O caminho foi aberto, mas frente às dificuldades e demandas consideradas mais urgentes, os passos foram lentos ou nulos e nos últimos tempos tem havido muitas iniciativas importantes.

O Setor Espaço Litúrgico, da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia, da CNBB, respondeu ao pedido dos Bispos brasileiros a este respeito e, além de outras ações, produziu dois estudos. O Estudo 106 (2013): Orientações para projeto e construção de igrejas e disposição do Espaço Celebrativo, e o Estudo 113 (2021): Orientações para adequação litúrgica, restauração e conservação das igrejas. Além disto, algumas faculdades, impulsionadas também pelo trabalho desenvolvido pelo Setor, estão oferecendo Cursos de Pós-Graduação *Latu Sensu* – Especialização em Espaço Litúrgico e Arquitetura e Arte Sacra, em vista da formação de presbíteros, profissionais, lideranças e todo o Povo de Deus.

3.3 O CAMINHO DA CATEQUESE MISTAGÓGICA

Tendo em vista que “como pede sua natureza, a igreja terá de ser adequada às celebrações sacras, bela, resplandecente de nobre formosura e não de mera suntuosidade e verdadeiramente sinal e símbolo das realidades celestes” (RDI, cap. II, 3), faz-se necessário, cada vez mais, a catequese mistagógica para o Povo de Deus e a crescente consciência de que toda intervenção nos espaços celebrativos é, simultaneamente, adequação litúrgica e ação pastoral, manifestando, assim, a importância, para o ato de fé, de que o edifício eclesial seja expressão visível do que simboliza.

“Quando se constrói uma igreja, não se pode esquecer que ela toda é um ícone, uma imagem viva. Moldada pela liturgia, é, por si mesma, mistagógica” (CNBB, 2013, Apresentação). A educação litúrgica, deste modo, está diretamente relacionada com o significado da disposição do espaço litúrgico e sua organização. O caminho da formação é indicado pela catequese mistagógica, que desperta o conhecimento e, assim, sucessivamente, deseja aprofundar a experiência vivida.

CONCLUSÃO

O espaço litúrgico, constituído de dois espaços fundamentais, é um espaço orientado, organizado, comparada ao cosmos, com um centro que atrai tudo para si e de onde tudo provém. Lugar de encontro e celebração da assembleia de fé, moldado pela Liturgia celebrada, é mistagógico. Sua configuração, a partir da linguagem simbólica, revela o devido lugar do ambão, evidenciando que este evoca e provoca a assembleia à escuta da Palavra de Deus e ao convite amoroso para o seguimento de Cristo como discípulo-missionário.

A realidade, entretanto, traz desafios. Entre outros, a necessária catequese mistagógica, dirigida a todo o Povo de Deus, “significa essencialmente duas coisas: a necessária progressividade da experiência formativa na qual intervém toda a comunidade e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã” (EG, n. 166). Dela deriva o processo formativo e a consciência da importância de intervenções atentas e autênticas, que sejam oportunidade de adequação litúrgica, produzam ações pastorais educativas, contribuam na evangelização e promovam um movimento de saída.

O caminho traz esperança e revela, a cada passo, quão importante é para o ato de fé, que o edifício eclesial seja expressão visível do que simboliza. Precedidas pelo dom de Deus, a educação e a catequese, assim, estão a serviço do crescimento integral do *homem-mulher*, e anunciam Cristo ao mundo, “verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular a vida dum novo esplendor e duma alegria profunda, mesmo no meio das provações” (EG, n. 167).

SIGLAS

AH – *Adversus Haereses*

CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

CV II – Concílio Vaticano II

DV – *Dei Verbum*: Constituição dogmática sobre a Revelação Divina

IGMR – Instrução Geral ao Missal Romano

LG – *Lumen Gentium*: Constituição dogmática sobre a Igreja

SC – *Sacrosanctum Concilium*: Constituição sobre a Sagrada Liturgia

SCa – *Sacramentum Caritatis*

RB – Ritual de Bênçãos

RDI – Ritual de Dedicção de Igreja e Consagração de Altar.

FIGURAS

Figura 1 – Fonte: CHAMPEAUX, Gérard de – STERCKX, Sébastien osb. I simboli del medioevo. Milano: Jaca Book, 1981. p. 259.

Figura 2 – Disponível em: <https://www.thinkinglink.com/scene/974400257729232899>. Acesso em 07 jul. 2018.

REFERÊNCIAS

- BANON, D. et al. *Architettura Liturgia e Cosmo*. Magnano: Edizioni Qiquajon, 2015.
- BENTO XVI. *Sacramentum Caritatis*. Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a Eucaristia fonte e ápice da vida e da missão da Igreja. São Paulo: Paulinas, 2007.
- BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2003.
- BOGAZ, Antônio Sagrado; HANSEN, João Henrique. *Liturgia no Vaticano II: novos tempos da celebração cristã*. São Paulo: Paulus, 2014 (Marco Conciliar).
- DOCUMENTOS DO CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. 2.ed. São Paulo: Paulus, 1997.
- CNBB, Documento 43. *Animação da Vida Litúrgica no Brasil*. Elementos de Pastoral Litúrgica. São Paulo: Paulinas, 1989.
- CNBB, Estudo 106. *Orientações para Projeto e Construção de Igrejas e disposição do Espaço Celebrativo*. Brasília: Edições CNBB, 2013.
- CNBB, Estudo 113. *Orientações para Adequação Litúrgica, Restauração e Conservação da Igreja*. Brasília: Edições CNBB, 2021.
- EUSÉBIO DE CESAREIA. *História Eclesiástica*. 4.ed. São Paulo: Paulus, 2019. (Patrística).
- FRANCISCO, Papa. *Evangelii Gaudium*. Exortação Apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulus; Loyola, 2013.
- INSTRUÇÃO GERAL DO MISSAL ROMANO E INTRODUÇÃO AO LECCIONÁRIO. Texto Oficial, 5.ed. Brasília: Edições CNBB, 2014.
- IRENEU DE LIÃO. *Contra as Heresias (Adversus Haereses)*. São Paulo: Paulus, 1995. (Patrística).
- JOÃO XXIII, Papa. *Discurso de Sua Santidade Papa João XXIII na Abertura Solene do SS. Concílio*. Site do Vaticano > Discursos > João XXIII, 1962. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-xxiii/pt/speeches/1962/documents/hf_j-xxiii_spe_19621011_opening-council.html. Acesso em: 13 set. 2021.
- PAULO VI, Papa. Mensagem Papa Paulo VI na conclusão do Concílio Vaticano II aos Artistas. Site do Vaticano > Discursos > Paulo VI, 1965. Disponível em: https://www.vatican.va/content/paul-vi/pt/speeches/1965/documents/hf_p-vi_spe_19651208_epilogo-concilio-artisti.html. Acesso em: 12 set. 2021.
- SESBOÛÉ, Bernard. *Convite a pensar e viver a Fé no Terceiro Milênio*. Convite aos homens e mulheres do nosso tempo. Coimbra: Gráfica de Coimbra, 2001.
- PONTIFICAL ROMANO. *Ritual de Dedicção de Igreja*. Natureza e dignidade da Igreja. São Paulo: Paulinas, 1984.
- RICHTER, Klemens. *Espaços de igrejas e imagens de Igreja*. O significado do espaço litúrgico para uma comunidade viva. Coimbra: Gráfica de Coimbra 2, 2005.
- RITUAL ROMANO. *Ritual de Bênçãos*. 8.ed. São Paulo: Paulus, 2011.
- TABORDA, Francisco. *O memorial da Páscoa do Senhor*. Ensaio litúrgico-teológico sobre a eucaristia. São Paulo: Loyola, 2009. (Theologica).

ESPECIALISTA

O Real + o Lugar x Virtualização ≠ Experiência eclesial

*Fábio da Costa Sotero*¹

Resumo: Na celebração eucarística, realidades materiais e corporais da Criação se unem a realidades não materiais. Por meio do rito, a consciência de relação e união com o Divino é exercida por processo de oração que envolve todos e tudo presente. A missa, por princípio e finalidade, reúne o povo de Deus em e para um lugar. O espaço litúrgico participa sendo local do caminho que é e direciona para comunhão com Deus. A experiência da pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 exigiu distanciamento corporal, provocou uso de tecnologias de comunicação que permitiram trabalho remoto e acompanhamento de eventos remotamente. As missas continuaram a ser celebradas, mas com uma assembleia não fisicamente presente. Nesta situação, o que se caracteriza por espaço litúrgico? Este trabalho, por meio de uma análise moderada do tema a partir de referências bibliográficas diversificadas, faz considerações sobre a força do espaço litúrgico frente à demanda da virtualização sacramental. O usualmente disperso e pouco definido espaço celebrativo transmitido em redes sociais e vivenciado domesticamente continua a auxiliar o caminho de oração comunitário? Observa-se que a multiplicação da experiência de acompanhamento remoto da liturgia, com seus diversos lugares de celebração, alcança algo diferente do que se definiria por experiência eclesial.

Palavras-chave: Espaço litúrgico. Arquitetura. Comunidade. Virtual.

INTRODUÇÃO

Neste primeiro quarto do século XXI, uma equação foi formada com variantes novas relacionando a liturgia, a saúde coletiva, a tecnologia e o lugar. A pandemia de Covid-19, provocada pelo coronavírus Sars-Cov-2, veio à tona em um momento tecnológico no qual o mundo já havia desenvolvido meios de comunicação eficientes que puderam conectar pessoas em tempo real não apenas por áudio e vídeo, mas permitindo interação. A transmissão da missa que já ocorria por canais de televisão passou também a ser realizada através de redes sociais; e suscitou mais fortemente a experiência de acompanhar a realização do Sacramento a distância. É uma excepcionalidade legítima, uma vez que medidas sanitárias elencadas para superação da pandemia exigiram distanciamento físico, restrição de serviços e limitado fluxo de pessoas.

Este trabalho, por meio de uma análise moderada de cada variante desta equação, quais sejam o real, o lugar e a virtualização, reflete sobre o resultado da experiência eclesial. A partir de referências bibliográficas diversificadas, são feitas considerações sobre a força do espaço litúrgico frente à demanda da virtualização sacramental. Primeiramente, é abordado o lugar do culto, observando especialmente a questão da presença e representatividade dos partícipes do rito. Na segunda parte, são observadas características do espaço sagrado configurado na experiência remota.

1 Arquiteto e urbanista, especialista em Espaço Litúrgico e Arte Sacra, soteroarquitetura@gmail.com

1 TERRENO DO INEFÁVEL

O espaço sagrado é lugar de tomada de consciência do real; real entendido aqui como a plena realidade da Criação realizada e considerada por Deus, não apenas a materialidade. Para o ser humano, considera-se a consciência de sua ampla composição de naturezas material e espiritual. No espaço litúrgico – o espaço sagrado concebido e dedicado a ritos de oração e sacramentos – homens e mulheres dispõem de ambiente que, quando eficaz, propicia a consciência do ser quanto a suas fragilidades e potenciais ou, em outras palavras, limitações e graças. É lugar primaz onde a finitude humana se depara ou se dispõe em relação com o infinito divino. O lugar também é material e finito, mas, porque espaço sagrado, é como portal do transcendente: acolhe o infinito divino e encaminha realidades materiais e corporais da Criação à presença divina. É uma ação processual, de etapas, que demanda tempo e vivência.

Jean-Paul Hernández (2010, p. 354) argumenta que compromissos e comunicações rápidas aos quais a humanidade dedica bastante de seu tempo a iludem “tornar-se semelhante a Deus”, sugerindo uma falsa potência que lhe tirou “todo o resto de seu tempo, de sua vida”. Como manobra para sair do ciclo vicioso em que se encontram, muitos homens e mulheres buscam no turismo sua humanidade perdida: procuram um tempo no qual se possam encontrar, o tempo sagrado. Os monumentos religiosos se tornam altamente atrativos porque falam de um outro tempo, um tempo administrado por outra lógica. O tempo e o espaço sagrados apontam para algo imensuravelmente diferente do que, em linhas gerais, vive a humanidade. Enquanto os primeiros transcendem limites temporais ou físicos, a sociedade global se empenha vorazmente a conviver com barreiras físico-temporais.

Foquemos sobre a questão espacial. O espaço sagrado é uma categoria que exprime bastante esta singularidade: ao mesmo tempo em que ali se confessa a materialidade, finitude e fragilidade da vida, é evocada e exultada especial participação na escala do infinito. “Espaços santos são (...) ‘portas para o céu’, espaços de passagem da qualidade de existência terrena para a celeste, da divina para a humana” (MOLTMANN, 1993, p. 215). Os templos são imagens do céu, representam a cidade celestial na realidade terrena e neles os fiéis vislumbram a existência indeterminada do céu, ainda que na existência determinada da terra. De onde vem a força do espaço sagrado em ser, de tal forma, dois espaços em um?

1.1 CASA DO POVO DE DEUS

Diversos templos de outras religiões não são propriamente lugares de reunião de fiéis, mas espaços de culto reservados à divindade. Já o edifício cristão é, desde o início, denominado *domus ecclesiae*, ou seja, casa da Igreja, da assembleia do povo de Deus (RATZINGER, 2001, p. 59). Aqui se revela a primeira força do espaço sagrado: ser a casa do povo de Deus.

O edifício-igreja é um ambiente construído por mãos humanas, por uma motivação sociocultural e religiosa. Esta filiação aplica ao edifício, incluso o espaço litúrgico nele inserido, características próprias da sociedade que o erigiu.

Uma obra arquitetônica não é apenas um espaço cujo significado se esgota no fato de abrigar as pessoas com suas atividades específicas. Não importa se com ou sem projeto ou com que intencionalidade alguém a produz, ela se torna algo autônomo, refletindo os que a construíram, os que a habitam ou a utilizam. Mas, também ao contrário, ela pode conformar, solidificar ou modificar hábitos e mundividências. Se isso não puder ser válido para toda obra, o será obrigatoriamente para uma construção muito específica: o edifício de culto. (MORAES, 2009, p. 25)

Portanto, a igreja é retrato da comunidade que a edificou e participa continuamente da vida eclesial dessa comunidade, de geração em geração. Primeiramente, esta participação se deve pelo templo cristão acolher a assembleia de fiéis em si próprio. Um lugar tanto melhor quando funcional e mistagógico para realização do rito litúrgico agrega os crentes que buscam o tempo e o espaço sagrados.

O lugar de oração cristão não pode ser considerado um lugar de indivíduos solitários, mas sempre lugar de comunhão e comunidade. A oração por si, mesmo individual, implica uma relação. O espaço, mesmo que não seja acolhido pelo sujeito orante, é testemunha e de fato acolhedor (por vezes, auxiliador) da relação com o transcendente. Já o templo é, por natureza e função, local de oração comunitária. Ele inclusive recebe e propicia demandas individuais, mas é planejado e vivido como casa do povo de Deus. São agentes desta força a arquitetura e a arte, considerando toda a materialidade e simbologia com as quais são compostas.

A arquitetura é essencialmente uma arte: uma arte visual, uma arte plástica, uma arte espacial. Porém deve-se perceber que a experiência da arquitetura é recebida por todos os nossos sentidos e não unicamente pela visão. Assim, a qualidade do espaço é medida pela sua temperatura, sua iluminação, seu ambiente, e o modo pelo qual o espaço é servido de luz, ar e som deve ser incorporado ao conceito do espaço em si. (KAHN apud VIANNA; GONÇALVES, 2001, p. XV)

A arquitetura abriga ritos, seres, humanos, ações humanas, manifestações da natureza e divinas. O templo, portanto, é como grande arcabouço de entes, materialidades e graças que jamais seria lugar próprio de um indivíduo particular. Papa Francisco escreve que:

É impossível crer sozinhos. A fé não é só uma opção individual que se realiza na interioridade do crente, não é uma relação isolada entre o “eu” do fiel e o “Tu” divino, entre o sujeito autônomo e Deus; mas, por sua natureza, abre-se ao “nós”, verifica-se sempre dentro da comunhão da Igreja. (FRANCISCO, 2013, n. 39)

1.2 REPRESENTATIVIDADE DO COSMOS

Ratzinger (2001, p. 25) argumenta que Teilhard de Chardin descreveu o cosmos como um processo de ascensão, um caminho de unificação, considerando Cristo como a energia que conduz à noosfera e que, em última instância, inclui tudo em sua plenitude. Sob essa ótica, a hóstia transubstanciada no culto cristão é, para Chardin, a antecipação da transformação da matéria e sua divinização na “plenitude” cristológica. De tal forma, a Eucaristia provoca uma direção ao movimento cósmico – não apenas ao ser humano – antecipando seu fim e, ao mesmo tempo, empurrando-o para ele.

No templo, toda Criação divina usufrui da graça eucarística e é conclamada a estar presente no louvor a Deus; são exemplos a Oração Eucarística III (“tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas”) e a recitação do Cântico de Daniel em festas solenes. O rito aponta a comunhão de seres animados ou não que, reunidos, são testemunhas e receptores da ação divina que transcorre ao longo da celebração. A presença de Deus no sacramento da Eucaristia é uma ação crescente e que não finda. Essa presença se dá primordialmente no espaço litúrgico, cuja arquitetura vai conceber a igreja como imagem da criação divina. Eis a razão de ser de cada um dos objetos no templo: imitar e representar o cosmos (HERNÁNDEZ, 2010, p. 360).

O Santuário Nacional de Aparecida é exemplo icônico da representatividade cósmica. A materialidade natural, a policromia viva, a arte com figuras da fauna e flora brasileiras, santos e anjos estão patentes em todo o templo e especialmente no santuário, fazendo ali presentes não apenas a assembleia de fiéis e ministros litúrgicos, mas também outras realidades criadas. Ali se percebe que a representatividade do cosmos é simbólica por excelência, pois “o cristão sabe que o realismo não pode tornar-se ideal” (RUPNIK, 2019, p. 37). Não é realista, mas real. Do que é representado não está presente apenas a materialidade do ser ou objeto em si, mas toda sua inteireza; isto é possível porque a arte é simbólica. O desenho “imperfeito” por não retratar fidedignamente a realidade visível é o que melhor retrata juntas a parcela visível e a invisível do tema. É pelo símbolo – pelo desenho que não raro a criança diz estar “torto” ou que o inculto diz estar mal-acabado – que as realidades física e metafísica são mais bem retratadas.

É como a liturgia: nós apresentamos o pão, fazemos a oferta; mais do que isso nós não podemos fazer. Esse pão pode entrar no Reino. Mas o que é a Eucaristia? (...) São João Crisóstomo responde: é o ingresso no reino de Deus. A igreja se insere no Cristo; a esposa se une ao esposo; e isso nós não podemos fazer. Nós, porém, colocamos o pão no altar e depois pedimos que o Espírito Santo desça e o pão se torne Corpo de Cristo. Por isso, a arte relacionada a Zoé nunca é perfeita segundo o homem, mas é uma disposição para que Deus possa agir. É muito importante que aprendamos isso já! (RUPNIK, 2019, p.30)

A representação e participação do cosmos implica em uma consciência corporal. O edifício-igreja é especialmente rico por promover experiências multissensoriais aos frequentadores, principalmente por valorizar a natureza real de seus elementos arquitetônicos. Historicamente, a arquitetura cristã atesta a eficácia dos materiais naturais ou verdadeiros na composição do espaço de culto. Segundo a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (2013, p. 40) “a beleza combina com a sobriedade, a sinceridade e a simplicidade; e tudo o que não colabora para evidenciar o mistério celebrado em cada tempo litúrgico deve ser considerado supérfluo e incapaz de introduzir as pessoas na celebração”.

É exemplo da eficiente participação corporal na percepção do espaço a Catedral de Monreale. Na ocasião da semana santa de 1929, a Duomo da cidade italiana comoveu Romano Guardini. O expoente teólogo descreveu como de “inefável beleza” o que encontrou na Igreja da referida cidade italiana a partir da celebração do tríduo pascal naquele templo. Ele aponta harmonia, esplêndida luminosidade (não se trata aqui de intensa iluminação), cosmos, silêncio, canto, água, povo, cores. Segundo Guardini (apud NARO, 2005, p. 3), “a amplitude e majestade do lugar abrangia todos os movimentos e cada figura, fazendo-os se interpenetrarem até se unirem”.

1.3 SOLEIRA DO CÉU

É possível estender a reflexão para além da materialidade e percepção de sentidos que a arquitetura e a arte sacra promovem. Considerando que a igreja cristã é lugar que congrega e celebra realidades de naturezas diferentes, o divino e a criação, a percepção do que acontece de fato ali exige sensibilidade dos fiéis, pois parte é visível e outra invisível. Louis Bouyer (2007, p. 13) afirma que a liturgia é a vida de oração e adoração que uma comunidade única realiza, a saber, o corpo místico de Cristo. A parte visível do espaço sagrado é sinal sensível do mundo invisível, é instrutora e guia para que o visitante vislumbre e até toque a parte invisível.

Arquitetos, pintores, escultores e a comunidade crente tem diante de si o desafio de construir a igreja à imagem da Igreja na sua missão e seu destino. (...) As orientações da Instrução Geral do Missal Romano não autorizam improvisar ou relegar a um plano secundário os elementos ambientais da celebração (...). O espaço é parte do mistério celebrado. (MORAES 2009, p. 48)

Entender que o espaço é parte do mistério celebrado importa bastante para compreender que as igrejas cristãs são sinais materiais de um templo espiritual (CNBB, 2013, p. 11). Segundo Marko Rupnik (2019, p. 96), a igreja é formada por duas tendas: uma é própria do homem e outra é como o círculo de Deus. Devido à ação realizada na igreja – e que sua arquitetura deveria destacar – o templo é como porta de acesso e relação entre graça e matéria, uma soleira, onde se encontram e tocam dois espaços em um, o edifício eclesial. “Quando o cristão entra na igreja, o que se encontra à sua frente? A sua origem e a sua meta” (RUPNIK, 2019, p. 99).

Ainda que para o ser humano qualquer local apresente potência para agir como soleira do céu, é cediço que há lugares mais propícios porque manifestam com maior facilidade esta realidade. Nestes lugares mais propícios, o fiel alcança maior consciência de si, se dispõe ao Outro, se esvazia (*kenosis*) e se abre a comunhão com os demais (visíveis e invisíveis). Florestas, grutas, salões, ginásios podem se tornar lugares da sintonia dos seres celebrantes diversos, mas o espaço litúrgico se sobressai, pois apresenta mais elementos que didaticamente conduzem à consciência da plenitude cristológica de todos os presentes.

A liturgia seria então uma redescoberta de nosso verdadeiro ser de criança, dentro de nós, da abertura à grandeza que está diante de nós e que ainda não se completou com a vida adulta; seria uma esperança bem definida, que antecipa a vida verdadeira, que nos introduz na vida autêntica – a da liberdade, da proximidade com Deus e da abertura recíproca total. Assim, imprime também na vida aparentemente real de cada dia os sinais antecipatórios da liberdade, que rompem as amarras e deixam o céu brilhar na terra. (RATZINGER, 2001, p. 10)

De tal forma, a concepção e projeto arquitetônicos tem um argumento razoavelmente delineado para o edifício de culto: a função litúrgica é causa final da arquitetura (PLAZAOLA, 2010, p. 934). Uma igreja bem concebida e construída age como fosse catequista servindo silenciosa e permanentemente a uma comunidade, promovendo nela a experiência eclesial consolidada.

1.4 EXPERIÊNCIA ECLESIAL

A pessoa religiosa busca viver implantada no que Mircea Eliade (1992, p. 32) chama de realidade absoluta. O *Axis mundi*, onde ocorre a ligação da Terra ao Céu, fica perto da “morada” do indivíduo, ou seja, próximo de seu entendimento, seu desejo, sua atenção. Entendendo que este eixo de ligação se dá em um lugar e que, para o fiel, o espaço litúrgico é a soleira em que comumente é celebrada essa ligação, o crente busca o templo como lugar seguro para se relacionar com Deus. Como visto, o indivíduo pode ter este encontro em sua casa, no trabalho, em momentos de lazer, mas são lugares e momentos particulares. Já na igreja ele vive, com mais recursos, a experiência eclesial, a experiência de fazer parte do corpo de Cristo. São João Crisóstomo comenta sobre a composição do corpo de Cristo a partir da experiência eucarística:

Com efeito, o que é o pão? É o corpo de Cristo. E em que se transformam aqueles que o recebem? No corpo de Cristo; não muitos corpos, mas um só corpo. De facto, tal como o pão é um só apesar de constituído por muitos grãos, e estes, embora não se vejam, todavia estão no pão, de tal modo que a sua diferença desapareceu devido à sua perfeita e recíproca fusão, assim também nós estamos unidos re-

ciprocamente entre nós e, todos juntos, com Cristo. (CRISÓSTOMO apud JOÃO PAULO II, 2003, nº 23)

A ação eucarística é por excelência uma atitude de encontro. Tendo em vista que os cristãos são exultados a levar a Boa Nova para seu dia a dia e para todos, ressaltamos que a “perfeita e recíproca fusão” celebrada na eucarística se estende para além das paredes do edifício de culto. É uma postura a que o cristão se dispõe – frente ao e ao encontro do mundo. E vai além da participação na Igreja ou estar presente no edifício de culto, uma vez que:

O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude “a não ser no sincero dom de si mesmo” aos outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros: “Só comunico realmente comigo mesmo, na medida em que me comunico com o outro”. (FRANCISCO, 2020, nº 87)

2 UM VÍRUS CHAMADO DISTÂNCIA

A pandemia do coronavírus Sars-Cov-2 iniciada em 2020 exigiu distanciamento corporal, restrição de trânsito e até interrupção de serviços em todo o mundo. Diversas denominações religiosas se depararam com o desafio de dar continuidade aos seus ofícios sem agregar presencialmente os fiéis.

2.1 O SANTUÁRIO LIMITADO POR UM REQUADRO

Diversos recursos tecnológicos existentes nesta década de 2020, mais ou menos disponíveis, propiciaram meios alternativos para certa “continuidade” do apostolado. Atividades como a missa, adoração ao Santíssimo Sacramento, rosário e tantas outras da Igreja Católica passaram rapidamente a ser transmitidas através de redes sociais por inúmeras catedrais, santuários, paróquias e capelas. Os fiéis, seguros em suas residências, passaram a acompanhar a distância a celebração eucarística através de celulares, TVs e computadores.

A experiência da celebração no espaço litúrgico, com toda a riqueza multissensorial e comunitária que a igreja proporciona passou a ser limitada porque passou apenas a ser vista e não mais participada. Vista por uma tela, sob a égide de um requadro, uma moldura que transmite o campo visual limitado e estático de uma câmera. É tal como a experiência de contemplar um ambiente arquitetônico através da fotografia. O observador só tem acesso a um fragmento do campo visual recolhido em um determinado fragmento de tempo; sendo ambos os fragmentos, de tempo e espaço, selecionados pelo fotógrafo. A limitação da fotografia é maior, uma vez que comove, motiva, emociona, transmite informações e dados seletivamente através unicamente da visão; os demais sentidos não participam da apreciação.

A transmissão de uma missa por TV ou redes sociais apresenta algum aprimoramento frente à fotografia: há o acréscimo do tempo. O centésimo de segundo perpetuado pela fotografia passa no vídeo a selecionar um período maior, mas também bem determinado

– muitas vezes iniciado com saudação e canto de procissão de entrada até o canto final e informes paroquiais. Ainda que o tempo seja maior, o limite visual continua enquadrado no retângulo selecionado por uma câmera ou outra. Ficam de fora: o aroma da vela; o ruído da assembleia em movimento; o gosto da hóstia; o toque na madeira ou na pedra; a representação do cosmos no templo, que é mais ampla do que o universo particular presente em um quarto de dormir.

2.2 UM ESPAÇO LITÚRGICO DOMÉSTICO?

Para o crente que acompanha a celebração eucarística pelo celular, em que consiste ou como se configura o espaço litúrgico? Bastam a visão do altar, do ambão e sédia filmados e enquadrados na tela? O que relataria Romano Guardini se acompanhasse a Vigília Pascal de Monreale pela TV de sua sala? A compreensão singular que tivera em 1929 não seria experimentada, qual seja, de um templo que abraça a Igreja, da formação de um corpo constituído por várias partes e que, porque reunido, é agraciado e levado à presença do Ressuscitado. O espaço litúrgico não é o doméstico. Pois o litúrgico, soleira do céu, implica em levar a um outro espaço e ser outro espaço no qual o povo de Deus peregrina. O espaço litúrgico não leva a assembleia para o cotidiano de um indivíduo, provoca movimento em direção a Deus a partir do encontro com a comunidade.

De fato, todo lugar do cosmos tem a potência para ser o *Axis mundi* de um indivíduo. A poetisa Adélia Prado expressa em sua obra a sensível capacidade de contemplar o transcendente patente na simplicidade do seu quintal, em sua mesa de refeição, em um objeto cotidiano. Na obra de Adélia há muito do que exulta Santo Inácio de Loyola: ver Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Para Inácio, “o mundo é a morada de Deus, o lugar onde o Senhor amorosamente se deixa encontrar” (BINGEMER, 2020). Todavia, a sensibilidade para ser contemplativo na ação cotidiana demanda maturidade e exercício. Sem ela, o espaço doméstico é disperso e sedutor.

2.3 EXPERIÊNCIAS DE APRIMORAMENTO

Algumas experiências de transmissão da celebração eucarística alcançaram maior êxito por aprimorar a experiência dos participantes, mesmo à distância, com: visibilidade à assembleia de fiéis, distribuição perceptível dos diversos ministérios, configuração de espaço sagrado no espaço cotidiano.

A comunidade da Igreja Ortodoxa Francesa no Rio de Janeiro realizou celebrações eucarísticas através de aplicativo de videoconferência, onde todos os celebrantes puderam ter contato visual com os demais. Previamente os fiéis receberam referências dos textos bíblicos que fizeram parte do rito das Leituras; e foi sugerido que preparassem seu espaço litúrgico particular com vela, incenso, pão e vinho. Durante a missa, fica evidente que o lugar no qual se encontra cada um dos fiéis é o doméstico, mas não o cotidiano.

Algumas obras dos Jesuítas no Brasil realizam uma missa diferenciada, denominada *Convivium*, com maior expressividade da espiritualidade inaciana. Com a pandemia impedindo o encontro, mas dispondo de redes sociais, aplicativos de videoconferência e ministros dispostos, foram realizadas celebrações reunindo comunidades de estados diferentes, num mesmo *Convivium*. Os ministérios foram confiados a pessoas competentes e que atuaram desde o seu próprio lar. A assembleia não é vista como na metodologia da Igreja Ortodoxa Francesa, mas a plena distribuição dos diversos ministérios na missa *Convivium* é solução que reforça a compreensão de que “há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor” (1Cor 12,4-5).

2.4 AUSÊNCIA E NÃO PARTICIPAÇÃO

Mesmo reconhecendo pontos positivos em certas transmissões de celebração eucarística, a presença e a participação dos fiéis continuam a ser limitadas, tal como limitada é a tela que projeta a cerimônia. Importa destacar que, dentre os cinco sentidos, a visão é o sentido que: menos demanda proximidade entre observador e o fato; o que menos envolve o observador, pois o que é visto pode estar à sua mão ou a anos-luz de distância; não relaciona tangencialmente a materialidade dos envolvidos. E a proximidade da matéria importa na liturgia, pois o símbolo do Sacramento propriamente dito é material reconhecido, oferecido, transsubstanciado, distribuído e dado como alimento. A matéria é perspectiva sensível do Sacramento (FAVRETTO, 2020). Essa perspectiva não apenas se dispõe visível por olhos que acompanham o transcorrer das ações, mas é vivenciada com a inteireza dos outros sentidos.

Devido ao fato de o espaço litúrgico não ser presenciado pelo fiel que se mantém à distância, e esse espaço ser seletivamente transmitido em redes sociais, tudo o que nele ocorre materialmente fica distante. Isto não quer dizer que não haja graça proporcionada pelo momento de oração, que não seja válida, mas é diferente da experiência da missa. A distância implica ausência do indivíduo; ele está “sintonizado”, mas não presente. Convém considerar que o vocábulo participação deriva do latim e significa tomar parte (BRUSTOLIN, 2012, p. 328). Destarte, não é oportuno apontar como participação o que o fiel faz diante da virtualização da celebração eucarística. Ainda que o crente confesse firme intenção de se fazer presente, ele não está materialmente presente.

2.5 A EXPERIÊNCIA ECLESIAL NO UNIVERSO PARTICULAR

O lugar de presença do fiel que acompanha remotamente a celebração eucarística, seja a sala, o quarto, seja o local de trabalho, também passa a ser espaço sagrado, porque local de oração. Cláudio Pastro enfatiza que “o espaço sou eu, o espaço somos nós. E porque somos cristãos ‘Vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim’ (Gl 2,20), o espaço é Cristo” (PASTRO, 1999, p. 21). Objetos do mais íntimo cotidiano passam a ser testemunhas do ritual de oração e compõem assim um novo *Axis mundi* do fiel. Esta experiência com Deus se dá assistindo o rito celebrado por ministros e assembleia dispersos a distância, cada qual em um lugar.

Esta experiência ressalta certa diversidade, união e sintonia da Igreja. Mas contribui pouco para a experiência eclesial, qual seja: de agregar comunidade; de relacionar indivíduos que se fazem presentes uns aos outros; de promover fiéis conscientes de sua natureza, inclusive natureza comunitária; de ampliar a semelhança do crente com o Cristo que se encarnou e se faz próximo a todos, especialmente a quem mais precisa. A missa, por assim dizer “virtual”, limita a experiência eclesial a um universo particular disperso e individual.

CONCLUSÃO

A experiência de missa remota limitou a percepção do espaço litúrgico à visão de uma tela, negligenciando a relevância dos demais sentidos. Não somente, dispersou o espaço litúrgico na multiplicidade de diversos lugares que simultaneamente passam a ser, cada um a seu jeito, o espaço sagrado particular de cada celebrante. A diversidade de ambiências, por maioria das vezes bastante cotidianas e corriqueiras, nas quais os fiéis assistem à celebração eucarística virtualmente, não apresentam a força simbólica e eficaz do bom espaço litúrgico em ser mistagógico, ou seja, de conduzir ao mistério. Se soma a tal condição do espaço a menor consciência da realidade cósmica que também faz parte do que é celebrado. O real que é expresso por um ambiente cotidiano de um crente tende a dizer mais de sua mundividência do que a verdade cristã. A celebração eucarística assistida a distância acalenta o coração do fiel, é um momento de oração, mas sem a força da comunidade celebrante. De tal forma, a equação trazida à tona pela Covid-19 aponta que o real somado ao lugar multiplicado pela virtualização resulta em uma experiência diferente do que se entende por eclesial.

REFERÊNCIAS

BINGEMER, Maria Clara. Deus em todas as coisas, segundo Inácio de Loyola. Disponível em: <https://www.jb.com.br/pais/artigo/2020/10/1025927-deus-em-todas-as-coisas-segundo-inacio-de-loyola.html> Acesso em: 8 set 2021.

BOUYER, Louis. Architettura e liturgia. Magnano: Edizioni Qiqajon Comunità di Bose, 2007.

BRUSTOLIN, Leomar. Eucaristia na era digital, a questão da presença e da participação. Teocomunicação – Revista Trimestral de Teologia, Porto Alegre, v. 42, n. 2, p. 322-342, jul/dez 2012.

CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Estudos da CNBB 106, orientações para projeto e construção de igrejas e disposição do espaço celebrativo. São Paulo, 2013.

ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

FAVRETTO, Alexandre Borati. Sacramentos online?, entenda porque não. Disponível em: <https://www.vaticannews.va/pt/igreja/news/2020-05/sacramentos-online-pandemia-coronavirus.html>. Acesso em: 12 set 2021.

FRANCISCO. Carta Encíclica Lumen Fidei, sobre a fé. Vaticano, 2013. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_encyclica-lumen-fidei.html. Acesso em: 10 ago 2021.

FRANCISCO. Carta Encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Disponível em: https://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftnref63. Acesso em: 12 set 2021.

HERNÁNDEZ, Jean-Paul. Lo spazio sacro come kerygma e mistagogia. *Rivista di Teologia dell'Evangelizzazione*, Bologna, ano 14, n. 28, p. 353-380, 2010.

JOÃO PAULO II. Carta Encíclica *Dominicae Cenae*, sobre o mistério e o culto da Santíssima Eucaristia. Vaticano, 1980. Disponível em: https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/letters/1980/documents/hf_jp-ii_let_19800224_dominicae-cenae.html. Acesso em: 7 jun 2021.

JOÃO PAULO II. Carta Encíclica *Ecclesia de Eucharistia*, sobre a eucaristia na sua relação com a igreja. Vaticano, 2003. Disponível em: https://www.vatican.va/holy_father/special_features/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_20030417_ecclesia_eucharistia_po.html. Acesso em: 7 jun 2021.

MOLTMANN, Jürgen. *Deus na Criação – Doutrinas ecológicas da criação*. Petrópolis: Vozes, 1993.

MORAES, Francisco Figueiredo de. *O Espaço do Culto à Imagem da Igreja*. São Paulo: Loyola, 2009.

NARO, Cataldo. *Amiamo la nostra Chiesa*. Disponível em: <http://www.diocesimonreale.it/amiamo-la-nostra-chiesa/>. Acesso em: 7 ago 2021.

PASTRO, Cláudio. *Guia do Espaço Sagrado*. São Paulo: Loyola, 1999.

PLAZAOLA, Juan. *Historia y Sentido del Arte Cristiano*. Madri: Biblioteca de Autores Cristianos, 2010.

RATZINGER, Joseph. *Introduzione allo spirito della liturgia*. Turin: Edizioni San Paolo, 2001.

VIANNA, Nelson Solano; GONÇALVES, Joana Soares. *Iluminação e Arquitetura*. São Paulo: Geros, 2001.

A pedagogia do ano litúrgico na formação presbiteral na etapa do propedêutico

*Raimundo Feitosa dos Santos*¹

Resumo: O Ano Litúrgico é o itinerário da formação da vida cristã, através da revelação e celebração do Mistério Pascal de Jesus, no curso do tempo. Sua vivência, acompanhada de uma catequese mistagógica, ao longo do ano Propedêutico, se torna caminho eficaz para complementar o processo de Iniciação à Vida Cristã dos jovens que iniciam sua formação, em vista do ministério ordenado. Considerando que a maioria dos jovens que iniciam sua caminhada formativa não receberam uma catequese que, de fato, os tenha iniciado no seguimento de Jesus, torna-se indispensável a vivência do Ano Litúrgico, nessa etapa, como caminho pedagógico-espiritual. As celebrações da Encarnação, Natividade, Missão, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus, nos ritmos do tempo, ajudam os jovens a assimilarem o verdadeiro sentido do discipulado. A própria vivência dessas celebrações, no cotidiano, acompanhada das práticas da Leitura Orante da Palavra de Deus e do Laboratório Litúrgico possibilitam uma formação integral. Os objetivos de nossa reflexão são: analisar a realidade dos jovens que iniciam o caminho de formação presbiteral, sem terem passado por uma autêntica iniciação à vida cristã; apresentar a pedagogia proposta pelo itinerário do Ano Litúrgico como autêntico caminho de seguimento e configuração a Jesus Cristo, através do método mistagógico. A metodologia utilizada é VER-JULGAR-AGIR. Nossa proposta é que o caminho do Ano Litúrgico seja assumido levando em conta a experiência concreta de fé e a vivência comunitária que cada formando traz consigo. Privilegiando as celebrações diárias, preparando bem essas celebrações, avaliando-as sempre. Introduzindo à prática da Leitura Orante da Palavra de Deus, da Liturgia das Horas e Ofício Divino das Comunidades, prestando atenção a cada etapa do itinerário.

Palavras-chaves: Ano Litúrgico, Iniciação, Propedêutico.

INTRODUÇÃO

Este trabalho de pesquisa visa contribuir com a organização da vida litúrgica na etapa do Propedêutico. Partindo das orientações da Igreja para essa etapa inicial da formação, buscaremos contextualizar a vivência das celebrações ao longo do Ano Litúrgico, como caminho pedagógico espiritual. Analisaremos como fazer desse “memorial” um itinerário eficaz para completar a iniciação à vida cristã dos jovens que chegam para iniciar seu processo de formação, em vista do ministério presbiteral.

Partindo da constatação de que a maioria dos jovens que atualmente iniciam o ano Propedêutico, não passou por uma iniciação ao Mistério Pascal de Jesus é necessário que se retome nessa etapa esse caminho iniciático. Isso se dará através de uma introdução geral sobre o sentido e a natureza da liturgia, bem como através da preparação e vivência das diversas

¹ Presbítero da Diocese de Crateús. Especialista em Liturgia (UNISAL) Unidade São Paulo, Campus Pio XI, Especialista em Formação Presbiteral (Faculdade Dehoniana – Taubaté-SP). Email – raimundo.neto.cr@gmail.com

formas de celebração da Igreja, no ritmo do Ano Litúrgico. “Tudo isso deve acontecer obedecendo a um caminho de catequese litúrgica, mistagógico pascal” (BRITO, 2013, p. 59).

A Constituição conciliar *Sacrosanctum Concilium* afirma que “A Santa Igreja considera seu dever celebrar com uma sagrada lembrança, em determinados dias durante o ano, a obra salvífica de seu divino Esposo” (SC, 1997, n. 102). Os formandos devem ser levados a compreender desde cedo, a importância do domingo, bem como dos diversos ciclos do Ano Litúrgico, através dos quais a Igreja faz memória do único e mesmo mistério da encarnação, paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Em relação com ele, as celebrações de Maria dos santos e santas, sobretudo dos mártires, como frutos da redenção. Em todas as ações litúrgicas deve ficar claro “a *centralidade* e a *prioridade* do mistério de Cristo e particularmente do mistério pascal sobre qualquer outra celebração” (BERGAMINI, 1994, p. 13).

1 A REALIDADE DOS JOVENS VOCACIONADOS NO CONTEXTO DE MUDANÇA DE ÉPOCA

É comum se ouvir hoje a afirmação de que estamos vivendo em tempos de crise: crise de valores na sociedade, crise econômica, crise política, crise religiosa etc. O que é crise? Crise é a sensação de não estarmos andando de acordo com os objetivos a que nos propomos. A crise, portanto, não é negativa em si. Momentos de crise podem ser também momentos de recomeçar. “Representam a ‘hora de Deus’, um momento no qual a ação da sua graça está agindo; portanto, *kairós*, momento oportuno para o crescimento” (CECINE, 2011, p. 345).

De fato, o advento da modernidade e da chamada “pós-modernidade” trouxe consigo mudanças significativas no modo de pensar, compreender e viver as diversas dimensões da existência humana. “A pós-modernidade não é uma nova cultura que se contrapõe de modo frontal à modernidade” (CNBB, 2007, n. 12). A cultura pós moderna se caracteriza, sobretudo, pela rapidez nas informações, rapidez na mudança do cotidiano devido às novas tecnologias. Os valores da modernidade, como a democracia, o diálogo, a busca de felicidade humana, a transparência, a individualidade, a liberdade, a justiça e o respeito à diversidade continuam a ter sua importância para os jovens.

Os adolescentes e jovens estão entre os mais influenciados por essa nova cultura. “Devido à globalização e ao poder da comunicação dos meios eletrônicos, essas mudanças vêm penetrando fortemente no meio juvenil” (CNBB, 2007, n. 12). Os bispos da América Latina e do Caribe, reunidos por ocasião da Conferência de Aparecida constataram com preocupação, algumas situações que afetam significativamente grande parcela da juventude de nosso continente na atualidade:

As sequelas da pobreza, que limitam o crescimento harmônico de suas vidas e geram exclusão; a socialização, cuja transmissão de valores já não acontece primeiramente nas instituições tradicionais, mas em novos ambientes não isentos de forte carga de alienação; e sua permeabilidade às formas novas de expressões culturais, produto da

globalização que afeta sua própria identidade pessoal e social. São presa fácil das novas propostas religiosas e pseudo-religiosas. As crises, pelas quais passa a família hoje em dia, produzem neles profundas carências e conflitos emocionais (CELAM, 2007, n.444).

A dinâmica de mercado na qual estamos inseridos, absolutiza o capital em detrimento das pessoas. Essas passam a ser vistas a partir da sua eficiência e da sua capacidade de produzir. “Há uma substituição da singularidade pelo individualismo, quase sempre gerando comportamentos narcisistas e consumistas” (CNBB, 2010, n.4).

Enquanto membros da Igreja, não estamos fora dessa realidade. Afinal a Igreja vive sua missão inserida no mundo (cf. GS, 1997, n. 1). Os últimos documentos do magistério se referem às profundas transformações pelas quais passamos não apenas como uma “época de mudanças”, mas como uma “mudança de época” (cf.: FRANCISCO, 2013, n. 52; CELAM, 2007, n.n. 33-100; CNBB, 2015, n. 19). Ao lado de algumas conquistas importantes que trouxeram melhor qualidade de vida para as pessoas, constatamos também novos desafios a serem enfrentados.

Os jovens que hoje chegam ao Propedêutico, desejosos de iniciar seu processo formativo rumo ao ministério ordenado, provêm dessa realidade e são por ela influenciados em todas as suas dimensões. Mesmo aqueles provenientes de pequenas comunidades rurais são fortemente marcados por essas características. Como bem ressalta o Papa Francisco: “Os ambientes rurais devido à influência da *mass-media*, não estão imunes dessas transformações culturais que também operam mudanças significativas nas suas formas de vida” (FRANCISCO, 2013, n. 73).

É necessário buscar um profundo conhecimento sobre a “mudança de época” para saber responder adequadamente aos anseios dos jovens que, como frutos da pós-modernidade, buscam responder ao chamado de Deus, no anseio de configurar suas vidas à de Jesus de Nazaré. Eles são marcados pelas mesmas características, pelos mesmos medos da juventude atual, “medo de sobrar por causa do desemprego, medo de morrer precocemente, por causa da violência, e a vida em um mundo conectado, por causa da internet” (CNBB, 2007, n. 34). Ao mesmo tempo, possuem uma grande sede de Deus, desejo de pertença a um grupo, sensibilidade ecológica e disposição para participarem de ações caritativas.

A Igreja é, portanto, desafiada a repensar o processo formativo dos seminaristas. A crise provocada pela mudança de época pode ser tempo de graça! As novas realidades “nos desafiam a discernir, na força do Espírito Santo, os sinais dos tempos.” (CNBB, 2011, n. 24). Uma possibilidade de voltarmos às raízes, às fontes do ser cristão e, por isso, da nossa vida e missão, tendo como único fundamento a pessoa de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e sempre (cf. Hb 13,8). Através de “novo ardor, novos métodos e nova expressão”, somos chamados a responder missionariamente à mudança de época com o recomeçar a partir de Jesus Cristo (cf.: CNBB, 2011, n. 24).

Sendo o período Propedêutico um “tempo de preparação humana, cristã, intelectual para os candidatos ao seminário maior” (JOÃO PAULO II, 1992, n. 62), este deve lançar as bases de todo o processo de construção da personalidade a ser desenvolvido ao longo de todo o período da formação inicial e permanente.

Antes da admissão ao Propedêutico vale lembrar a importância do processo de discernimento vocacional desenvolvido pela Pastoral Vocacional. Esta pastoral tem a bonita missão de despertar e cultivar as diversas vocações: através de encontros, visitas às escolas, orações e atividades lúdicas. Faz com que os jovens e adolescentes descubram em suas vidas o chamado de Deus. Ele chama a todos para servirem na Igreja e no mundo, na diversidade dos serviços e ministérios.

Em primeiro lugar o trabalho da Pastoral Vocacional apresenta aos jovens o valor e a beleza da vida, fazendo-os perceber que o plano de Deus para o ser humano é a vida em plenitude – essa é nossa vocação fundamental. Em decorrência do chamado à vida, Deus nos chama, pela graça do Batismo a ser cristãos. Jesus Cristo é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14, 6). No seguimento de Jesus, servimos ao seu Reino nas diversas vocações.

O melhor serviço de animação vocacional é, sem dúvida, o testemunho alegre por parte daqueles que já vivenciam cada ministério. Diante da escassez de vocações ao sacerdócio e à vida consagrada, comenta o Papa Francisco: “Frequentemente isso fica-se a dever à falta de ardor apostólico contagioso nas comunidades, pelo que estas não entusiasmam nem fasci-nam” (FRANCISCO, 2013, n.107).

Os candidatos ao ministério ordenado, antes de iniciarem seu caminho formativo, precisam ser ajudados a descobrir suas reais motivações para essa escolha, através de sério levantamento de sua história pessoal. “Não se podem encher os seminários com qualquer tipo de motivação, e menos ainda se estas estão relacionadas com insegurança afetiva, busca de poder, glória humana ou bem-estar econômico” (FRANCISCO, 2013, n.107).

2 CARÊNCIA DE AUTÊNTICA INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ

As raízes e fontes da ação da Igreja são Jesus Cristo e o seu Evangelho. É daí que são extraídas as luzes de compreensão de sua própria natureza, de seu agir e de sua estrutura, de acordo com os apelos concretos da realidade histórica. Assim, toda a vida dos que iniciam seu caminho formativo para se tornarem ministros ordenados deve ser marcada por essa busca de configuração à pessoa de Jesus Cristo. No entanto, assim como se constata que parte dos jovens vocacionados sofrem as consequências de uma aprendizagem deficiente, pela falta de qualidade do sistema educacional do país, pela falta de oportunidade em seu ambiente de origem ou pelos próprios limites do seu desenvolvimento psicofísico, também, é verdade que a maioria dos jovens que chegam ao Propedêutico não passaram por uma autêntica iniciação à vida cristã. No dizer de Konings, falta-lhes o “primeiro discurso da fé” (KONINGS, 2007, p. 413).

O itinerário da formação dos futuros presbíteros como discípulos missionários deve, portanto, seguir os cinco aspectos fundamentais da formação indicados no Documento de Aparecida: encontro com Jesus Cristo, conversão, discipulado, comunhão e missão (CELAM, 2007, n.n. 276-285). O mesmo documento afirma que “não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma Pessoa, que dá um novo horizonte à vida e, com isso, uma orientação decisiva” (BENTO XVI, 2006, n. 1).

É este Jesus, enviado de Deus que deve ser apresentado aos jovens como base de todo o seu caminho formativo. Em vez de apresentar uma “doutrina cristã”, é preciso primeiro apresentar a pessoa de Jesus de Nazaré, a partir dos evangelhos, para que o ser cristão seja compreendido como discipulado, pertença a uma comunidade de fé que vive e celebra a memória de Jesus.

Antes de falarmos de ministério ordenado, devemos entender que a própria existência cristã é vocação para Cristo e vocação de Cristo. O anúncio vocacional é, antes de tudo, um problema de proposta do Cristianismo; uma proposta que seja capaz de afirmar a plenitude do mistério de Jesus Cristo e de proclamar que somente Ele é capaz de responder as grandes interrogações da humanidade (CNBB, 2015, p.7).

A pessoa de Jesus Cristo, sua mensagem, sempre encantam o coração do jovem e de todo ser humano, o problema de nossa evangelização hoje, é que muitas vezes ficamos somente em aspectos periféricos e não chegamos a possibilitar um encontro da pessoa com Jesus Cristo vivo. “Precisamos de algo substancial. No meio em que vivemos, a imagem dominante do ser cristão raras vezes mostra o que é essencial” (KONINGS, 2007, p. 414).

3 O ANO LITURGICO COMO CAMINHO INICIÁTICO

O Documento 107 da CNBB, que trata Iniciação à Vida Cristã, enfatiza que a iniciação cristã significa imersão em uma realidade nova, que renova todo o nosso viver. “Essa realidade nova e inesperada à qual ela introduz é o mistério de Cristo Jesus em sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo e retorno glorioso (dimensão cristológica)” (CNBB, 2017, n. 88). Esse caminho pedagógico espiritual nós o fazemos através da vivência ritimada do Ano Litúrgico, com seus ciclos e tempos, cujo centro é o domingo. Nós o realizamos através de nossa participação ativa nos diversos momentos.

O Ano Litúrgico, sobretudo em suas festas e tempos fortes, tem um grande dinamismo na orientação da espiritualidade comunitária do seminário e da casa de formação, podendo contribuir para a formação do futuro presbítero como presidente das celebrações litúrgicas e mestre de oração dos fiéis. Por isso, o ciclo anual dos mistérios de Cristo deve ser celebrado na comunidade de formação com um fer-

vor particular. Em suma, todo o ano litúrgico deverá constituir um “itinerário espiritual para a participação no mistério de Cristo” (EE 32|259)(CELAM, 2014, p. 71).

Citando Aparecida, as Diretrizes ressaltam a importância dos seminários e as casas de formação: “constituem espaço privilegiado – escola e casa – para a formação de discípulos e missionários” (CELAM, 2007, n. 316). A casa de formação, o seminário, são espaços próprios onde acontece a formação dos discípulos missionários para conformar-se a Jesus Cristo, o Bom Pastor. Assim, a casa, o cotidiano e a equipe de formação favorecem a conformação.

O seminário como “casa” proporciona uma estrutura de convivência mais pessoal e humana, onde os conflitos são superados de maneira direta e construtiva. É na casa que acontecem os exercícios discipulares mais imediatos como os horários, a oração, a meditação, a leitura da Palavra de Deus, o encontro eucarístico, a convivência, as relações, o estudo, o lazer, a vida sacramental, a doação, a gratuidade, superação e aprendizagem dos conflitos, o serviço, o abraçar a própria finitude, o ouvir o silêncio, o fazer deserto.

Um sinal inquestionável da eficácia do processo formativo, na sua condição da caminhada mistagógica, é a solidariedade e a compaixão em relação aos empobrecidos e marginalizados. Quanto mais profunda a compaixão solidária com os pobres, tanto mais profunda a comunhão com o Senhor (VITÓRIO, 2011, p.p. 51-52).

Segundo Andrea Grillo, “Nós aprendemos o seguimento de Cristo, sobretudo, com um corpo iniciado aos mistérios” (GRILLO, 2017, p. 22). “Mistérios” não no sentido de algo inascessível, indecifrável, mas como sinais da salvação, como bem explica Jerônimo Pereira: “são mistérios porque se revelam quando se escondem e o velar-se ‘por meio dos ritos e das preces’ (SC 48). É o seu modo peculiar de revelar-se” (PEREIRA, 2015, p. 4).

No início de cada ano, logo que chegam à casa de formação, para darem início ao processo formativo, os jovens precisam ser introduzidos na casa como espaço-tempo do discípulo. Para que o candidato perceba que a casa não é lugar somente de moradia, mas de encontro. Descubra logo no início as possibilidades que lhe são oferecidas para exercitar-se na tarefa de ser discípulo-missionário-pastor.

Por isso mesmo, a razão de o seminário-casa ser uma infraestrutura qualificada, simples e sóbria, que ofereça aos seus membros a mesa das refeições com alimento digno, a mesa da convivência e do lazer, a mesa do diálogo, a mesa dos estudos e a mesa eucarística. “O Lecionário é o pão colocado sobre a mesa do ambão para recordar que o ser humano não vive somente de pão de trigo, fruto da terra e do suor do seu rosto (Lc 4, 40)” (PEREIRA, 2015, p. 4). Percebe-se, assim, o quanto é importante que os formandos sejam educados a colocar os mistérios celebrados na liturgia com centro de todo o processo formativo. Que haja momentos conjuntos de partilha da Palavra de Deus, e ao mesmo tempo, o confronto dessa palavra refletida e celebrada na liturgia diária com a realidade do povo na qual estão inseridos no

cotidiano. A palavra cotidianidade é formada por duas palavras: cotidiano e idade. Idade quer dizer força, vigor. Força e vigor do cotidiano. Cotidiano, nosso dia-a-dia, o dar-se da nossa vida, o acontecer de nós mesmos como história. Cotidianidade é a força, o vigor do cotidiano, da existência, da história pessoal.

O cotidiano deve proporcionar aos formandos a realização da própria vocação. A vivência dos mistérios da fé, celebrados ritualmente e aprofundados a cada dia vão iluminando e esclarecendo o caminho formativo de forma dinâmica e encarnada. “Todo bom cotidiano é flexível às circunstâncias e implementa o processo formativo com a participação dos formandos” (CNBB, 2007, n. 227)

É no dia-a-dia que vai maturando no discípulo missionário o seguimento de Jesus Cristo. “Arcabouço do Ano Litúrgico é o Lecionário. É ele a pedra de toque, o guia, o leme da espiritualidade cristã ao longo do percurso de cristificação que constitui a vivência desse tempo de graça” (PEREIRA, 2015, p. 4). Todos os exercícios do discípulo acontecem no cotidiano. São eles que, por seu discipulado, fazem o cotidiano (CNBB, 2007, n.231). A cotidianidade que gera um renovado modo evangélico de ser. Aprende-se nela um estilo de vida. “Viver a liturgia que se celebra significa viver daquilo que a liturgia faz viver: o perdão invocado, a Palavra de Deus escutada, a ação de graças elevada, a Eucaristia recebida em comunhão” (BOSELLI, 2014, p.9). “No ritmo das exigências de cada etapa formativa, modela-se o discípulo-missionário chamado ao sacerdócio” (CNBB, 2007, n.231).

“A mistagogia é, ao mesmo tempo, conhecimento do mistério contido nas Escrituras e conhecimento do mistério contido na liturgia. O objeto de conhecimento é único: o mistério de Deus” (CNBB, 2007, n.18). Para que o Ano Litúrgico seja verdadeiramente vivenciado como itinerário da fé, é fundamental que haja frutuosa vivência das próprias celebrações diárias, no cotidiano das casas de formação, acompanhada de cuidadosa formação litúrgica ao longo de todo o processo formativo. É importante que, desde o início do caminho de formação, os jovens sejam levados a participarem dos ritos de forma consciente e ativa, conhecendo o profundo significado que está por trás dos gestos e das palavras de cada ação litúrgica.

Nos seminários e casas religiosas, os clérigos devem adquirir uma formação litúrgica da vida espiritual por meio de uma adequada iniciação que lhes permita compreender os sagrados ritos e deles participar com toda a alma, seja celebrando os sagrados mistérios, seja com outros exercícios de piedade, permeados pelo espírito da sagrada liturgia (SC, 1997, n. 17).

Participar dos ritos de forma consciente e com toda a alma significa, principalmente, que o culto cristão não é simplesmente um sacrifício ritual, mas existencial. Toda a vida, em suas diversas dimensões, deve ser moldada e iluminada pela memória da vida de Jesus que celebramos. “A oração se torna sacrifício, quando as palavras de louvor, de ação de graças, de bênçãos exprimem e contêm, realmente, toda a vida do homem oferecida a Deus” (BOSELLI, 2014, p.146). A própria Palavra de Deus, contida nas Escrituras é escutada, interiorizada e

interpretada na ação litúrgica. “A oração é obra de Deus no fiel e, por isso, é Deus mesmo que educa o fiel à oração” (BERGAMINI, 1994, p. 13).

CONCLUSÃO

O Ano Litúrgico é a presença, em modo sacramental-ritual, do mistério de Cristo no período de um ano (cf.: BERGAMINI, 1994, p. 13), através do qual somos motivados a recommençar a cada ano o nosso caminho de seguimento a Jesus. No ritmo do tempo vamos nos configurando, “atingindo sempre uma altitude mais elevada até que alcancemos finalmente o objetivo, Cristo” (CASEL, 2009, p. 85).

O Concílio Vaticano II considera a liturgia como umas das principais matérias a serem estudadas nos seminários e nas casas de estudo dos religiosos (SC, 1997, n. 16). Participando em plenitude das celebrações litúrgicas, os formandos adquirirão o alimento para sua própria espiritualidade e também para comunicarem às pessoas as quais irão servir na condição de futuros pastores (PO, 1997, n. 6). Conforme afirma Faustino Paludo: “Os futuros ministros de uma comunidade de fé precisam, antes de tudo, de uma iniciação no ‘sentido do sagrado e do mistério’” (CELAM, 2014, p. 39).

Por serem os ministros ordenados os primeiros responsáveis por introduzir o povo de Deus na compreensão dos mistérios que celebra (cf.: VAGAGGINI, 2009, p. 720) é indispensável que eles mesmos, sejam os primeiros a mergulhar nesses mistérios (cf.: OT, 1997, n. 8). Sendo o Propedêutico o período que tem por objetivo “assentar sólidas bases para a vida espiritual” (CONGREGAÇÃO PARA O CLERO, 2017, p. 30), é fundamental que exatamente nessa etapa haja uma experiência profunda de mistagogia. “A perspectiva mistagógica dá transcendência à formação. A formação sem ela resume-se a um repertório de normas e práticas, a serem implementadas e respeitadas, sem qualquer preocupação com a espiritualidade” (VITÓRIO, 2011, p. 32).

Tendo em vista que a maioria dos jovens vocacionados, que ingressam no Propedêutico para iniciar seu caminho formativo, em vista do ministério ordenado, não passou por uma catequese sólida, que de fato os tenha introduzido na compreensão clara acerca dos mistérios celebrados na liturgia, é necessário que essa etapa inicial da formação proporcione aos mesmos um caminho iniciático (CNBB, 2007, n.131).

Seguindo a dinâmica do Ano Litúrgico, esse caminho poderá ser assumido levando em conta a experiência concreta de fé e a vivência comunitária que cada formando traz consigo. Privilegiando as celebrações diárias, preparando bem essas celebrações, avaliando-as sempre. Introduzindo à prática da Leitura Orante da Palavra de Deus, da Liturgia das Horas e Ofício Divino das Comunidades, prestando atenção a cada etapa do itinerário.

A contribuição específica deste trabalho, ainda que modesta, é respaldar a vivência do Ano Litúrgico, enquanto caminho pedagógico espiritual, como itinerário fundamental para completar a iniciação à vida cristã dos jovens que chegam ao Propedêutico. Para mim, foi um

rico exercício de aprofundamento da riqueza do Ano Litúrgico como autêntico e permanente meio de formação do povo de Deus.

REFERÊNCIAS

- BENTO XVI. *Deus caritas est*. São Paulo: Paulus, 2006.
- BERGAMINI, Augusto. *Cristo, festa da Igreja: história, teologia, espiritualidade e pastoral do ano litúrgico*. São Paulo: Paulinas, 1994.
- BOSELLI, Goffredo. *O sentido espiritual da liturgia*. Brasília: Edições CNBB, 2014.
- BRITO, Francisca Ivani Ferreira. *A formação litúrgica nas etapas da vida religiosa: a partir da metodologia do RICA*. Porto Alegre: ESTEF; Brasília: CRB nacional.
- CASAL, Odo. *O mistério do culto no cristianismo*. São Paulo: Loyola, 2009.
- CENCINI, Amadeo. *A hora de Deus: a crise na vida cristã*. São Paulo: Paulus, 2011.
- CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil: 2011-2015. Brasília: CNBB, 2015. (Documentos da CNBB, 94).
- _____. *Missão no mundo pluricultural*. 3º Congresso Missionário Nacional. Memórias e Perspectivas, Brasília, 2013.
- _____. Iniciação à Vida Cristã: itinerário para formar discípulos missionários. Brasília: Edições CNBB, 2017, n. 88. (Documentos da CNBB, 107)
- _____. *Diretrizes para a Formação dos Presbíteros da Igreja no Brasil*. São Paulo: Paulinas, 2007. (Documentos da CNBB, 93).
- _____. *Evangelização da Juventude*. São Paulo: Paulinas, 2007. (Documentos da CNBB 85).
- _____. *Presbíteros segundo o coração de Jesus para o mundo de hoje*. II Seminário nacional sobre a formação presbiteral da Igreja no Brasil. Brasília: CNBB, 2015.
- CONGREGAÇÃO PARA O CLERO. *O Dom da Vocação Presbiteral: Ratio Fundamental Institutionis Sacerdotalis*. Brasília: CNBB, 2017.
- CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. *Documento de Aparecida*. São Paulo: Paulus, 2008.
- _____. *Manual de liturgia 1: A Celebração do mistério pascal*. Introdução à celebração. São Paulo: Paulus, 2014.
- CONSTITUIÇÃO *Sacrosanctum Concilium* sobre a sagrada liturgia. In: CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. *Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965)*. São Paulo: Paulus, 1997.
- CONSTITUIÇÃO *Gaudium et spes* sobre a Igreja no mundo de hoje. In: CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. *Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965)*. São Paulo: Paulus, 1997.
- DECRETO *Optatam totius* sobre a formação sacerdotal. In: CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. *Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965)*. São Paulo: Paulus, 1997.
- DECRETO *Presbyterorum ordinis* sobre o ministério e a vida dos presbíteros. In: CONCÍLIO ECUMÊNICO VATICANO II. *Documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II (1962-1965)*. São Paulo: Paulus, 1997.
- FRANCISCO. *Evangelii Gaudium*. Exortação apostólica sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. São Paulo: Paulus, 2013.

JOÃO PAULO II. *Pastores dabo vobis*. Exortação Apostólica Pós-Sinodal sobre a formação dos sacerdotes. São Paulo: Paulinas, 1992.

KONINGS, Johan. Narrando e celebrando. *Convergência* 405 (2007) p. 413-421.

PEREIRA, Jerônimo. O Ano Litúrgico como caminho de fé. *Revista de Liturgia* 248 (2015) p. 4-8.

VAGAGGINI, Cipriano. *O sentido teológico da liturgia*. São Paulo: Loyola, 2009.

VITÓRIO, Jaldemir. *A pedagogia na formação: reflexões para formadores na Vida Religiosa*. São Paulo: Paulinas, 2008.

GRADUADO/A

A linguagem teológica-eclesial do Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA): uma ênfase na celebração de eleição e inscrição do nome

André Luiz da Silva ¹

Resumo: Assumir o seguimento a Jesus Cristo, de certa forma, agora é muito mais informal em relação ao povo antigo que observamos nas Sagradas Escrituras. O povo precisava ter um ato elegível, partindo da pessoa de Deus em seguida do eleito, que se colocava no seguimento de salvação. Essa forma pedagógica do *ekletos*, que escuta o chamado, tem sua adesão e em seguida, o total seguimento livre. Nos últimos anos da vida eclesial e iniciática, com diversas mudanças, pandemia, contextos pós-modernos e avanços tecnológicos revelam um espaço complexo que gera uma crise de Iniciação dentro da instituição. A celebração de Eleição e Inscrição do Nome, que é realizada no tempo da purificação e iluminação (Quaresma), deixa clara que a iniciação é feita em comunidade. É a comunidade que ajuda e dá suporte na caminhada do cristão. A celebração expõe que a comunidade é o sustento para o eleito ter uma fé firme e caminhar com coragem, mesmo tendo a consciência da vulnerabilidade humana. Tendo uma linguagem celebrativa própria, com abundância de textos bíblicos, símbolos e sinais chegaremos à experiência iniciática na comunidade, “porque não há comunidades, não há catecumenato, e porque não há catecumenato, não chegamos a comunidades” (BOROBIO, 2007, p. 549).

Palavras-chave: Teologia; Eclesiologia, RICA; Catequese; Liturgia.

INTRODUÇÃO

Restaurado pelo *Concilium Vaticanum II*, o *Ordo Initiationis Christianae Adultorum* (OICA), modifica a estrutura iniciática, dividindo em tempos e etapas², propondo um percurso sólido e espiritual tendo como base a Tradição Apostólica de Hipólito e os antigos livros litúrgicos (libelos). É uma proposta sólida, pois muda a perspectiva da iniciação sacramental e revela o caráter principal do OICA³, que é a iniciação na comunidade e a experiência do “Cristo total, cabeça e membros” (Cf. CIC 796).

Tanto a mudança de mentalidade, quanto a coerência textual dos Ritos, passaram a ser pensados e restaurados em vista dos ministros que celebram o Rito, pois “a comunidade inteira é anúncio do Cristo através de suas palavras e atitudes. Convém, pois, que esta

1 Graduação em Filosofia e Teologia pela Universidade Católica de Pernambuco; e-mail.: andre_l@outlook.com.

2 Cf. CAMARGO, Gilson, C. M. A Iniciação Cristã de Adultos. In. *Manual de Liturgia*. Os sacramentos: sinais do mistério pascal. Vol. III. 2. ed. São Paulo: Paulus, 2011.

3 “Os novos ritos modificam totalmente a apresentação do seu conteúdo. Em vez de capítulos com rubricas e preceitos, temos agora os *Praenotanda*, que com frequência são muito ricos de doutrina e de espiritualidade, e que por si só podem constituir catequese.” NOCENT. Adrien, “Os três Sacramentos da Iniciação Cristã. Os ordines da iniciação cristã do Vaticano II”, in VV.AA. *Anámnesis 4: Os Sacramentos, Teologia e História da Celebração*. São Paulo, Ed Paulinas, 1989, p 74.

tome parte nas celebrações do catecumenato” (NOCENT, 1989, p 75.), e evidentemente na Celebração de Eleição e Inscrição do nome, na qual se acolhe os novos membros da comunidade eclesial.

A tradução de língua portuguesa para o Brasil da edição típica, aprovada em 2 de outubro de 1973 e promulgada no dia 14 de dezembro do mesmo ano, sob o protocolo de número 2042/73, pelo então presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Aloísio Lorscheider é verdadeiramente uma pérola para a Igreja do Brasil. Como escreve no texto de apresentação, o então responsável pela Liturgia na CNBB (2001), Dom Geraldo Lyrio Rocha, o RICA “oferece extraordinária riqueza litúrgica e preciosa fonte pastoral, especialmente na catequese de adultos e particularmente no que se refere ao restabelecimento do catecumenato na Igreja latina”. (ROCHA, 2001, p.7).

Com este estudo, tentaremos apresentar as riquezas da Celebração de Eleição e Inscrição do Nome contidas no Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA), seguiremos o seguinte caminho: no primeiro ponto, contemplaremos a Sagrada Escritura vendo alguns textos que nos relata sobre a eleição e inscrição do nome. Num segundo momento, ponto dois, veremos como na história da Igreja essas duas ações, eleger e escrever, se deram ao longo da história. No ponto terceiro, veremos a estrutura do Rito de Eleição e Inscrição do Nome do RICA. Por fim, no quarto e último ponto deste estudo, concluiremos apresentando alguns enredos ou paradigmas que fortalecem e revelam a linguagem teológica-eclesial desta celebração de Eleição e Inscrição do Nome.

1 DEUS, O GRANDE ELEITOR

Já na grande e primeira eleição, percebemos que é o Senhor Deus quem elegeu Israel para ser seu povo (cf. Ex 6,7; Ex 19,5; Sl 05; Is 65,9), uma eleição livre, sem um ato persuasivo (cf. Dt 7,6) e muito retributivo, visto que esse povo se torna consagrado (cf. Dt 14,5). Essa condição de povo consagrado gera um segmento comprometido (cf. Dt 4,3), livre e disponível ao grande eleitor. Segundo Bogaert e Delcor no dicionário enciclopédico da bíblia “a escolha mais comumente mencionada é a do povo de Israel. Deuteronômio 7,6-8 destaca a gratuidade dessa escolha, que não tem outra explicação senão o amor de Javé” (BOGAERT; DELCOR, 2013. p. 426.).

O Novo Testamento⁴ apresenta um caminho a percorrer onde a vida dos cristãos e a vocação está estreitamente ligada com a eleição. Os termos “eleito” (*ekletos*) e escolher são empregados como noções que se relacionam com o Pai, com Cristo e com seu povo reunido chamados de santos ou cristãos.

Cristo Jesus chamou, elegeu, escolheu e por isso enviou (cf. Rm 8,29-30). No relato lucano, contemplamos o salto teológico, comparando a profecia de Isaías (cf. Is 42,1; 49,1-7) onde Cristo é o Servo sofredor e agora ele é o Eleito de Deus (cf. Lc 9,35; Lc 23,35; Jo 1,34) também

4 Utilizaremos a forma abreviada: NT.

comparado como “Messias”, que chama para realizar uma aliança eterna de comunhão. O tema da eleição se estende ao povo reunido em Jesus Cristo, “raça escolhida, sacerdócio real, povo santo, propriedade de Deus” (cf. 1Pd 2,9) que tipologicamente será reconhecida como esposa de Cristo, a bela (santa) e disponível (pecadora) comunidade. (cf. 2Cor 11,2; Ap 19,7).

2 O ATO DE ESCREVER O NOME

O nome revela quem somos ou expressa o desejo de quem nos deu o nome: apresentando nossa finalidade na vida. Somos carregados de significados e nosso nome não ficaria fora do objeto criativo do homem na tentativa de comunicar-se. “Os nomes de plantas e demais animais expressam o desejo dos pais: que Débora, a “abelha”, seja criativa; que Tamar, a “palmeira”, seja fecunda”.⁵ No NT de forma mais celebrativa, a ação de escolher o nome se apresenta com o ato de continuação em escrevê-lo, por tanto registrado para a posteridade sendo escrito em pedra, madeira, livro etc. Por exemplo, quando no evangelho de Lucas encontramos o relato da inscrição do nome de João na tabuinha pelo seu pai Zacarias (cf. Lc 1, 62-63). Zacarias escreve para anunciar (comunicar) e bendizer a Deus, sendo sinal para o mundo.

No livro do Apocalipse temos os nomes das 12 tribos de Israel escritos nas muralhas e os dos Apóstolos nos doze alicerces da cidade (cf. Ap 21, 14). Essa forma solene e mistagógica que João revela onde estão registradas as doze tribos de Israel se estende por todo o livro do Apocalipse. Diante do trono, de pé, os mortos serão julgados segundo as obras realizadas que estão registradas nos livros (cf. Ap 20,12).

3 ELEGER E ESCREVER O NOME NA HISTÓRIA DA IGREJA: ADESÃO AO NOVO *STATUS VITAE*

Um dos relatos mais antigos, no IV século, Egéria em sua peregrinação já relata a liturgia e a catequese em Jerusalém, nos apresentando um modelo de ritual de passagem, contendo uma eleição e inscrição dentro do tempo da Quaresma com os eleitos e a comunidade que os acolhe. Sendo assim, Egéria escreve que “são instruídos aqueles que são batizados durante a Páscoa. Pois aquele que dá seu nome, dá antes do dia da Quaresma e o presbítero anota os nomes de todos, isto é, antes das oito semanas as quais disse aqui serem consideradas a Quaresma” (MARTINS, 2017. p. 221). Já se tem, portanto, um dia – mais distante se chamará Quarta-Feira de Cinzas – e um rito, ainda que breve, para a eleição.

Mesmo após o candidato ter sido eleito, contendo um dia e rito breve para essa eleição, a comunidade, talvez pela rigidez iniciática, convoca-os para um interrogatório onde, posteriormente, sendo bem visto e aprovado, teria seu o nome inscrito pelo bispo. Embora não contendo uma descrição exata do rito e onde são inscritos os nomes dos eleitos, a comunidade tem claro um rito de eleição e inscrição do nome para a segurança da própria comunidade que recebe o catecúmeno e o insere no caminho batismal.

5 Cf. BOGAERT, Pierre-Maurice; DELCOR, Matthias. Dicionário enciclopédico da bíblia. Trad. Ary E. Pintarelli e Orlando A. Bernardi. São Paulo: Loyola/Paulinas/Paulus/Academia Cristã, 2013. Pg.: 963.

No ocidente, já no III século com a Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, descreve uma separação (eleição) entre os que foram bem avaliados no exame comunitário e os que ainda não estão prontos o suficiente. Essa forma de separação vista na Tradição Apostólica torna-se um ritual para que com a escolha (eleição), recebam a imposição de mãos diariamente, e sejam exorcizados, para serem banhados pela água do batismo, ápice sacramental⁶. Não tão distante, mas de forma oposta no sentido geográfico, Teodoro de Mopsuéstia, na Antioquia, de certa forma já apresentava um testemunho muito semelhante na fórmula de introduzir ou de registrar assim os candidatos para o batismo:

Aquele que, a partir de agora, deseja aproximar-se do dom do santo batismo, apresenta-se à Igreja de Deus. Ei-lo que chega à Igreja de Deus. Recebe-o aquele que está encarregado disso, pois é costume que os que se aproximam do batismo sejam inscritos. Este ofício é desempenhado, em favor dos que batizamos, por aquele que se chama garante. (Théodore de Mopsueste. *Les homélies*. XII,19. Antologia Litúrgica, p.792-793).

Mesmo não tendo a estrutura de acolhida, com nome de Celebração de Eleição e Inscrição do nome, o rito descrito apresenta uma inscrição no “Livro da Igreja” – que depois chamará livro dos eleitos – e nesse livro contém os dois nomes do candidato para o sacramento e também o nome da testemunha (garante)⁷, o padrinho ou madrinha⁸, que em seguida serão chamados de introdutores como apresenta o Ritual de Iniciação Cristã de adultos (RICA). O processo nos revela que se exigia uma relação muito comunitária e democrática; pois, sustentará a vida útil da própria comunidade, visto que todo processo teria como ponto culminante a adesão ao novo *status vitae* do candidato que a própria comunidade acolherá.

4 CELEBRAÇÃO DE ELEIÇÃO E INSCRIÇÃO DO NOME NO TEMPO DA PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO

Com o OICA, os tempos e etapas deram ao Ritual da Iniciação Cristã de Adultos um caráter pedagógico. Depois de um longo ou curto⁹ caminho de preparação, chamado Catecumenato¹⁰, o catecúmeno, candidato para os Sacramentos da Iniciação Cristã, entra so-

6 Cf. Tradição Apostólica de Hipólito de Roma: liturgia e catequese em Roma no século III. Trad.: Maria da Gloria Novak introd.: Maucyr Gibin. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019. – Coleção Clássicos da Iniciação. Nº 42-44.

7 Cf. Gregório de Nissa. Homilia sobre os que adiam o Baptismo. In: *Antologia Litúrgica*. Texto litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro século. Fátima: SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA. 2º Ed. 2015, p. 593.

8 Cf. Teodoro de Mopsuéstia. *Les homélies*. XII, Catequese Mistagógica. 16. In: SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA (Org). *Antologia Litúrgica*. Texto litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro século. 2º Ed. Fátima (Portugal), Coimbra, 2015, p. 793.

9 O Catecumenato é um percurso personalizado que depende do catecúmeno e seu testemunho e caminho dentro do Tempo do Catecumenato.

10 Tempo de preparação profunda e escuta da palavra de Deus, tempo vivenciado logo depois da Celebração de Entrada no Catecumenato, primeira etapa do RICA.

lenemente no Tempo da Purificação e Iluminação com a celebração de Eleição e Inscrição do Nome. O contexto litúrgico proposto para ser realizada a Celebração é o primeiro Domingo da Quaresma, que abre um tempo de “intensa preparação espiritual, mais relacionada à vida interior que à catequese, procura purificar os corações e espíritos pelo exame de consciência e pela penitência, e iluminá-los por um conhecimento mais profundo de Cristo, nosso Salvador”¹¹. Este Tempo é regrado por celebrações que darão o caráter e formação final do então, passada a celebração, eleito (Cf. RICA, n. 133-135).

O rito agora apresentado na Edição típica do *Concilium Vaticanum II* é restaurado da seguinte forma:

Proclamação da Palavra
Apresentação dos candidatos
Exame e petição dos candidatos
Admissão ou eleição
Oração pelos eleitos
Despedida dos eleitos
Liturgia eucarística¹²

A proclamação da palavra e homilia (liturgia da palavra), primeira parte, já revelam o caráter existencial do seguimento a Jesus Cristo dentro da comunidade; “um homem oprimido pelo mal (Gn 2,7-9;3,1-7), mas que também é vencedor do mal, porque Cristo, nossa cabeça, venceu a tentação (Mt 4.1-11). A segunda leitura é encorajante e positiva: lá onde abundou o pecado, derramou-se a graça em plenitude (Rm 5,12-19)”¹³. A mistagogia proposta a ser feita na homilia com os textos bíblicos utilizados do ano A¹⁴, favorecem ao completo e fortificante caminho espiritual que o eleito fará com a comunidade iniciática, “para que estes, esforçando-se por dar um bom exemplo, iniciem com os eleitos o caminho para os mistérios pascais”¹⁵.

A apresentação, o exame e petição dos candidatos demonstram o caráter comunitário e seletor do Rito de Eleição. Feita a homilia, quem é responsável pela iniciação apresenta-os com essas palavras:

(Padre) N., aproximando-se as solenidades pascais, os catecúmenos aqui presentes, confiantes na graça divina e ajudados pela oração e exemplo da comunidade, pedem humildemente que, depois da preparação necessária e da celebração dos escrutínios, lhes seja permi-

11 RICA, n. 25.

12 RICA, n. 139.

13 LELO, Antonio Francisco. A Iniciação Cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. São Paulo, Paulinas, 2005. p. 73.

14 Cf. Lecionário Dominical - Ano A - Primeiro Domingo da Quaresma.

15 RICA, n. 142.

tido participar dos sacramentos do Batismo, da Confirmação e da Eucaristia.

Feita essa apresentação, onde cada um é chamado pelo nome, a comunidade ainda “deseja certificar-se” dos catecúmenos e seu percurso formativo. As três perguntas que qualificam esse interrogatório: “Ouviram eles fielmente a Palavra de Deus anunciada pela Igreja? Estão vivendo na presença de Deus de acordo com o que lhes foi ensinado? Têm participado da vida e da oração da comunidade?”¹⁶. Certificam, o rigor e o constrangimento para com o eleito, que terá a plena participação da comunidade, são frutos de tempos difíceis das comunidades primitivas, onde a necessidade de ter fiéis colaboradores era sinônimo de sobrevivência.

A admissão ou eleição e oração pelos eleitos, que com a declaração feita pelo presidente: “(N. e N.), eu declaro vocês eleitos¹⁷ para serem iniciados nos sagrados mistérios na próxima Vigília Pascal”¹⁸ constrói uma nova categoria e uma proximidade eclesial. Os padrinhos e madrinhas, ou introdutores colocam as mãos nos ombros dos eleitos, e quem preside prossegue com a oração pelos mesmos. Da mesma forma, as preces pelos eleitos são concluídas com as mãos de quem preside estendidas, dizendo a oração, transmite uma bela e profunda teologia da criação e salvação:

Pai amado e todo-poderoso, vós quereis restaurar todas as coisas no Cristo e atraís toda a humanidade para ele. Guiai estes eleitos da vossa Igreja e concedei que, fiéis à sua vocação, possam integrar-se no reino de vosso Filho e ser assinalados com o dom do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor.¹⁹

O Rito de Eleição e Inscrição do Nome culmina com a despedida dos eleitos. “O termo eleito indica que os crentes são objetos da ação gratuita de Deus: ele os há iluminado e agora, à sua luz, devem caminhar para serem dignos desse chamado, certos de que Deus não faltará nunca à sua fidelidade”²⁰. O Rito de Eleição e Inscrição do Nome “é o ponto capital de todo o catecumenato”²¹, que revela a proximidade do Pai na escolha dos eleitos que agora assumem nova categoria e serão um fortalecimento à comunidade iniciática no percurso Quaresmal.

16 RICA, n. 144.

17 A partir do dia de sua “eleição” e admissão, os candidatos são chamados “eleitos”. Denominam-se também “co-petentes” porque todos juntos se esforçam ou competem para receber os sacramentos de Cristo e o dom do Espírito Santo. Chamam-se ainda “iluminados” porque o Batismo é denominado “iluminação” e através dele os neófitos são inundados pela luz da fé. (RICA, n. 24.)

18 RICA, n. 147.

19 RICA, n. 149.

20 LELO, Antonio Francisco. A Iniciação Cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. São Paulo, Paulinas, 2005. p. 72.

21 RICA, n. 23.

4 ENREDOS OU PARADIGMAS

Nesse caminho que fizemos, resta-nos olhar para alguns enredos ou paradigmas que nos abrirão novos caminhos, tanto para a superação de uma eclesiologia distorcida, quanto a construção de caminhos iniciáticos que, por vez, estão fragmentados e rasos. Os *Ordines* da Iniciação Cristã restaurados pelo Concílio Vaticano II, nos possibilita ter uma Iniciação completa com os catecúmenos; pois, com a Tradição Apostólica de Hipólito de Roma, temos uma iniciação personalizada e sobretudo mistagógica. Os rituais mais antigos sofrem consequências de “um processo histórico que favoreceu a descrença, com a influência do iluminismo agnóstico e ateu, com conflitos mal resolvidos entre ciência e fé, principalmente entre intelectuais e classes dirigentes”²².

Com a estrutura do Ritual da Celebração de Eleição e Inscrição do Nome é possível destacar alguns enredos ou paradigmas: (1) o contexto litúrgico é por excelência o Tempo da Quaresma. “No início da Quaresma, que é a preparação próxima da iniciação sacramental, celebra-se a “eleição” ou inscrição do nome”²³. É neste tempo que toda a comunidade entra no grande retiro em preparação para as Festas Pascuais²⁴.

Com o rito da “eleição” encerra-se o catecumenado propriamente dito e, portanto, a longa formação do espírito e do coração. Por esse motivo, para que alguém possa ser inscrito entre os “eleitos”, deve possuir fé esclarecida e firme desejo de receber os sacramentos da Igreja. Realizada a eleição, será exortado a seguir o Cristo com maior generosidade.²⁵

(2) Nos exhibe um painel escatológico, onde o eleito já é parte da comunidade (corpo), mas ainda não plenamente. Ele agora é parte do corpo. “Para a Igreja, a eleição é como que o centro de sua solicitude em relação aos catecúmenos”²⁶. Chegando a esse tempo, possivelmente a comunidade iniciática já o examinou e não o deixará sair do Tempo, tendo em vista que “só restam” quatro semanas para a grande celebração da Vigília Pascal. (3) O eleito, torna-se o centro da comunidade e por isso transforma a vida sacramental da mesma. A Liturgia da Palavra é modificada²⁷; na oração dos fiéis, a comunidade pede a Deus Pai pelo eleito, pois ela viverá a alegre expectativa de acompanhá-lo durante todo o Tempo da purificação e iluminação. (4) O presidente desta celebração, por prerrogativa, é o bispo local. Ele como pai

22 MARSILI, S. A Liturgia, momento histórico da salvação. In. VVAA. *Anámneseis I*. A liturgia, momento histórico da salvação. São Paulo: Paulinas, 1987. p. 71.

23 RICA n.133.

24 “Neste tempo, que costuma ocorrer na Quaresma e se inicia com a “eleição”, os catecúmenos se entregam ao recolhimento espiritual com a comunidade dos fiéis, a fim de se prepararem para as festas pascais e iniciação nos sacramentos. Para isso lhes são proporcionados os escrutínios, as entregas e os ritos de preparação imediata.” RICA n.152.

25 RICA n.134.

26 RICA n.135.

27 ANO A.

desta “parcela do povo de Deus”, recebe e acolhe os que já fazem parte da comunidade e que em breve, na Vigília Pascal, estarão introduzidos plenamente na comunidade, fazendo parte do mesmo *múnus*.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo se conclui com a certeza de que e *Concilium Vaticanum II*, nos “convida a reconduzir a catequese à primeira fonte da palavra de Deus, redescoberta principalmente na Bíblia, a repensá-la tendo em vista a educação da fé como atitude existencial e global da pessoa, e a recolocá-la num projeto de Igreja mais comunal e diaconial.”²⁸ Em que a principal linguagem sacramental é a linguagem eclesial, pois não existirá iniciação sacramental sem a Comunidade e ela não frutificará sem iniciados. A linguagem teológica-eclesial, evidenciada neste estudo, possibilitará perceber que o Rito é sempre eclesial e intersubjetivo, que a vida sacramental nos remete ao Pai por primeiro, e como a Virgem Maria (Cf. Lc 1.39-80), após escutarmos a Palavra, seguiremos os caminhos do mundo vivendo o serviço ao outro, na comunidade, e ao Pai.

REFERÊNCIAS

BÍBLIA tradução ecumênica – TEB. São Paulo: Loyola, 1994.

GREGÓRIO DE NISSA. Homilia sobre os que Adiam o Baptismo. In: *Antologia Litúrgica*. Texto litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro século. SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA (Org). 2º Ed. Fátima (Portugal), Coimbra, 2015.

TEODORO DE MOPSUÉSTE. Les homélies. XII, Catequese Mistagógica. 16. In: *Antologia Litúrgica*. Texto litúrgicos, patrísticos e canônicos do primeiro século. SECRETARIADO NACIONAL DE LITURGIA (Org). 2º Ed. Fátima (Portugal), Coimbra, 2015.

Tradição Apostólica de Hipólito de Roma: liturgia e catequese em Roma no século III. (Trad.: Maria da Gloria Novak introd.: Maucyr Gibin.) Petrópolis, RJ: Vozes, 2019. – (Coleção Clássicos da Iniciação).

Didaqué – Instruções dos apóstolos: catecismo dos primeiros cristãos. Pref. Trad. Do original grego e comentários: Urbano Zilles. Petrópolis, RJ: Vozes, 2019. – (Coleção Clássicos da Iniciação).

BOGAERT, Pierre-Maurice; DELCOR, Matthias. Dicionário enciclopédico da bíblia. Trad. Ary E. Pintarelli e Orlando A. Bernardi. São Paulo: Loyola/Paulinas/Paulus/Academia Cristã, 2013.

SARTORE, Domenico. TRIACCA, Achille M. (Org.) Dicionário de Liturgia. São Paulo: Paulus, 1992.

LECIONÁRIO DOMINICAL A-B-C. Tradução portuguesa da 2ª. edição típica para o Brasil e publicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e aprovada pela Sé Apostólica. São Paulo: Paulinas/Paulus, 1994.

LELO, Antonio Francisco. A Iniciação Cristã. Catecumenato, dinâmica sacramental e testemunho. São Paulo, Paulinas, 2005.

28 ALBERICH, Emilio. *Catequese Evangelizadora*. Manual de catequética fundamental. São Paulo: Salesiana, 2007. p. 36.

Ritual da Iniciação Cristã de Adultos (RICA) – Tradução portuguesa para o Brasil da edição típica. São Paulo: Paulus, 2001.

NOCENT. Adrien, “Os três Sacramentos da Iniciação Cristã. Os ordines da iniciação cristã do Vaticano II”, in VV.AA. *Anámnese 4: Os Sacramentos, Teologia e História da Celebração*. São Paulo, Ed Paulinas, 1989.

MARTINS, Maria Cristina, (Introdução; texto crítico, tradução e notas). *Peregrinação de Egéria: uma narrativa de viagem aos Lugares Santos*. Uberlândia: EDUFU, 2017.

Masculinidade hegemônica no protagonismo ritual: A perpetuação na presidência da Eucaristia

João Melo e Silva Junior¹

Resumo: Para o Magistério da Igreja, Jesus teria decidido que presidir Eucaristia é “coisa de homens”. A partir de revisão bibliográfica, apresentamos os questionamentos dos teólogos Andrea Grillo e Isabel Corpas de Posada às argumentações contidas na Declaração *Inter Insigniores* (1976) e na Carta Apostólica *Ordinatio Sacerdotalis* (1994), particularmente as que se referem às alegações sobre a exclusividade da presidência da Eucaristia por ordenados do sexo masculino. Em seguida, com o aporte sociológico de obras de Pierre Bourdieu e Victor J. Seidler, verificamos que essas alocações magisteriais parecem reforçar traços de uma masculinidade hegemônica, de padronização cultural ocidental que perpetua a manutenção de estruturas patriarcais. Portanto, diante da pertinência dos questionamentos levantados por Grillo e Posada, articulados com o pensamento de Bourdieu e Seidler sobre construções humanas de masculinidade hegemônica, faz-se possível interpretar a recém atualização de criminalização com penalidade de excomunhão *latae sententiae* da ordenação presbiteral feminina, de acordo com o novo artigo §1379,3 do Código de Direito Canônico, como perpetuação do protagonismo ritual vigente na presidência da Eucaristia.

Palavras-chave: Masculinidade. Eucaristia. Sacramento da ordem. Ordenação de mulheres.

INTRODUÇÃO

Por que somente ordenados do sexo masculino podem presidir a Eucaristia? A perpetuação de homens no protagonismo ritual, especialmente da presidência da Eucaristia, está construída numa argumentação variável ao longo dos séculos, cujo resultado ainda hoje, como veremos, se coloca de forma hegemônica a partir de uma concepção de masculinidade emanada nos Documentos da Igreja, mesmo após o Concílio Vaticano II (1962-1965). A Declaração *Inter Insigniores* (II) sobre a questão da admissão das mulheres ao sacerdócio ministerial, publicada pela Congregação para a Doutrina da Fé em 1976, e a Carta Apostólica *Ordinatio Sacerdotalis* (OS) sobre a ordenação sacerdotal reservada somente aos homens, do papa São João Paulo II, publicada em 1994, elencam alguns argumentos que apreciamos a partir das considerações do liturgista Andrea Grillo e da teóloga feminista Isabel Corpas de Posada. Com o aporte dos sociólogos Pierre Bourdieu e Victor J. Seidler, verificamos que essas alocações

magisteriais parecem reforçar traços de uma masculinidade hegemônica, de padronização cultural ocidental que perpetuam a manutenção de estruturas patriarcais. Por fim, diante da pertinência dos questionamentos levantados, afirmamos a possibilidade de interpretar a recém atualização de criminalização com penalidade de excomunhão *latae sententiae* da

1 Graduação em Filosofia (UNIFAI), graduando em Teologia (FAJE).

ordenação feminina, de acordo com o novo artigo §1379,3 do Código de Direito Canônico, como perpetuação do protagonismo ritual vigente na presidência da Eucaristia.

Optamos pela expressão *masculinidade hegemônica*, na esteira do uso crítico que Seidler faz desse termo exatamente para fugir dessa ideia, legitimando diversas fontes de poder. Isso não significa que acreditamos em uma única subjetividade masculina entre os presbíteros católicos, mas que observamos a construção de uma noção de masculino que contamina o feminino propondo-se de forma hegemônica nos dois textos do Magistério aqui citados. Acreditamos que parte da solução passa exatamente pela transformação dessa masculina (2006, p.48-49).

1 OS PRESSUPOSTOS DE UM PONTO DE PARTIDA CONTROVERSO

Conforme reza a alocução magisterial *Inter Insigniores* (II): “Jesus Cristo não chamou mulher alguma para fazer parte do grupo dos Doze” (II, 1976, n.02) e por isso Jesus não teria querido que a Igreja tivesse mulheres sacerdotes, presidentes da Eucaristia. Dessa forma, se identifica o ministério dos Doze com o ministério ordenado dos sacerdotes. Para o contexto da Igreja Primitiva, essa identificação é apressada, pois os escritos paulinos atestam uma diversidade de ministérios – ainda não há diferenciação entre ordenados e não ordenados -, exercidos por homens e mulheres. Não podemos negligenciar que a hegemonia masculina se inicia com a posterior sacerdotalização desses ministérios neotestamentários (POSADA, 2020, p.44). Além disso, Jesus, ele mesmo, nunca falou sobre o assunto. “O silêncio interpretado como palavra explícita e o fato traduzido em discurso normativo não parecem ser uma solução teológica capaz de sustentar com autoridade a pretensão de uma tradição “irreformável” (GRILLO, 2018).

Historicamente, o ministério dos Doze é sucedido pelos ministérios do episcopo, do presbítero e do diácono. Com o tempo, passa-se a compreender esses ministérios enquanto ministérios ordenados e ocorre a sacerdotalização dessa compreensão, equivalendo presbítero à sacerdote. O desenvolvimento da teologia afirmará a ordenação sacerdotal como sacramento. Então, fica configurado que só por meio da recepção desse sacramento é possível presidir a Eucaristia. Essa evolução se deu ao longo dos séculos, muitas vezes em contextos controversos, em que a Igreja tentava resolver contendas de seu tempo (POSADA, 2020, p.267).

Andrea Grillo nos recorda que

a ideia de “sacerdote” – a partir do Concílio Vaticano II – assumiu um significado muito mais amplo e complexo, e não é mais um atributo exclusivo de uma pequena porção do povo de Deus, identificável com esse mesmo nome como “sacerdotes”. Sacerdote indica uma qualidade exclusiva de Cristo, que, mediante o Batismo, torna-se um “múnus” referido a todo cristão. Sacerdote é Cristo, e sacerdotes são todos os batizados. Nesse horizonte, os bispos, os presbíteros e os diáconos

são uma especificação particular dessa característica (GRILLO, 2017, p.121).

Sendo assim, *Inter Insigniores* e *Ordinatio Sacerdotalis*, ao reservar a ordenação sacerdotal aos homens, parecem estar mais fundamentadas numa concepção do ministério ordenado anterior ao Concílio Vaticano II, pois insistem na linguagem sacerdotal ao invés da retomada do termo *presbítero* e da eclesiologia que o abarca. Na verdade, na literalidade textual, esses documentos não impedem a ordenação diaconal, presbiteral e episcopal de mulheres, mas afirmam a sacerdotal hegemonia masculina (POSADA, 2020, p.25).

Nessa perspectiva, Posada argumenta que não é favorável à ordenação sacerdotal de mulheres porque também não está de acordo com a compreensão sacerdotal masculina de homem sagrado e para o culto (2020, p.24-25). Parte da solução para a transformação da compreensão do ministério ordenado mais conforme à eclesiologia do Vaticano II, para homens e mulheres, é a revisão dos discursos de masculinidades no ministério ordenado (SEIDLER, 2006, p.52). Talvez, então, possamos falar de ordenação de homens e mulheres para o diaconato, para o presbiterato e para o episcopado, mas não ao sacerdócio (POSADA, 2020, p. 24-25).

Da mesma forma, não é possível encontrar no Novo Testamento, nem nas atitudes de Jesus, de forma clara e precisa, uma resposta eterna sobre a reserva da ordenação exclusiva aos homens, como a entendemos hoje, simplesmente porque essa problemática não existia. A compreensão dos ministérios era distinta e, afinal de contas, “sobre o tema específico, Cristo não disse absolutamente nada” (GRILLO, 2018). De tal modo que, dada as circunstâncias dos tempos presentes, nada impede de confiar às mulheres ministérios que lhes permitam a celebração da Eucaristia (POSADA, 2020, p.45).

Jesus não podia supor que a Igreja iria organizar o ministério ordenado da forma como o fez ao longo dos séculos. Identificar imediatamente o ministério dos Doze segundo os Evangelhos com o ministério ordenado como desejo objetivo de Jesus, desconsidera que os ministérios foram evoluindo ao longo da história e conforme o crescimento da Igreja. A estruturação do ministério ordenado não se deu de forma imediata.

Em *Ordinatio Sacerdotalis* (OS), o papa afirma que “chamando só homens como seus apóstolos, Cristo agiu de maneira totalmente livre e soberana” (1994, n.02). É verdade que certamente Cristo teve de se confrontar com as mentalidades de seu tempo contrárias à mulher, mas Ele não podia trazer uma revolução social imediata (CASTRO, 2020, p.114). Na verdade, “o homem Jesus, encarnado na história humana, sendo parte de uma cultura patriarcal, se pode dizer, de modo geral, que se adaptou à concepção masculina de seu tempo” (CASTRO, 2020, p.111).

Mesmo assim, *Inter Insigniores*, afirma que se Jesus “agia desse modo, não era para se conformar com os usos da época, porque a atitude de Jesus em relação às mulheres contrasta singularmente com aquela que existia no seu meio ambiente e assinala uma ruptura

voluntária e corajosa” (II, 1976, n.02). Se não era para “conformar com os usos da época”, então, por que Jesus agia desse modo? “É preciso explicar não só “que” todos os 12 eram homens, mas, acima de tudo, “por que” Jesus teria dito e desejado que fossem ordenados apenas batizados do sexo masculino” (GRILLO, 2018). A Declaração não explica porque Jesus teria escolhido só homens, tampouco a carta apostólica de João Paulo II (OS, 1994, n.01-02). Na verdade, *Inter Insigniores* passa a desfiar uma série de citações bíblicas que revelam a proximidade de Jesus às mulheres de seu tempo no intuito de provar que se Jesus quisesse mulheres no ministério ordenado, o teria feito. Por sua vez, nos Evangelhos, podemos encontrar outras citações que demonstram que Jesus estava de acordo com costumes de seu tempo², conforme o princípio da encarnação do Verbo.

Seja como for, a Declaração reconhece sua fragilidade argumentativa nesse que é exatamente o seu argumento principal: “É verdade que estas verificações não fornecem uma evidência imediata” (II, 1976, n.02), há, na verdade, apenas um “conjunto de indícios convergentes” (II, 1976, n.02). De fato, “quando a tradição atesta “fatos”, pode-se prudentemente deduzir deles a possibilidade ou a necessidade. Mas, quando o que se atesta é uma “ausência de fatos”, nem sempre é prudente deduzir a sua não necessidade ou impossibilidade” (GRILLO, 2018).

2 PODER, MEDO E VIOLÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA OCUPAÇÃO DE LUGARES

A Declaração *Inter Insigniores* começa apresentando “o lugar da mulher na sociedade moderna e na Igreja” (II, 1976, *Introdução*). O lugar do homem, na verdade do homem sacerdote, será indicado mais à frente no texto como o daquele que “faz realmente as vezes de Cristo” (II, 1976, n.05). Na celebração da Eucaristia, o sacerdote “fazendo o papel de Cristo, até ao ponto de ser a sua própria imagem, quando pronuncia as palavras da consagração” (II, 1976, n.05), só pelo fato de ser homem, tem um “valor de representação” (II, 1976, n.05) que a mulher não tem.

Quanto à mulher, os redatores visam estabelecer qual é ou qual deve ser o seu lugar não só no âmbito da Igreja Católica, mas “na sociedade moderna” (II, 1976, *Introdução*). Referindo-se à constituição *Gaudium et Spes*, o texto adverte às “formas de discriminação” (II, 1976, *Introdução*) baseadas no “sexo” (II, 1976, *Introdução*). Contudo, afirma que “a igualdade de pessoas” (II, 1976, *Introdução*) não poderia levar a um mundo “absolutamente nivelado e uniforme” (II, 1976, *Introdução*), sem especificar o que se entende com esses termos e, portanto, quais são exatamente os temores que os oficiais curiais receiam com um mundo “absolutamente nivelado e uniforme”. De qualquer forma, a proibição da ordenação de mulheres lhes parece uma atitude que os resguarda dessa realidade perigosa, independentemente do que ela possa significar para eles.

Um discurso de hegemonia masculina é construído para parecer puramente racional, e não demonstrar os medos subjacentes às suas argumentativas, pois medo é fraqueza, atitude

2 Mc 12,29; Mc 24,43; Mc 25,14-30; Mc 25,1-13; Mt 21,28-31; Mt 7,24-27; Mt 24,45-51; Mt 13,52; Mt 22,1-14; Mt 9,15; Mt 18,25; Lc 15,11-32; Lc 22,11; Lc 18,29; Jo 8,44.

pouco masculina (SEIDLER, 2006, p.X). Aqui, trata-se do medo de perder o poder por parte daqueles que detêm na Igreja a *potestas* recebida do sacramento da ordem (POSADA, 2020, p.339).

A hegemonia requer manutenção de discurso, e o medo de perdê-la provoca atitudes de violência que podem assumir várias formas, inclusive “reveste-se de um carácter normativo” (II, 1976, n.04) para “reprimir tempestivamente quaisquer abusos” (II, 1976, n.04). É nesse sentido que o Direito Canônico incorporou a criminalização da ordenação de mulheres com a penalidade que faltas graves como a pedofilia e corrupção recebem na Igreja.

Mas a força da violência se revela também pelo simbólico, numa aparência de sem efeitos reais (BOURDIEU, 2012, p.46), onde a lógica da dominação é exercida em nome de um princípio simbólico conhecido e reconhecido tanto pelo dominante quanto pelo dominado, que, em última instância repousa no fato de se ser homem ou não (BOURDIEU, 2012, p.08), como no fato de que

Cristo é um homem. E portanto, a menos que se queira ignorar a importância de um tal simbolismo para a economia da Revelação, tem de se admitir que naquelas ações que exigem o carácter da Ordenação e em que é representado o próprio Cristo, autor da Aliança, Esposo e Chefe da Igreja a exercer o seu ministério da Salvação — como sucede no mais alto grau no caso da Eucaristia — a seu papel há-de ser desempenhado [...] por um homem (II, 1976, n.05).

Recorrendo a São Tomás de Aquino, na mesma obra em que ele afirma que “*no sexo feminino, não pode ser significada uma ‘eminência de grau’, pois a mulher tem uma condição de sujeição e, por isso, não pode receber o sacramento da ordem*” (TOMÁS DE AQUINO apud GRILLO, 2017, p.67), a *Declaração da Santa Sé* fala da “semelhança natural” (II, 1976, n.05) do sinal sacramental: “não existiria uma tal “semelhança natural”, que deve existir entre Cristo e o seu ministro, se a função de Cristo não fosse desempenhada por um homem: caso contrário, dificilmente se veria no mesmo ministro a imagem de Cristo” (II, 1976, n.05).

Para Andrea Grillo, o que Tomás de Aquino entende como impedimento de ordem não é uma questão cristológica, eclesiológica nem sequer pneumatológica. Antes, trata-se de uma concepção da antropológica de seu tempo, profundamente marcada pelo preconceito social da inferioridade estrutural da mulher (2017, p.67). De fato, “pensar em resolver tal questão com a referência insubstituível ao “masculino” (...) parece ser um caminho frágil demais, que, liturgicamente, é objeto de ampla discussão” (*Id.*, 2018).

Ao recorrer ao argumento de Tomás de Aquino sobre a semelhança natural, o Magistério corre o risco de transformar uma antropologia medieval em “sua antropologia teológica” (OS, 1994, n.02), isto é, uma superada tradição da Igreja, em natureza, ou ainda em desígnio de Deus. A compreensão da simbólica medieval não deveria ser causa da perpetuação da masculinidade hegemônica como desígnio de Deus, mas vista como efeito da dominação masculina

fundamentada num princípio da inferioridade e da exclusão da mulher, que o sistema ritual ratifica e amplia (BOURDIEU, 2012, p.55). Com efeito,

Se o raciocínio de Tomás de Aquino for assumido, baseado abertamente em uma consideração da antropologia social completamente diferente da atual, tratando-a como se fosse um “fato revelado e imutável”, não é prestado um serviço ao evangelho, mas só se está impedido à Igreja de exercer o justo discernimento e a autoridade necessária. Ao renunciar à autoridade, um autoritarismo de fato é imposto³ (GRILLO, 2017, p.69).

Nesse sentido, cabe-nos perguntar: “É a pessoa do sexo masculino, por conta de sua natureza, a melhor imagem da divindade? É esse o motivo pelo qual se fala de Deus como um homem? É por isso que Jesus era um homem?” (CASTRO, 2020, p.111).

2 VOZES E SUJEITOS DAS DETERMINAÇÕES NA IGREJA

A fim de exemplificar o “lugar da mulher na sociedade moderna e na Igreja” (II, 1976, *Introdução*), a declaração apresenta o “papel decisivo” (II, 1976, *Introdução*) que desempenharam algumas mulheres em “tarefas de valor considerável” (II, 1976, *Introdução*). Oferece como exemplo as religiosas “e também o grande número daquelas que, como esposas cristãs, tiveram uma influência profunda na própria família e em particular no transmitir a fé aos seus filhos” (II, 1976, *Introdução*). Portanto, ser consagrada, esposa e mãe, são os lugares “da mulher na sociedade moderna e na Igreja” (II, 1976, *Introdução*) privilegiados pelos documentos vaticanos (OS, 1994, n.03).

Não há informações se alguma mulher foi consultada para falar de seu lugar na Igreja e na sociedade para a escrita desses documentos que assumem um caráter de neutralidade. Na verdade, “a força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela dispensa justificção: a visão androcêntrica impõe-se como neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la” (BOURDIEU, 2012 p.18). Assim, os documentos supõem a neutralidade de si mesmos, a ponto de poder inferir as neutralidades da tradição eclesial, sem tematizar as discriminações porque pressupõe o melhor para todos (SEIDLER, 2006, p.04-05).

Entretanto, Posada questiona “a perspectiva androcêntrica a partir da qual o lugar da mulher na organização eclesial foi interpretado e a partir da qual foram elaboradas

3 “Si se asume el razonamiento de Tomás de Aquino, basado abiertamente en una consideración de antropología social completamente diferente de la actual, tratándolo como si fuera un «dato revelado e inmodificable», no se presta un servicio al evangelio, sino que únicamente se impide a la Iglesia ejercer el justo discernimiento y la necesaria autoridad. Renunciando a la autoridad, se impone un autoritarismo de hecho” (GRILLO, 2017, p.69).

conceituações teológicas e definições do magistério”⁴ (2020, p.10). Mesmo ao admitir, de forma mais tímida, os “numerosos campos de apostolado na Igreja” (II, 1976, *Introdução*) que as mulheres, em nosso tempo, têm ocupado, o texto diz que elas “têm sido chamadas para participar em iniciativas de reflexão pastoral” (II, 1976, *Introdução*) e que “a mesma Santa Sé tem empregado mulheres” (II, 1976, *Introdução*). Note-se que a Declaração apresenta como sujeitos as figuras masculinas que “chamam” ou “empregam” as mulheres. E não sem fazer ressalvas, pois, “trata-se de diversas experiências tentadas que precisam, como é óbvio, de maturar” (II, 1976, *Introdução*).

Mais adiante, no mesmo texto, se afirma: “Diz-se por vezes e chega mesmo a escrever-se nos livros e nas revistas haver mulheres que sentem em si uma vocação sacerdotal” (II, 1976, n.06). Quem diz? Por que as vozes das mulheres são tratadas indiretamente? “As mulheres sejam realmente ouvidas e suas reivindicações acatadas quanto ao lugar que podem e devem ocupar como batizadas”⁵ (POSADA, 2020, p.10) porque

É importante dar passos para apoiar teologicamente a possibilidade da ordenação de mulheres na perspectiva das teólogas, o que pode não só contribuir, mas enriquecer a leitura teológica da ministerialidade eclesial feita tradicionalmente por teólogos do sexo masculino a partir de uma perspectiva sacerdotal e androcêntrica⁶ (POSADA, 2020, p.12).

3 A TRADIÇÃO

O primeiro argumento da *Declaração Inter Insigniores* para uma masculinidade hegemônica na presidência da Eucaristia é a tradição. “A Igreja Católica nunca admitiu que as mulheres pudessem receber validamente a Ordenação presbiteral ou episcopal” (II, 1976, n.01). Sempre foi assim (OS, 1994, n.01), “inaceitável” (II, 1976, n.01). Nos primeiros séculos, quando se teria tentado abrir o ministério sacerdotal também às mulheres, os Padres da Igreja censuraram essa ideia argumentando motivações que diríamos hoje preconceituosas, considerando as mulheres inferiores aos homens. Tertuliano, por exemplo diz:

Você dá à luz em meio à dor e à angústia, mulher; você sofre a atração de seu marido e ele é seu senhor. Você não sabe que é Eva? Viva neste mundo a sentença contra seu sexo. Você é a porta do diabo. Foi você quem quebrou o selo da Árvore; você é a primeira a violar a

4 “A perspectiva androcêntrica a partir da qual o lugar da mulher na organização eclesial foi interpretado e a partir da qual foram elaboradas conceituações teológicas e definições do magistério” (POSADA, p. 10).

5 “mujeres sean oídas de verdad y acogidos sus reclamos respecto al lugar que como bautizadas pueden y deben ocupar” (POSADA, p.10).

6 “es importante dar pasos para sustentar teológicamente la posibilidad de ordenación de mujeres desde la mirada de las mujeres teólogas, que puede no solo aportar sino enriquecer la lectura teológica de la ministerialidad eclesial tradicionalmente hecha por teólogos varones desde una mirada sacerdotalizante y androcéntrica” (POSADA, p.12).

lei divina; foi você quem enganou aquele a quem o diabo não podia atacar; foi você quem derrotou tão facilmente o homem, a imagem de Deus. É o seu salário, a morte, que rendeu a morte ao Filho de Deus. E você ainda está planejando cobrir suas túnicas de pele com enfeites? (TERTULIANO *apud* POSADA, 2020, p.202)

E daí a consequência: “As mulheres não têm permissão para falar na igreja, ou ensinar, ou batizar, ou oferecer a Eucaristia, ou qualquer outra função masculina e muito menos reivindicar um ofício sacerdotal” (TERTULIANO *apud* POSADA, 2020, p.203).

Ao mesmo tempo, a história registra mulheres que foram tidas como subversivas pelo exercício sacerdotal:

Chegou mesmo a ousar várias vezes fingir que, com a sua invocação eficaz, consagrava o pão e celebrava a Eucaristia, e oferecia o sacrifício ao Senhor com o rito das palavras habituais; Ela até batizou muitos usando a fórmula usual e legítima de interrogatório, de tal forma que, aparentemente, ele não diferia em nada das normas eclesiásticas. (CIPRIANO DE CARTAGO *apud* POSADA, p.203).

Contudo, a Declaração do dicastério da Santa Sé acredita que, embora nos escritos dos Santos Padres se encontre o “inegável influxo de preconceitos desfavoráveis à mulher” (II, 1976, n.01), importa dizer que eles “não tiveram quase influência nenhuma na ação pastoral dos mesmos Padres e, menos ainda, na sua atividade de direção espiritual” (II, 1976, n.01). Ou seja, de acordo com o texto, os Padres pensavam e até escreviam sob o influxo de preconceitos, mas quando estavam em trabalhos pastorais ou espirituais, eles deixavam os preconceitos de lado.

Se era possível pensar e agir sem o influxo desses preconceitos de sua época, porque eles simplesmente não agiam assim o tempo todo? Por que permaneciam atados a esses influxos que eram interrompidos quando da atividade pastoral e espiritual? Que tipo de cisão no modo de proceder dos Padres garantia que em certos momentos estivessem sobre esse influxo e em outros não? Estariam eles verdadeiramente encarnados no seu ambiente cultural, de seu tempo, ou quando das atividades pastorais e espirituais desencarnavam os influxos preconceituosos de sua cultura vigente? Os seus escritos sob o influxo de preconceitos desfavoráveis às mulheres não influenciavam em suas opiniões desfavoráveis à ordenação feminina?

O mesmo se diga da “prática dos apóstolos” (II, 1976, n.03). A Declaração admite que “as concepções judaicas” (II, 1976, n.03) em que os Apóstolos estavam imersos e da qual provinham, postulavam uma masculinidade hegemônica. De fato, “os apóstolos, também, presumiram que o homem, marido e pai de família, exercia a autoridade máxima dentro da família” (CASTRO, 2020, p.113). Mas atenua a situação no mundo greco-romano com que as primeiras comunidades tiveram contato, dizendo que houve “a existência de um certo movimento de promoção feminina durante o período imperial” (II, 1976, n.03). Ora, o mundo helênico

também era patriarcal (BOURDIEU, 2012, p.124), e mesmo que fosse em menor grau que o mundo judaico, não garantiu a supressão do patriarcalismo e das atitudes de manutenção de uma masculinidade hegemônica, geradoras da proibição de ordenação feminina, como ficou provado pela história ao longo dos séculos. “Embora a posição da mulher como filha de Deus seja reconhecida em alguns textos (Gl 3,28), as implicações sociais dessa doutrina ainda não haviam sido bem compreendidas” (CASTRO, 2020, p.113). Além disso, a Declaração não menciona que Paulo saúda Febe, a diácona. Na verdade, conclui o parágrafo em que cita o texto bíblico que a menciona, dizendo que “em momento algum foi posta a questão de conferir a essas mulheres a Ordenação” (II, 1976, n.03).

Inter Insigniores admite que em Pentecostes, “o Espírito Santo desceu sobre todos, homens e mulheres” (II, 1976, n.03), “no entanto, o anúncio e o cumprimento das profecias em Jesus é feito por Pedro e pelos Onze” (II, 1976, n.03). Nesse trecho, a Declaração amplia a compreensão da proibição do ministério ordenado para “anúncio” e “cumprimento das profecias”. O “anúncio”, a pregação da Palavra, não é uma característica exclusiva do ministério ordenado, todavia, a partir daqui a Declaração fará uso do interdito da pregação feminina feita pelo apóstolo Paulo para justificar a interdição às ordens sacras: “A colaboração das mulheres, para São Paulo, não vai até ao exercício do anúncio oficial e público da mensagem: este conservar-se-á na linha exclusiva da missão apostólica” (II, 1976, n.03). Posada lembra que São Paulo VI, mesmo quando declarou a primeira mulher doutora da Igreja, Santa Teresa, recordou-se da citação de 1Cor 14,34 para dizer que as mulheres não estavam destinadas a funções hierárquicas ou a ministérios dentro da Igreja (2020, p.38). Deveríamos, então, chamar de *clandestino* e *privado* o anúncio do Evangelho feito por mulheres desde a Ressurreição? A realidade tem revelado que a pregação da Palavra, não obstante as proibições bíblicas, ocorria e segue ocorrendo na Igreja hodierna.

Com efeito, se o argumento de defender a tradição for baseado, como vimos, em uma antropologia ultrapassada, teríamos, então, para fazê-la valer, que defender um modelo social e eclesial também ultrapassados. Isso seria, conseqüentemente, um tradicionalismo e fundamentalismo que destruiria a própria tradição (GRILLO, 2017, p.68).

4 VELHOS ARGUMENTOS EM DOCUMENTOS PÓS-CONCILIARES

Inter Insigniores e *Ordinatio Sacerdotalis* fazem uso de alguns argumentos antigos, atestando que a masculinidade hegemônica é uma construção histórica que pode durar séculos (BOURDIEU, 2012, p.45.100). Ao mesmo tempo, esses argumentos revelam que a sua necessidade está vinculada exatamente a uma ausência de opiniões unívocas e incontestáveis, fazendo carecer de documentos magisteriais que os endossassem (GRILLO, 2018).

Em um deles, a Santa Sé lança mão do lugar que ocupava a própria mãe de Jesus: “nem ela foi investida do ministério apostólico; o que levará os Padres a apresentar Maria como o exemplo da vontade de Cristo nesta matéria” (II, 1976, n.02). Sacando um texto do Papa Inocêncio III, de 1210, a Declaração cita que “não foi a ela que o Senhor confiou as chaves do

Reino dos Céus” (II, 1976, n.02). Trata-se, diz *Ordinatio Sacerdotalis*, de uma “observância fiel de uma disposição que se deve atribuir à sabedoria do Senhor do universo” (OS, 1994, n.03). Sem dar mais detalhes sobre que “sabedoria” será essa.

De fato, Posada recolhe alguns trechos em que os Padres falam sobre o lugar de Maria. Talvez fosse importante ter registros do que as Mães da Igreja diriam sobre o assunto. De qualquer forma, Epifanio de Salamina (315-403), por exemplo, afirma que se Jesus quisesse mulheres oferecendo sacrifícios ou com funções canônicas, ele teria feito Maria a primeira sacerdote, mas a verdade é que ela não podia nem batizar e nem foi designada com sucessora dos apóstolos. Às mulheres que pensavam diferente, ele chamava-as de loucas, desequilibradas, malvadas e diabólicas” (2020, p.204-205). Em *Didascalía*, afirma-se que se fosse permitido ser batizado por uma mulher, Jesus teria sido batizado por sua mãe, mas deixar uma mulher batizar é um perigo! (POSADA, 2020, p.220). E hoje em dia, mulheres já batizam, não obstante o medo patrístico.

Outro velho argumento é a interdição feita às mulheres pelo Apóstolo Paulo, retomado insistentemente na patrística: “sua proibição diz respeito unicamente à função oficial de ensinar na assembleia cristã. Esta prescrição, para São Paulo, está ligada ao plano divino da criação (cfr. 1 *Cor.* 11,7; *Gn.* 2,18-24): e nisto dificilmente se poderá ver a expressão de um dado cultural” (II, 1976, n.04). Como a Declaração não explica porque esta interdição é do plano divino da criação, nos resta perguntar se “é a sujeição social da mulher ao homem a vontade expressa de Deus revelada nas Escrituras? Será que essa sujeição é válida para todas as realidades e tempos? É o sacerdócio de Cristo incompatível com a natureza de mulher?” (CASTRO, 2020, p.111).

A consciência cultural de hoje mudou, e a mulher passou a assumir novos lugares. Por isso, a pergunta sobre o lugar da mulher na Igreja e sua possível ordenação e presidência da Eucaristia se coloca também de forma nova, atenta aos tempos atuais. Sendo assim, ela “deve ser honrada com respostas à altura, não com sopas requentadas, baseadas em argumentos frágeis, em citações bíblicas e magisteriais não pertinentes e fundamentadas em preconceitos do passado” (GRILLO, 2018).

CONCLUSÃO

Inter Insigniores retoricamente questiona: “Poderia a Igreja desligar-se hoje da atitude de Jesus e dos Apóstolos (...) considerada por toda a tradição até aos nossos dias como normativa?” (II, 1976, n.04). *Ordinatio Sacerdotalis* responde: “A Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja” (OS, 1994, n.04). A única coisa que João Paulo II considerou definitiva foi a falta de autoridade declarada naquele momento para modificar uma tradição (GRILLO, 2018). Num outro momento, essa definitividade não se aplica. O futuro permanece em aberto.

Mas o exercício da autoridade não deveria estar somente nas mãos dos homens celibatários (GRILLO, 2017, p.73) que têm o poder de autoritariamente definir que não têm a faculdade de mudar os ministérios, mas que, ao mesmo tempo, têm o “poder de reger do Supremo Pastor, Cristo” (II, 1976, n.06) para criminalizar com penalidade de excomunhão *latae sententiae* a ordenação feminina, de acordo com o novo artigo §1379,3 do Código de Direito Canônico que incorpora um decreto da Congregação para a Doutrina da Fé de 2007.

A Igreja no pós-Vaticano II não pode ser mais o mundo dos sacerdotes protagonizadores que administram os bens da salvação para leigos em atitude passiva (POSADA, 2020, p.15). Há uma riqueza ministerial e carismática de batizados e batizadas que precisa ser mais reconhecida para o serviço, para a liderança e, - por que não? -, também para a presidência da Eucaristia.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Ricardo. *Amazônia: Novos Caminhos nas relações entre homem e mulher*. São Paulo: Paulinas, 2020.

CONGREGAÇÃO PARA A DOCTRINA DA FÉ. *Declaração Inter Insigniores: sobre a questão da admissão das mulheres ao sacerdócio ministerial. 15 de outubro de 1976*. Disponível em: < https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_po.html>. Acesso em: 07/10/2021.

GRILLO, Andrea. *Ladaria e o sexo feminino: teologia de autoridade com uma “ratio” demasiadamente frágil*. IHU - Unisinos, 31 de maio de 2018. Disponível em: < <http://www.ihu.unisinos.br/188-noticias/noticias-2018/579510-ladaria-e-o-sexo-feminino-teologia-de-autoridade-com-uma-ratio-fragil-demais-artigo-de-andrea-grillo>> Acesso em: 07/10/2021.

_____. Las “intenciones del Vaticano II” y el diaconado femenino: Paradojas y parallogismos en el debate reciente. In: NOCETI, Serena (ed.) *Diáconas: Un ministerio de la mujer en la Iglesia*. España: Editorial Sal Terrae, 2017, p. 59-75.

_____. Servir a Igreja ao Presidir os seus ritos. In: *Ritos que Educam: Os setes Sacramentos*. Brasília: Edições CNBB, 2017, p.120-126.

JOÃO PAULO II. *Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis: Sobre a Ordenação Sacerdotal Reservada Somente aos Homens*. 22 de maio de 1994. Disponível em: < https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html>. Acesso em: 07/10/2021.

POSADA, Isabel Corpas de. *¿Ordenación de mujeres?: Un aporte al debate desde la eclesiología de Vaticano II y la teología feminista latinoamericana*. Bogotá: Corpas de Posada Publicaciones, 2020.

SEIDLER, Victor J. *Transforming Masculinities: Men, cultures, bodies, power, sex and love*. New York: Routledge, 2006.

BOURDIEU, Pierre. *A Dominação Masculina*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012.

GRADUANDO/A

Uma análise do fogo novo na vigília pascal

*Alex Pereira de Amorim*¹

Resumo: O presente estudo tem por objetivo refletir a importância do fogo na celebração da Vigília Pascal. Que tem início com a oração de bênção do fogo fora da igreja onde é acesa uma fogueira da qual é tirada o fogo para acender o Círio Pascal, no qual todos acendem suas velas e entram em procissão na igreja agora iluminada por essa luz; recordando a travessia dos hebreus no deserto guiados pela nuvem de fogo, e que na liturgia católica simboliza o Cristo Ressuscitado e vencedor da morte. Deus se fez utilizar dele para revelar sinais salvíficos ao longo da história da salvação humana. Ainda nessa linha de pesquisa, entendemos que o fogo desde muito tempo está presente na vida do homem, e dele faz-se utilizar nas mais variadas funções do seu cotidiano. Além da pesquisa teológica, faremos uma análise antropológica e histórica desse elemento e sua importância na construção cultural da humanidade. Concluiremos, observando a ação de Deus por meio do fogo sagrado que ilumina a caminhada de salvação do ser humano.

Palavras chaves: Fogo. Bênção. Celebração. Salvação

INTRODUÇÃO

Em todas as culturas antigas e em todos os tempos o homem buscou relacionar-se com as divindades, “o homem não pode viver sem símbolos, sem ritos, sem estruturas visíveis.” (WILGES 1982. P 12.) São essas estruturas que dão ao homem sentido religioso, ele venera a força divina, vai ao encontro dela e alimenta por meio dos rituais e simbolismos a sua fé. “O homem enxerga, por detrás dos objetos sensíveis, uma vida, alma, psique ou espírito, capaz de entrar em relações diretas em certos casos e sob certas condições, com o homem.” (WILGES 1982. P 13)

1 SACRALIZAÇÃO DO FOGO UMA VISÃO ANTROPOLÓGICA

Surge os mitos, cada povo desenvolve os seus; acompanhados de ritos, de liturgias; e a partir dessas narrativas e ritos, organizam-se as sociedades por meio de instruções e por conseguinte passam a definir suas vidas a partir da relação com o sagrado, aprendendo com os deuses imita-os e estabelecem relações entre as divindades.

O homem das sociedades mais arcaicas tem a tendência para viver o mais possível no sagrado ou muito perto dos objetos consagrados. Essa tendência é compreensível pois para os “primitivos”, como para o homem de todas as sociedades pré-modernas, o sagrado equivale ao poder e, em última análise, à realidade por excelência. (WILGES 1982. P 13)

1 Graduando em teologia, UNICAP. alexpereiradeamorim@hotmail.com

Como vimos, o homem quer estar perto da divindade, e por meio da sacralização dos objetos ou dos elementos naturais ele consegue alcançar esse objetivo; o fogo foi um desses elementos primeiros a serem utilizados para esse fim. Usado nos rituais sagrados ele afasta o mal e invoca as forças do bem.

Para que a vida seja mais leve o homem encontra nas divindades o suporte para a sua existência, necessitada da divindade, isso faz parte de sua constituição ontológica, ele sente “saudades” do divino e por isso procura honrá-lo com ritos sacralizantes. “Em todas as suas formas, desde o sol até o lume do lar, o fogo é sagrado. Acredita-se que o calor vivo do elemento ígneo penetra todas as outras criações.” (HINNELLS, 1984, p. 104) A principal característica do fogo como elemento é penetrar as estruturas das criaturas. “O fogo é muitas vezes considerado como elemento motor, que anima, transforma, que faz com que evoluam de um para outro os três estados da matéria: sólido (terra), líquido (água), gasoso (ar). O ser de fogo simboliza o agente de toda evolução.” (CHEVALIER, 2005, P. 362)

O fogo fumegante e devorador, numa síntese completa da chama iluminante, simboliza a imaginação exaltada... o subconsciente... a cavidade subterrânea ... o fogo infernal... o intelecto em sua forma revoltada: em suma, todas as formas de regresso psíquico. Nessa perspectiva, o fogo, na qualidade de elemento que queima e consome, é também símbolo de purificação e de regenerescência. Reencontra-se, pois, o aspecto positivo da destruição: nova inversão do simbolismo. O fogo distingue-se da água porquanto ele simboliza a purificação pela compreensão, até a mais espiritual de suas formas, pela luz e pela verdade. (CHEVALIER, 2005, p. 362)

As religiões antigas já utilizavam o fogo nos seus rituais sagrados o Hinduísmo é uma dessas religiões, sua origem:

Um conjunto de religiões que uma religião propriamente dita. O aglomerado ou amálgama de vários cultos e crenças num marco comum de castas que viviam na Índia. Pressupõe, portanto, uma combinação, da religiosidade védica, bramânica, dos Upanixadas, juntamente com formas religiosas nascidas no vale do Indo. A tradição mais antiga remonta provavelmente, aos anos 2000-1500 a.C. e sua evolução e transformação chega praticamente até aos nossos dias. (SANTRIDIÁN, 1996, P. 213-124).

Os adeptos do Hinduísmo possuem muitos rituais religiosos e como todas as religiões eles tem um rito próprio para o funeral, com seu significado e crença. “Cerimônias particulares estão previstas seja antes da morte, imediatamente depois ou em preparação à cremação e também depois dessa.” (SANTRIDIÁN, 1996, P. 37) O fogo faz parte do cotidiano dos seguidores do hinduísmo, e sua última utilização acontece na pira mortuária: “A maior bênção e o desejo mais ambicionado é que seja o primogênito que acenda a pira funerária do pai.”

(SANTRIDIÁN, 1996, p. 37) Esse costume tradicional perdura até os nossos. “Cremar o corpo tem caráter purificante, e as chamas são encarregadas de liberar a alma do mundo terreno e levá-la ao além, para sua união com a alma universal ou permanecer no sansara, no ciclo de renascer.” (PARANÁ, 2013, p 254).

Agni é o fogo da combustão e da digestão, ele encarna o poder da vida em eterna transformação, ele representa o sol, o calor, o desejo, o estômago, a sua cor é o vermelho e a sua contraparte é Soma: a oferenda, aquilo que é consumido, o combustível, o frio, a lua, o alimento, o esperma, o vinho, o mel, o azeite que alimenta a chama, a sua cor é o azul profundo. (REVISTAFENIX, 1984, p. 305).

O controle desse elemento poderoso está muitas vezes atrelado aos cuidados dos sacerdotes que organizam a vida social em torno das divindades, esses homens possuem status, poder social, o ferreiro, que manipula o fogo forja o ferro. “Dos ofícios ligados à transformação dos metais, o de ferreiro é o mais significativo quanto à importância e à ambivalência dos símbolos que implica. A forja comporta um aspecto cosmogônico e criador”. (CHEVALIER, 2005, p. 423). Já sabemos que o fogo desperta o encanto e admiração, ele representa força e poder enquanto os animais se afastam, os homens dele se aproximam; e na crença Hindu ele tem papel fundamental no karma.

O fogo reanima o corpo em hipotermia, o fogo ilumina a obscuridade e desperta o conhecimento das coisas, o fogo no olhar é símbolo do brilho da vida interior. Com a sua atividade o fogo externo é o responsável pela cozedura dos alimentos que serão novamente cozidos pelo estômago. O fogo no corpo é energia em movimento, sem ele não estaríamos vivos. O fogo liberta as essências das coisas, como o fogo solar produz a luz e os seus múltiplos reflexos coloridos. Ele é o responsável pela expansão, dilatação, fermentação, ebulição, dissolução e libertação. (TERSEUR, 2018, p. 2)

Os antigos Astecas da América Central tinham o fogo como um: “deus fogo Huehuetott (...) que representa a força profunda que permite a união dos contrários e a ascensão ou a sublimação.” (CHEVALIER, 2005, p. 441) Os Maias tinham uma narrativa muito interessante para falar das queimadas em preparação das terras para o plantio: “os heróis gêmeos do milho, morrem queimados na fogueira acesa por seus inimigos, sem qualquer tentativa de defesa. Para renascerem, depois encarnados no rebento verde de milho.” (CHEVALIER, 2005, p. 441). Esse ritual era tão importante que recebeu nova fórmula para significar aquilo que faziam os antepassados:

O ritual do Fogo Novo, celebrado ainda hoje pelos *chortis*, no momento do equinócio, ou seja, no momento da queima de terras antes da sementeira, perpetua esse mito. Os *chortis*, nessa oca-

sião, acendem uma enorme fogueira, e nelas queimam corações de pássaros e de outros animais. E como o coração de pássaros simboliza o espírito, os índios, assim fazendo, repetem simbolicamente a incineração dos Gêmeos-Senhores-do-Milho! (CHEVALIER, 2005, p. 441)

No budismo: “o fogo sacrificial do Hinduísmo é substituído pelo fogo interior, que é ao mesmo tempo conhecimento penetrante iluminação e destruição invólucro: atijo em mim uma chama... Meu coração é a lareira, e a chama é o “self” domado.” (CHEVALIER, 2005, p. 441) Os irlandeses tinham uma festa que realizavam no dia 1º de Maio, que marcava o começo do Verão:

Nessa ocasião, os druidas acendiam grandes fogueiras, o fogo de Bel e faziam passar o gado por entre elas, a fim de preservá-lo das epidemias. Mais tarde essas fogueiras druídicas foram substituídas pela de São Patrício (o grande apóstolo- missionário da Irlanda que, segundo a história, teria acendido na véspera da Páscoa uma fogueira em Uisnech, região central do país, em desafio às práticas pagãs da época). (CHEVALIER, 2005, p. 441)

Eram vários os rituais e eles serviam de purificação e o fogo era o elemento essencial nessas verdadeiras celebrações tanto coletivas como particulares. Na mitologia grega também encontramos um deus que é conhecido por usar o fogo:

Prometeu veio em socorro da humanidade. Retirou algumas brasas vivas de uma fogueira construída pelos deuses no alto do monte Olímpio e, escondendo-as dentro de um imenso caule de erva-doce, desceu até os pequenos acampamentos nas planícies, onde homens e mulheres tremiam de frio. Logo, “visíveis de longe”, focos de fogo brilharam em toda a largura e extensão do mundo habitado. Naquele instante, a vida humana foi transformada. Para começar, havia calor, aconchego, luz e segurança contra os pecadores. (WILKINSON, 2018, p. 39)

Também na mitologia chinesa vamos encontrar um deus inventor do fogo, eis um trecho da narrativa:

Conforme se sabe, os primitivos vivam sem fazer uso do fogo. Há quem diga que era originalmente controlado por um monstro de cabeça humana e corpo de dragão o Deus do Trovão que gostava de deambular pelo mundo nas épocas do verão e da primavera. Bastava o Deus do Trovão tocar numa árvore mais carunchosa com a sua cauda, para que toda a floresta se incendiasse imediatamente, provocando tamanhas labaredas, que estas lambiam o céu, queimavam as

demais árvores e ervas, assustavam todas as pessoas e afugentavam os animais para longe. (ABREU, 2006, p. 37)

Também não podemos esquecer os países nórdicos com seus costumes, as narrativas míticas desses povos que foram tão importantes para a construção cultural do Norte da Europa, por ex: “Os Vikings constituíram a cultura de guerreiros mais famosa da Idade Média. Tanto seus feitos em batalhas, em piratarias quanto nas expedições pelo mundo colaboraram para fazer a sua fama até nossos dias.” (FUNARI, 2009, p. 132).

Acreditavam que tudo que existe é resultado da ação dos deuses, nessa ação, o fogo aparece como aquele que domina o ambiente. “Antes do princípio, não havia nada, nem terra, nem paraíso, nem estrelas, nem céu, existia apenas o mundo feito de névoa, sem forma nem contorno, e o mundo feito de fogo, eternamente em chamas.” (GAIMAN, 2017, p. 27.)

Os ritos fúnebres se davam em duas modalidades cremação ou inumação. “A queima estava atrelada à fé odínica.” (FUNARI, 2009, p. 136). Odim é o maior dos deuses e mesmo assim não será imune ao Ragnarok, esse é narrado como o mais terrível de todos os acontecimentos. “O crepúsculo chegará para o mundo, e os lugares onde os humanos vivem se transformará em ruínas, queimando com intensidade e, logo em seguida, desmoronando e se desfazendo em cinzas e devastação” (FUNARI, 2009, p. 264).

Já no Zoroastrismo um detalhe chama atenção, o fogo como elemento importante até mais do que o templo:

Dirigem-se preces ao próprio fogo. Nos tempos antigos as oferendas rituais eram feitas ao lume do lar mas, nos tempos dos aquemênidas (c. século IV AEC) introduziu-se o culto ao fogo no templo. O fogo e não o templo, é o centro do culto. Os fogos podem ser levados de um templo a outro, mas não podem ser extintos.” (GAIMAN, 2017, p. 104)

Podemos chamar o Zoroastrismo de religião do fogo, “encontrado principalmente na Índia tem como símbolo o caldeirão do fogo, que representa pureza e eternidade, considerando o símbolo de veneração, purificador e sustentador na natureza do sol.” (PARANÁ, 2015, p. 150). Por isso de sua importância nos rituais sagrados e também na vida dos seguidores dessa religião.

Na Religião Islâmica o fogo é a personificação do seu maior líder religioso.

Para os muçulmanos, a figura de Muhammad (Maomé), grande profeta, é tido como símbolo de uma tocha viva. Uma ligação entre a terra e o mundo de Alá. Nas comunidades das florestas é comum as pessoas se reunirem em torno da fogueira e ouvirem dos anciões his-

tórias sobre a criação do mundo e dos espíritos, neste local também dançam, cantam e fazem preces. (PARANÁ, 2013, p. 149)

O grande profeta do Islamismo é representado pela “tocha um símbolo de purificação pelo fogo e de iluminação. É a luz que ilumina a travessia dos Infernos e os caminhos da iniciação.” (CHEVALIER, 2005, p. 886) Sendo assim, o fogo é o elemento purificador e iluminador, por isso, não sendo diferente, logo foi associado ao profeta Maomé, que ensina e liberta por meio da sabedoria.

E finalmente o elemento fogo e sua utilidade no Cristianismo:

O simbolismo do fogo é ligado ao tema da luz. Ele se constitui como princípio “ativador” na transformação, representa o amor, o fervor interior, as paixões localizadas no coração. O fogo tem grande valor como sinal e lembra a presença e ação de Deus no mundo. É chama que ilumina e arde sem cessar (sarça ardente). É sinal de alegria, de festa. Por isso, reforçamos a ideia de que, a Vigília Pascal, a celebração do fogo, da luz do mundo, que é Cristo ressuscitado, deverá ser posta em evidência. (NODARI, 1999, p. 21)

No Cristianismo o fogo é associado a Deus seguindo o mesmo caminho das religiões antigas, ele é a presença do Deus no meio do seu povo, sua força purificadora queima e renova a vida do homem. Cristo é associado ao fogo Novo na Vigília da Luz, Ele ilumina o caminho.

2 ORIGEM DA BÊNÇÃO DO FOGO NOVO: UMA VISÃO HISTÓRICA

Herdamos muito do Judaísmo, e sem dúvidas o elemento fogo usado em nossas liturgias vem do culto judaico. Vejamos: na Festa da Hanukkah (festa das luzes). “Queimaram incenso sobre o altar e acenderam as lâmpadas do candelabro, as quais voltaram a brilhar no interior do Templo.” (1 Mac 4, 50). O fogo também permanecia aceso no interior do Templo; “o sacerdote, ficará encarregado de cuidar do óleo da luminária” e assim: “um fogo perpétuo arderá sobre o altar, sem jamais apagar-se” (Lv 6, 6). O fogo também foi essencial para os hebreus quando saíram do Egito, Deus guiava-os durante a noite “numa coluna de fogo para alumiar, a fim de que pudessem caminhar de dia e de noite” (Êx 13,21).

A teofania no Monte Sinai foi por meio do fogo: “Toda a montanha do Sinai fumegava, porque Iahweh descerá sobre ela no fogo; a sua fumaça subiu como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente.” E no sacrifício que Abraão o oferece, “tomando nas mãos o fogo” (Gn 22, 6).

A Igreja dos Apóstolos tomando para si essas manifestações inaugura um novo tempo, pois, este, “o Mistério Pascal é considerado o fato primordial da nossa fé e o centro de todas as celebrações litúrgicas cristãs.” (CARLOS, 1996, p. 9) Nasce assim, a comemoração anual da Páscoa do Senhor, tendo sua origem na Páscoa Judaica, porém, a comunidade cristã dá um

novo sentido. Encontraremos maiores relatos no II século, observamos “que se mencionava uma festa pascal no século II, embora fosse celebrada desde o século I.” (CARLOS, 1996, p. 10). Porém, só “a partir do século II, encontraremos testemunhos com detalhes sobre o modo de celebrar a Vigília Pascal.” (CARLOS, 1996, p. 23-24) essa celebração era marcada por três elementos: “a celebração da palavra, o batismo, a celebração eucarística.

A cada oito dias, segundo o testemunho de Justino, “no dia chamado do Sol, porque é o primeiro dia em que Deus, transformadas trevas e matéria, plasmou o mundo, e no qual Jesus Cristo, nosso Salvador ressuscitou dos mortos. De fato, crucificaram-no na vigília do dia de Saturno e ele apareceu aos apóstolos e discípulos no dia seguinte ao dia de Saturno, isto é, no dia do Sol, e ensinou-lhes a doutrina que apresentamos ao exame de vocês.” (BERGAMINI, 1994, p. 105-106)

Até aqui não temos relatos de uma bênção para o fogo, mas sabemos que o fogo era usado nas celebrações; só posteriormente é que vai surgir, veja:

Para a bênção do fogo, não encontramos nenhum formulário oficial antes do Pontifical romano do século XII, que descreve a procissão do Lumen Chisti. O uso do fogo novo, depois que, na noite da Quinta feira Santa, as lâmpadas eram recolocadas em um lugar escondido, é testemunhado como sendo praticado em Roma desde o século IX. De resto, o problema da bênção do fogo não é claro, a tal ponto que, já nos séculos VII e IX, aparecem dúvidas. (BERGAMINI, 1994, p. 309)

O mesmo acontecia com o círio, no começo ele não recebia nenhuma espécie de bênção só posteriormente é que surge uma bênção para o círio, pois, esse, era solenemente abençoado e em seguida acendido: “A bênção do círio, que soleniza o acendimento vespertino da luz, foi ampliada liricamente no canto do Exultet. Este rito, que no século V se realizava em todos os lugares, inclusive em algumas igrejas de Roma, era ainda ignorado, no século XI, pela liturgia papal.” (BERGAMINI, 1994, p. 308) O círio é o símbolo do Cristo Ressuscitado, que levantado da sepultura põe-se de pé e vai a frente dissipando a escuridão do interior da igreja com sua luz.

Sendo o fogo muito importante na celebração da Vigília Pascal, a Igreja entendeu que era preciso criar uma bênção para ele, pois, a celebração da luz por ser cheia de significados e muito rica em sua simbologia precisava estabelecer uma bênção para o fogo, tendo em vista que tudo começava em torno dele, e que não existia energia elétrica.

Para iluminar as basílicas, onde se reuniam os fiéis para a celebração, o único meio era acender um fogo, do qual com tições tiravam a luz para iluminar o ambiente sagrado. Depois de apagar as lâmpadas, no fim do lucernário, era preciso pensar na luz para os ofícios do dia seguinte. Por isso no século IX, encontramos em Roma uma bênção

do fogo na Sexta-feira Santa. Na noite de Páscoa, essa bênção do fogo, como a do círio e da água batismal são vislumbres da redenção que se celebra. (CARLOS, 1996, p. 25)

Esse costume remonta da antiga região que hoje corresponde a Alemanha e a França, o fogo era retirado de uma lápide; “A bênção do fogo novo, tirado da pedra, é símbolo da luz, da fé que procede de Cristo, pedra fundamental da Igreja. Dele sai o fogo que ilumina e abrasa os corações.” (CARLOS, 1996, p. 26) Cria-se uma teologia em torno dessa bênção que acaba tornando-se “um costume que se originou na Gália (França) e pretende ser um sacramental substitutivo das fogueiras pagãs, que se acendiam no início da primavera, em louvor da divindade Votan, com a finalidade de se obter uma rica colheita dos frutos da terra.” (CARLOS, 1996, p. 26) Extrair o fogo não era um trabalho fácil e agradável, esse processo exigia esforço e por isso mesmo precisava ser bem mais organizado e que pudesse oferecer uma maior praticidade. “Ao lado dos três componentes fundamentais da Vigília Pascal (palavra, iniciação e eucaristia) foram acrescentados dois elementos simbólicos: a bênção do fogo novo e a procissão do *Lumen Christi* com a *laus cerei*.” (CARLOS, 1996, p. 25).

A luz como primeira a iluminar o ambiente físico “Para iluminar as basílicas, o único meio, era acender um fogo, do qual com tições tiravam a luz para iluminar o ambiente sagrado.” (CARLOS, 1996, p. 25)

Com esse gesto, as trevas eram afugentadas, e o fogo é associado a Cristo que ilumina a vida do ser homem afastando dele o mal.

A partir dessa preocupação surge a necessidade de uma bênção própria para o fogo. “Por isso, no século IX, encontramos em Roma uma bênção do fogo na Sexta-feira Santa. Na noite da Páscoa, essa bênção do fogo, como a do Círio pascal e da água batismal são vislumbre da redenção que se celebra” (CARLOS, 1996, p. 25)

3 O FOGO COMO SÍMBOLO DO CRISTO RESSUSCITADO UMA VISÃO TEOLÓGICA

Vimos que a bênção do fogo foi criada muito posterior a celebração da luz, agora veremos um pouco do simbolismo da luz. “Na liturgia, os simbolismos luz-chama e iluminar-arder quase sempre são encontrados juntos.” (SARTORE e MARIA, 1984, p. 339) Eles enriqueceram enormemente as celebrações litúrgicas com seus simbolismos, no Judaísmo são encontrados: “luzes, luminárias, lâmpadas, e candelabros, usados na liturgia hebraica, passaram com facilidade para a liturgia cristã pelas mesmas razões práticas e com simbolismo análogo, a que se acrescenta a sugestão das liturgias descritas pelo Apocalipse.” (SARTORE e MARIA, 1984, p. 339)

A luz emitida pelas chamas de uma fogueira é

Símbolo da luz, da fé que procede de Cristo, pedra fundamental da

Igreja. Dele sai o fogo que ilumina e abrasa os corações. O costume de se extrair fogo, golpeando uma pedra, provém da Antiguidade germânica pagã. E passa a ser símbolo do Cristo que ilumina e abrasa os corações. Ele é a pedra angular que, sob os golpes da cruz, jorrou sobre nós o Espírito Santo. (CARLOS, 1996, p. 26)

Essa tradição herdada do paganismo tornou muito mais bela e rica na liturgia cristã, dando um significado único a luz, e conseqüentemente na liturgia da celebração da luz, de uma necessidade antropológica passa agora a um significado teológico. Vejamos a oração de bênção para o fogo:

Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai este novo fogo. Concedei que a festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, que possamos chegar purificados à festa da luz eterna. (CARLOS, 1996, p. 163)

Cristo é a nova luz que não se apaga jamais, e traz a salvação para todos os que depositam sua esperança Nele, estes, serão salvos pelo clarão de sua glória. Por isso que o fogo tem um simbolismo muito forte nesta celebração. Primeiro porque é celebrada a noite, a luz é indispensável, depois a luz é associada ao Cristo, Ele é a luz que ilumina as trevas do pecado. A proclamação da Páscoa ajuda-nos a entender melhor.

E vós, que estais aqui, irmãos queridos, em torno desta chama reluzente, erguei os corações e, assim unidos, invoquemos a Deus onipotente. Ele, que por seus dons nada reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse: para cantar a glória desta chama de sua luz um raio me traspasse! (CARLOS, 1996, p. 165)

O Círio Pascal é símbolo do Cristo vivo vencedor das trevas, sua chama que tremula no alto atrai os corações a Ele, pois é a sua chama que penetrar no interior da igreja escura e vazia na Noite Santa; o ministro diz três vezes; “Eis a luz de Cristo” (CARLOS, e LUÍZ1996, p. 164). Em outras palavras, é como que dissesse: aqui está a luz verdadeira que não se apaga.

A prece da Igreja reunida em torno do círio Pascal símbolo do Cristo vitorioso é sinal dos bens futuros que aguarda a última vinda do Messias, enquanto não chega é aguardado pelos fiéis com os corações ardentes de desejo; isso é revelado com alegria quando cantasse: “Ó noite de alegria verdadeira, que prostra o faraó e ergue os hebreus, que une de novo ao céu a terra inteira, pondo na treva humana a luz de Deus.” (CARLOS, 1996, p. 165)

CONCLUSÃO

Em nosso trabalho, observamos que o homem aprendeu logo cedo a fazer uso do elemento fogo dos rituais sagrados; e que por isso o fogo está presente como um dos elementos fundantes na constituição religiosa do homem; o homem precisa dele para a sobrevivência

em sociedade e como vimos para relacionar-se com o sagrado. Em seguida vimos um pouco da história da celebração da luz e a origem da bênção para o fogo, ressaltando com maior dignidade esse elemento na celebração litúrgica. E por fim tivemos a oportunidade de analisar o sentido teológico desse tão importante elemento natural na referida celebração onde o Cristo é a luz do novo amanhecer na história da salvação.

REFERÊNCIAS

- BERGAMINI, Augusto, Cristo, festa da igreja: história, espiritualidade e pastoral do ano litúrgico. São Paulo, Paulinas, 1994.
- BÍBLIA. Português. Bíblia de Jerusalém. Nova edição, revista e ampliada. 6. reimpressão. São Paulo: Paulus, 2019.
- CARLOS, Antônio de Oliveira, Vivendo a Semana Santa: o Mistério celebrado no Brasil. Aparecida: SP, 1996.
- CHEVALIER, Jean Alain Gheerbrant. Dicionário de símbolos, mitos, sonhos costumes, figuras, cores, números. Rio de Janeiro: José Olímpio, 2005.
- FUNARI, Pedro Paulo (org). As religiões que o mundo esqueceu. São Paulo: Contexto, 2009.
- GAIMAN, Neil, Mitologia Nórdica. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2017.
- HINNELLS, John. Dicionário das Religiões. São Paulo: Círculo do Livro, 1984.
- NODARI, Paulo (org). Vigília Pascal. São Paulo: Paulus, 1999.
- PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Ensino Religioso: diversidade cultural e religiosa. Curitiba: SEED/PR, 2013. 284 p. ISBN 978-85-8015-059-9. Disponível em: [^https://ipfer.com.br/wpcontent/uploads/2015/06/Livro-Ensino-Paran%20A1.pdf^](https://ipfer.com.br/wpcontent/uploads/2015/06/Livro-Ensino-Paran%20A1.pdf). Acesso em: 05 Junho 2021.
- SANTRIDIÁN, Pedro R. Dicionário básico das religiões. Aparecida, SP: Editora Santuário, 1996.
- SARTORE, Domenico; TRIACCA, Achille M. (Org.). Dicionário de liturgia. São Paulo: Paulus, 2004.
- TERSEUR, Françoise. Agni: o Fogo do Sacrifício. Revista Fénix – ideias e cultura, Organização Internacional Nova Acrópole, Lisboa, 14 jan. 2018. Disponível em: <https://www.revistafenix.pt/agni-o-fogo-do-sacrificio/>. Acesso em 02 jun 2021.
- WILGES, Irineu. Cultura Religiosa, as religiões no mundo. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 1982.
- WILGES, Irineu. Cultura Religiosa, as religiões no mundo. Petrópolis: Rio de Janeiro, Vozes, 1982.